

OPEN ACCESS

VOLUME Nr. VII
18 OCTOBER 2025
for seasons 2025 - 2026

"JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE"

THE JOURNAL DEDICATED TO THE VIIth EDITION OF SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONGRESS
"CHISINAU MEDICAL FORUM OF PHYSICAL REHABILITATION"

JURNAL DEDICAT CELEI DE-A VII-a EDIȚII A CONGRESULUI ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL
„FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHIȘINĂU”

ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ VII-му НАУЧНОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ
«КИШИНЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»

Powered by
"MEDKINETICA"
*Professional
Association of
Physiotherapists and
Manual Therapists
Republic of Moldova,
Chisinau*

zenodo

 Google
Scholar

OpenAIRE

 I WORLD
of JOURNALS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Editorial Office Address:
*Republic of Moldova
Municipiul Chișinău,
str. Valea Trandafirilor 18, of. 287.
A.O. A.P.K.T.M. "MEDKINETICA".
Phone: (+373) 60508858
e-mail: medkinetica@gmail.com
F: / medkinetica
F: / journalprsm
www.jprsm.com*

www.ibn.idsi.md –
*The National
Bibliometric Instrument
of Republic of Moldova*

E-ISSN 1857-1816
ISSN 2587-3709

www.jprsm.com

ISSN 2587-3709
E-ISSN 1857-1816

9 772587 370005 >

Pentru adulți și copii de la naștere

Efect terapeutic complex:

- sedativ
- antidepresiv
- anticonvulsivant
- normalizează somnul de noapte

Indicații terapeutice:

indicat în tratamentul complex al stării de epuizare generală, însoțită de tulburări nervoase, anxietate și neliniște nervoasă, tulburări psihosomatice, neurastenii.

NERVOHEEL® comprimate. Se utilizează în tratamentul complex al stării de epuizare generală, însoțită de tulburări nervoase, stări de neliniște și așteptare încordată, tulburări fizice legate de starea psihică (în special asociate cu sindromul menopauzal), neurastenii (o formă clinică de nevroză). Doza recomandată: Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi. Copii cu vârsta sub 2 ani: 1 comprimat pe zi. Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1 comprimat de 1-2 ori pe zi. Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat de 2 ori pe zi. Doza în debut acut al maladiei sau doza inițială: Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat la fiecare 0,5-1 oră, până la 10 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard. Copii cu vârsta sub 2 ani: 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 4 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard. Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 6 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard. Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 8 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard. Durata curei de tratament: 5-10 săptămâni. Comprimatul trebuie menținut în cavitatea bucală până la dizolvare. Preparatul trebuie administrat cu 15-20 minute înainte de mese, sau cu o oră după acestea. Preparatul nu trebuie administrat în timpul meselor. Nu utilizați Nervoheel: - dacă sunteți hipersensibil la oricare dintre componentele acestui medicament 1 comprimat conține: Substanțe active: Acidum phosphoricum D 4 60 mg Ignatia D 4 60 mg Kalium bromatum D 4 30 mg Psorinum-Nosode D 12 60 mg Sepia officinalis D 4 60 mg Zincum isovalerianicum D 4 30 mg alte substanțe sunt: lactoză monohidrat, stearat de magneziu. Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiență de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament. Discutați cu un medic înainte de a administra Nervoheel. Dacă simptomele se mențin sau se înrăutățesc, este necesară consultarea unui medic sau farmacist. Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Nervoheel: - reacții alergice. Frecvența acestor reacții adverse nu poate fi estimată din informațiile cunoscute. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

VOLUME Nr. VII
18 OCTOBER 2025
for seasons 2025-2026

THE JOURNAL
DEDICATED to the VII-th EDITION OF SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE
“CHISINAU MEDICAL FORUM OF PHYSICAL REHABILITATION”

JURNAL DEDICAT celei de-a VII-a EDIȚII a CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
„FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHIȘINĂU”

ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ VII-ой НАУЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КИШИНЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»

“JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE”

Powered by “MEDKINETICA”
Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
Republic of Moldova, Chisinau

Editorial Office Address:
Republic of Moldova
Municipiul Chișinău,
str. Valea Trandafirilor 18, of. 287.
A.O. A.P.K.T.M. “MEDKINETICA”.
Phone: (+373) 60508858
e-mail: medkinetica@gmail.com
F: /medkinetica F: /journalprsm
www.jprsm.com

www.ibn.idsi.md – The National Bibliometric Instrument of Republic of Moldova

E-ISSN 1857-1816
ISSN 2587-3709

www.jprsm.com

CHIȘINĂU • 2025

"JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE"

Powered by "MEDKINETICA"
Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
Republic of Moldova, Chisinau

EDITOR-IN-CHIEF:

Drd., Ph.T., M.T., POTAPENCO ROMAN

Drd., Physiotherapist, Manual Therapist.

President of Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
"MEDKINETICA" Chisinau

Founder and Organizer of International Scientific Congress
"Chisinau Medical Forum of Physical Rehabilitation".

Editor-in-Chief of the "Journal of Physiotherapy and Educational Inclusion"
(Gura-Humorului, Romania).

University Lector of the University USPEE "Constantin Stere",
Specialty in Kinetotherapy and Occupational Therapy, Chisinau, Republic of Moldova.

VICE-EDITOR:

Drd., Ph.T. RUSU EVGHENII – Vice-President AO APKTM "MEDKINETICA" Chisinau

EDITORIAL BOARD / COLEGIUL DE REDACȚIE:

Dr. **LISNIC VITALIE** – Ph.D., Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor of Neurology Department, President of Moldavian Society of Neurology, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chișinău (Moldova)

Dr. **GAVRILIUC MIHAIL** – Ph.D, Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Chief of Neurology Department, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chișinău (Moldova)

Dr. **BODIU AUREL** – Ph.D., Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Chief of Neurosurgery Department, Republican Clinical Hospital "T. Moșneaga", Chișinău (Moldova)

Dr. **BELÎ ADRIAN** – Ph.D., Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Master in Public Health, Institute of Emergency Medicine, Chișinău (Moldova)

Dr. **PULBERE OLEG** – Ph.D., Doctor Științe Medicale, University Associated Professor Department

of Traumatology and Orthopedics, Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedics, Chișinău (Moldova)

Dr. **POLYACOVA TATYANA** – Ph.D., Doctor Habilitat of Pedagogical Sciences, University Professor, Academician of the Belarusian Academy of Engineering, corresponding member of International Academy of Integrative Anthropology, author of over 400 publications. Research Interests Problems of sports of the highest achievements, physical rehabilitation and occupational therapy, One of the founders of the specialty "Physical rehabilitation and occupational therapy", Belarusian State University of Physical Culture, Minsk (Belarus)

Dr. **MELENTIEV IURIE** – Ph.D., Chief of Spinal Surgery Department, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chișinău (Moldova)

Dr. **OREST BOLBOCEAN** – Ph. D., Dr. Neurologist, Manual Therapist, P-DTR specialist, Chief of Medical Rehabilitation Clinic "Empatio", Iași (România)

Dr. **SCHIRYANOV DENIS** – Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, Docent University, The Decan of the Faculty of Physical Education and Sports of the State University “P.M. Mesherova” from Vitebsk, / specialization Theory and Methodology of Physical Education, Medical and Adaptive Physical Education, Vitebsk (Belarus)

Dr. **CUCIERU VALERIU** – Drd., Doctor Oncologist – Mammologist, Institute of Oncology, Chişinău (Moldova)

Dr. **TIMUS MARIA** – Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Languages Redactor of “Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”, University Lector, State University of Physical Education and Sports, Chişinău (Moldova)

Dr. **DIMITRAŞ STELA** – Dr. Neurologist, State Chancellery Polyclinic, Member of the European Society of Neurologists, Chişinău (Moldova)

Dr. **KIRDOGLO GLEB** – Dr. Orthopedist-Traumatologist of the Highest Category, Applied Kinesiologist, Doctor Ştiinţe Medicale, Chief Physician of the Center for Kinesitherapy and Rehabilitation „Higher League” (Odessa, Ukraine), President of the Ukrainian Association of Applied Kinesiology and Medical Rehabilitation (У.А.П.К.), Odessa (Ukraine)

Dr. **DANU ADRIAN** – Dr. Neurosurgeon, Specialist in Minimally Invasive Spinal Surgery. Head of the Neurosurgery Department at Medpark International Hospital. Licensed Physician from Great Britain and Spain. Member of the Association of Neurosurgeons of Moldova (AMN), Member of the World Federation of Neurological Surgeons (WFNS), Member of the European Association of Neurological Societies (EANS), Member of the British Society of Neurosurgeons (SBNS). Chişinău (Moldova)

Dr. **PLESCAN TATIANA** – Ph.D. University Lector, Medical Imagist – Radiologist, Catedra de Radiologie si Imagisitica Medicala in State University of Medicine and Pharmacology “Nicolae Testemitanu”, Chişinău (Moldova)

Dr. **DOVGYCH ALEKSANDR** – Ph.D., Docent of the Department of Health, Fitness and Recreation at the National University of Physical Education and Sports of Ukraine. Founder of the Kiev School of Fitness. Kyev (Ukraine)

Dr. **DOROSHENCO STANISLAV** – Dr. Neurosurgeon, Scientific Researcher, Institute of Neurology and Neurosurgery “D. Gherman”, Chişinău (Moldova)

Dr. **NEGARIŢ NADEJDA** – Drd. Dr. General Surgeon, Assistant Professor at the Department of Anatomy and Clinical Anatomy of the State University of Medicine and Pharmacology „Nicolae Testemitanu”, Chişinău (Moldova)

PhT. **NECHIFOR ELENA** – Drd. Principal Physiotherapist in the Clinical Rehabilitation Hospital Iaşi, Neurology Clinic., President of the College of Physiotherapists Iaşi – Vaslui, President of the Professional Association of Physiotherapists “KinetikProf” Iaşi (România)

PhT. **STRUGARIU CEZAR** – Drd., Physiotherapist CSEI “St. Andrei”, Editor – in – Chief “Journal of International Symposium of Physiotherapy”, Founder and Organizer of “International Symposium of Physiotherapy” Gura-Humorului (România)

PhT. **GHEORGHITA DANIEL** – Physiotherapist and Founder “Kinetic Recovery Education”, Founder and Organizer of International Conference of Physiotherapy. Bucureşti (România)

Drd. **LISNIC IRINA** – Master in Low and Economics Sciences, AO APKTM “Medkinetica”, Chişinău (Moldova)

Dr. **DANAIL SERGHEI** – Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, University Professor, Member of the editorial board “Revista Româna de Kinetoterapie”, “T. Schevchenko” Tiraspol University, State University of Physical Education and Sports, Chişinău (Moldova)

Dr. **ZAGORODNIUC GHEORGHE** – Rehabilitation Doctor, Manual Therapist, Chief of the Center of Kinesitherapy and Rehabilitation “Biomeddiagnostic” Chişinău, Chişinău (Moldova)

PhT. **ONOICO EMILIAN** – Physiotherapist, Manual Therapist, Chief of the Center of Kinesitherapy and Rehabilitation „Şcoala Spatelui” Chişinău, Chişinău (Moldova)

PhT. **FRIMU MIHAELA** – Physiotherapist, Manual Therapist, Center of Kinesitherapy and Rehabilitation „Rehab – Medkinetica” Chişinău, Chişinău (Republic of Moldova)

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ
„FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHIȘINĂU 2025”
EVENIMENT ACREDITAT CU CREDITE DE EDUCARE MEDICALĂ CONTINUĂ (EMC)
CONFERINȚĂ INCLUSĂ ÎN REGISTRUL EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE DIN R.M.
EDIȚIA a VII-a, 18 OCTOMBRIE, ÎNCEPUTUL ORA 8.00,
EVENIMENT MIXT – ON-LINE ȘI OFF-LINE

INTERNATIONAL CONFERENCE
The 7th EDITION
“FORUM OF PHYSICAL REHABILITATION CHISINAU 2025”
EVENT ACCREDITED WITH CREDITS OF CONTINUED MEDICAL EDUCATION (CME)
CONFERENCE INCLUDED IN THE REGISTER OF SCIENTIFIC EVENTS
IN REPUBLIC OF MOLDOVA

7-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФОРУМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КИШИНЕВ 2025»
МЕРОПРИЯТИЕ, АККРЕДИТОВАННОЕ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТОВ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

COMITETUL ORGANIZATORIC / ORGANIZATIONAL COMMITTEE

- ✓ **Drd. POTAPENCO ROMAN** (Moldova) – Președintele Comitetului Organizatoric
- ✓ **Drd. RUSU EVGHENII** (Moldova) – Co-Președinte
- ✓ **Kt. FRIMU MIHAELA** (Moldova) – Membru
- ✓ **Kt. ARNAUT RUSLAN** (Moldova) – Membru
- ✓ **Kt. CIORNÎI ANDREI** (Moldova) – Membru

COMITETUL ȘTIINȚIFIC / SCIENTIFIC COMMITTEE

- ✓ **Profesor Dr. Lisnic Vitalie** (Moldova) – Președintele Comitetului Științific
- ✓ **Dr. Skireanov Denis** (Belarus) – Co-Președinte
- ✓ **Dr. Anca Irina Galaction** (Romania) – Membru
- ✓ **Dr. Mihaliuk Evghenii** (Ucraina) – Membru
- ✓ **Dr. Bolbocean Orest** (România) – Membru
- ✓ **Dr. Marcello Luca Marasco** (Italia) – Membru
- ✓ **Dr. Dimitriu Bogdan** (România) – Membru

PROGRAMA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

„FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHIȘINĂU 2025” EDIȚIA A VII-A,
CU GENERICUL „IMPORTANȚA KINETOTERAPIEI ÎN SOCIETATEA MODERNĂ”
EVENIMENT ACREDITAT CU CREDITE DE EDUCARE MEDICALĂ CONTINUĂ.
CONFERINȚĂ INTRODUSĂ ÎN REGISTRUL EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE
DIN REPUBLICA MOLDOVA.

EVENIMENT HYBRID, OFF-LINE ȘI ON-LINE. 18 OCTOMBRIE 2025
ORELE 08.00 – 18.00.
BRISTOL HOTEL, ET.3, CONFERENCE HALL

PROGRAM

18 OCTOMBRIE 2025, ORA 08.00 – 18.00

DOI: 10.5281/zenodo.17183996

8.00 – 8.50	Înregistrarea participanților. Conexiune. Cuvânt de salutare.
8.50 – 9.00	<i>Deschiderea Forumului Științific</i> POTAPENCO ROMAN Drd., Kinetoterapeut, Terapeut Manual, Președintele Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „MEDKINETICA” Chișinău; Lector Universitar „C. Stere” Chișinău, Republica Moldova. „REALIZĂRILE AO APKTM MEDKINETICA. PERSPECTIVELE KINETOTERAPIEI ȘI TERAPIEI MANUALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” (10 min) Chișinău, Republica Moldova
9.00 – 9.20	Dr. ȘAVGA NICOLAE, Dr. IBRAHIM MEDYEN (Kropivnițki, Ucraina), Dr. VENIAMIN GOLUB, Dr. ION SÎRBU, Dr. MAXIM CAFTEA – Dr. Ortopezi-Traumatologi Centrul „Mamei și Copilului” Chișinău, Republica Moldova „TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL DEFORMITĂȚILOR SCOLIOTICE EXTREM DE GRAVE CU SINDROMUL DE INSUFICIENȚĂ TORACICĂ” (20 min) Chișinău, Republica Moldova / Kropivnițki, Ucraina
9.20 – 9.40	DIANA CECAN^I, STROGOTEANU NATALIA^{II} ^I Drd. în psihologie USM, psiholog clinician BB-Dializa, psihotraumatolog; ^{II} Psiholog clinician și psihoterapeut integrativ “Clinica Sante” „INFLUENȚA EMOȚIILOR ASUPRA NEUROPLASTICITĂȚII ȘI A PROCESULUI DE RECUPERARE”. (20 min) Chișinău, Republica Moldova
9.40 – 10.00	CORNELIU BILICI – Medic Internist, Chișinău. „MEDICINA BIOREGULATORIE ÎN RECUPERAREA FIZICĂ ” (20 min) Chișinău, Republica Moldova
10.00 – 10.40	DIMITRIU BOGDAN – Bioinginer Medical ,MSC, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, România Lecturer in lot of prestigious Universities, like: Denmark, Egypt, Sweden, Germany, Dubai etc., „CIFOZA SAU ATITUDINE “FORWARD HEAD POSTURE”? ABORDARE TRATAMENT LA COPIII CU CIFOZA” (40 min) Iași, România

10.40 – 11.00	<p>NICOLAE ȘAVGA, SERGEY KOLESOV, VLADIMIR PEREVERZEV, ARCADII KAZMIN, VLADIMIR ȘVETS, NATALIA MOROZOVA, SAMIR BAGIROV, MAXIM CAFTEA Dr. Ortopezi-Traumatologi „CORECȚIA DINAMICĂ VENTRALĂ A SCOLIOZEI IDIOPATICE” (20 min) Colectiv internațional</p>
11.00 – 11.30	<p>PLESCAN TATIANA Medic imagist, „MedPark” (30 min) „IRM GENUNCHI” Chișinău, Republica Moldova</p>
11.30 – 12.30	<p>Coffee Break</p>
12.30 – 13.00	<p>OREST BOLBOCEAN Medic Neurolog, Fondator Clinicile Empatio „IMPACTUL TULBURĂRII ANXIOASE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS ȘI MUSCULO-SCHELETIC” (30 min) Iași, România</p>
13.00 – 13.30	<p>GOARZA MARIUS Fizioterapeut, coordonator Clinicile Empatio București. „INTERDEPENDENȚA DINTRE DISFUNȚIILE VISCERALE ȘI DUREREA MUSCULO-SCHELETALĂ: O ABORDARE INTEGRATIVĂ” (30 min) București, România</p>
13.30– 13.50	<p>SOLOMON-PÂRȚAC SERGIU, SOLOMON-PÂRȚAC MARIA ȘTEFANA Fizioterapeuți „Kinesis Recuperare Medicală” Iași. „REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A PACIENTULUI CU FRACTURA DE PALETA HUMERALĂ” (20 min) Iași, România</p>
13.50 – 14.30	<p>ALEXANDRU MAZAREANU – Fizioterapeut, Terapeut Manual, Osteopat, MSK Sonograf DICUT ANDRADA ELENA – Fizioterapeut „ABORDĂRI MODERNE ÎN EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL DURERILOR DE CAP: DE LA TIPURI COMUNE LA DUREREA DE CAP ASOCIATĂ CU SINDROMUL TEMPORO-MANDIBULAR” (40 min) București, România</p>
14.30– 14.50	<p>Dr. ȘAVGA NICOLAE, Dr. IBRAHIM MEDYEN (Kropivnițki, Ucraina), Dr. SERGEI PALAMARI, Dr. SVETLANA GUSAN, Dr. ANJELA MANIUC, Dr. VALERIU MOREA – Dr. Ortopezi-Traumatologi Centrul „Mamei și Copilului” Chișinău, Republica Moldova „METODELE NON-CHIRURGICALE ȘI ENDOSCOPIA BIORTALĂ UNILATERALĂ (UBE) ÎN TRATAMENTUL SINDROAMELOR DE NEUROCOMPRESIE VERTEBROGENĂ (HERNII, STENOZE ETC.)” (20 min) Chișinău, Republica Moldova / Kropivnițki, Ucraina</p>
14.50 – 15.55	<p>ANDREI MATEI „Echipele robotizate moderne de reabilitare medicală” Chișinău, Republica Moldova</p>
14.55 – 15.20	<p>Coffee Break</p>
15.20 – 15.40	<p>JABA CLAUDIU – Fizioterapeut, Clinica De Chirurgia Mâinii București, „FRACTURILE DE METACARPIENE – ABORDAREA CLINICII DE CHIRURGIA MÂINII” (20 min) București, România</p>

15.40-16.00	<p align="center">ALINA MYROSLAVIVNA PLASICIUC – Medic Medicina Fizică și de Reabilitare, Asistent universitar, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu – Facultatea de științe medicale și comportamentale; Clinica MedLife Sama Craiova – medic Medicina Fizică și de Reabilitare (20 min) „TRATAMENTUL CONSERVATOR AL HERNIEI DE DISC” Târgu Jiu, România</p>
16.00-16.20	<p align="center">ANDREEA CREȚU – Fizioterapeut specializat în Terapie Manuală Ortopedică (OMTRO) „TERAPIA MANUALĂ CA METODA DE CORECTARE A PLAGIOCEFALIEI – CAZ CLINIC” Roman, România</p>
16.20-16.40	<p align="center">Dr. ȘAVGA NICOLAE, Dr. VENIAMIN GOLUB, Dr. ION SÎRBU, Dr. MAXIM CAFTEA, Dr. ANJELA MANIUC, Dr. IBRAHIM MEDYEN (Kropivnițki, Ucraina), – Dr. Ortopezi-Traumatologi Centrul „Mamei și Copilului” Chișinău, Republica Moldova „DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN MALFORMAȚII TORACALE LA PACIENȚII CU SINDROM DE INSUFICIENȚA TORACALĂ” (20 min) Chișinău, Republica Moldova / Kropivnițki, Ucraina</p>
16.40 – 17.25	<p align="center">ANAMARIA BEȘLEAGĂ – Fizioterapeut Clinica Empatio Iași. „MICROBIOTA INTESTINALĂ ȘI DURERILE MUSCULO-SCHELETELE. O NOUA FRONTIERĂ ÎN RECUPERAREA KINETOTERAPEUTICĂ.” (30 min teorie + 15 min test practic) Iași, România</p>
17.25 – 17.45	<p align="center">ATANASOAI ELENA, STEFAROI BIANCA – Fizioterapeuți „Kinesis Recuperare Medicală” Iași. „IMPORTANȚA ABORDĂRII PRECOCE PRIN KINETOTERAPIE A METATARSUSULUI ADDUCTUS LA SUGAR ȘI COPIL” (20 min) Iași, România</p>
17.45-18.00	<p>Discuții. Cuvânt de mulțumire. Încheierea Conferinței.</p>

GREETING LETTER FROM PROFESSOR

Dr. LISNIC VITALIE – Habilitat Doctor of Medical Sciences, University Professor of Neurology, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chişinău, Republic of Moldova

DOI: 10.5281/zenodo.17150461

Valoroşi colegi,

Cu mare entuziasm, vă salut la acest eveniment dedicat inovaţiei şi colaborării în domeniul reabilitării fizice şi medicinei sportive „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chişinău 2025”. Într-o lume în continuă schimbare, este esenţial să ne unim forţele pentru a avansa în practicile noastre, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii pacienţilor. Această conferinţă reprezintă o platformă unică de schimb de idei, unde experţi de renume îşi împărtăşesc cele mai recente descoperiri şi tehnici. Vă încurajez să profitaţi de această oportunitate de a învăţa, de a vă conecta şi de a contribui la viitorul domeniului nostru.

Doar gânduri bune şi cuvinte de laudă Colegiului de Redacţie a Jurnalului Ştiinţific Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, pentru munca neostenită creşterii calităţii cercetărilor de o mare amploare internaţională.

Acest eveniment nu ar fi posibil desigur, fără gazda acestuia, Dl. Roman Potapenco, Preşedintele Asociaţiei Profesionale a Kinetoterapeuţilor şi Terapeuţilor Manuali din Republica Moldova, Redactor-şef a acestui jurnal pe care îl aveţi în mână. An de an ne bucură cu noile evenimente de mare amploare.

Cu înaltă consideraţie, vă urez prosperitate în activitatea Dvs, profesională!

Dear colleagues,

With great enthusiasm, I welcome you to this event dedicated to innovation and collaboration in the field of physical rehabilitation and sports medicine “Forum of Physical Rehabilitation Chisinau 2025”. In a constantly changing world, it is essential to join forces to advance our practices, thus improving the quality of life of patients. This conference represents a unique platform for the exchange of ideas, where renowned experts share their latest discoveries and techniques. I encourage you to take advantage of this opportunity to learn, connect and contribute to the future of our field.

Only good thoughts and words of praise to the Editorial Board of the Scientific Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, for their tireless work in increasing the quality of research of great international scope.

This event would not be possible, of course, without its host, Mr. Roman Potapenco, President of the Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists of the Republic of Moldova, Editor-in-Chief of this journal that you have in your hands. Every year he pleases us with new large-scale events.

With high regard, I wish you prosperity in your professional activity!

With best regards, Professor Vitalie Lisnic!

GREETING LETTER FROM PROFESSOR

Dr. GAVRILIUC MIHAIL – Ph.D, Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Chief of Neurology Department, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chișinău, Republic of Moldova

DOI: 10.5281/zenodo.17150512

Stimați participanți și doritori de cunoaștere,

Vă salut cu căldură la acest Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025, Ediția a 7-a, un eveniment care celebrează excelența în cercetarea și practica reabilitării fizice și medicinei sportive. Sunt onorat să știu că vor fi prezenți experți din întreaga lume, care vor prezenta studii de caz inovatoare și rezultate ale cercetărilor de ultimă oră. Ediția din 2024 a reunit peste 30 de lectori străini de renume și 1500 de participanți entuziasmați din țară și străinătate, consolidând statutul conferinței ca platformă de prestigiu pentru schimbul de cunoștințe și inovații în domeniul reabilitării medicale. Programul congresului cuprinde o serie de prezentări, ateliere și sesiuni interactive, susținute de speakeri de talie internațională, care au o gamă largă de tematici actuale și relevante din domeniul reabilitării medicale. Aveți șansa de a vă perfecționa cunoștințele, de a descoperi cele mai noi tendințe și abordări terapeutice și de a vă conecta cu profesioniști din diverse domenii conexe. Împreună, contribuim la progresul domeniului reabilitării medicale și vom oferi pacienților noștri șanse sporite de recuperare și reintegrare socială. Cred cu tărie că cercetarea este fundamentul progresului în domeniul dumneavoastră. Prin schimbul de cunoștințe și experiențe, putem dezvolta noi abordări terapeutice și strategii de prevenție, îmbunătățind astfel sănătatea.

Vă doresc o conferință plină de inspirație și succes!

Dear participants and knowledge seekers,

I warmly welcome you to the 7th edition of the Chisinau Physical Rehabilitation Forum 2025, an event that celebrates excellence in research and practice in physical rehabilitation and sports medicine. I am honored to know that experts from all over the world will be present, presenting innovative case studies and cutting-edge research results. The 2024 edition brought together over 30 renowned foreign lecturers and 1000 enthusiastic participants from the country and abroad, consolidating the conference's status as a prestigious platform for the exchange of knowledge and innovations in the field of medical rehabilitation. The congress program includes a series of presentations, workshops and interactive sessions, supported by international speakers, who have a wide range of current and relevant topics in the field of medical rehabilitation. You have the chance to improve your knowledge, discover the latest trends and therapeutic approaches, and connect with professionals from various related fields. Together, we contribute to the progress of the field of medical rehabilitation and will offer our patients increased chances of recovery and social reintegration. I firmly believe that research is the foundation of progress in your field. By exchanging knowledge and experiences, we can develop new therapeutic approaches and prevention strategies, thus improving health.

I wish you an inspiring and successful conference!

With best regards, Professor Mihail Gavriluc!

GREETING LETTER FROM PROFESSOR

**Dr. ANCA IRINA GALACTION – Profesor
Universitar, Decan al Facultății de Bioinginerie
Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” Iași, România.**

DOI: 10.5281/zenodo.17184092

Dragi participanți ai Conferinței Internaționale „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025” și stimați cititori ai jurnalului științific internațional “Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”, am deosebita onoare de a vă transmite acest salut all Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România. Evenimentul pe care îl marcați astăzi constituie un moment de referință în dezvoltarea domeniului recuperării fizice medicale, aducând împreună cercetători, clinicieni, cadre didactice și inovatori din întreaga lume. Forumul de la Chișinău reprezintă nu doar o platformă de dialog științific, ci și un cadru de reflecție asupra viitorului medicinei personalizate, al progreselor tehnologice în reabilitare și al cooperării interdisciplinare.

Într-o perioadă în care frontierele dintre inginerie, medicină și științele comportamentale devin tot mai fluide, bioingineria medicală se afirmă ca un liant esențial în dezvoltarea unor soluții terapeutice inovatoare. Facultatea de Bioinginerie Medicală, din Iași își asumă o misiune de a pregăti specialiști capabili să transforme provocările clinice în oportunități, prin cercetare solidă și aplicare practică.

Îmi exprim aprecierea față de eforturile organizatorilor, contribuțiile remarcabile ale participanților și angajamentul editorial al revistei “Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”, care oferă un cadru academic prestigios pentru diseminarea cunoașterii.

Vă încurajez să perseverați în consolidarea legăturilor dintre știință și practică, dintre gândire și acțiune, dintre oameni și comunități. Împreună ridicăm standardele recuperării medicale și dăruim o viață de calitate milioanei de persoane care au nevoie de fizioterapeuți.

Cu deosebită considerație,
Prof. Univ. Dr. ANCA IRINA GALACTION

Dear participants of the International Conference “Forum of Medical Physical Rehabilitation Chisinau 2025” and esteemed readers of the international scientific journal “Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”, it is a great honor to address this greeting message from Iași, Romania. Today’s event marks a milestone in medical physical rehabilitation, uniting researchers, clinicians, educators, and innovators worldwide. The Chișinău Forum is both a platform for scientific exchange and a space to reflect on the future of personalized medicine, rehabilitation technologies, and interdisciplinary collaboration.

In a time when the boundaries between engineering, medicine, and behavioral sciences are becoming increasingly fluid, medical bioengineering is emerging as a vital link in the development of innovative therapeutic solutions. The Faculty of Medical Bioengineering in Iași embraces the mission of training specialists capable of transforming clinical challenges into opportunities, through rigorous research and practical application.

I would like to express my appreciation for the efforts of the organizers, the remarkable contributions of the participants, and the editorial commitment of the Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, which provides a prestigious academic framework for the dissemination of knowledge.

I encourage you to keep strengthening the links between science and practice, thought and action, people and communities. Together, we raise the standards of medical rehabilitation and improve the lives of millions who rely on physiotherapists.

With best regards,
Prof. Univ. Dr. ANCA IRINA GALACTION

GREETING LETTER FROM PROFESSOR

**Dr. PULBERE OLEG – Ph.D., Doctor Științe
Medicale, University Associated Professor
Department of Traumatology and Orthopedics,
Clinical Hospital of Traumatology and
Orthopedics, Chișinău, Republica Moldova**

DOI: 10.5281/zenodo.17150564

Stimați participanți,

mi las aici cuvintele, pentru a-mi exprima sincerele felicitări cu ocazia celei de-a 7-a ediții a Conferinței Internaționale „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025”. Sunt onorat să particip la eveniment și sunt profund impresionat de calitatea prezentărilor, de diversitatea subiectelor abordate și de entuziasmul participanților. An de an, acest eveniment crește profesional și aduce noi oportunități de dezvoltare colegilor din domeniile conexe reabilitării fizice medicale.

Mai întâi de toate, felicit organizatorii pentru organizarea impecabilă a evenimentului. Efortul și dedicarea lor au fost evidente în fiecare detaliu. Sunt convins că toate aceste ediții a Conferinței au fost un succes real și au contribuit semnificativ la progresul în domeniul medical. Forumul Internațional este o platformă excelentă pentru schimbul de idei și informații între experți din diverse domenii. Am găsit discuțiile foarte stimulatoare și cu multă informație inovatoare, de ultimă oră.

Vă urez, stimați colegi, ca întrunirile la care participați activ, sub egida Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „Medkinetica” din Republica Moldova, să vă servească drept stimul și ajutor în atingerea noilor rezultate frumoase în procesul de tratare a diferitor afecțiuni ale aparatului locomotor.

Noi realizări, stimați colegi și mult succes pe plan profesional!

Dear participants,

I leave here my words to express my sincere congratulations on the occasion of the 7th edition of the International Conference “Forum of Physical Rehabilitation Chisinau 2025”. I am honored to participate in the event and am deeply impressed by the quality of the presentations, the diversity of the topics addressed and the enthusiasm of the participants. Year after year, this event grows professionally and brings new development opportunities to colleagues in the fields related to medical physical rehabilitation.

First of all, I congratulate the organizers for the impeccable organization of the event. Their effort and dedication were evident in every detail. I am convinced that all these editions of the Conference have been a real success and have contributed significantly to progress in the medical field. The International Forum is an excellent platform for the exchange of ideas and information between experts from various fields. I found the discussions very stimulating and with a lot of innovative, cutting-edge information.

I wish you, dear colleagues, that the meetings in which you actively participate, under the auspices of the Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists „Medkinetica” of the Republic of Moldova, will serve as a stimulus and help in achieving new beautiful results in the process of treating various musculoskeletal disorders.

New achievements, dear colleagues, and much success in your professional life!

With best regards, Professor Pulbere Oleg!

GREETING LETTER FROM PROFESSOR

Dr. GUMENIUC ANATOLY – Vice President of Association Neurosurgeons of RM, Institute of Neurology and Neurosurgery "Diomid German", Chisinau, Republic of Moldova, Head of the neurosurgical department OP, Technical University of Moldova, Chisinau, PhD – student DISA, Chisinau, Republic of Moldova

DOI: 10.5281/zenodo.17153589

Уважаемые коллеги и участники Конференции в области Физической Реабилитации и гости Республики Молдова!

От имени вице-президента Ассоциации нейрохирургов Республики Молдова, я рад приветствовать вас на этом значимом событии. Конгресс, собравший таких выдающихся специалистов в области кинетотерапии, является важной вехой в развитии медицины и реабилитации в нашей стране.

Кинезиотерапия и нейрохирургия тесно связаны, и успешное восстановление пациентов после нейрохирургических вмешательств невозможно без профессионального подхода к реабилитации и восстановлению двигательных функций. Мы уверены, что обмен опытом и знаниями между специалистами разных направлений поможет нам улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациентов.

Желаем всем участникам продуктивных дискуссий, новых знаний и идей для дальнейшей работы. Пусть этот Конгресс станет важной вехой в укреплении взаимосвязи между различными областями медицины, направленных на улучшение здоровья и благополучия наших граждан.

С наилучшими пожеланиями,
Гуменюк Анатолии Сергеевич!

Dear colleagues and participants of the Physical Rehabilitation Conference, and guests of the Republic of Moldova!

On behalf of the Vice President of the Association of Neurosurgeons of the Republic of Moldova, I am pleased to welcome you to this significant event. This Congress, bringing together such outstanding specialists in the field of kinesiotherapy, marks a significant milestone in the development of medicine and rehabilitation in our country.

Kinesiotherapy and neurosurgery are closely interrelated, and successful recovery of patients after neurosurgical interventions is impossible without a professional approach to rehabilitation and restoration of motor functions. We are confident that the exchange of experience and knowledge between specialists in various fields will help us improve treatment outcomes and enhance the quality of life of patients.

We wish all participants productive discussions, new knowledge, and ideas for future work. May this Congress become a milestone in strengthening the relationship between various fields of medicine aimed at improving the health and well-being of our citizens.

With best wishes, Neurosurgeon Doctor,
Dr. Gumeniuc Anatoly!

GREETING LETTER FROM PROFESSOR

Dr. MELENTIEV IURIE – Ph.D., Chief of Spinal Surgery Department, Institute of Neurology and Neurosurgery “D. Gherman”, Chişinău, Republic of Moldova

DOI: 10.5281/zenodo.17150766

Stimați colegi,

Vă scriu pentru a-mi exprima sincerele felicitări pentru prezența dumneavoastră on-site și on-line, la cea de-a 7-a ediție a Forumului al Recuperării Fizice Medicale Chişinău 2025. Anual avem marea bucurie sa ascultăm cele mai actuale și comprehensive informații din domeniu la acest frumos eveniment. Doresc să exprim cuvinte de apreciere și laudă domnului Potapenco Roman, Președinte al AO APKTM “Medkinetica” și Președinte al Comitetului Organizatoric al Conferinței, care, împreună cu echipa sa, ne oferă această minunată oportunitate de a ne reuni anual pentru a discuta cele mai actuale și utile tendințe din domeniul Recuperării Fizice Medicale. Domeniul Neurochirurgiei Spinale, pe care îl reprezintă, are o strânsă legătură cu domeniul Recuperării Fizice prin intermediul Kinetoterapiei. Dezvoltarea și cooperarea interdisciplinară sunt pașii esențiali în contextul recuperării pacienților post operatori. Împreună aducem noi valori și contribuim la creșterea nivelului de mulțumire a pacienților.

E îmbucurător faptul că anual Chişinăul este gazda acestui minunat eveniment, ce adună tot mai mulți participanți și lectori internaționali cu bogată experiență profesională. Felicitări pentru dibăcia Dvs și dorința continuă de a vă dezvolta profesional!

Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem la cea de-a VIII-a ediție a Forumului, stimați colegi!

Dear colleagues,

I am writing to express my sincere congratulations for your presence on-site and online, at the 7th edition of the Chisinau 2025 Medical Physical Recovery Forum. Every year we have the great joy of listening to the most up-to-date and comprehensive information in the field at this beautiful event. I would like to express words of appreciation and praise to Mr. Potapenco Roman, President of AO APKTM „Medkinetica” and President of the Conference Organizing Committee, who, together with his team, offers us this wonderful opportunity to meet annually to discuss the most current and useful trends in the field of Medical Physical Recovery. The field of Spinal Neurosurgery, which I represent, is closely related to the field of Physical Recovery through Physiotherapy. Interdisciplinary development and cooperation are essential steps in the context of post-operative patient recovery. Together we bring new values and contribute to increasing the level of patient satisfaction.

It is gratifying that annually Chisinau hosts this wonderful event, which brings together more and more international participants and lecturers with rich professional experience. Congratulations on your skill and continuous desire to develop professionally!

We look forward to seeing you again at the 8th edition of the Forum, dear colleagues!

With best regards,
Dr. Melentiev Iurie!

GREETING LETTER FROM

Editor-in-Chief of the "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" and Founder and Organizer of International Conference "Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025".

Drd., Ph.T., M.T., POTAPENCO ROMAN

Drd., Physiotherapist, Manual Therapist. President of Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists "MEDKINETICA" Chisinau. Founder and Organizer of National Scientific Conference with International Participation "Medical Forum of Physical Rehabilitation Chisinau". University Lector of the University USPEE "Constantin Stere", Specialty in Kinetotherapy and Occupational Therapy, Chisinau, Republic of Moldova.

DOI: 10.5281/zenodo.17150804

Vă salut călduros, dragi mie, Stimați Colegi și Prieteni, cu alte cuvinte – Salutări adevărați Profesioniști!

Luna octombrie, a anului 2025 ne aduce o nouă ediție a Conferinței Internaționale "Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025". Această întrunire cu numărul VII, este un frumos prilej să se adune cei mai profesioniști practicieni internaționali din domeniul Reabilitării Fizice Medicale. Accentuez cuvântul Practicieni, fiindcă, la etapa actuală, trăim într-o perioadă cu fluxuri masive de informații diverse pe net, ce des duc pacienții, dar și foarte mulți colegi în eroare cu informațiile neverificate și nevalidate în context științific. Pe zi ce trece, putem găsi tot mai multe informații, cu noi tehnici sau metode "Minune" ce apar peste noapte. Dorința noastră adevărată de ajuta oamenii în suferință, ne obligă să fim realiști și atenți la noile provocări. În acest context, Conferințele, Congresele, Cursurile și Publicațiile științifice care le organizăm sub egida Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „Medkinetica” din Republica Moldova, începând cu anul 2016, de când activează societatea, lucrează asiduu în această direcție și oferă platforme unice verificate, ca să nu permită colegilor să cadă pradă diferitor pseudospecialiști și pseudoteorii. E important să menționăm că "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" este un Jurnal Recunoscut, Înalt Appreciat și Indexat de cele mai prestigioase organizații internaționale din domeniu, fapt confirmat anual cu acreditarea ei internațională. Aceasta ne face să ne mândrim de

I greet you warmly, dear ones, Dear Colleagues and Friends, in other words – Greetings, true Professionals!

October, 2025 brings us a new edition of the International Conference "Medical Physical Recovery Forum Chisinau 2025". This meeting, number VII, is a great opportunity to gather the most professional international practitioners in the field of Medical Physical Rehabilitation. I emphasize the word Practitioners, because, at the current stage, we live in a period with massive flows of various information on the net, which often misleads patients, but also many colleagues, with unverified and unvalidated information in a scientific context. Day by day, we can find more and more information, with new "Miracle" techniques or methods that appear overnight. Our true desire to help people in suffering forces us to be realistic and attentive to new challenges. In this context, the Conferences, Congresses, Courses and Scientific Publications that we organize under the aegis of the Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists "Medkinetica" of the Republic of Moldova, starting with 2016, since the society was activated, work assiduously in this direction and offer unique verified platforms, so as not to allow colleagues to fall prey to various pseudo-specialists and pseudo-theories. It is important to mention that "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" is a Journal Recognized, Highly Appreciated and Indexed by the most prestigious international organizations in the field, a fact confirmed annually with its internation-

activitatea noastră. Eforturile noastre nu sunt în zadar! Multe țări din Estul Europei, nu pot să se laude cu așa o revistă științifică din domeniul Reabilitării Fizice Medicale, mai ales, luând în calcul că noi nu suntem sponsorizați și toate articolele din jurnal sunt publicate absolut gratuit! Mai găsiți așa ceva, undeva...? Da, și nu ne oprim aici, ne dezvoltăm continuu, indiferent de problemele și obstacolele care le întâmpinăm, vom izbuti și vom atinge noi scopuri propuse de colectiv.

An de an, aducem cei mai de Top Lectori Internaționali, recunoscuți internaționali, care ne aduc cele mai actuale și necesare informații și practici care ne ajută să ne îmbogățim teoretico-practic și să includem bagajul mare de cunoștințe în tratamentul diferitor afecțiuni și patologii ale aparatului locomotor. Cei care participă activ, știu cât de aprige pot fi discuțiile după prezentări, fiindcă se ating foarte multe teme importante, fapt ce demonstrează interesul major pentru temele abordate la Conferințe. Pentru aceasta și suntem apreciați înalt de colegi, fiindcă evenimentele noastre sunt absolut practice, susținute de practicieni, unde nu este loc de „apușoară”...

Eu și Colegiul de Redacție a JPRSM, precum și Comitetul Organizatoric al Conferinței Internaționale Științifice, vă suntem extrem de recunoscători, ca anual sunteți alături de noi, că ne sprijiniți în eforturile noastre, că împreună aducem specialitatea noastră la nou nivel profesional. La fel, le mulțumesc acelor studenți, care deja din băncile universităților au înțeles, că e important să se alăture acelor evenimente din țară ce le ajută mai repede să progreseze și să simtă nivelul real al realizărilor internaționale. Studenții din occident deja din anul I sunt activ implicați în practici, stragiei și voluntariat. Nimeni nu-și pierde timpul prețios în așteptarea miracolului. Nu ezita, caută, cere, implică-te! Dacă ești student, fii mai activ, participă intens la tot felul de evenimente acreditate, caută locuri de stagiere și practică, informează-te la lectori Internaționali prin intermediul Conferințelor și Cursurilor, ca pînă la finele facultății, deja să ai o temelie bună pentru transformarea Ta, într-un adevărat Specialist! Finisarea facultății încă nu vă face specialist. Să știți că asociația „Medkinetica” este unica direcție în acest sens, care deja a organizat peste 100 de evenimente științifice în ultimii ani, pe teme diverse, cu Lectori și Profesori Internaționali, special pentru tinerii specialiști, 90% din care au fost absolut gratuite. Eu am fost student și înțeleg bine drumul vostru, de aceea suntem alături cu toată echipa și mediul academic

al accreditation. This makes us proud of our activity. Our efforts are not in vain! Many countries in Eastern Europe cannot boast of such a scientific journal in the field of Physical Rehabilitation, especially considering that we are not sponsored and all articles in the journal are published absolutely free of charge! Can you find something like this anywhere...? Yes, and we do not stop here, we are continuously developing, regardless of the problems and obstacles we encounter, we will succeed and achieve new goals proposed by the team.

Year after year, we bring the most Top International Lecturers, internationally recognized, who bring us the most current and necessary information and practices that help us enrich ourselves theoretically and practically and include the large baggage of knowledge in the treatment of various diseases and pathologies of the locomotor system. Those who actively participate know how fierce the discussions can be after the presentations, because many important topics are touched upon, which demonstrates the major interest in the topics addressed at the Conferences. That is why we are highly appreciated by our colleagues, because our events are absolutely practical, supported by practitioners, where there is no room for „slacking off”...

I and the Editorial Board of JPRSM, as well as the Organizing Committee of the International Scientific Conference, are extremely grateful to you, that you are with us every year, that you support us in our efforts, that together we bring our specialty to a new professional level. I also thank those students, who already from the university benches understood that it is important to join those events in the country that help them progress faster and feel the real level of international achievements. Western students are already actively involved in practices, internships and volunteering from the first year. No one wastes their precious time waiting for a miracle. Do not hesitate, search, ask, get involved! If you are a student, be more active, participate intensively in all kinds of accredited events, look for internships and practice places, get information from International lecturers through Conferences and Courses, so that by the end of the faculty, you already have a good foundation for your transformation into a true Specialist! Finishing the faculty does not yet make you a specialist. Know that the Medkinetica association is the only direction in this regard, which has already organized over 100 scientific events in recent years, on various topics, with International Lecturers and Professors, especially for young specialists, 90%

din Republica Moldova întru susținerea voastră. Decizia vă aparține.

În toți anii, am fost foarte deschiși. Vă încurajăm stimați colegi și cititori, dacă aveți ceva dorințe, doleanțe, propuneri ce ne-ar putea ajuta în domeniul recuperării medicale sau a celor evenimente care le organizăm cu drag, să nu ezitați, și să ne contactați în acest sens. Cine știe, poate ideea Dvs e următoarea ce va avea un impact major asupra domeniului și specialității nobile, a cărei parte cu toții suntem!

Creștem și ne dezvoltăm continuu pentru binele pacienților noștri!

Stimați Practicieni, ne vedem cu drag, la următoarele evenimente marca Medkinetica Chișinău și Potapenco Roman!

of which were absolutely free. I was a student and I understand your path well, that is why we are together with the entire team and the entire team and the academic environment in the Republic of Moldova in supporting you. The decision belongs to you.

In all the years, we have been very open. We encourage you, dear colleagues and readers, if you have any wishes, requests, suggestions that could help us in the field of medical recovery or the events that we gladly organize, do not hesitate and contact us in this regard. Who knows, maybe your idea is the next one that will have a major impact on the noble field and specialty, of which we are all a part!

We are continuously growing and developing for the good of our patients!

Dear Practitioners, see you with love at the next Medkinetica Chișinău and Potapenco Roman events!

A COMPREHENSIVE CASE REPORT OF EDH ACCOMPANIED WITH MULTIPLE FACIAL BONE FRACTURE IN 21 YEAR OLD MALE WRESTLER

DOI: 10.5281/ZENODO.17150872

PAHULPREET KAUR¹

ORCID 0009-0004-4442-4750

¹BPT, M.Sc. Exercise and Sport's Physiology, Gold Medalist, Designated as Consultant Orthopaedic Physiotherapist (DR. Viridi Hospital, 5, Guru Amardass Avenue, Ajnala Road, Amritsar), India.

Keywords: Epidural hematoma (EDH), Dura matter, Morbidity, Mortality, Coronal and Lateral Sutures.

Abstract: An epidural hematoma (EDH) is an extra-axial collection of blood within the potential space between the outer layer of the dura matter and the inner table of the skull. It is confined by the lateral sutures (especially the coronal sutures) where the dura matter inserts. It is life-threatening condition, which may require immediate intervention and can be associated with significant morbidity and mortality if left untreated. Rapid diagnosis and evacuation are important for a good outcome along with proper fixation of facial bone fracture site combined with proper rehabilitation for restoration of mobility, flexibility and strength of the affected part. Post-operative physiotherapy for facial fractures aims to restore facial movement, minimize pain and swelling, and improve overall function. Treatment typically begins as soon as possible after surgery and focuses on regaining range of motion, strengthening muscles, and promotes healing.

Introduction: An epidural hematoma (EDH) is an extra-axial collection of blood within the potential space between the outer layer of the dura matter and the inner table of the skull. It is confined by the lateral sutures (especially the coronal sutures) where the dura matter inserts. It is life-threatening condition, which may require immediate intervention and can be associated with significant morbidity and mortality if left untreated. Rapid diagnosis and evacuation are important for a good outcome. Furthermore facial fractures can profoundly alter structure, function, and appearance of face including the globe. They can occur in isolation or in combination with other serious injuries. It can have esthetic, functional, and psychologic effect on the patient. The large variability in reported in-

cidence and etiology is due to a variety of contributing factors, including environment, cultural, and socioeconomic factors. Males accounts for a higher frequency of facial fractures (88.8%). Mandible was the commonest bone to be fractured among all the facial bones (71.2%). Maxillary central incisors were the most common teeth to be injured (33.8%) and avulsion was the most common type of injury (44.6%).

Wrestling a physically demanding and intense sport, can potentially increases the risk, making it crucial for wrestlers, coaches, and official to be well-informed about the risks, symptoms, and preventive measures associated with wrestling related injuries, it usually occurs when a wrestler sustains a blow to the head or body, resulting in a sudden jolt to the brain so wrestling concussions cast a shadow over sport's physical demands, highlighting the importance of safety measures.

Pathophysiology:

Arterial Injury: Most epidural hematoma result from arterial bleeding from a branch of the middle meningeal artery. The anterior meningeal artery or dural arteriovenous (AV) fistula at the vertex may be involved.

Venous Injury: Up to 10% of EDHs are due to venous bleeding following the laceration of a dural venous sinus. In adults, up to 75% of EDHs occur in the temporal region. However, in children, they occur with similar frequency in the temporal, occipital, frontal, and posterior fossa regions. A skull fracture is present in the majority of patients with EDH. These hematomas often present beneath a fracture of the squamous part of the temporal

bone. Based on the radiographic progression, it can be classified into one of the following:

- Type I: Acute; occurs on day 1 and associated with a "swirl" of un-clotted blood.
- Type II: Subacute occurring between days 2 to 4 and usually solid
- Type III: Chronic occurring between days 7 to 20; mixed or lucent appearance with contrast enhancement.

Clinical Presentation and Findings:

A 21 year old male presents DR. Viridi Hospital OPD with the following chief complaints, exacerbating headache, impaired consciousness, facial fracture and mouth bleeding. Patient was admitted in emergency unit and his attendants revealed he had a mishap while playing physical examination was carried out by the assigned neurologist. On initial presentation to the EDH, the patient was awake but altered. His eyes were open but did not answer the questions or follows commands giving a GCS of 10 (4-1-5). Both pupil were symmetric and reactive, and he appeared to be moving all extremities symmetrically. CT scan and MRI revealed,

right sided EDH with 1-2 small hemorrhagic contusions with no midline shift and fracture greater wing of sphenoid on right side with fracture ipsilateral squamous temporal bone and slight separation of coronal suture. Fracture lateral orbital wall and superolateral orbital margin of visualized right orbit is seen with fracture ipsilateral zygomatic arch and fracture antero-lateral wall of ipsilateral maxillary sinus.

Conservative Management Criteria and Strategies:

A GCS of 13 or higher is often a prerequisite. Small hematomas, typically less than 30 ml in volume, are more likely to be managed conservatively. Minimal or no midline shift on CT scan, temporal lobe EDHs may have a high risk of requiring surgery, as above mentioned presentation the patient had no midline shift so the patient EDH was managed conservatively his vital signs and neurological status was monitored closely, medications like atorvastatin and dexamethasone were administered that proficiently promoted hematoma absorption and ultimately reduced cerebral hematoma, besides that mandible and midface fracture were managed surgically, procedure performed was open reduction and internal fixation (ORIF).

Physiotherapy Assessment:

On maxillofacial examination, step and tenderness were found present over the felt infraorbital rim and tenderness over the left malar region and bilateral zygomaticomaxillary buttress region. On intraoral examination, mouth was 20 mm approx.

Post-Operative Physiotherapy Management:

Post-operative physiotherapy for facial fractures aims to restore facial movement, minimize pain and swelling, and improve overall function. Treatment typically begins as soon as possible after surgery and focuses on regaining range of motion, strengthening muscles, and promotes healing.

Therapeutic Intervention

The therapeutic intervention was given for four weeks. Table 1 explains the treatment protocol for week one and week two. Table 2 explains the treatment protocol for week three and week four. Figure 1 shows the exercises performed by the patient.

Figure 1: CT findings revealed right side EDH and facial fractures described in the above mentioned report.

Treatment protocol for week one week two

Goals	Therapeutic Intervention	Regimen
Patient education	Counseling the patient about his condition and the need for physiotherapy treatment.	Week one – At the beginning of the session, the management was explained to the patient
To reduce pain and edema over the left side of the face	Cryotherapy	Week one – Cold pack application for 10 minutes. It was applied three times a day
To reduce trismus and to increase the mouth opening	Oral motor exercises for the jaw	Week one – Oral exercises and TJE – One set of reps MET – One set of four reps was employed.
	Muscle energy technique (MET)	Week 2 – Oral exercises, TJE two sets of 10 reps MET – Two sets of four reps were employed.
	According to the patient's condition, the techniques are given.	
To strengthen the facial skeleton and the muscles.	Oral motor exercises for the jaw with resistance were employed.	Week three – One set of 10 reps of each exercise was performed. Week four – Two sets of 10 10 reps of each exercise were performed.

Discussion:

Rapid diagnosis and evacuation of epidural hematoma is important for a good outcome along with proper fixation of facial bone fracture site combined with proper rehabilitation for restoration of mobility, flexibility and strength of the affected part. Post-operative physiotherapy for facial fractures aims to restore facial movement, minimize pain and swelling, and improve overall function. Treatment typically begins as soon as possible after surgery and focuses on regaining range of motion, strengthening muscles, and promotes healing. This study included the following interventions: jaw exercises, masticatory muscle massage, and warm compress. This study showed the efficacy of therapeutic intervention in treating trismus. In temporomandibular joint dysfunction (TMJD) both muscle energy technique (MET) and myofascial release (MFR) are beneficial in lowering discomfort and increasing range of

motion (ROM); however, MET is found to be superior to MFR.

The patient's therapeutic design was found to be very successful. The patient's principal complaints included trismus and limited mouth opening, pain and edema on the left side of the face. Probably concentrated on these concerns and implicated combination of physiotherapy interventions to improve and minimize it. While working on these concerns it has been discovered that they were successfully reduced, leading to an improvement in the patient's quality of life. Difficulty in mouth opening, the pain and edema on the left side of the face as well as the trismus were all much improved by physiotherapy treatment. Though few studies proved the effectiveness of physiotherapy regimen in patients with maxillofacial trauma According to the findings of the study, the patient maxillofacial trauma responded well to the physiotherapy treatment plan.

REFERENCES:

- Phillips BJ, Turco LM: Le Fort fractures: a collective review. Bull Emerg Trauma. 2017, 5:221-30. 10.18869/acadpub.beat.5.4.499.
- Barker KL, Javaid MK, Newman M, et al.: Physiotherapy rehabilitation for osteoporotic vertebral fracture (PROVE): study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2014, 15:22. 10.1186/1745-6215-15-22
- Rasotra R: Effectiveness of physiotherapy Intervention on trismus (lock-jaw): a case report. Int J Health Sci. 2022, 6:912-20. 10.53730/ijhs.v6nS3.5337

4. Senthilkumar S, Tarun S: A study on effectiveness of therabite exercises to improve the jaw range of motion in trismus among oral cancer patients. *Res J Pharm Technol.* 2020, 13:519-22. 10.5958/0974-360X.2020.00098.0
5. Trivedi P, Bhatt P, Dhanakotti S, Nambi G: Comparison of muscle energy technique and myo fascial release technique on pain and range of motion in patients with temporomandibular joint dysfunction. *Int J Physiother Res.* 2016, 4:1788-92. 10.16965/ijpr. 2016.192.
6. Rosenthal AA, Solomon RJ, Eyerly-Webb SA, Sanchez R, Lee SK, Kiffin C, Davare DL, Hranjec T, Carrillo EH. Traumatic Epidural Hematoma: Patient Characteristics and Management. *Am Surg.* 2017 Nov 01;83(11):e438-e440. [PubMed]
7. Babu JM, Patel SA, Palumbo MA, Daniels AH. Spinal Emergencies in Primary Care Practice. *Am J Med.* 2019 Mar; 132(3):300-306. [PubMed]
8. Kanematsu R, Hanakita J, Takahashi T, Park S, Minami M. Radiologic Features and Clinical Course of Chronic Spinal Epidural Hematoma: Report of 4 Cases and Literature Review. *World Neurosurg.* 2018 Dec;120:82-89. [PubMed]
9. Tamburrelli FC, Meluzio MC, Masci G, Perna A, Burrofato A, Proietti L. Etiopathogenesis of Traumatic Spinal Epidural Hematoma. *Neurospine.* 2018 Mar; 15(1):101-107. [PMC free article] [PubMed]
10. Fernández-Abinader JA, González-Colón K, Feliciano CE, Mosquera-Soler AM. Traumatic Brain Injury Profile of an Elderly Population in Puerto Rico. *P R Health Sci J.* 2017 Dec; 36(4):237-239. [PubMed]
11. Chicote Álvarez E, González Castro A, Ortiz Lasa M, Jiménez Alfonso A, Escudero Acha P, Rodríguez Borregán JC, Peñasco Martín Y, Dierssen Sotos T. Epidemiology of traumatic brain injury in the elderly over a 25 year period. *Rev Esp Anestesiología Reanim (Engl Ed).* 2018 Dec; 65(10):546-551. [PubMed]
12. Burjorjee JE, Rooney R, Jaeger M. Epidural Hematoma Following Cessation of a Direct Oral Anticoagulant: A Case Report. *Reg Anesth Pain Med.* 2018 Apr; 43(3):313-316. [PubMed]
13. Bonow RH, Barber J, Temkin NR, Videtta W, Rondina C, Petroni G, Lujan S, Alanis V, La Fuente G, Lavadenz A, Merida R, Jibaja M, Gonzáles L, Falcao A, Romero R, Dikmen S, Pridgeon J, Chesnut RM., Global Neurotrauma Research Group. The Outcome of Severe Traumatic Brain Injury in Latin America. *World Neurosurg.* 2018 Mar; 111:e82-e90. [PMC free article] [PubMed]

CONTINUOUS AND INTERMITTENT PROTOCOLS OF WHOLE BODY VIBRATION ON DECREASING SPASTICITY IN PEOPLE WITH SPINAL CORD INJURY: A CROSSOVER STUDY

Protocols of whole body vibration on decreasing spasticity in people with spinal cord injury

DOI: 10.5281/zenodo.17150921

Andrezza Luiza Silva Viana ^{1,3*}	ORCID ID 0000-0003-4707-1853
Arthur Monjardim Barboza Moura ²	0009-0009-1280-734X
Aleandra dos Santos Castro ²	0009-0008-5380-8915
Juliana Carla da Silva ²	0009-0001-6041-3486
Edgard Morya ³	0000-0003-0954-5317
Fabíola Rodrigues de França Campos ¹	0000-0002-3850-2984
Heloisa M.J. de S. Britto ¹	0000-0001-7557-2423

¹ Multiprofessional Residency Program in Health Care of People with Disabilities, Health Teaching and Research Center – Anita Garibaldi, Santos Dumont Institute, Macaíba, Brazil.

² Physical Therapy Undergraduate Course, Physical Therapy Department, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil.

³ Neuroengineering Postgraduate Program, Edmond and Lily-Safra Neuroscience International Institute, Santos Dumont Institute, Macaíba, Brazil.

*Corresponding author: Andrezza L.S. Viana, Edmond and Lily-Safra Neuroscience International Institute, Santos Dumont Institute, Av. Alberto Santos Dumont, 1560, Macaíba, Brazil. E-mail: andrezzalsviana@gmail.com

Article highlights:

- Given the lack of consensus about which WBV protocol is effective in decreasing lower limb spasticity, which is still present in the literature, and the poor viability of implementing intensive intervention protocols in rehabilitation centers, the findings presented in our paper will appeal to the therapists and clinicians involved in the rehabilitation process.
- The research hypothesis is whether continuous or intermittent WBV protocols can reduce spasticity of the lower limbs in people with spinal cord injury.
- WBV could be used as a complementary intervention of rehabilitation, by facilitating the exercises performance, since it provides enhanced afferent inputs to modulate the stretch reflex pathway.

Abstract

BACKGROUND: Whole body vibration (WBV) seems to modulate the excitability of neuronal cir-

cuits involved in the stretch reflex and has shown positive outcomes in reducing spasticity, but the best parameters of application remain unknown.

AIM: To compare the effects of each WBV protocol, through clinical, self-related, and electrophysiological measures, on reducing spasticity in people with SCI. **METHODOLOGY:** Eight participants, all male, aged 33.5±9.6, presented spasticity on quadriceps, hamstrings, hip adductor, or gastrocnemius muscles due to complete (AIS A; n=5) and incomplete (AIS B-D; n=3) spinal cord injury. Participants were allocated to both intervention groups, continuous WBV (single session, 6 minutes duration, 30Hz) and intermittent WBV (two alternated sessions of 4 bouts of 45 seconds, with 1-minute rest, 30Hz), within a randomized sequence, and a washout of 15 days. KIKOS P20 vibrating platform was used. Spasticity was assessed by the Modified Ashworth Scale, Tardieu Scale, Visual Analog Scale, and Surface Electromyograph (sEMG), using Trigno Wireless EMG System (Delsys Inc.), at three time points: before, after, and 1-week follow-up.

RESULTS: No significant differences were found between cWBV and iWBV groups. In the intra-group analysis, although a decrease in the median values of spasticity could be seen in all muscles, there was no statistical significance in the clinical scales scores. The amplitude of the sEMG signal decreased on the rectus femoris ($p < 0.05$) after both protocols and on the biceps femoris after continuous WBV ($p < 0.05$). Median frequency increased in the gastrocnemius muscle after continuous WBV ($p = 0.01$). **CONCLUSIONS:** Both parameter settings of WBV training showed the potential to reduce spasticity. The clinical and subjective scales presented similar results but were not sensitive to changes in electrical muscle activity.

Keywords: Muscle spasticity. Vibration. Spinal Cord Injury.

Introduction

Spasticity is one of the principal neurological disorders resulting from spinal cord injury (SCI), which affects approximately 60-80% of individuals who suffer the lesion and generates limitations in locomotion and carrying out daily activities. SCI has an estimated overall incidence of 23.0 cases per million worldwide, which makes it a non-common condition. However, this reflects the poor reporting and lack of information regarding the epidemiology of SCI, especially in developing and middle to low-income countries. The incidence of SCI in Brazil ranges from 17.0 to 71.0 cases per million, with a mean of 17.3 cases per million in the period 1986–2007, which is elevated compared to other countries and causes a high economic and social impact. A survey developed by Masini (2001) showed that the northeast region, where this study was conducted, has the most increased incidence in the country (91 new cases/1 million habitants per year).

Lance (1980) defined spasticity as a disorder of sensorimotor control, characterized by increased velocity-dependent muscle tone due to hyperexcitability of the stretch reflex. Therefore, this definition is no longer limited to increased muscle tone. Padyan et al (2005) suggested that spasticity could be redefined as "*disordered sensorimotor control, resulting from an upper motor neuron lesion, presenting as intermittent or sustained involuntary activation of muscles*", which makes the wider term describes the entire range of signs and symptoms that constitutes the positive features of upper motoneuron syndrome (UMS), as clonus and spasms. It also provides an interpretation of spasticity that is clinically relevant.

The non-pharmacological interventions in the management of spasticity involve neuromuscular electric stimulation, extracorporeal shock wave therapy, electrical stimulation therapies (transcranial direct current stimulation-tDCS, transcranial magnetic stimulation-TMS, and transcutaneous electrical nerve stimulation-TENS), physical activity programs, and vibration therapy. All of them present moderate to low-quality evidence for effectiveness.

In the last decade, the effect of whole-body vibration (WBV) training as a method to reduce spasticity in neurologic disorders has been studied. WBV training consists of the propagation of mechanical waves produced by a vibrating platform and transmission through the whole body. Studies suggest that the vibration modulates the excitability of neuronal circuits involved in the stretch reflex, which can be observed by the depression of the Hoffman reflex. Positive outcomes were found in reducing spasticity of plantar flexors, hamstrings, and hip adductors muscles in people with stroke, and quadriceps and plantar flexors muscles in children with cerebral palsy.

Several protocols are being used, with a wide variety of frequencies (range from 10 to 50 Hz), duration (from a single dose to a 4-week intervention), and positioning (knee flexion angle from 10 to 90°). Two studies that investigated the use of WBV in subjects after SCI found positive results using different protocols: Ness and Field-Fote (2009) showed a reduction in spasticity, which lasted up to 8 days after application, using the following parameters: 4 series of 45 seconds, with an interval of 1 minute, frequency of 50 Hz, duration of 3 times a week for 4 weeks and 30° of knee flexion. Meanwhile, Sayenko et al. (2010) observed an acute effect of decreasing the Hoffman reflex for 6 seconds with a shorter intervention: 1 minute of exposure, frequency of 35 Hz, single session, and 20° of knee flexion. However, the best parameters of WBV to reduce spasticity due to SCI remain unknown.

Therefore, we performed two WBV protocols, continuous and intermittent, to investigate which combination of parameters generates better results for clinical practice and to observe the permanence of these results in the 1-week follow-up. This study aimed to compare the effects of each WBV protocol, through clinical, self-related, and electrophysiological measures, on reducing spasticity in people with SCI.

Materials and Methods

Study Design

This study was a crossover study developed in the Neurorehabilitation Laboratory at Edmond and Lily Safra International Neuroscience Institute, Santos Dumont Institute, Macaíba, Brazil. The assessment procedures were performed at three-time points for each Whole Body Vibration (WBV) protocol: at baseline, immediately after the intervention, and at 1-week follow-up. Each participant received two protocols of WBV training: a single session continuous training, WBVc, and intermittent training, WBVi, applied in two alternated sessions separated by up to 2 days (only one participant gets five days between the sessions). An interval of at least 15 days between the interventions was provided to minimize carryover effects. The sequence of intervention was randomly allocated by drawing lots, using the website www.randomization.com. The sequence was defined only at the commencement of the first intervention, and then the second protocol to be applied was registered. The same assessor conducted all the evaluation procedures of all steps to avoid inter-rater reliability bias. A flow diagram of the study design is shown in Figure 1. All participants were informed about the study and signed a term of free informed consent. This research was approved by the Santos Dumont Institute Ethics Committee under number 5.756.712. and conformed to the declaration of Helsinki.

Participants

The sample was defined for convenience and the participants were selected according to the following criteria: the presence of spasticity on quadriceps, hamstrings, hip adductor, or gastrocnemius muscles, due to traumatic or nontraumatic spinal cord injury, at any lesion level; age greater than or equal to 18 years; regular frequency of physical activity practice or physical rehabilitation; and conditions to move to the location where the experiment was performed. Participants were excluded if they were not able to maintain orthostasis over the vibrating platform; changed the physical activity routine and/or the medication administration; did not complete any step of the protocol; or presented clinical instability, pressure injuries, or infection condition. For participants under antispastic medication, they were guided to maintain its use, but it was requested that the dosage was not altered during the study period.

Interventions

For both protocols, the participants unable to maintain a standing posture independently were

positioned in orthostasis over the VP assisted by a hydraulic winch for manual lifting (Guincho D5000, Dellamed). The joint amplitude varied between 0 - 15°. During the WBV protocol, at least two research assistants kept the hips, knees, and ankles stabilized. The WBVc consisted of a single session of WBV exposure for 6 minutes, without pause, and the WBVi consisted of two alternated sessions of four bouts of 45 seconds, with 1-minute intervals between bouts. Both protocols used 30Hz of frequency. KIKOS P20 platform was used and its specifications were: side-alternating vibration, amplitude range of 0-10 mm, and oscillation velocity of 1-50 RPS (revolutions per second), which corresponds to the frequency range of 1-50 Hz. The intervention was applied by a trained physical therapist and the research assistants were final-year physical therapy students.

Evaluation measures

The assessments were carried out by a properly trained physical therapist. At baseline, data about age, gender, cause and time of the injury, medications in use, presence of clonus, and physical activity frequency was collected. The neurologic level lesion was determined by the American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale (AIS). Spasticity was the primary outcome and was measured by two clinical measures (Modified Ashworth Scale and Tardieu Scale), an electrophysiological measure (surface electromyograph), and a subjective measure (Analogical Visual Scale). For all the measures, three maneuvers were performed, with at least five seconds of interval.

Modified Ashworth Scale (MAS)

The most accepted clinical tool used to measure the increase of muscle tone consists of an ordinal scale from 0 to 4. The MAS assesses the muscle resistance to a passive stretch, along the complete joint range of motion (ROM). The score corresponds to (0) no increase in muscle tone; (1) slight increase in muscle tone at the end of the ROM; (1+) slight increase in muscle tone at less than half of the ROM; (2) more marked increase in muscle tone, but affected part easily moved; (3) considerable increase in muscle tone, where passive movement is difficult; (4) affected part rigid in flexion or extension. For data analysis, the 1,5 value was considered to represent 1+ score.

Tardieu Scale (TS)

Developed by Tardieu et al. in 1954, the Tardieu Scale assesses muscle resistance to a passive stretch, but in different velocities of stretching. This allows for distinguishing if the resistance

to the movement is caused by spasticity or contractures. The maneuvers were performed at two velocities, V1 – slower possible stretching and V3 – faster possible stretching. For each velocity, the parameters of muscle reaction quality (x) and stretch reaction angle (Y) were determined. The stretch reaction angle in V3 (R1) and the total ROM, when tested in V1 (R2), were measured with a digital goniometer using the Kinovea® software (version 0.9.5, available at <http://www.kinovea.org>), and the quality of the reaction is measured on a 6-point scale, ranging from 0, "no resistance throughout passive movement", to 5, "immovable joint" (32). The adapted and translated brazilian portuguese language version was used.

Surface Electromyograph (sEMG)

The electric activity of rectus femoris, biceps femoris (long head), gastrocnemius (medial head), and long adductor muscles was recorded, using Trigno Wireless EMG System (Delsys Inc.), following the SENIAM project recommendations for sensor placement procedures (Figure 2).

The sensor location for the long adductor muscle followed the recommendation described by Lovell (2012). Before the measurement, the skin area where the sensors were to be placed was prepared by removing the hair and wiping it with isopropyl alcohol. After the skin was completely dry, sensors were attached using the Trigno Adhesive skin interface. During the execution of the maneuvers to collect MAS and TS scores, sEMG data of the eight sensors were recorded. All the collected signals were rectified and band-pass filtered using a fourth-order Butterworth filter with a frequency range of 5-300Hz. Amplitude, RMS (root mean square), and median frequency were calculated. All the EMG analysis was made by a script routine on MATLAB software (© 1994-2022 The MathWorks, Inc.).

Visual Analog Scale (VAS)

The perceived spasticity intensity during the maneuvers was measured by the AVS self-related tool. Participants were asked how they could tell the intensity of spasticity if it appeared during the evaluation. The score ranged from 0, "no spasms", to 10, "worst that could be".

Statistical analysis

Data was analyzed with GraphPad Prism® software version 8.0.1, considering $p < 0.05$ for statistical significance and confidence interval (CI) of 95%. Data normality was verified using the Shapiro-Wilk test and treated as non-parametric. Data

was analyzed using non-parametric tests and results were reported as medians. Wilcoxon signed-rank test was performed to compare spasticity between the WBVc and WBVi groups. For intragroup comparison across the three-time points within each group, the Friedman test was performed.

Results

The sample was composed of eight participants, all male, with a mean age of $33,5 \pm 9,6$ years, presenting complete (AIS A; $n=5$) and incomplete (AIS B-D; $n=3$) spinal cord injury caused by trauma (only one participant had a non-traumatic injury, due a spinal infection). Five participants showed clonus during dynamic activities (i.e. decubitus change) in some group muscles, but the clonus was not assessed in this study. All of the participants practiced physical activity at least 1 day per week, and only five were under the use of antispastic medication (baclofen) during the study period. Characterization of the subjects is described in Table 1.

No significant differences were found after the WBV interventions between cWBV and iWBV groups, assessed by the clinical and subjective scales (MAS, TS, and VAS). In the intragroup analysis, although a decrease in the median values of spasticity, could be seen in all muscles, there was no statistical significance. Except for the adductor muscle, which presented a significant difference in the cWBV group between the three time points assessed by MAS ($p < 0.05$), for both limbs (Table II).

Table III shows the sEMG analysis. In iWBV group, statistical difference was found on the RRF muscle RMS between before and after the intervention ($r=9.0$, $p=0.01$), and on the RAD muscle between after intervention and the follow-up assessment ($r=-9.0$, $p=0.02$). In cWBV group, we found significant differences in RRF ($r=-11.0$, $p=0,01$) and LBF ($r=-10.0$, $p=0,02$) muscles between the after and follow-up moments.

Discussion

This study aimed to analyze the short-term effects of two distinct WBV protocols on reducing the spasticity of lower limbs due to spinal cord injury. No differences were found between the cWBV and iWBV ($p > 0.99$), therefore continuous and intermittent application modes presented the same effect. This may indicate that both protocols could be implemented in the clinical practice routine, offering possibilities to the therapists.

The vibration stimulus acts on the spasticity through the monosynaptic stretch reflex (MSR) pathway (Figure 3). WBV provides sensory affer-

ences, by the continuous stretching and shortening of the muscle fibers, and consequently, of the muscle spindle. The muscle spindle is a proprioceptive receptor that detects changes in the muscle fibers' length caused by stretching, sending impulses via Ia afferent fibers to the dorsal root of the spinal cord. There, this sensory neuron synapses with an alpha motor neuron, that exits through the ventral root of the spinal cord and sends efferent impulses to contract the same muscle that initiated the arc reflex. An inhibitory interneuron is also excited and inhibits the contraction of the antagonist muscle.^{23, 24, 25} In a spinal cord with normal functioning, this arc reflex happens when reaches a specific threshold to discharge the muscle spindles. However, an injured spinal cord has the supraspinal inhibitory control interrupted, causing hyperexcitability of the muscle spindle, which decreases the discharge threshold of the reflex, leading to involuntary contractions in response to small stimuli and high sensitivity to lengthening velocity changes.^{26, 27}

Vibration elicits both excitatory and inhibitory influences on the stretch reflex, the first stimulates a tonic muscle contraction and subsequently the second promotes a reflex depression, what is known as the "vibration paradox".¹⁴ This way, two main mechanisms could be modulated by vibration stimulus and explain the effects of WBV on spasticity: (i) *presynaptic inhibition*, through primary afferent depolarization of Ia fibers; and (ii) *post-activation depression*, as a result of repetitive activation of the alpha motor neuron.^{9, 27} Previous studies demonstrated that both mechanisms are less pronounced in spastic muscles than in healthy muscles, due to the changes in the excitability of the stretch reflex circuit, and the way to depress the monosynaptic reflexes appears to be a preceding stimulation of the Ia afferents.^{28, 29}

Regardless of statistical differences, it is possible to observe that the spasticity scores in the three scales – MAS, TS, and VAS – and in the signal amplitude recorded through sEMG slightly decreased after the intervention and tended to or return to the baseline values (before intervention) after 1-week follow-up in both protocols, for most of the muscles. Therefore, the clinical presentation, assessed by MAS and TS, and the subject's perception, assessed by VAS, showed similar modifications. Corroborating with previous studies, the immediate decrease of spasticity seems to be caused by the activation of presynaptic inhibition of Ia-afferents or/and the post-activation depression (that are suppressed in spasticity

muscles), promoting a reduction of the release of neurotransmitters to the motor neurons and of the excitatory Ia influences on the homonymous motoneuron.^{26, 30}

The excitability of the MSR could be assessed by the H-reflex, a compound muscle action potential elicited by electrical stimulation of afferent fibers followed by the recruitment of motor neurons, which indicates how many motor units were reflexively activated.³¹ Thus, the larger H-reflex amplitudes reflect decreased presynaptic inhibition of Ia terminals, and this can also be seen in EMG activity.³² In our findings, the amplitude of sEMG signal decreased in all muscles after both WBV protocols, although without significant differences. Except in RBF, LBF and LGM muscles after iWBV protocol, we found an increase in the median values. It was demonstrated by Sayenko et al. that the H-reflex showed a pronounced inhibition with 6 seconds of vibration, and returned to the initial values 36 seconds after WBV. Considering the effect of cWBV on these muscles, it is possible that more time of vibration in one single application would be necessary to provide enough post-activation depression to decrease spasticity for some subjects.

The sEMG amplitude signal at the follow-up was close to the baseline or slightly higher than the amplitudes before the intervention on some muscles in both protocols. Accordingly, in another study with WBV, the reduction of spasticity remains for up to eight days.¹¹ However, in our study, we observed a slight increase in RAD, LAD, and RBF muscles after cWBV, and in RAD, LAD, LBF, and LGM after iWBV. Not significant, but it could reflect a greater activation of the stretch reflex pathways after 1 week of exposure to vibration, and long-term training could produce changes by neuroplasticity mechanism.

The interesting finding is that this could not be seen in the scores of the three scales applied, demonstrating that the scores are not too sensitive to small electrophysiologic changes. Pandyan et al. (2003) have previously highlighted the poor criterion validity of MAS, through the poor representation of changes in resistance to passive movement between grades '1', '1+' e '2'.³³ As well the Tardieu Scale, although has the advantage of distinguishing the dynamic component of spasticity through the evaluation at slow and fast velocities,³⁴ was not able to detect changes in the electrical muscle activity. The presence of graduation for spasticity and clonus within the same ordinal

scale may explain this poor sensitiveness since it seems not faithful to their clinical presentation. We then reinforce the need to use objective and more sensitive methods to assess spasticity in clinical practice, for instance, the sEMG.

Another outcome was the median frequency (MDF) of the power density spectrum. The MDF tended to decrease immediately after vibration. Some muscles, however, presented a slight increase, also at the follow-up. In the iWBV group, all muscles increased at follow-up except RRF and LGM. Kupa et al. have demonstrated a significant influence of percentage fiber type on MDF, in which slow oxidative fibers (type II) were associated with greater MDF values.³⁵ These results could point to an important histological alteration that happens after SCI, the shift in the muscle composition to less fatigue type II fibers, due to the impaired innervation.³⁶ The recruitment pattern also changes, characterized by the early depolarization of the larger type II fibers. These findings of increased amplitude and MDF were not the expected, related to the suppression of the H-reflex, but could indicate greater activation of the motoneuronal circuit and recruitment of muscle fibers. Moreover, the standing positioning may have contributed to muscle activation, as demonstrated by Alizadeh-Meghbrazi et al. (2014).³⁷ In the long term, with a regular WBV protocol, this activation of the pathway involved in the stretch reflex could generate promissory effects on modulation of the mechanisms of presynaptic inhibition and post-activation depression and then impact over spasticity.

This study had some limitations. The convenience sample was small and heterogeneous, related to chronicity and level of the injury, making it not possible to report the effect size of the findings and generalize them beyond the current sample. Besides, due to the context in which the study was conducted, it was not viable to have a blinded assessor, which would attenuate the assessor's bias. Thus, with these limitations, the study was not powered enough to detect more significant results.

The main findings and suggestions

WBV protocols did not show differences between continuous and intermittent applications. In general, most of the muscles decreased or had a tendency to after the protocols and returned to baseline 1 week later, when assessed by clinical scales. However, some muscles presented an increase in sEMG parameters immediately and 1 week after

the protocols, suggesting greater activation of the motoneuronal circuit. Spasticity is a neurological condition that is usually accompanied by the other components of upper motor neuron syndrome, which makes its management even more complicated. Thus, we suggest studying the effect of WBV on spasticity extending to the other components, which also impacts on subjects' function. In addition, more follow-up assessments are needed to understand better how the effects remain over the days.

Conclusions

There were no significant differences between the cWBV and iWBV protocols, both parameter settings showed the potential to reduce spasticity in subjects with SCI. The clinical and subjective scales presented similar results but were not sensitive to changes in electrical muscle activity. The sEMG parameters showed a reduction in amplitudes and median frequencies after the protocols for some muscles but also indicated an effect of greater activation of the stretch reflex pathway in other muscles. Therefore, it is not possible to draw precise conclusions about these results, given the small sample size, but WBV training could be used as a complementary intervention of rehabilitation since provides enhanced afferent inputs to modulate this pathway. Future research may investigate the effects of WBV combined with other therapies and during a longer follow-up.

Conflicts of interest. — The authors certify that there is no conflict of interest with any financial organization regarding the material discussed in the manuscript.

Authors' contributions. — Andrezza L.S. Viana has given contributions to research project conception, organization and execution, data acquisition and processing, statistical analysis, and manuscript writing and translation; Arthur M.B. Moura, Aleandra S. Castro, and Juliana C. da Silva to research project execution and data acquisition; Fabíola R. de F. Campos to research project organization and manuscript critical revision; Edgard Morya to research project organization, data processing and manuscript critical revision; and Heloisa M.J. de S. Britto to research project conception, statistical analysis, and manuscript critical revision. All authors read and approved the final version of the manuscript.

Funding.— This study was funded by the Santos Dumont Institute and the Brazilian Ministry of Health.

Acknowledgements.— The authors would like to acknowledge the Santos Dumont Institute (ISD), the Federal University of Rio Grande do Norte, and the Brazilian Ministry of Education (MEC) for their assistance during the research.

REFERENCES

- Tibbitt J, Widerström-Noga EG, Thomas CK, Field-Fote EC. Impact of spasticity on transfers and activities of daily living in individuals with spinal cord injury. *J Spinal Cord Med*. Taylor and Francis Ltd.; 2019 May 4;42(3):318–27.
- Jazayeri SB, Beygi S, Shokraneh F, Hagen EM, Rahimi-Movaghar V. Incidence of traumatic spinal cord injury worldwide: a systematic review. *Eur Spine J*. 2015 May;24(5):905–18. doi: 10.1007/s00586-014-3424-6. Epub 2014 Jun 21. PMID: 24952008.
- Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas Estratégicas B. Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular [Internet]. 2013. Available from: www.saude.gov.br
- Marcos Masini. Estimativa da incidência e prevalência de lesão medular no Brasil. *J Brasn Neurocir* [Internet]. 2001 [cited 2022 Mar 8]; 12(2):97–100. Available from: <https://jbnc.emnuvens.com.br/jbnc/article/view/385/327>
- Lance JW. The control of muscle tone, reflexes, and movement: Robert Wartenbeg lecture. *Neurology*. 1980; 30(12):1303–13.
- Melanie M. Adams; Kathleen A. Martin Ginis; Audrey L. Hicks (2007). The Spinal Cord Injury Spasticity Evaluation Tool: Development and Evaluation. , 88(9), 0–1192. doi:10.1016/j.apmr.2007.06.012
- Pandyan, A., Gregoric, M., Barnes, M., Wood, D., Wijck, F. V., Burridge, J., ... Johnson, G. (2005). Spasticity: Clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement. *Disability and Rehabilitation*, 27(1-2), 2–6. doi:10.1080/09638280400014576
- Khan F, Amatya B, Bensmail D, Yelnik A. Non-pharmacological interventions for spasticity in adults: An overview of systematic reviews. *Ann Phys Rehabil Med*. 2019 Jul; 62(4):265–273. doi: 10.1016/j. rehab.2017.10.001. Epub 2017 Oct 16. PMID: 29042299.
- Alashram AR, Padua E, Annino G. Effects of Whole-Body Vibration on Motor Impairments in Patients With Neurological Disorders: A Systematic Review. *Am J Phys Med Rehabil*. NLM (Medline); 2019 Dec 1;98(12):1084–98.
- Della Méa Plentz R, REBOLHO Sisto I. PLATAFORMA VIBRATÓRIA: MECANISMOS FISIOLÓGICOS DE AÇÃO E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS Practice of Evidence-Based Physical Therapy View project Autonomic nervous system, hypertension, obstructive sleep apnea and exercise View project. [cited 2022 Mar 8]; Available from: <https://www.researchgate.net/publication/323784375>
- Ness LL, Field-Fote EC. Effect of whole-body vibration on quadriceps spasticity in individuals with spastic hypertonia due to spinal cord injury. *Restor Neurol Neurosci*. 2009;27(6):621–31.
- Cheng HYK, Yu YC, Wong AMK, Tsai YS, Ju YY. Effects of an eight-week whole body vibration on lower extremity muscle tone and function in children with cerebral palsy. *Res Dev Disabil*. Pergamon; 2015 Mar 1;38:256–61.
- Sadeghi M, Sawatzky B. Effects of vibration on spasticity in individuals with spinal cord injury: A scoping systematic review. Vol. 93, *American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation*. Lippincott Williams and Wilkins; 2014. p. 995–1007.
- Sayenko DG, Masani K, Alizadeh-Meghbrazi M, Popovic MR, Craven BC. Acute effects of whole body vibration during passive standing on soleus H-reflex in subjects with and without spinal cord injury. *Neurosci Lett*. Elsevier Ireland Ltd; 2010 Sep 1;482(1):66–70.
- Harb A, Kishner S. Modified Ashworth Scale. 2022 May 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32119459.
- Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. *Phys Ther*. 1987;67(2):206–7.
- Glinsky J. Tardieu Scale. *J Physiother*. Australian Physiotherapy Association; 2016 Oct 1;62(4):229.
- Boyd RN, Graham HK. Objective measurement of clinical findings in the use of botulinum toxin type A for the management of children with cerebral palsy. *Eur J Neurol* [Internet]. John Wiley Sons, Ltd; 1999 [cited 2022 Mar 9];6(SUPPL. 4):s23–35. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-1331.1999.tb00031.x>
- Lovell, G. A., Blanch, P. D., & Barnes, C. J. (2012). EMG of the hip adductor muscles in six clinical examination tests. *Physical Therapy in Sport*, 13(3), 134–140. doi:10.1016/j.ptsp.2011.08.004
- DELSYS®. Trigno® Wireless Biofeedback System, User's Guide © 2021 by Delsys Incorporated.
- De Luca, C. J., Donald Gilmore, L., Kuznetsov, M., & Roy, S. H. (2010). Filtering the surface EMG signal: Movement artifact and baseline noise contamination. *Journal of Biomechanics*, 43(8), 1573–1579. doi:10.1016/j.jbiomech.2010.01.027
- Platz T, Eickhof C, Nuyens G, Vuadens P. Clinical scales for the assessment of spasticity, associated phenomena, and function: A systematic review of the literature. *Disabil Rehabil*. 2005 Jan 21;27(1–2):7–18.
- Fallon, J. B., & Macefield, V. G. (2007). Vibration sensitivity of human muscle spindles and golgi tendon organs. *Muscle & Nerve*, 36(1), 21–29. doi:10.1002/mus.20796
- Perl E. A comparison of monosynaptic and polysynaptic reflex responses from individual flexor motoneu-

rones. *J Physiol.* 1962 Dec;164(3):430–49. doi: 10.1113/jphysiol.1962.sp007030. PMID: 13942459; PMCID: PMC1359243.

Anghinah A. Bases anátomo-fisiológicas da motricidade de nível segmentar. *Rev. Med. (São Paulo)* [Internet]. 30 de setembro de 1965 [citado 27 de março de 2023];49(3):149–58. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/57895>

Thompson AJ, Jarrett L, Lockley L, Marsden J, Stevenson VL. Clinical management of spasticity. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2005 Apr; 76(4):459–63. doi: 10.1136/jnnp.2004.035972. PMID: 15774425; PMCID: PMC1739594.

Pierrot-Deseilligny E, Burke D. The Circuitry of the Human Spinal Cord: Spinal and Corticospinal Mechanisms of Movement. 2012. *Cambridge University Press: New York.* ISBN: (Hardcover) 978-0521192583. 630 p.

Hultborn H, Illert M, Nielsen J, Paul A, Ballegaard M, Wiese H. On the mechanism of the post-activation depression of the H-reflex in human subjects. *Exp Brain Res.* 1996 Mar;108(3):450–62. doi: 10.1007/BF00227268. PMID: 8801125.

Burke, D., & Ashby, P. (1972). Are spinal “presynaptic” inhibitory mechanisms suppressed in spasticity? *Journal of the Neurological Sciences*, 15(3), 321–326. doi:10.1016/0022-510x(72)90073-1

In, T., Jung, K., Lee, M.-G., & Cho, H. (2018). Whole-body vibration improves ankle spasticity, balance, and walking ability in individuals with incomplete cervical spinal cord injury. *NeuroRehabilitation*, 42(4), 491–497. doi:10.3233/nre-172333

Schindler-Ivens S, Shields RK. Low frequency depression of H-reflexes in humans with acute and chronic

spinal-cord injury. *Exp Brain Res.* 2000 Jul;133(2):233–41. doi: 10.1007/s002210000377. PMID: 10968224; PMCID: PMC4034370.

Chan KS, Liu CW, Chen TW, Weng MC, Huang MH, Chen CH. Effects of a single session of whole body vibration on ankle plantarflexion spasticity and gait performance in patients with chronic stroke: a randomized controlled trial. *Clin Rehabil.* 2012;26(12):1087–95

Pandyan AD, Price CI, Barnes MP, Johnson GR. A biomechanical investigation into the validity of the modified Ashworth Scale as a measure of elbow spasticity. *Clin Rehabil.* 2003 May;17(3):290–3. doi: 10.1191/0269215503cr610oa. PMID: 12735536.

Haugh, A. B., Pandyan, A. D., & Johnson, G. R. (2006). A systematic review of the Tardieu Scale for the measurement of spasticity. *Disability and Rehabilitation*, 28(15), 899–907. doi:10.1080/09638280500404305

Kupa, E. J., Roy, S. H., Kandarian, S. C., & De Luca, C. J. (1995). Effects of muscle fiber type and size on EMG median frequency and conduction velocity. *Journal of Applied Physiology*, 79(1), 23–32. doi:10.1152/jap-1995.79.1.23

Murray, D., Keyser, R. E., Chin, L. M. K., Bulea, T. C., Wutzke, C. J., & Guccione, A. A. (2020). EMG median frequency shifts without change in muscle oxygenation following novel locomotor training in individuals with incomplete spinal cord injury. *Disability and Rehabilitation*, 1–7. doi:10.1080/09638288.2020.1755729

Alizadeh-Meghbrazi M, Masani K, Zariffa J, Sayenko DG, Popovic MR, Craven BC. Effect of whole-body vibration on lower-limb EMG activity in subjects with and without spinal cord injury. *J Spinal Cord Med.* 2014 Sep; 37(5):525–36. doi: 10.1179/2045772314Y.0000000242. Epub 2014 Jul 1. PMID: 24986541; PMCID: PMC4166187.

TITLES OF FIGURES

Figure 1. Flow diagram of the study.

Figure 2. EMG electrodes positioning.

Figure 3. Graphical abstract of the study.

TABLES

Table I. Sample characterization

Subject	Age	Anatomic level of injury	NNL	AIS	Injury time (in years)	Etiology	Clonus	Antispastic medication	Physical activity practice (in days/week)
A	39	T6	T4	B	2	Trauma	Present	Baclofen	7
B	29	T9	T4	A	6	Spinal infection	Present	Baclofen	5
C	31	T5	T4	A	6	Trauma	Absent	-	2
D	27	C4	C4	D	3	Trauma	Present	Baclofen	7
E	29	T7	T4	A	2,7	Trauma	Absent	Baclofen	7
F	20	C4	C3	D	4	Trauma	Present	-	7
G*	45	T4	T4	A	8	Trauma	Absent	-	1
H*	48	T5	T4	A	7	Trauma	Present	Baclofen	1

NNL, Neurologic level of injury; AIS, Asia Impairment Scale. *Subjects G and H did not constitute the iWBV group.

Table II. Spasticity grades of each muscle in both WBV protocols scored by the Modified Ashworth Scale (MAS), Tardieu Scale (TS), and Visual Analog Scale (VAS). Friedman's test was performed on all analyses.

Muscles	MAS						TS						VAS					
	cWBV (n=9)			iWBV (n=6)			cWBV (n=9)			iWBV (n=6)			cWBV (n=9)			iWBV (n=6)		
	Before	After	Follow-up	Before	After	Follow-up	Before	After	Follow-up	After	Before	Follow-up	Before	After	Follow-up	Before	After	Follow-up
RRF median	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Range	(0-2)	(0-1,5)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-2)	(0-1,5)	(0-1,7)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-4)	(0-3)	(0-3,2)	(0-4)	(0-3)	(0-3,2)
LRF median	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Range	(0-1,5)	(0-0,7)	(0-0)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-1,5)	(0-1,5)	(0-0)	(0-1)	(0-1)	(0-1)	(0-3,5)	(0-3,5)	(0-6,7)	(0-5)	(0-4,2)	(0-2,7)
RAD median	2	1	1,7	2	1	2	2	1	2	2	2	2	3	1	2	1,5	1	1
Range	(0,2-2,7)	(0-1,8)	(0,2-2,7)	(1,5-2,5)	(1-2)	(1-2,5)	(0,2-2)	(0-2)	(0,2-2)	(2-4)	(2-3)	(2-3,5)	(0,5-7,7)	(0-7)	(0-6,7)	(0-6,2)	(0-7)	(0-7,2)
LAD median	2	1,2	2	2	2	2	2	1,5	2	2	1	1	2	1,5	2,5	1,5	2,5	1
Range	(1,5-2,7)	(0,2-1,8)	(1,2-2,7)	(0-2,5)	(0,5-2,5)	(0-2)	(2-2)	(0,2-2)	(1,2-2)	(0-2)	(0,5-2)	(0-2)	(0,5-7,7)	(0-7)	(0-7,5)	(0-7,2)	(0-7)	(0-4)
RBF median	1	0	0,5	0	0	0	1,5	0	0,5	0	0	0	1	0,5	0	1	0,5	0,5
Range	(1-1,8)	(0-0,75)	(0-1,8)	(0-0,75)	(0-1)	(0-1)	(0-2)	(0-1,5)	(0-2)	(0-2)	(0-1)	(0-1)	(0-6,7)	(0-5,7)	(0-5,7)	(0-5,5)	(0-5,2)	(0-5,7)
LBF median	1,2	0,5	0,5	0	0	0	2	1	2	0	0	0	3	2	1	2,5	3	3,5
Range	(0-3)	(0-1,7)	(0-2,6)	(0-1,5)	(0-1,5)	(0-1,5)	(0-2)	(0-2)	(0-2)	(0-2,5)	(0-1,5)	(0-2)	(0-7)	(0-5,7)	(0-6,5)	(0-5,2)	(0-5)	(0-5,2)
RGM median	1,5	1,2	1,5	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1,5	0	1,5	1	1
Range	(1-2,7)	(1-2)	(0,2-2,7)	(1-3)	(1-3)	(1-2,5)	(2-3,5)	(2-4)	(2-3,5)	(1-3)	(2-4)	(2-3,5)	(0-7,2)	(0-6)	(0-5,7)	(0-8,5)	(0-7)	(0-8,5)
LGM median	1,7	1,5	2	1,5	1	1	2,5	2	2	1,5	1	2	2,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5
Range	(1-2,7)	(0-2,7)	(1,1-3)	(0,5-2)	(0,5-1,5)	(0,5-1,75)	(2-4)	(0,2-4)	(2-3,7)	(0-2)	(0,5-2)	(0-2)	(0-5,2)	(0-7,5)	(0-6,5)	(0-6,2)	(0-7)	(0-7)

RRF, right rectus femoris; LRF, left rectus femoris; RAD, right adductor; LAD, left adductor; RBF, right biceps femoris; LBF, left biceps femoris; RGM, right gastrocnemius medial head; LGM, left gastrocnemius medial head. Significant differences ($p<0,05$) between the three time points of assessment are marked in bold type.

Table III. Surface electromyography (sEMG) parameters collected during maneuvers of rapid stretching to induce spasticity. Friedman's test was performed on all analyses.

Muscles	RMS (μ V)						MDF (Hz)					
	cWBV (n=9)			iWBV (n=6)			cWBV (n=9)			iWBV (n=6)		
	Before	After	Follow-up	Before	After	Follow-up	Before	After	Follow-up	Before	After	Follow-up
RRF median	1,22	0,98*	1,45*	1,36*	1,08*	1,54	91,97	94,07	88,64	101,0	90,03	85
Range	(1,02-1,47)	(0,89-1,15)	(1,29-1,50)	(1,26-1,91)	(0,87-1,23)	(1,06-1,62)	(66,15-102,1)	(62,54-117,0)	(51,53-108,9)	(67,08-111,2)	(66,11-95,93)	(62,4-109,2)
LRF median	1,16	0,96	1,08	1,32	1,25	1,09	98,17	102,8	94,45	70,03	75,97	100,9
Range	(0,85-1,55)	(0,75-1,17)	(0,42-1,35)	(0,53-1,39)	(1,21-1,54)	(0,84-1,43)	(68,83-110,8)	(91,71-123,0)	(61,3-110,9)	(44,67-98,1)	(67,7-82,14)	(59,26-101,3)
RAD median	1,19	1,08	1,37	1,34	1,24*	1,39*	107,2	90,83	100,8	46,97	73,72	66,57
Range	(1,05-1,38)	(0,92-1,22)	(1,12-1,48)	(1,14-1,42)	(0,98-1,31)	(1,29-1,59)	(75,43-114,1)	(73,75-111,0)	(65,35-117,3)	(29,3-100,6)	(51,18-125,7)	(39,81-82,26)
LAD median	1,19	1,00	1,32	1,46	1,37	1,49	88,38	95,0	90,16	45,83	44,38	63,67
Range	(1,04-1,32)	(0,90-1,18)	(0,99-1,57)	(1,32-1,85)	(1,15-1,48)	(1,42-1,60)	(76,81-91,11)	(73,86-109,7)	(48,94-97,48)	(37,77-61,08)	(37,97-72,78)	(19,55-76,85)
RBF median	1,17	0,81	1,56	0,92	1,36	0,78	90,14	112,2	48,71	90,79	46,88	96,15
Range	(0,81-1,28)	(0,56-1,28)	(0,75-2,68)	(0,80-1,48)	(0,67-1,81)	(0,64-1,24)	(77,31-107)	(80,72-117,9)	(24,0-111)	(56,93-104,1)	(28,05-93,0)	(84,64-118,9)
LBF median	1,21	1,03*	1,33*	1,42	1,39	1,59	91,42	100,0	90,6	69,06	88,55	76,0
Range	(1,11-1,34)	(0,82-1,23)	(1,22-1,44)	(1,30-1,93)	(1,27-1,95)	(1,25-1,97)	(71,55-104,8)	(90,5-114,5)	(78,86-105,2)	(58,9-83,38)	(45,33-89,69)	(63,68-93,71)
RGM median	1,27	0,93	1,12	1,45	0,49	0,70	82,9*	110,0*	80,63	67,01	102,6	119,7
Range	(0,78-1,41)	(0,47-1,08)	(0,63-1,49)	(0,87-2,52)	(0,36-1,17)	(0,42-1,16)	(47,85-9,14)	(97,84-122,6)	(35,67-104,9)	(33,16-119,7)	(70,18-119,8)	(76,79-126,8)
LGM median	1,08	0,95	0,92	0,80	0,86	0,87	90,8	95,8	93,71	102,0	90,22	72,8
Range	(0,85-1,24)	(0,77-1,05)	(0,48-1,35)	(0,49-1,14)	(0,70-0,88)	(0,59-1,06)	(66,5-102,6)	(40,3-116,8)	(43,3-110,5)	(44,53-134,7)	(30,93-140,1)	(49,62-120,0)

μ V=microvolt; Hz=hertz; RMS, root mean square; MDF, median frequency; RRF, right rectus femoris; LRF, left rectus femoris; RAD, right adductor; LAD, left adductor; RBF, right biceps femoris; LBF, left biceps femoris; RGM, right gastrocnemius medial head; LGM, left gastrocnemius medial head; significant differences ($p<0,05$) between the three-time points of assessment are marked in bold type; * indicates significant differences ($p<0,05$) with the Dunn's post-test for multiple comparisons (before vs. after, or after vs. follow-up).

References / Referințe bibliografice

- Schieber Marc H. & Santello Marco, p. 2293-2300. In: Hand function: peripheral and central constraints on performance, 2004.
- Chimigică D. I., p. 192. In: Esențial în kinetoterapie. PIM Publishing, Iași, 2018.
- Grégory Mesplié, p. 6-10. In: Hand and Wrist Rehabilitation, Theoretical Aspects and Practical Consequences, foreword by Marc Garcia-Elias. Editura Springer, 2015.
- Terri M., Lee Osterman A., Fedorczyk J.M., Amadio Peter C., p. 19-20. In: Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, Sixth Edition. Mosby Publishing, 2011.
- Bucher U., Nagy L. The issue of vascularity in fractures and non-union of the scaphoid. *Journal of Hand Surgery*, 1995.
- Wolfe Scott W., Hotchkiss Robert N., Pederson William C., Kozin Scott H., Cohen Mark S. In: Green's – Operative Hand Surgery. Elsevier Publishing, 2017.

7. Branch P., Goitz R. An update on the management of carpal fractures. *Journal of Hand Therapy*, 2003.
8. Michel E. H. Boeckstyns, Martin Richter, p. 5-6. In: *Fractures of the Hand and Carpus*. Thieme Publishing, 2018.
9. Van Onselen E. B., Karim R. B., Hagr J. J. Prevalence and distribution of hand fracture. *Journal of Hand Surgery*, 2003, p. 491-495.
10. Branch P., Goitz R. An update on the management of carpal fractures. *Journal of Hand Therapy*, 2003.
11. Duckworth A. D., Jenkins P. J., Aitken S.A., Clement N. D., Court-Brown C. M., McQueen M. M. Scaphoid fracture epidemiology. *Journal Trauma and acute care surgery*, 2012.
12. Hey H. W., Chong A. K., Murphy D. Prevalence of carpal fracture in Singapore. *Journal Hand Surgery*, 2011.
13. Howe L.M. Epidemiology of scaphoid fractures in Bergen, Norway. *Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery*, 1999.
14. Toh S., Nagao A., Harata S. Severely displaced scaphoid fracture treated by arthroscopic assisted reduction and osteosynthesis. *Journal of Orthopaedic Trauma*, 2000, p. 299-302.
15. Buijze G. A., Doornberg J. N., Ham J. S., Ring D., Bhandari M., Poolman R. W. Surgical compared with conservative treatment for acute nondisplaced or minimally displaced scaphoid fractures: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of bone and joint surgery*, 2010, p. 1534-1544.
16. Saedén B., Törnkvist H., Ponzer S., Höglund M. Fractures of the carpal scaphoid. A prospective, randomized 12-year follow-up comparing operative and conservative treatment. *Journal of bone and joint surgery*, 2001, p. 230-234.

ACTUALIZAREA ȘI FORMALIZAREA UNUI PROTOCOL POST-OPERATOR PENTRU FRACTURILE DE COL METACARPAN TRATATE PRIN FIXARE CU ȘURUB INTRAMEDULAR RETROGRAD

UPDATING AND FORMALIZING A POST-OPERATIVE PROTOCOL FOR METACARPAL NECK FRACTURES TREATED BY RETROGRADE INTRAMEDULLARY SCREW FIXATION

DOI: 10.5281/zenodo.17150997

PAUL-CLAUDIU JABA¹
DANIEL VÎLCIOIU¹

ORCID ID: 0009-0004-6151-6331

ORCID ID: 0000-0003-3755-7833

¹ *Clinica de Chirurgia Mâinii Dr. Vîlcioiu, București, România*

¹ *Clinic of Hand Surgery Dr. Vîlcioiu, Bucharest, Romania*

Autor corespondent:

Paul-Claudiu Jaba – Fizioterapeut supraspecializat în terapia mâinii, Tel: +40758585822

Corresponding author:

Jaba Paul-Claudiu – Hand therapist, Tel: +40758585822

E-mail: terapiamainii@gmail.com, Facebook: Terapia Mainii, Instagram: @terapiamainii
www.drvilciciu.ro/terapia-mainii

E-mail: terapiamainii@gmail.com, Facebook: Terapia Mainii, Instagram: @terapiamainii
www.drvilciciu.ro/terapia-mainii

Titlu scurt: Protocol post-operator pentru fracturile de col metacarpian

Short title: Post-operative protocol for metacarpal neck fractures

Cuvinte cheie: protocol, metacarpian, fractură

Keywords: protocol, metacarpal, fracture

Rezumat

Fracturile de col metacarpian sunt leziuni frecvente ale mâinii, adesea tratate chirurgical prin fixare cu șurub intramedular retrograd. În ciuda utilizării tot mai răspândite a acestei tehnici, ghidurile post-operatorii rămân variabile.

Summary

Metacarpal neck fractures are common hand injuries, often treated surgically by fixation with a retrograde intramedullary screw. Despite the increasing use of this technique, postoperative guidelines remain variable.

Scopul acestui articol este de a prezenta procesul de elaborare și structura unui protocol post-operator dedicat fracturilor de col metacarpian tratate chirurgical prin șurub intramedular retrograd.

The purpose of this article is to present the development process and structure of a post-operative protocol dedicated to metacarpal neck fractures treated surgically with retrograde intramedullary screws.

Protocolul a fost revizuit pe baza literaturii de specialitate, a protocoalelor internaționale existente, a recomandărilor chirurgului colaborator și a experienței clinice acumulate. Structura acestuia reflectă etapele biologice ale vindecării osoase și include obiective terapeutice clare.

The protocol was revised based on the literature, existing international protocols, the recommendations of the collaborating surgeon, and accumulated clinical experience. Its structure reflects the biological stages of bone healing and includes clear therapeutic objectives.

Protocolul revizuit acoperă cinci faze terapeutice, de la perioada inflamatorie până la reintegrarea completă în activități cotidiene și profesionale. Formalizarea unui protocol adaptat tehnicii de fixare cu șurub intramedular contribuie semnificativ

The revised protocol covers five therapeutic phases, from the inflammatory period to full reintegration into daily and professional activities. The formalization of a protocol adapted to the intramedullary screw fixation technique contrib-

la standardizarea actului terapeutic și la optimizarea rezultatelor funcționale. Acest demers constituie o bază solidă pentru extinderea conceptului și la alte tipuri de fracturi, precum cele de scafoid sau radius distal, în vederea dezvoltării unei practici terapeutice coerente, bazate pe dovezi și centrată pe pacient.

Introducere

Fracturile metacarpiene apar de obicei ca leziuni izolate, prezentându-se cel mai adesea ca fracturi simple, închise și stabile. Ele sunt frecvent cauzate de căderi accidentale, lovituri directe și accidente rutiere. Acest tip de fractură este frecvent în rândul bărbaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani și implică adesea fracturi subcapitate cu deplasare volară [1]. Deși sunt adesea considerate minore, aceste leziuni pot duce la tulburări funcționale severe dacă nu sunt tratate eficient și la timp.

Tehnicile chirurgicale moderne, precum fixarea cu șurub intramedular retrograd, permit o stabilizare eficientă și o recuperare funcțională precoce. Choo S et al. (2025) [2] subliniază valoarea crescândă a tehnicilor minim invazive în chirurgia ortopedică, evidențiind avantajele lor clinice și economice. Studiul lor compară fixarea cu șurub intramedular (IMS) cu reducerea deschisă și fixarea internă (ORIF) pentru fracturile metacarpiene și demonstrează că IMS este asociată cu timpi operaționali semnificativ mai mici și costuri totale asociate îngrijirii medicale mai reduse. O opinie similară este împărtășită și de Rahmati K et al. (2025) [3], care au demonstrat că fixarea IMS, este o alternativă minim invazivă ce oferă rezultate funcționale îmbunătățite față de ORIF, o recuperare funcțională mai bună și o revenire mai rapidă la activitatea normală.

Totuși, abordările post-operatorii variază considerabil. De exemplu, perioadele de imobilizare post-operatorie după tratamentul chirurgical al unei fracturi metacarpiene cu fixare intramedulară retrogradă cu șurub variază considerabil de la un studiu la altul, unii autori optând pentru nicio imobilizare, în timp ce alții implementează utilizarea pe termen scurt a gipsurilor sau ortezelor. Durata imobilizării variază de la 5 zile până la 21 de zile. În mai multe protocoale, atelele ulnare sau atelele volare și dorsale sunt utilizate temporar, fiind adesea îndepărtate în prima săptămână post-operatorie pentru a permite inițierea exercițiilor active. Decizia de imobilizare – și metoda aleasă – pare să fie influențată de factori precum preferința chirurgului și stabilitatea oferită de dispozitivul intramedular în sine. [4]

utes significantly to the standardization of the therapeutic act and the optimization of functional results. This approach provides a solid basis for extending the concept to other types of fractures, such as scaphoid or distal radius fractures, with a view to developing a coherent, evidence-based, patient-centered therapeutic practice.

Introduction

Metacarpal fractures usually occur as isolated injuries, most often presenting as simple, closed, and stable fractures. They are frequently caused by accidental falls, direct blows, objects, and vehicle accidents. This type of fracture is common among men aged 15 to 24 and often involves subcapital fractures with volar displacement [1]. Although often considered minor, these injuries can lead to severe functional disorders if not treated effectively and promptly.

Modern surgical techniques, such as retrograde intramedullary screw fixation, allow for effective stabilization and early functional rehabilitation. Choo S et al. (2025) [2] emphasize the growing value of minimally invasive techniques in orthopaedic surgery, highlighting their clinical and economic advantages. Their study compares intramedullary screw (IMS) fixation to open reduction and internal fixation (ORIF) for metacarpal fractures and demonstrates that IMS is associated with significantly lower operative times and overall health care-associated costs. Similar opinion is also shared by Rahmati K et al (2025) [3] who demonstrated that IMS fixation, as a minimally invasive alternative to ORIF, provides improved functional outcomes, including greater range of motion and faster return to normal activity.

However, postoperative approaches vary considerably, for example postoperative immobilization strategies following surgical treatment of a metacarpal fracture retrograde intramedullary screw fixation vary considerably across studies, with some authors opting for no immobilization at all, while others implement short-term use of splints, casts, or orthoses. Immobilization durations range from as little as 5 days to up to 21 days. In several protocols, ulnar gutter splints or volar and dorsal splints are used temporarily, often being removed within the first postoperative week to allow the initiation of range of motion (ROM) exercises. The decision to immobilize – and the chosen method – appears to be influenced by factors such as surgeon preference and the inherent stability provided by the intramedullary device itself. [4]

În cadrul unei clinici private de chirurgie a mâinii, unde colaborez direct cu echipa chirurgicală, am constatat că, deși un algoritm de tratament post-operator era utilizat în mod constant, acesta nu era formalizat în scris. Scopul principal al acestui proiect a fost actualizarea și formalizarea unui protocol post-operator clar, adaptat tratamentului chirurgical cu șurub intramedular retrograd, utilizat pentru fracturile de col metacarpian. Această lucrare își propune să prezinte structura teoretică a protocolului, bazat pe dovezi din literatura de specialitate, consultări interdisciplinare și experiență practică, oferind un cadru clar și reproductibil pentru practica terapeutică.

Materiale și metode

Protocolul revizuit a fost elaborat pe baza experienței clinice directe cu pacienții tratați chirurgical, a cercetării literaturii științifice recente și a consultărilor cu specialiști din domeniul terapiei mâinii din România și alte țări europene. Folosind serviciile bibliotecii disponibile pe site-ul Universității din Essex, am efectuat o cercetare bibliografică structurată în bazele de date din domeniul sănătății pentru a identifica surse relevante pentru proiectul meu. Am explorat mai multe combinații de cuvinte cheie legate de tema mea și am aplicat filtre pentru a limita data publicării la articolele apărute între 2010 și 2025. Această abordare sistematică mi-a permis să scanez câteva sute de articole, din care am selectat 8 care erau cele mai relevante pentru obiectivele mele. În plus față de analiza bibliografică, am efectuat și o analiză a practicilor clinice actuale, cercetând protocoalele utilizate de alți profesioniști din domeniu.

Ca parte a acestui proces, am purtat discuții informative cu șase colegi – doi chirurghi și patru terapeuți – din Marea Britanie, Spania, Franța și România. Dintre cei șase colegi consultați, doar trei au furnizat informații relevante despre tehnica de fixare cu șurub intramedular. Protocoalele post-operatorii furnizate de cei trei colegi demonstrează că fiecare dintre ei urmează o abordare personalizată. Tipul și durata imobilizării variază în funcție de caracteristicile individuale ale pacientului. În special, decizia de a aplica imobilizarea depinde, în primul rând, de tipul fracturii și de profilul pacientului. În absența unui protocol național, am comparat toate informațiile adunate, iar ulterior acestea au fost analizate și adaptate în funcție de contextul specific și de practica clinică actuală.

Toate datele rezultate au fost apoi corelate cu observațiile practice și recomandările chirurgului principal care a oferit evaluări intra-operatorii

At a private hand surgery clinic, where I work directly with the surgical team, I noticed that although a postoperative treatment algorithm was used consistently, it was not formalized in writing. The main goal of this project was to update and formalize a clear postoperative protocol tailored to surgical treatment with retrograde intramedullary nails used for metacarpal neck fractures.

This paper aims to present the theoretical structure of the protocol, based on evidence from the literature, interdisciplinary consultations, and practical experience, providing a clear and reproducible framework for therapeutic practice.

Materials and methods

The revised protocol was developed based on direct clinical experience with surgically treated patients, recent scientific literature research, and consultations with specialists in the field of hand therapy in Romania and other European countries. Using the Library Services available on the University of Essex website, I conducted a structured literature research across healthcare databases to identify relevant sources for my project. I explored multiple combinations of keywords related to my topic and applied filters to limit the publication date to articles released between 2010 and 2025. This systematic approach allowed me to scan several hundred articles, from which I selected 8 that were most pertinent to the aims and field of my work. In addition to the literature review, I also carried out an analysis of current clinical practices by researching the protocols used by other professionals in the field.

As part of this process, I held informative discussions with six colleagues – two surgeons and four therapists – from the UK, Spain, France and Romania. Among the six colleagues consulted, relevant insights into the intramedullary screw fixation technique were provided by only three. The postoperative protocols provided by the three colleagues, demonstrating that each follows a tailored approach. The type and duration of immobilization vary depending on the individual patient characteristics. Particularly, the decision to apply immobilization at all depends primarily on the fracture pattern and the patient profile. In the absence of a national protocol, we compared all the information gathered, which was then analyzed and adapted to the specific context and current clinical practice.

All the resulting data was then correlated with the practical observations and recommendations of the lead surgeon, who provided crucial intra-

cruciale pentru stabilirea gradului de stabilitate post-operatorie și a momentului inițial al mobilizării. Toate etapele protocolului au fost structurate conform fazelor biologice de vindecare osoasă, pentru a asigura o progresie logică, sigură și eficientă.

Deși protocolul era aplicat anterior într-o formă nescrisă, actualizarea sa a presupus clarificarea obiectivelor, formalizarea intervențiilor și redactarea sub formă documentară, validată teoretic.

Rezultate

Protocolul post-operator revizuit pentru fracturile de col metacarpian tratate prin fixare cu șurub intramedular retrograd este structurat în funcție de etapele biologice ale procesului de vindecare osoasă. Fiecare fază este asociată cu obiective terapeutice clare și metode de intervenție adaptate gradului de stabilitate obținut prin intervenția chirurgicală.

Pe baza cercetărilor bibliografice, a experienței proprii, a discuțiilor pe care le-am avut cu colegii din domeniu și a recomandărilor chirurgului cu care colaborez, lucrarea își propune să elaboreze un protocol de reabilitare post-operatorie pentru fracturile de col metacarpian tratate prin fixare intramedulară retrogradă cu șuruburi.

INFLAMAȚIE ACUTĂ ȘI PROTECȚIE: 0-7 ZILE

Obiective

- Educarea pacientului cu privire la schimbarea pansamentelor, durere, edem și controlul inflamației
- Începerea mobilizării active a articulațiilor neafectate
- Mobilizarea pasivă a degetelor neafectate
- Crearea unei noi imobilizări, conform indicațiilor specialistului

Intervenții și metode

- Primul pansament se schimbă după 24 de ore - în clinică, după la 3-5 zile - acasă
- Ridicarea mâinii, aplicarea de comprese cu gheață, 15 minute, de 3 până la 5 ori pe zi, în primele 2-3 zile
- Purtați imobilizarea conform indicațiilor din fișa de externare
- Mobilizați pasiv degetele care nu sunt afectate, dar sunt imobilizate, cu pansamentul pe mână
- Efectuați mișcări ușoare active pentru articulațiile care nu sunt imobilizate: degete, cot și umăr
- Crearea unei orteze termoformabile personalizate la 5-7 zile post operator - pentru protecție și confort. Detalii: poziția intrinsic plus, AIFP liber, dar cu bandă de fixare

operative assessments to determine the degree of postoperative stability and the initial timing of mobilization. All stages of the protocol were structured according to the biological phases of bone healing to ensure logical, safe, and efficient progression.

Although the protocol had previously been applied in an unwritten form, its update involved clarifying the objectives, formalizing the interventions, and drafting it in a theoretically validated documentary form.

Results

The revised post-operative protocol for metacarpal neck fractures treated with retrograde intramedullary nail fixation is structured according to the biological stages of the bone healing process. Each phase is associated with clear therapeutic objectives and intervention methods adapted to the degree of stability achieved through surgery.

Based on literature research, personal experience, discussions with colleagues in the field, and the recommendations of the surgeon with whom I collaborate, this paper aims to develop a post-operative rehabilitation protocol for metacarpal neck fractures treated with retrograde intramedullary screw fixation.

ACUTE INFLAMMATION AND PROTECTION: 0-7 DAYS

Objectives

- Patient education on dressing changes, pain, oedema, and inflammation control
- Begin active mobilisation of unaffected joints
- Passive mobilisation of unaffected fingers
- Create a new immobilisation as indicated by the specialist

Interventions and methods

- The first dressing is changed after 24 hours - in the clinic, after 3-5 days - at home
- Raising of the hand, application of ice compresses, 15 min, 3 to 5 times/day, first 2-3 days
- Wear immobilisation according to the discharge note
- Passive mobilisations of the fingers that are not affected but are immobilized, with dressing on the hand
- Active light movements for joints that are not immobilised: fingers, elbow, and shoulder
- Create a custom thermoformable orthosis at 5-7 days - for protection and comfort. Details: hand base intrinsic plus position, free PIP but in buddy tape

FORMAREA CALUSULUI MOALE: 1-3 SĂPTĂMÂNI

Obiective

- Menținerea și creșterea progresivă a mobilității articulațiilor
- Prevenirea aderențelor și rigidității
- Începerea exercițiilor active și pasive cu sprijin

Intervenții și metode

- Imobilizarea poate fi îndepărtată atunci când se efectuează exerciții
- Începeți mobilizarea activă cu sprijin pentru articulația metacarpofalangiană, dacă chirurgul permite acest lucru
- Exerciții de alunecare a tendoanelor cu sprijin
- Creșteți treptat exercițiile în funcție de răspunsul pacientului, durere, edem, rigiditate articulară
- Efectuați exerciții cu un bandaj coaptant pentru o stabilitate mai bună

FORMAREA CALUSULUI DUR: 3-6 SĂPTĂMÂNI

Obiective

- Recuperarea mobilității articulare complete
- Stimularea progresivă a sarcinii funcționale
- Creșterea progresivă a forței musculare
- Tratarea cicatricilor

Intervenții și metode

- Mobilizări active libere, dar și cu diferite obiecte: conuri de diferite dimensiuni
- Exerciții controlate la masa canadiană
- Încărcare progresivă: obiecte ușoare; manipulare funcțională: utilizarea mingilor ușoare, bureți progresivi, mingi chinezești
- Masaj cicatricial: masaj cu mișcări lente, circulare, astfel încât pielea să se miște pe țesutul cicatricial subiacent, nu mai mult de 5 minute
- Îndepărtarea ortezei conform notei de externare – poate fi purtată în continuare pentru confort (noaptea, activități periculoase, durere)
- Purtarea bandajului coaptant

REMODELARE TIMPURIE: 6-12 SĂPTĂMÂNI

Obiective

- Creșterea forței, dexterității, rezistenței
- Reintegrarea în gesturi funcționale complexe și fine
- Revenirea treptată la activități specifice (profesionale/sportive)
- Fără sporturi de contact până la 12 săptămâni

Intervenții și metode

- Exerciții la masa canadiană: pentru creșterea forței musculare sau exerciții de flexie sau extensie
- Exerciții active și de rezistență: prindere, strângere
- Exerciții proprioceptive și funcționale
- Stretching pasiv/activ

SOFT CALLUS FORMATION: 1-3 WEEKS

Objectives

- Maintain and progressively increase joint mobility
- Prevent adhesions and stiffness
- Start active, passive exercises with support

Interventions and methods

- Immobilisation can be removed when exercises are performed
- Begin active mobilisation with metacarpophalangeal joint support – if the surgeon allows
- Supported tendon gliding exercises
- Increase exercises gradually depending on patient response, pain, oedema, and joint stiffness
- Perform exercises in a coaptant bandage for better stability

HARD CALLUS FORMATION: 3-6 WEEKS

Objectives

- Recovery of full joint mobility
- Progressive functional load stimulation
- Progressive increase in muscle strength
- Scar management

Interventions and methods

- Free active mobilisations, but also with different objects: cones of different sizes
- Controlled exercises at the Canadian table
- Progressive load progressive reloading: light objects; functional manipulation: use light balls, progressive sponges, Chinese ball
- Scar massage: massage using a slow, circular motion so that the skin moves on the underlying scar tissue, no more than 5 minutes
- Orthosis removal as per discharge note – may still be worn for comfort (night, dangerous activities, pain)
- Wearing of a coaptant bandage

LATE REPAIR & EARLY REMODELLING: 6-12 WEEKS

Objectives

- Increase strength, dexterity, endurance
- Reintegration into complex and fine functional gestures
- Gradual return to specific activities (vocational/sport)
- No contact sports till 12 weeks

Interventions and methods

- Exercises on the Canadian table: to increase muscle strength, or stretching exercises in flexion or extension
- Active & active resistance exercises: gripping, squeezing

REMODELAREA OSOASĂ ȘI REINTEGRAREA COMPLETĂ: DUPĂ SĂPTĂMÂNA 12

Obiective

- Reintegrarea completă în activitățile zilnice și sportive fără restricții
- Restabilirea performanței neuromusculare (coordonare, viteză, precizie, rezistență)

Intervenții și metode

- Încurajarea reluării activităților normale
- Red flag: durere persistentă

Discuții

Protocolul revizuit reflectă un echilibru între principiile teoretice ale vindecării tisulare și realitățile clinice ale unui centru privat. Comparativ cu protocoalele internaționale existente, acesta pune accent pe flexibilitate, pe colaborarea interdisciplinară și pe individualizarea intervenției.

Deși literatura de specialitate susține tot mai clar mobilizarea precoce și evitarea imobilizării prelungite, în practică, decizia de reluare a exercițiilor depinde de stabilitatea intra-operatorie și de indicațiile clare ale chirurgului. Protocolul formalizat permite o continuitate mai bună între actul chirurgical și recuperarea funcțională, reducând riscul de confuzie sau aplicare inadecvată a intervențiilor.

Este de menționat și rolul educației pacientului, completată printr-o broșură informativă care detaliază procesul de vindecare, managementul durerii, cicatricilor și reintegrarea funcțională. Astfel, pacientul devine parte activă în tot procesul de recuperare funcțională.

Concluzii

Actualizarea protocolului post-operator pentru fracturile de col metacarpian tratate prin șurub intramedular retrograd reflectă o etapă semnificativă în dezvoltarea unui cadru de intervenție structurat, eficient și adaptabil. Pe lângă clarificarea etapelor terapeutice, acest proces a contribuit la întărirea coeziunii dintre profesioniștii implicați și la creșterea încrederii în intervențiile terapeutice. Astfel, se evidențiază importanța dialogului permanent între chirurg și terapeut, în vederea ajustării intervențiilor în funcție de caracteristicile individuale ale pacientului și de stabilitatea intra-operatorie obținută.

Protocolul contribuie, totodată, la eficientizarea comunicării între membrii echipei medicale și la creșterea calității îngrijirii prin reducerea variabilității în practica terapeutică. Sprijinul acordat pacientului, prin materiale educaționale clare și prin planificarea etapizată a recuperării funcționale,

- Proprioceptive and functional exercises
- Assisted passive/active stretching

BONE REMODELLING & REINTEGRATION: AFTER WEEK 12

Objectives

- Complete reintegration into daily activities and sports without limitations
- Restoration of neuromuscular performance (coordination, speed, accuracy, endurance)

Interventions and methods

- Encouragement to resume normal activities
- Red flag: persistent pain

Discussions

The revised protocol reflects a balance between the theoretical principles of tissue healing and the clinical realities of a private center. Compared to existing international protocols, it emphasizes flexibility, interdisciplinary collaboration, and individualization of intervention.

Although the literature increasingly supports early mobilization and avoidance of prolonged immobilization, in practice the decision to resume exercise depends on intraoperative stability and clear indications from the surgeon. The formalized protocol allows for better continuity between surgery and functional recovery, reducing the risk of confusion or inappropriate application of interventions.

It is also worth mentioning the role of patient education, supplemented by an informative brochure detailing the healing process, pain management, scar management, and functional reintegration. In this way, the patient becomes an active part of the entire functional recovery process.

Conclusions

Updating the post-operative protocol for metacarpal neck fractures treated with retrograde intramedullary nails reflects a significant step in the development of a structured, efficient, and adaptable intervention framework. In addition to clarifying the therapeutic stages, this process has contributed to strengthening cohesion among the professionals involved and increasing confidence in therapeutic interventions. This highlights the importance of ongoing dialogue between the surgeon and therapist in order to adjust interventions according to the individual characteristics of the patient and the intraoperative stability achieved.

The protocol also contributes to more efficient communication between members of the medical team and to improving the quality of care by reducing variability in therapeutic practice. Support

joacă un rol crucial în creșterea aderenței la tratament și în obținerea unor rezultate funcționale optime.

Această experiență a reprezentat nu doar o intervenție clinică, ci și o oportunitate de dezvoltare profesională, punând în valoare importanța reflecției, a gândirii critice și a implicării active în procesele de îmbunătățire a calității serviciilor.

În perspectivă, se are în vedere extinderea metodologiei utilizate și la alte tipuri de fracturi (de exemplu, scafoid, radius distal), contribuind astfel la consolidarea unui model de practică terapeutică standardizată, coerentă și centrată pe pacient.

Declarația de conflict și interese

Lucrarea de față este parte a unui proiect complex elaborat în cadrul Universității din Essex, Marea Britanie, intitulat „Pathway for management of metacarpal fractures – surgical treatment and post-op rehabilitation protocol”.

Mulțumiri și finanțare

Nu au fost surse de finanțare pentru acest manuscris. Mulțumesc pentru elaborarea design-ului studiului, Georgiana-Alina Jaba.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE / REFERENCES

1. Walde M, Schaefer DJ, Kaempfen A. În: Treatment outcome of 2nd to 5th metacarpal fractures: Kirschner wires versus intramedullary screws. *J Clin Med*, 2024.
2. Choo S, Faust A, Troyer L, Philips R, London DA, Nuelle JAV. În: Cost comparison of intramedullary screw fixation versus open reduction and internal fixation with plate and screw technique for metacarpal fractures. *Hand*, 2025.
3. Rahmati K, Jain NS, Bollavaram K, Gamalong GM, Benhaim P, Azari KK. În: Assessing the return of function after various approaches to stable fixation of metacarpal fractures. *Hand*, 2025.
4. Morway GR, Rider TJ, Jones CM. În: Retrograde intramedullary screw fixation for metacarpal fractures: a systematic review. *Hand*, 2023.

for the patient, through clear educational materials and phased recovery planning, plays a crucial role in increasing adherence to treatment and achieving optimal functional outcomes.

This experience was not only a clinical intervention but also an opportunity for professional development, highlighting the importance of reflection, critical thinking, and active involvement in service quality improvement processes.

In the future, there are plans to extend the methodology used to other types of fractures (e.g., scaphoid, distal radius), thus contributing to the consolidation of a standardized, coherent, and patient-centered model of therapeutic practice.

Declaration of conflict of interest

This paper is part of a complex project developed at the University of Essex, UK, entitled “Pathway for management of metacarpal fractures – surgical treatment and post-op rehabilitation protocol.”

Thanks and funding

There were no sources of funding for this manuscript. Thanks to Georgiana-Alina Jaba for the study design.

KYPHOSIS OR FORWARD HEAD POSTURE? TREATMENT APPROACH FOR CHILDREN WITH KYPHOSIS

CIFOZA SAU ATITUDINE "FORWARD HEAD POSTURE"? ABORDARE TRATAMENT LA COPIII CU CIFOZA

DOI: 10.5281/zenodo.17151062

DIMITRIU BOGDAN
ANASTASIA CATREREV
VLAD LUNGU

ORCID ID: 0000-0003-3831-8543 /
RESEARCHER ID: B-6627-2015

¹Bioinginer medical MSC, Center – „ScolioKid” Iași, România.

²Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sfânta Maria Iasi, Romania

Email: dimitriu.bogdan.iasi@gmail.com

Keywords: kyphosis, spuine, postural imbalance

Abstract: Cifoza, o curbură accentuată a coloanei vertebrale toracale, și "forward head posture" (FHP), o proiecție anterioară a capului, sunt două probleme posturale frecvent întâlnite în societatea modernă. Această lucrare explorează interconexiunea dintre aceste două afecțiuni, analizând mecanismele biomecanice, implicațiile clinice și abordările terapeutice comune. Coloana vertebrală funcționează ca un lanț cinematic, unde modificările într-un segment influențează celelalte. Cifoza toracală, caracterizată printr-o curbură mai mare de 45-50 de grade, determină o deplasare a centrului de greutate. Pentru a menține echilibrul și a păstra privirea orizontală, corpul compensează prin hiperextensia coloanei cervicale superioare și translația anterioară a întregii coloane cervicale, rezultând în "forward head posture". Această postură a capului, la rândul ei, crește sarcina asupra musculaturii gâtului și a umerilor, putând exacerba curbura toracală. Cifoza și "forward head posture" sunt strâns legate, formând un cerc vicios postural. Înțelegerea acestei corelații este fundamentală pentru un diagnostic corect și pentru elaborarea unui plan de tratament eficient. O abordare terapeutică integrată, care se adresează ambelor componente ale acestui dezechilibru postural, este esențială pentru ameliorarea simptomelor, îmbunătățirea funcționalității și prevenirea progresiei afecțiunii.

Abstract: Kyphosis, a pronounced curvature of the thoracic spine, and forward head posture (FHP), a forward projection of the head, are two postural problems commonly encountered in modern society. This paper explores the interconnection between these two conditions, analyzing the biomechanical mechanisms, clinical implications, and common therapeutic approaches. The spine functions as a kinematic chain, where changes in one segment influence the others. Thoracic kyphosis, characterized by a curvature greater than 45-50 degrees, causes a shift in the center of gravity. To maintain balance and keep the gaze horizontal, the body compensates by hyperextending the upper cervical spine and anterior translation of the entire cervical spine, resulting in forward head posture. This head posture, in turn, increases the load on the neck and shoulder muscles, which can exacerbate the thoracic curvature. Kyphosis and "forward head posture" are closely linked, forming a vicious postural cycle. Understanding this correlation is fundamental for a correct diagnosis and for developing an effective treatment plan. An integrated therapeutic approach, which addresses both components of this postural imbalance, is essential for improving symptoms, improving functionality and preventing the progression of the condition.

Introducere:

Din punct de vedere biomecanic, coloana vertebrală nu este doar o structură osoasă, ci un sistem dinamic complex de pârghii, arcuri și amortizoare. Cifoza toracală, sau hiper-cifoza, reprezintă o perturbare majoră a acestui echilibru mecanic, cu consecințe în lanț asupra întregului corp. Pentru a înțelege biomecanica patologică, trebuie mai întâi să înțelegem biomecanica normală.

1. Biomecanica Coloanei Toracale Normale

- **Curbura Fiziologică:** O curbă cifotică toracală normală (între 20 și 45 de grade) este esențială. Aceasta funcționează ca un arc, ajutând la absorbția șocurilor axiale (de exemplu, la mers, alergat) și la crearea de spațiu pentru organele vitale din cutia toracică (inimă, plămâni).
- **Linia Gravițională:** Într-o postură ideală, linia gravițională trece ușor anterior de corpurile vertebrale toracale. Acest lucru creează un mic moment de flexie (o tendință de a apleca înainte), care este contrabalansat fără efort de tonusul mușchilor extensori ai spatelui (ex: erectorii spinali). Forțele de compresie sunt distribuite relativ uniform între partea anterioară (corpilor vertebrale și discurile) și cea posterioară (articulațiile fațetare) a coloanei.

2. Schimbările Biomecanice în Hiper-Cifoza

Când curbura toracală depășește limitele normale, întregul echilibru mecanic se schimbă drastic.

a. Deplasarea Centrului de Greutate și Creșterea Momentului de Flexie

Aceasta este cea mai fundamentală schimbare.

- Pe măsură ce curbura cifotică se accentuează, trunchiul superior și capul se deplasează semnificativ în față.
- Linia gravițională cade mult mai anterior față de coloana toracală. Acest lucru mărește exponențial brațul de pârghie al forței graviționale. În consecința se creează un moment de flexie (tendința de aplecare) mult mai mare, constant și puternic. Pentru a nu cădea în față, corpul trebuie să depună un efort muscular considerabil mai mare.

b. Alterarea Distribuției Forțelor (Stresului)

Forțele care acționează asupra vertebrelor și discurilor nu mai sunt distribuite uniform.

- **Compresie Anterioară:** Partea din față (anterioară) a corpurilor vertebrale și a discurilor intervertebrale este supusă unei compresii cronice și excesive. În timp, acest stres poate duce la:
 - Tasarea discurilor: Discurile pierd înălțime în partea anterioară.

– Deformarea cuneiformă a vertebrelor: În special la tineri (în boala Scheuermann) sau la persoanele cu osteoporoză, osul vertebral se poate deforma, căpătând o formă de „pană”, ceea ce fixează și agravează curbura.

- **Tensiune Posterioară:** Partea din spate (posterioară) a coloanei este supusă unei tensiuni cornice de solicitare prin întindere. Ligamentele (ex: ligamentul longitudinal posterior, ligamentele suprascapuloase) și capsulele articulare sunt constant întinse. În timp, aceste structuri devin laxe, „alungite” și își pierd capacitatea de a oferi stabilitate pasivă, permițând curburii să progreseze.

c. Dezechilibrul Muscular Vicios

Efortul constant de a contracara momentul de flexie crescut duce la un model clasic de dezechilibru muscular:

- **Mușchi Alunghiți și Slabi (Înhibați):** Mușchii posteriori, responsabili de extensia spatelui (erectorii spinali toracali), și mușchii retractori ai scapulei (romboizi, trapezul mijlociu și inferior) sunt plasați într-o poziție de întindere constantă. Un mușchi care este cronic alungit devine slab și ineficient, pierzând capacitatea de a menține postura corectă.
- **Mușchi Scurtați și Rigizi (Hiperactivi):** Mușchii din partea anterioară a trunchiului se adaptează la noua postură prin scurtare. Aceștia includ:
 - Mușchii pectorali (mare și mic)
 - Mușchiul deltoid anterior
 - Mușchii intercostali anteriori
 - Mușchii abdominali (în special dreptul abdominal)

Acest dezechilibru creează un cerc vicios: mușchii pectorali rigizi trag umerii în față și în jos, accentuând cifoza, ceea ce alungește și mai mult mușchii spatelui, făcându-i și mai slabi.

În tratamentul cifozei sau FHP (forward head posture) apare un lanț de dependente, cifoza întreține FHP și FHP întreține cifoza.

Corpul încearcă să mențină echilibrul general și privirea orizontală printr-un lanț de compensații:

1. Postura Capului Anterioară (Forward Head Posture):

Pentru a menține privirea înainte, coloana cervicală se deplasează anterior și intră în hiperextensie. Acest lucru mută centrul de greutate al capului (care cântărește aprox. 5 kg) în față axei coloanei, crescând dramatic sarcina pe mușchii gâtului.

2. Hiperlordoza Lombară: Pentru a contrabalansa curbura toracală excesivă și a menține trunchiul deasupra pelvisului, coloana lombară își accentuează curbura (lordoza). Aceasta transferă stresul compresiv pe articulațiile fațetare lombare, putând duce la dureri lombare.

3. Retro-înclinarea Pelvină: Pelvisul se poate înclina posterior pentru a încerca să „îndrepte” curbura de deasupra, afectând și biomecanica șoldurilor și a mersului.

Cutia toracică, fiind rigidizată în poziție cifotică, își pierde mobilitatea. Coastele au o capacitate redusă de a se ridica și expansiunea în timpul inspirației. Diafragma este aplatizată și funcționează într-un dezavantaj mecanic. Rezultatul este o respirație superficială, mai puțin eficientă, cu o capacitate vitală redusă. Deși sunt diferite, ele se influențează reciproc într-un mod predictibil. Cel mai adesea, **cifoza este cauza principală, iar FHP este consecința compensatorie.**

Astfel, **nu poți corecta eficient și pe termen lung o postură FHP dacă nu adresezi și cifoza toracală care, cel mai probabil, o cauzează.** Încercarea de a trage doar capul înapoi fără a îndrepta spatelul este ineficientă și neconfortabilă. Tratamentul trebuie să se concentreze pe întărirea mușchilor spatelui pentru a reduce cifoza, ceea ce va permite în mod natural gâtului și capului să revină într-o poziție mai neutră.

Nu se poate spune cu exactitate dacă cifoza sau FHP apare prima. În cazul copilului neuromuscular cu deficit locomotor, hipotonia musculară nu poate susține poziția corectă a capului, în acest caz FHP este cel care primează, lucru observat în poziția șezut în cărucior. Mai întâi observăm FHP, ulterior ca mecanism de compensare zona fesieră tinde să alunece în șezut cu dezvoltarea unei retroînclinări pelvine.

Dacă extindem mecanismul la cazurile neuromusculare care pot face deplasare cu suport atunci observăm că retroînclinarea pelvină este continuată de un flexum de genunchi finalizat de un sprinj în dorsiflexie la nivelul piciorului.

Concluzie:

Abordarea cifozei fără a corecta și postura capului proiectat anterior (Forward Head Posture – FHP) nu este considerată o abordare corectă sau completă din perspectiva recuperării medicale moderne. Cele două probleme posturale sunt strâns interconectate și se influențează reciproc, formând un cerc vicios. Cifoza este o curbura excesivă a

coloanei vertebrale în zona toracică, ce duce la un aspect de „spate cocoșat”. Această rotunjire a spatelui forțează, în mod natural, gâtul și capul să se proiecteze în față pentru a menține privirea la nivelul orizontului. Această poziționare anterioară a capului este exact definiția “Forward Head Posture” (FHP).

Pe de altă parte, FHP în sine agravează cifoza. Capul uman este greu, iar fiecare centimetru cu care acesta este deplasat în față crește exponențial sarcina asupra mușchilor gâtului și spatelui. Pentru a compensa această greutate suplimentară, partea superioară a spatelui se rotunjește și mai mult, accentuând astfel cifoza toracală. În concluzie, a încerca să corectezi cifoza ignorând postura capului este ca și cum ai repara o singură verigă dintr-un lanț rupt. Pentru o recuperare eficientă și de lungă durată, este esențial ca ambele afecțiuni să fie abordate simultan, ca parte a unui plan de tratament integrat.

REFERENCES

1. Chang FM, Rhodes JT, Flynn KM, Carollo JJ. The role of gait analysis in treating gait abnormalities in cerebral palsy. *Orthop Clin North Am.* 2010;41(4):489–506.
2. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, Dan B, Jacobsson B. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. *Dev Med Child Neurol Suppl.* 2007;109:8–14.
3. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol.* 1997;39(4):214–23.
4. Novacheck TF, Trost JP, Sohrweide S. Examination of the child with cerebral palsy. *Orthop Clin North Am.* 2010;41(4):469–88.
5. Wren TA, Do KP, Hara R, Dorey FJ, Kay RM, Otsuka NY. Gillette Gait Index as a gait analysis summary measure: comparison with qualitative visual assessments of overall gait. *J Pediatr Orthop.* 2007;27(7):765–8.
6. Rodda JM, Graham HK, Carson L, Galea MP, Wolfe R. Sagittal gait patterns in spastic diplegia. *J Bone Joint Surg Br.* 2004;86(2):251–8.
7. Sutherland DH, Davids JR. Common gait abnormalities of the knee in cerebral palsy. *Clin Orthop Relat Res.* 1993;288:139–47.
8. Aiona MD, Sussman MD. Treatment of spastic diplegia in patients with cerebral palsy: part II. *J Pediatr Orthop B.* 2004;13(3):S13–38.

POST-STROKE PSYCHOLOGICAL DYNAMICS: IMPACT OF REHABILITATION ON DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS

DOI: 10.5281/zenodo.17151062

MARK MUSCAT¹

ORCID ID 0009-0000-4911-041X

¹Basic Specialist Trainee in Internal Medicine, Mater Dei Hospital, Malta

Abstract

Objective

To evaluate the reliability, validity, and factor structure of the DASS-21 in a specific population. By doing so, the study seeks to determine its effectiveness as a screening tool for psychological distress.

Design

A prospective cohort study was conducted, analysing patients over three months. Data was collected and analysed for demographic factors, including age, gender and past psychiatric history. DASS-21 scores were calculated within one week of admission and again at six weeks into the rehabilitation program to assess changes in patients' emotional states, focusing on depression, anxiety and stress. The reassessment also evaluated whether psychological services were offered, if a formal review was completed, whether screening tools were utilized during the process, and the extent to which patient satisfaction was achieved.

All patient data was anonymised at source and stored in a password-protected spreadsheet with an encrypted computer and will only be accessible to a delegated person for data collection; all will be deleted at the end of the audit.

Setting

The audit was conducted in a general Rehabilitation Hospital.

Results

The findings indicated that the DASS-21 demonstrated high internal consistency, with Cronbach's alpha values above the acceptable threshold for all subscales. CFA supported the three-factor structure corresponding to depression, anxiety, and stress. Significant correlations with other psychological measures confirmed the scale's concurrent validity, further supporting its reliability as a diagnostic tool.

Conclusion

The results suggest that the DASS-21 is a reliable and valid measure for assessing depression, anxiety, and stress. It can be effectively used in clinical and research settings to identify individuals at risk of psychological distress, thereby aiding in early intervention and mental health management.

Abbreviations

NICE – National Institute for Health and Care Excellence

DASS-21 – Depression Anxiety and Stress Scale 21

CVA – Cerebrovascular accidents

PSD – Post-stroke depression

BDNF – Brain-derived neurotrophic factor

ADLs – Activities of daily living

CBT – Cognitive behavioral therapy

Introduction

Stroke is considered one of the world's leading causes of death and disability. Post-stroke depression is a common yet frequently overlooked consequence of a stroke. According to the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines for stroke rehabilitation in adults, as part of rehabilitation after a stroke, patients should be routinely assessed for changes in their behaviour, emotional function, mental health and coping and adjustment, in order to ensure timely and appropriate management of depressive symptoms.

Aim

The aim of this study is to evaluate the impact of rehabilitation care on the mental well-being of stroke patients, provided over 6 weeks, specifically focusing on improvements in stress, anxiety, and depression levels, as measured by the Depression Anxiety and Stress (DASS-21) scale.

Materials and Methods

Study Sample

The audit involved patients who were admitted to

KGH with a diagnosis of stroke between 7th October 2024 and 31st December 2024. A total of 22 patients were assessed in this audit and DASS-21 scoring sheets were completed through an interviewer, ensuring the assessment was conducted in the patient's preferred language (English or Maltese).

Methodology

Data was collected and analysed for demographic factors, including age and gender. Additionally, data was also collected regarding past psychiatric history. DASS-21 scores were calculated within one week of admission and again at six weeks into the rehabilitation program to assess changes in patients' emotional states, focusing on depression, anxiety and stress. The reassessment after six weeks also included looking at whether psychological services were offered, if a formal review was completed, whether screening tools were utilized during the process, and the extent to which patient satisfaction was achieved.

All patient data was anonymised at source and stored in a password-protected spreadsheet within an encrypted computer and will only be accessible to a delegated person for data collection; all will be deleted at the end of the audit.

Standards

The standards used in this audit are the NICE guidelines for stroke rehabilitation in adults, published in 2023, with a particular emphasis on psychological well-being.

Ethics Approval

Research approval was granted by the local ethics committee and by the hospital's head of department.

Results

A total of 22 patients were admitted to Rehabilitation Ward 8 at KGH between the 7th October and 31st December 2024. Of these, 18 were male and 4 were female, with an average age of 61.9 years. The most common diagnosis was ischaemic stroke (n=14), followed by haemorrhagic stroke (n=5), with three additional patients presenting other neurological conditions (see Figure 1).

Among the 22 patients, 9 (40.9%) had pre-existing psychiatric history, indicating a background of mental health challenges. Additionally, 13 patients (59.1%) were referred for psychological evaluation,

where only 7 (32%) were seen by a psychologist during the 6-week period. Antidepressant medication was initiated for 5 (23%) patients (see Figure 2).

Figure 1: Diagnosis of patients involved in the study

Figure 2: In-patient Psychiatric and Psychological Evaluations

From the 22 patients, admission scores were calculated for 20 patients. Follow-up scores were obtained after 6 weeks for 19 patients. Missing data resulted from 2 patients being unable to communicate due to severe neurological impairment, whereas 1 patient passed away prior to follow-up.

On admission, the depression severity assessment showed that 17 patients (77%) were classified as normal, 3 (14%) as having mild depression, none (0%) as severe, and 2 (9%) were not assessed. After six weeks, the normal category remained unchanged with 17 patients (77%), the mild category decreased slightly to 2 patients (9%), no patient was classified as severe, and the not assessed category increased to 3 patients (14%). For anxiety,

on admission, 19 patients (86%) were considered normal, 1 (5%) had mild anxiety, none (0%) were severe, and 2 (9%) were not assessed. After six weeks, the normal group declined to 17 patients (76%), 1 patient (5%) remained in the mild category, 1 patient (5%) was classified as severe, and the not assessed group increased to 3 patients (14%). Regarding stress, on admission, 19 patients (86%) were classified as normal, 1 (5%) had mild stress, none (0%) were severe, and 2 (9%) were not assessed; after six weeks, 18 patients (81%) were normal, 1 (5%) remained mild, none were severe, and 3 (14%) were not assessed.

With respect to depression, 9 patients improved, 7 experienced a decline in their overall score, 3 remained unchanged, 3 were not assessable—resulting in an overall positive change of 15 points. For anxiety, 6 patients improved, 8 showed regression, 5 had no change and 3 were not assessable, with a net negative change of -11 points. When assessing stress levels, 9 patients improved after 6 weeks, 8 experienced increased stress, 2 remained unchanged, 3 were not assessable, though the overall change was a regression of -12 points (see Figure 3).

Figure 3: Overall Change in Patient Scores for Depression, Anxiety and Stress

At baseline, the average scores were 4.3 for depression, 2.75 for anxiety, and 4.35 for stress. After 6 weeks, the average depression score decreased to 3.63, the anxiety score increased to 3.32, and the stress score rose to 5.16 (see Figure 4).

Overall, depression improved over the 6-week period, as reflected by the reduction in the average

score of 0.67. Anxiety remained relatively stable with only a minimal increase. In contrast, the anxiety and stress scores increased by an average of 0.57 and 0.81 points respectively—with stress being the most significant change observed—indicating that additional interventions and closer monitoring may be warranted.

Figure 4: Average scores for depression, anxiety and stress, on admission and after 6 weeks

Discussion

The audit findings underscore a complex interplay between rehabilitation interventions and the evolution of psychological states in post-stroke patients. Notably, depression appeared to benefit from rehabilitation, as evidenced by a modest reduction in the average depression score from 4.3 on admission to 3.63 at six weeks, with the proportion of patients rated as “normal” remaining stable at 77%. This improvement may be attributed to the structured support provided during inpatient rehabilitation – encompassing physical therapy, psychological counseling, social support, and, in some cases, the initiation of antidepressant therapy—which can help alleviate mood-related symptoms and enhance overall emotional well-being^[1,2].

In contrast, anxiety and stress outcomes did not mirror the positive trend seen in depression. The audit data revealed a slight increase in the average anxiety score from 2.75 to 3.32 and in the stress score from 4.35 to 5.16 over the six-week period. Additionally, while 86% of patients were

classified as “normal” for anxiety on admission, this figure declined to 76% at follow-up, and a new case of severe anxiety was observed. Similarly, stress ratings exhibited a marginal decline in the “normal” category from 86% to 81%. These shifts suggest that while rehabilitation may help stabilize or improve mood, it may not be as effective in mitigating anxiety and stress, which are potentially exacerbated by persistent stressors such as extended inpatient stays, communication challenges, and pre-existing mental health issues^[3].

Several factors might explain these divergent outcomes. First, the intrinsic nature of anxiety and stress – often tied to the uncertainties of recovery, adaptation to new physical limitations, and the psychological impact of stroke – may render them less responsive to conventional rehabilitation strategies that primarily target physical recovery. Second, delays and limitations in accessing timely psychological interventions, as evidenced by the audit’s report of delayed referrals and a significant number of patients not being assessed during follow-up, likely contributed to the observed persis-

tence or even deterioration in anxiety and stress levels. These challenges highlight the necessity for integrating more robust psychological services into rehabilitation programs to address these specific needs [1].

A higher likelihood of developing post-stroke anxiety is usually seen in those with a previous history of anxiety or depression, younger age, females, lesion location and individuals with sleep disturbance. Post-stroke anxiety leads to a greater dependence, poorer health-related quality of life, and a more restricted social participation due to a decrease in both physical and mental energy, and motivation [4].

Furthermore, the increase in the “not assessed” category across all three measures – from 9% on admission to 14% after six weeks – raises methodological concerns that may partially account for the variability in results. Limitations such as language barriers, translation issues with the DASS-21 instrument, and severe neurological impairments likely affected the accuracy of the assessments. Addressing these limitations in future audits is crucial for obtaining a clearer picture of rehabilitation’s true impact on mental health outcomes.

Roughly 50% of patients psychologically improved whereas the other half regressed. Factors which may have contributed towards improvement include:

- **Rehabilitation Impact:** Patients who actively engaged in rehabilitation and were highly motivated likely showed better psychological outcomes.
- **Social Support:** A strong support system from family members, friends and care workers played a crucial role in recovery by reducing stress levels.
- **Psychological Support:** Patients who were seen by a psychologist showed a greater improvement in their depression, anxiety and stress scores.
- **Antidepressant Medication:** Those patients who were started on antidepressants had a better response in emotional wellbeing, particularly regarding depression.

Several factors may have contributed to psychological regression:

- **Physical and Cognitive Deterioration:** More severe neurological impairment may have resulted in greater psychological distress due to their limited ability to participate in rehabilitation.

- **Length of Inpatient Stay:** Many patients found the cumulative inpatient stay at the general hospital and rehabilitation hospital to be quite debilitating to their general psychological state due to being distanced from their families and due to deviations from their normal daily routines.
- **Lack of Psychological Interventions:** Many patients who were referred for psychological evaluation were not seen due to delays in consultation, leading to a decline in their emotional health.
- **Unresolved Pre-existing Mental Health Status:** Patients with a premorbid psychiatric history showed a higher tendency for worsening scores.

Moreover, independent factors may be taken into consideration when experiencing differences in scores:

- **Age:** No correlation could be observed between patient age and overall changes in scores, although younger patients tended to have higher anxiety levels.
- **Past Psychiatric History:** Patient with a past mental health condition were more likely to experience worsening depression and stress levels. The lack of immediate psychological interventions may have contributed towards their regression.

Patients with haemorrhagic stroke tended to show slightly worse outcomes in anxiety, depression, and stress scores compared to those with ischaemic stroke. This finding aligns with the notion that the underlying pathophysiology and brain damage associated with haemorrhagic stroke – often involving more acute and extensive injury – may predispose these patients to a more challenging recovery in terms of emotional regulation and psychological resilience.

Research in the field of post-stroke neuropsychiatry has long documented that lesion location and the nature of the vascular event can affect mood and behavior. For example, post-stroke depression may be more pronounced when lesions affect brain regions involved in mood regulation, a scenario that may be more common in haemorrhagic strokes [1]. This can complicate recovery, necessitating more intensive psychological support.

Moreover, the interplay between diagnosis and pre-existing factors – such as prior psychiatric history – can further influence outcomes. Patients with a background of mental health issues, when combined with a haemorrhagic stroke, may experience a compounded effect, resulting in less

favorable changes in DASS-21 scores over the rehabilitation period. This hypothesis is supported by broader literature that underscores the importance of tailoring post-stroke care to the specific needs of each diagnostic group, ensuring that those at higher risk for persistent emotional distress receive more robust interventions^[6].

Additionally, the absence of timely psychology referrals and regular psychiatric reviews for medication adjustments can have significant negative implications for post-stroke patients. When patients do not receive prompt psychological intervention, they miss the opportunity to benefit from tailored therapies that are proven to help manage emotional distress and improve overall mood regulation.

According to online resources, early psychological intervention not only facilitates better coping mechanisms but also enhances patients' engagement in the rehabilitation process, thereby fostering improved long-term outcomes^[7]. Self-management is crucial for stroke survivors which can be maintained through a healthy lifestyle and proper recovery. (e.g., maintaining sufficient hours of sleep and good social support)^[8].

Furthermore, without regular psychiatric evaluations, any necessary modifications to medication regimens may be overlooked. Stroke survivors often experience dynamic changes in their symptomatology as they progress through rehabilitation, meaning that fixed doses or outdated medication plans may become less effective over time. Online articles highlight that the lack of systematic psychiatric review can result in suboptimal dosing or prolonged use of ineffective pharmacological agents, which may contribute to the persistence or worsening of anxiety and depression symptoms^[9].

In summary, the audit demonstrates that while rehabilitation appears to exert a beneficial influence on depressive symptoms in post-stroke patients, its impact on anxiety and stress is less favorable. These findings call for a more comprehensive and individualized approach that not only emphasizes physical recovery but also integrates timely, culturally sensitive psychological interventions and stress management strategies. By aligning rehabilitation practices with the recommendations of current guidelines^[2] and the broader literature on post-stroke mental health, clinicians can better support the holistic recovery of stroke survivors.

Limitations

- **Translation Issues:** The absence of an official Maltese translation for the DASS-21 score led to challenges during the translation process, raising concerns about potential inaccuracies.
- **Language Barriers:** Communication difficulties arose when the interviewer and interviewee spoke different languages, which may have impeded mutual understanding.
- **Severity of Neurological Disability:** Some patients experienced limitations due to severe neurological impairments, which affected their ability to express themselves or process information.
- **Delay in Consultations:** Only slightly more than half of the patients referred for psychological evaluation were actually seen, resulting in significant delays. Additionally, consultations were typically limited to once a week or occurred even less frequently.

Conclusion

Stroke patients face a myriad of psychological challenges – especially depression, anxiety, and stress – that can have enduring impacts on their lives. The debilitating nature of a cerebrovascular accident not only compromises physical health but also predisposes patients to long-term mental health issues.

Elevated anxiety and stress levels often stem from the use of ineffective coping mechanisms; while adaptive strategies such as problem-solving, mindfulness, and relaxation can alleviate stress, maladaptive responses like avoidance, denial, or rumination tend to amplify negative emotions and foster feelings of helplessness and fear. Additionally, external stressors such as work-related pressures and social isolation or family conflict may further strain patients' coping resources, especially if these stressors are persistent or unresolved.

Addressing these issues requires a comprehensive treatment approach that integrates robust mental health support with physical rehabilitation. In some cases, the complexity or perceived inadequacy of treatment methods may itself contribute to increased stress, underscoring the need for interventions that address both immediate concerns and long-term coping strategies.

Routine screening by implementing validated tools (e.g., the DASS-21) on admission and throughout rehabilitation may aid in identifying and monitoring symptoms of depression, anxiety and stress. Moreover, enhancing the availability of

psychological and psychiatric services – by reducing waiting times for initial consultations and increasing consultation frequency – can provide immediate relief and promote long-term resilience.

Support groups may be considered, where group therapy sessions or peer-support groups can share experiences, validate each other's struggles and learn adaptive coping strategies together. This may serve beneficial in rebuilding self-confidence and reducing isolation.

In conclusion, while significant efforts are rightly directed toward physical recovery, equal emphasis must be placed on psychological well-being. By embracing a holistic rehabilitation model that addresses both body and mind, we can transform inpatient care and ultimately empower stroke survivors to achieve a more complete and lasting recovery.

REFERENCES

1. Robinson RG, Jorge RE. (2016). Post-Stroke Depression: A Review. *Am J Psychiatry*. 1;173(3):221-31. Epub 2015 Dec 18. PMID: 26684921. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15030363>
2. NICE. (2023, October 18). Overview | Stroke rehabilitation in adults | Guidance | NICE. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng236>
3. Hinwood GL, Loftus H, Shepherd DA, Guzys A, Reddihough DS, Reid SM. (2023). Survival of individuals with cerebral palsy in Victoria, Australia: A longitudinal cohort study spanning four decades. *Dev Med Child Neurol*.65(4):580-587. <https://doi.org/10.1111/dmcn.15420>. Epub 2022 Sep 26. PMID: 36161450.
4. Broomfield, N. M., Quinn, T. J., Abdul-Rahim, A. H., Walters, M. R., & Evans, J. J. (2014). Depression and anxiety symptoms post-stroke/TIA: prevalence and associations in cross-sectional data from a regional stroke registry. *BMC neurology*, 14, 198. <https://doi.org/10.1186/s12883-014-0198-8>
5. Li, W., Xiao, W. M., Chen, Y. K., Qu, J. F., Liu, Y. L., Fang, X. W., Weng, H. Y., & Luo, G. P. (2019). Anxiety in Patients With Acute Ischemic Stroke: Risk Factors and Effects on Functional Status. *Frontiers in psychiatry*, 10, 257. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00257>
6. Li, X., He, Y., Wang, D., & Rezaei, M. J. (2024). Stroke rehabilitation: from diagnosis to therapy. *Frontiers in Neurology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1402729>
7. Mayo Clinic. (2024). What to expect as you recover from a stroke. (n.d.). <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/in-depth/stroke-rehabilitation/art-20045172>
8. Sarchiapone, M., Mandelli, L., Carli, V., Iosue, M., Wasserman, C., Hadlaczky, G., Hoven, C. W., Apter, A., Balazs, J., Bobes, J., Brunner, R., Corcoran, P., Cosman, D., Haring, C., Kaess, M., Keeley, H., Keresztény, A., Kahn, J. P., Postuvan, V., Mars, U., ... Wasserman, D. (2014). Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. *Sleep medicine*, 15(2), 248–254. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2013.11.780>
9. Kingsbury, S. J., MD PhD, & PharmD, M. L. L. (2020). Psychiatric Polypharmacy: The Good, the bad, and the ugly. *Psychiatric Times*. <https://www.psychiatrictimes.com/view/psychiatric-polypharmacy-good-bad-and-ugly>.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗРЫВА АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

REHABILITATION AFTER SURGICAL TREATMENT OF ACHILLES TENDON RUPTURE

DOI: 10.5281/zenodo.17151181

RUSU EVGHENI^{1,2}

ORCID ID: 0000-0002-3421-8740

¹ Professional Association of Kinetotherapists and Manual Therapists "MEDKINETICA", Chisinau, Republic of Moldova

² Medical Center «BIOMEDDIAGNOSTIC», Chisinau, Republic of Moldova

E-mail: rusuevgheni1@gmail.com

Неполноценная реабилитация после хирургического вмешательства на ахилловом сухожилии, неуклонно растет, что приводит к росту повторных повреждений. Восстановление, это основная на сегодня задача любой программы реабилитации.

Ключевые слова: повреждения; травма; операция; реабилитация; ахиллово сухожилие; восстановление функций сустава.

Введение. Пяточное сухожилие, или более известное в медицинской терминологии как ахиллово сухожилие, является самой мощной частью человеческого опорно-двигательного аппарата. Расположенное между пяткой и икроножной мышцей, которые, объединяясь в единый механизм, передают усилия мускулатуры голени на стопу. Природа наделила сухожилие невероятной выносливостью, позволяющей ему выдерживать вес, превышающий массу тела в 5-8 раз. Оно участвует в любом проявлении физической активности – в ходьбе, беге, прыжках, сгибании и разгибании ног. Но, несмотря на свою крепость, легко подвергается травмам и ушибам. Ахиллово сухожилие выполняет сразу несколько уникальных функций, причем эта многофункциональность подразумевает особую актуальность его повреждений:

1. Прямохождение человека подразумевает положение стопы в анатомической позиции под прямым углом к голени (нейтральное положение). Ахиллово сухожилие тангенциально прикрепляется к самой задней части стопы – к бугру пяточной кости, образуя мощный биомеханический треугольник. Угол между осью большеберцовой кости и линией к пяточной кости у человека один из самых больших среди всех млекопитающих.

Inadequate rehabilitation after surgery on the Achilles tendon is steadily increasing, which leads to an increase in recurrent injuries. Recovery is the main task of any rehabilitation program today.

Key words: injuries; trauma; surgery; rehabilitation; Achilles tendon; restoration of joint functions.

Introduction. The Achilles tendon, or more commonly known in medical terminology as the Achilles tendon, is the most powerful part of the human musculoskeletal system. Situated between the heel and the gastrocnemius muscle, which, united into a single mechanism, transmit the efforts of the calf muscles to the foot. Nature has endowed the tendon with incredible endurance, allowing it to withstand a weight 5-8 times greater than the body weight. It is involved in any manifestation of physical activity – walking, running, jumping, bending and unbending the legs. But, despite its strength, it is easily injured and bruised. The Achilles tendon performs several unique functions at once, and this multifunctionality implies a special relevance of its injuries:

1. Human upright walking implies the position of the foot in an anatomical position at a right angle to the shin (neutral position). The Achilles tendon is tangentially attached to the very back of the foot – to the calcaneal tuberosity, forming a powerful biomechanical triangle. The angle between the axis of the tibia and the line to the calcaneus in humans is one of the largest among all mammals.

2. Мышцы, сухожилия которых образуют ахиллово сухожилие, имеют разные функции и физиологические свойства. M. soleus отвечает за плантарную флексию стопы и в основном содержит медленные мышечные волокна I типа, благодаря которым она функционирует как поструральная мышца, предотвращающая падение человека вперед при стоянии [17]. При этом m. gastrocnemius кроме того отвечает за сгибание конечности в коленном суставе и содержит большее число быстрых мышечных волокон II B типа, за счет которых возможны энергичные пропульсивные движения, необходимые при быстром беге или прыжках.

3. Так как ахиллово сухожилие прикрепляется к пяточной кости, оно отвечает за движения не только в коленном и голеностопном суставах, но и в подтаранном суставе. Ввиду того, что ось движений в подтаранном суставе обычно проходит выше и медиальнее задне-наружного края пяточной кости [13], ахиллово сухожилие кроме того отвечает и за супинацию стопы [3]. Более того, концентрация сил у медиального и латерального краев энтезиса сухожилия может быть разной.

4. Ротация нижней конечности, происходящая в процессе онтогенеза, приводит к тому, что у взрослого человека ахиллово сухожилие скручено вокруг своей оси: волокна, отходящие от m. gastrocnemius, подходят к латеральной части энтезиса, а волокна, берущие начало от m. soleus, прикрепляются медиальнее [4, 20]. Таким образом, при приложении силы к сухожилию оно способно «раскручиваться», что определяет его амортизационные свойства. Более того, поскольку головки m. gastrocnemius начинаются от надмыщелков бедренной кости, а при сгибании в коленном суставе создается возможность ротационных движений голени, та часть ахиллова сухожилия, которая начинается от m. gastrocnemius может спиралевидно закручиваться вокруг волокон, начинающихся от m. soleus [3]. Этот сложный ротационный механизм дополняется особой формой таранной кости, и вместе эти два биомеханических звена определяют некоторое смещение оси движений в голеностопном суставе по отношению к ахиллову сухожилию во время подошвенного и тыльного сгибания стопы. Смещение оси в свою очередь приводит к небольшой ротации в голеностопном суставе [6].

5. Ахиллово сухожилие обладает широким диапазоном механических свойств. Во время бега ахиллово сухожилие испытывает нагрузки, которые примерно в восемь раз больше, чем вес тела человека, а при стоянии на сухожилие при-

2. The muscles whose tendons form the Achilles tendon have different functions and physiological properties. M. soleus is responsible for plantar flexion of the foot and mainly contains slow muscle fibers of type I, due to which it functions as a postural muscle, preventing a person from falling forward when standing [17]. At the same time, m. gastrocnemius is also responsible for flexion of the limb at the knee joint and contains a greater number of fast muscle fibers of type II B, due to which energetic propulsive movements are possible, necessary for fast running or jumping.

3. Since the Achilles tendon is attached to the calcaneus, it is responsible for movements not only in the knee and ankle joints, but also in the subtalar joint. Due to the fact that the axis of movement in the subtalar joint usually passes above and medially to the posterolateral edge of the calcaneus [13], the Achilles tendon is also responsible for supination of the foot [3]. Moreover, the concentration of forces at the medial and lateral edges of the tendon enthesis may be different.

4. Rotation of the lower limb, which occurs during ontogenesis, leads to the fact that in an adult the Achilles tendon is twisted around its axis: the fibers extending from m. gastrocnemius approach the lateral part of the enthesis, and the fibers originating from m. soleus are attached more medially [4, 20]. Thus, when force is applied to the tendon, it is able to “unwind”, which determines its shock-absorbing properties. Moreover, since the heads of m. gastrocnemius originate from the epicondyles of the femur, and when bending in the knee joint, the possibility of rotational movements of the lower leg is created, the part of the Achilles tendon that originates from m. gastrocnemius can spirally twist around the fibers originating from m. soleus [3]. This complex rotational mechanism is complemented by the special shape of the talus, and together these two biomechanical links determine a certain displacement of the axis of motion in the ankle joint in relation to the Achilles tendon during plantar and dorsal flexion of the foot. The displacement of the axis, in turn, leads to a slight rotation in the ankle joint [6].

5. The Achilles tendon has a wide range of mechanical properties. During running, the Achilles tendon experiences loads that are approximately eight times greater than a person’s body weight, and when standing, the tendon experiences a

ходится нагрузка вдвое меньше веса тела [7]. Помимо этого, трехглавая мышца голени вместе с ахилловым сухожилием обеспечивает стабильность, как в голеностопном, так и в коленном суставах [19].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАЗРЫВА АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ:

Среди разрывов сухожилий и мышц подкожные повреждения ахиллова сухожилия занимают ведущее место и составляют 47% [1]. Хотя разрывы ахиллова сухожилия являются нередкой травмой, определить частоту этой патологии в популяции достаточно сложно. Вероятно, имеет место повышение частоты в течение последних десятилетий [8]. Leppilahti и соавторы [9] установили, что частота разрывов ахиллова сухожилия в городе Oulu (Финляндия) в 1994 году равнялась 18 случаям на 100 000 населения в год. По данным Pajala и соавторов, частота разрывов ахиллова сухожилия за период с 1979 по 1990 гг. равнялась 4,3 на 100 000 населения в год, а за период с 1991 по 1999 гг. она составила 14,1 случаев на 100 000 населения в год [15]. Однако неизвестно, является ли это повышение частоты истинным. Большинство разрывов ахиллова сухожилия (от 44% до 83% [10]) происходят при занятиях спортом.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ РАЗРЫВА:

Точная причина разрыва ахиллова сухожилия с одной стороны контroversальна, а с другой стороны мультифакторна [14]. Существует несколько теорий, которые, впрочем, не являются взаимоисключающими. Исследователи выделяют четыре основных теории: дегенеративную, механическую, гипертермическую и генетическую [12, 14, 16, 18].

Дегенеративная теория

Особый интерес представляют спонтанные разрывы ахиллова сухожилия, которые происходят без значительного физического воздействия [14]. Всестороннее исследование в таких случаях позволяет лучше понять причины и факторы риска разрывов ахиллова сухожилия. Разрыв может произойти на фоне аутоиммунных воспалительных [295], инфекционных [2], неврологических заболеваний [12] и генетически обусловленного нарушения синтеза коллагена [5]. Однако, несмотря на большое число исследований [11], вопрос этиологии остается контroversальным. По мнению некоторых авторов, сопутствующий патологический процесс может служить только лишь предрасполагающим фактором разрыва при малой травме [13]. Перфузия сухожилия снижается с возрастом [6], и разрыв, как правило,

load that is half the body weight [7] In addition, the triceps surae muscle, together with the Achilles tendon, provides stability in both the ankle and knee joints [19].

EPIDEMIOLOGY OF ACHILLES TENDON RUPTURE:

Among tendon and muscle ruptures, subcutaneous injuries of the Achilles tendon occupy a leading place and account for 47% [1]. Although Achilles tendon ruptures are a common injury, it is quite difficult to determine the frequency of this pathology in the population. Probably, there has been an increase in frequency over the past decades [8]. Leppilahti et al. [9] found that the frequency of Achilles tendon ruptures in the city of Oulu (Finland) in 1994 was 18 cases per 100,000 population per year. According to Pajala et al., the frequency of Achilles tendon ruptures for the period from 1979 to 1990 was 4.3 per 100,000 population per year, and for the period from 1991 to 1999 it was 14.1 cases per 100,000 population per year [15]. However, it is unknown whether this increase in incidence is true. Most Achilles tendon ruptures (44% to 83% [10]) occur during sports activities.

ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF RUPTURE:

The exact cause of Achilles tendon rupture is controversial on the one hand, and multifactorial on the other [14]. There are several theories, which, however, are not mutually exclusive. Researchers distinguish four main theories: degenerative, mechanical, hyperthermic and genetic [12, 14, 16, and 18].

Degenerative Theory

Of particular interest are spontaneous ruptures of the Achilles tendon, which occur without significant physical impact [14]. A comprehensive study in such cases allows for a better understanding of the causes and risk factors for Achilles tendon ruptures. Rupture can occur against the background of autoimmune inflammatory [295], infectious [2], neurological diseases [12] and genetically determined collagen synthesis disorders [5]. However, despite a large number of studies [11], the question of etiology remains controversial. According to some authors, an accompanying pathological process can only serve as a predisposing factor for rupture with minor trauma [13]. Tendon perfusion decreases with age [6], and rupture usually occurs in an area of relative avascularity compared to other

происходит в области относительной аваскулярности в сравнении с остальными частями сухожилия [17]. Курение, хронические заболевания почек, гиперлипидемия [15] и/или диабет так же рассматриваются как факторы риска дегенеративного разрыва [11].

Arner и соавторы обнаружили гистологические признаки дегенерации коллагена во всех 74 случаях разрыва ахиллова сухожилия в своем наблюдении [2]. Однако приблизительно 2/3 образцов для исследования были забраны спустя более чем два дня после разрыва. Davidsson и Salo [5] обнаружили значительные дегенеративные изменения у двух пациентов, оперированных в день травмы. Следовательно, дегенерация коллагена уже имела место к моменту разрыва. В других работах, выполненных Waterston [19] и Jarvinen [6], также были обнаружены достоверные признаки дегенерации у пациентов, оперированных в течение первых суток после травмы. Дегенеративная теория дебатировалась и отечественными авторами. Впервые в рамках проходившего в Москве в 1959 г. XII Юбилейного международного конгресса по спортивной медицине в докладах ведущих травматологов того времени: Ла Кава, Н.А. Приорова, В.Д. Добровольского, А.А. Кураченкова и В.Ф. Круковской и других был поставлен вопрос о роли микротравматизации в развитии патологии опорно-двигательного аппарата и, в частности, ахиллова сухожилия (цитата по Айюб Хуссейн Мусса, 1997, [2]). По мнению Ла-Кава, В.К. Калнберза, И.В. Яунзиме и А.А. Путилина, разрыв — это заключительный этап дегенеративного процесса. Наличие дистрофических изменений в концах поврежденного сухожилия связано с предшествующими разрыву микротравмами, перерывом в занятиях спортом либо с большой нагрузкой на конечность без предварительной разминки. Дегенеративные изменения, обнаруживаемые в сухожилии, по всей видимости, являются следствием чередования периодов спортивных нагрузок и повседневной активности. С другой стороны, занятия спортом приводят к дополнительному стрессу ахиллова сухожилия и развитию вторичной дегенерации, что, в свою очередь, может привести к разрыву сухожилия при неадекватном усилии.

Механическая теория

Еще в 1933 году McMaster в результате экспериментального и клинического исследования предположил, что здоровое сухожилие никогда не разорвется, даже при значительном усилии. Позже Barfred [3] обнаружил, что при строго линейной тракции сухожилия риск разрыва в любой части мышечно-сухожильно-костного комплекса

parts of the tendon [17]. Smoking, chronic kidney disease, hyperlipidemia [15] and/or diabetes are also considered as risk factors for degenerative rupture [11].

Arner et al. found histological signs of collagen degeneration in all 74 cases of Achilles tendon rupture in their observation [2]. However, approximately 2/3 of the samples for study were taken more than two days after the rupture. Davidsson and Salo [5] found significant degenerative changes in two patients operated on the day of injury. Therefore, collagen degeneration had already occurred by the time of rupture. In other works, performed by Waterston [19] and Jarvinen [6], reliable signs of degeneration were also found in patients operated on during the first day after injury. The degenerative theory was also debated by Russian authors. For the first time, within the framework of the XII Jubilee International Congress on Sports Medicine held in Moscow in 1959, in the reports of the leading traumatologists of that time: La Cava, N.A. Priorov, V.D. Dobrovolsky, A.A. Kurachenkov and V.F. Krukovskaya and others raised the question of the role of microtraumatization in the development of pathology of the musculoskeletal system and, in particular, the Achilles tendon (quoted by Ayub Hussein Mussa, 1997, [2]). According to La Cava, VK Kalnberz, IV Jaunzime and AA Putilin, rupture is the final stage of the degenerative process. The presence of dystrophic changes in the ends of the damaged tendon is associated with microtraumas preceding the rupture, a break in sports activities, or a heavy load on the limb without a preliminary warm-up. Degenerative changes found in the tendon are most likely a consequence of alternating periods of sports loads and everyday activity. On the other hand, sports activities lead to additional stress on the Achilles tendon and the development of secondary degeneration, which, in turn, can lead to a rupture of the tendon with inadequate effort.

Mechanical Theory

Back in 1933, McMaster, as a result of experimental and clinical research, suggested that a healthy tendon will never rupture, even under significant force. Later, Barfred [3] found that with strictly linear traction of the tendon, the risk of rupture in any part of the muscle-tendon-bone complex is the same, and with oblique traction,

одинаков, а при трaкции в косом направлении преимущественно рвется сухожилие. Он также подсчитал, что если супинированное на 30 градусов ахиллово сухожилие диаметром 1,5 см растягивать, то волокна, находящиеся по выгнутой поверхности сухожилия, элонгируются на 10% прежде чем, разорвутся волокна, располагающиеся по вогнутой поверхности. Следовательно, риск разрыва наиболее высок при спиралеобразном скручивании сухожилия, то есть тогда, когда имеет место сокращение мышечных волокон на фоне минимальной длины сухожилия. Именно такие биомеханические процессы имеют место при многих игровых видах спорта, в которых требуется быстрое и сильное отталкивание ротирующей нижней конечностью. Теория Barfred во многом сходна с предположениями Guillet и соавторов, изложенными в работе Postacchini и Puddu. Guillet считал, что у молодых здоровых пациентов разрыв ахиллова сухожилия происходит исключительно по механическим причинам при определенных функциональных и анатомических условиях, под которыми он понимал несовершенный синергизм сокращения мышц-агонистов, тонкое ахиллово сухожилие и недостаточную функцию *m. plantaris*, которая должна работать как тензор ахиллова сухожилия. Одним из главных факторов, способствующих возникновению проблем с ахилловым сухожилием, является несоблюдение правил тренировок и разминок [4, 5]. Особенности многих моделей спортивной обуви подразумевают пронацию стопы в тот момент, когда пятка форсированно касается пола. В последнее время многие производители профессиональной спортивной обуви усиливают медиальную часть задников спортивной обуви или ставят клиновидные антипронаторы. Clement и соавторы, исследуя этиологию тенопатий ахиллова сухожилия, обнаружили, что у 61 (56%) из 109 спортсменов в момент форсированного касания пола имеет место так называемая функциональная гиперпронация стопы, которая обуславливает хлыстообразное скручивание ахиллова сухожилия. Теоретически, при многократном повторении такой деформации должны развиваться внутрисухожильные микро-разрывы. Определенный вклад в гиперпронацию вносит и небольшая эластичность трехглавой мышцы голени. Помимо этого, при хлыстообразной и спиралевидной деформации ахиллова сухожилия может возникать так называемый транзистентный ишемический эффект, обусловленный временной констрикцией внутрисухожильных сосудов, который также усиливает риск разрыва. Было установлено, что прочность сухожилий плантарных сгибателей и амплитуда движений стопы являются предикторами разрыва ахиллова

the tendon predominantly ruptures. He also calculated that if a supinated Achilles tendon with a diameter of 1.5 cm is stretched at 30 degrees, the fibers located on the convex surface of the tendon elongate by 10% before the fibers located on the concave surface rupture. Therefore, the risk of rupture is highest with a spiral twisting of the tendon, i.e. when there is a contraction of muscle fibers against the background of a minimum tendon length. These are the biomechanical processes that occur in many team sports that require a fast and strong push-off with a rotated lower limb. Barfred's theory is in many ways similar to the assumptions of Guillet et al., outlined in the work of Postacchini and Puddu. Guillet believed that in young healthy patients, Achilles tendon rupture occurs exclusively for mechanical reasons under certain functional and anatomical conditions, which he understood as imperfect synergism of agonist muscle contraction, a thin Achilles tendon, and insufficient function of *m. plantaris*, which should work as an Achilles tendon tensor. One of the main factors contributing to the occurrence of problems with the Achilles tendon is failure to comply with training and warm-up rules [4, 5]. The features of many models of sports shoes imply pronation of the foot at the moment when the heel forcibly touches the floor. Recently, many manufacturers of professional sports shoes have been reinforcing the medial part of the back of sports shoes or installing wedge-shaped antipronators. Clement et al., studying the etiology of Achilles tendon tenopathy, found that 61 (56%) of 109 athletes had so-called functional hyperpronation of the foot at the moment of forced contact with the floor, which causes whip-like twisting of the Achilles tendon. Theoretically, with repeated use of such deformation, intratendinous micro-tears should develop. A certain contribution to hyperpronation is also made by the slight elasticity of the triceps surae muscle. In addition, with whip-like and spiral deformation of the Achilles tendon, the so-called transient ischemic effect may occur, caused by temporary constriction of the intratendinous vessels, which also increases the risk of rupture. Plantar flexor tendon strength and foot range of motion have been found to be predictors of Achilles tendon rupture. Thus, patients with lower plantar tendon strength and increased dorsiflexion range of motion are at higher risk of Achilles tendon rupture. Inglis and Sculco believe that malfunction or suppression

сухожилия. Таким образом, пациенты с меньшей прочностью плантарных сухожилий и повышенной амплитудой дорзальной флексии подвержены большому риску разрыва ахиллова сухожилия. Inglis и Sculco считают, что мальфункция или супрессия мышечно-скелетной проприоцепции также во многом определяет риск разрыва ахиллова сухожилия. По их мнению, у тех людей, которые начинают тренироваться после длительного отдыха, имеется мальфункция проприоцепции, и именно такие «спортсмены выходного дня» наиболее подвержены разрывам ахиллова сухожилия. Knörzer и соавторы при исследовании поведения структуры коллагена во время нагрузки обнаружили, что в сухожилиях без предшествовавших дегенеративных изменений сначала происходит разрыв на субмикроскопическом фибриллярном уровне за счет соскальзывания сухожильных волокон друг относительно друга. Следовательно, разрыв сухожилий без дегенеративных изменений может являться результатом аккумуляции таких микроповреждений. Эти данные свидетельствуют в пользу состоятельности теории о происхождении разрыва сухожилия в самом слабом его месте как следствия множества микроразрывов.

Гипертермическая теория

По крайней мере, около 10% энергии, возникающей при эластичном удлинении сухожилия, трансформируется в тепловую энергию. Wilson и Goodship произвели оценку *in vivo* температуры, генерируемой в сухожилиях при движении. Наибольшая температура в 45 градусов по Цельсию в толще сухожилия достигалась после семи минут бега трусцой. Примечательно, что именно при этой температуре начинается гибель теноцитов. Таким образом, гипертермия, возникающая при движении, также может вносить вклад в дегенеративные процессы. Хорошее кровоснабжение позволяет обеспечивать температурный гомеостаз, охлаждая разогретое сухожилие. В свою очередь, вполне логично, что к разрывам будут наиболее предрасположены плохо кровоснабжаемые участки сухожилий [11].

Генетическая теория

В последнее время появились работы по генетике, в которых было сделано предположение о генетическом компоненте патогенеза разрыва ахиллова сухожилия. Также генетическую составляющую могут иметь разрывы вращающей манжеты плеча и передней крестообразной связки. К сожалению, пока эти работы вызывают только теоретический интерес [18].

Механизм разрыва:

Нетрудно заметить, что при всех вариантах механизма травмы происходит однотипный процесс:

of musculoskeletal proprioception also largely determines the risk of Achilles tendon rupture. According to them, those people who begin training after a long rest have malfunction of proprioception, and it is these “weekend athletes” who are most susceptible to Achilles tendon ruptures. Knörzer et al., in a study of the behavior of collagen structure during loading, found that in tendons without previous degenerative changes, rupture first occurs at the submicroscopic fibrillar level due to slippage of tendon fibers relative to each other. Therefore, tendon rupture without degenerative changes may be the result of accumulation of such microdamages. These data support the theory that tendon rupture originates at its weakest point as a consequence of multiple microruptures.

Hyperthermic Theory

At least 10% of the energy generated by elastic tendon elongation is converted into thermal energy. Wilson and Goodship evaluated *in vivo* the temperature generated in tendons during movement. The highest temperature of 45 degrees Celsius in the tendon was achieved after seven minutes of jogging. It is noteworthy that it is at this temperature that tenocytes begin to die. Thus, hyperthermia generated during movement may also contribute to degenerative processes. Good blood supply helps to ensure temperature homeostasis by cooling the heated tendon. In turn, it is logical that poorly supplied tendon areas will be most susceptible to ruptures [11].

Genetic Theory

Recently, there have been studies on genetics that suggest a genetic component to the pathogenesis of Achilles tendon rupture. Rotator cuff and anterior cruciate ligament ruptures may also have a genetic component. Unfortunately, these studies are of only theoretical interest so far [18].

Rupture mechanism:

It is easy to see that with all variants of the injury mechanism, the same type of process occurs: the contracted muscle, in response to sudden elongation, reacts with a reflex maximum eccentric contraction, the force of which is sufficient to rupture the tendon. For this, a simple Thomson test is performed as shown in (Fig. 1; Fig. 2 – X-ray)

сокращенная мышца в ответ на внезапное удлинение реагирует рефлекторным максимальным эксцентрическим сокращением, усилие которого оказывается достаточным для разрыва сухожилия. Для этого проводится простой тест Томсона как показано на (рис. 1; рис. 2 – рентген)

Фиг. 1. Проведение теста Томсона (отрицательный, положительный).

Fig. 1. The Thomson test (negative, positive).

Материалы и методы. Сила, развиваемая икроножно-камбаловидным комплексом, четко коррелирует с площадью поперечного сечения его мышц, а иммобилизация приводит к их неизбежным морфологическим и физиологическим изменениям. Наиболее чувствительна к иммобилизации камбаловидная мышца, в то время как икроножная мышца, состоящая из двух головок, сохраняет свою двигательную активность за счет начала от бедренной кости в том случае, если иммобилизация не затрагивает коленный сустав и, соответственно, претерпевает меньшие изменения. Помимо этого, в камбаловидной мышце содержится относительно большее количество мышечных волокон I типа, более склонных к атрофии при длительной иммобилизации, так как волокна этого типа ответственны за постуральный тонус и работают преимущественно при статичном (вертикальном) положении. При фиксации (иммобилизации) мышечные веретена расслабляются, и афферентные импульсы к волокнам I типа прекращаются, что приводит к их быстрой атрофии.

Кроме того, длительная (продолжительная) иммобилизация воздействует не только на мышцы, но и на само сухожилие. Все изменения, возникающие вследствие иммобилизации, встречаются как после открытого оперативного лечения, так и после чрескожного шва, однако их выраженность неодинакова. Häggmark и соавторы проводя оперативные вмешательства, сделали выводы, основанные на результатах своего лечения подкожных разрывов ахиллова сухожилия, в

Фиг. 2. Рентгенограмма разрыва сухожилия

Fig. 2. X-ray of tendon rupture

Materials and methods. The force developed by the gastrocnemius-soleus complex clearly correlates with the cross-sectional area of its muscles, and immobilization leads to their inevitable morphological and physiological changes. The soleus muscle is most sensitive to immobilization, while the gastrocnemius muscle, consisting of two heads, retains its motor activity due to its origin from the femur if immobilization does not affect the knee joint and, accordingly, undergoes fewer changes. In addition, the soleus muscle contains a relatively large number of type I muscle fibers, which are more prone to atrophy during prolonged immobilization, since fibers of this type are responsible for postural tone and work mainly in a static (upright) position. During fixation (immobilization), muscle spindles relax, and afferent impulses to type I fibers cease, which leads to their rapid atrophy. In addition, prolonged (extended) immobilization affects not only the muscles but also the tendon itself. All changes resulting from immobilization occur both after open surgery and after percutaneous suturing, but their severity is not the same. Häggmark et al., performing surgical interventions, made conclusions based on the results of their treatment of subcutaneous ruptures of the Achilles tendon, the basis included 15 patients for surgical treatment and conservative treatment for 8 patients. In the conservative treatment group, a statistically significantly smaller length of the cir-

основу вошли 15 пациентов для хирургического лечения и консервативного лечения для 8 пациентов. В группе консервативного лечения было зарегистрировано статистически значимо меньшая длина окружности икроножных мышц ($p < 0.01$), в то время как в группе оперативного лечения достоверных различий по этому показателю в сравнении с контралатеральной конечностью обнаружено не было. Открытое оперативное лечение или чрескожный шов требуют менее продолжительной иммобилизации по сравнению с консервативным лечением, и, в целом, эти пациенты отличаются большими функциональными запросами и более высокой эффективностью, проявляющимся в тщательном и адекватном соблюдении режима послеоперационной реабилитации. Недостаточное натяжение иммобилизованного икроножно-камбаловидного комплекса является еще одним важным фактором развития атрофии мышц голени. Оптимальные результаты достижимы в том случае, когда к месту сращения разорванного сухожилия как можно раньше прикладывается максимально возможное и безопасное с точки зрения повторного разрыва натяжение. С этой целью рекомендуется регулярно менять лонгету, постепенно уменьшая угол плантарной флексии насколько возможно.

Вполне жизнеспособной альтернативой является иммобилизация стопы в плантиградном положении, что минимизирует как трудозатраты на смену иммобилизирующих лонгет, так и дискомфорт пациента, возникающий при прогрессирующей дорсифлексии. Данный способ применим только в тех случаях, когда выполнено открытое оперативное сшивание ахиллова сухожилия с достаточной для раннего натяжения первичной стабильностью. Многочисленные исследования показывают, что такие факторы, как гипокинезия и бездействие, вызывают глубокие изменения в скелетных мышцах. Уменьшение гравитационной нагрузки на конечность снижает интенсивность постоянной проприоцептивной импульсации, необходимой для функционирования мышечных волокон 1-го типа. Поэтому наибольшие изменения происходят в красных тонических мышцах. Горизонтальное положение уже через 5 недель приводило к уменьшению силы трехглавой мышцы на 26% и площади ее поперечного сечения на 12%, в то время как состояние тыльных сгибателей стопы изменялось незначительно. Выполнение кратковременных физических упражнений в период подвешивания не предупреждало атрофию, хотя и уменьшало ее выраженность. Иммобилизация также вызывает уменьшение размера и силы скелетной мышцы с сопутствующей

atrophy of the calf muscles was recorded ($p < 0.01$), while in the surgical treatment group, no reliable differences in this indicator were found compared with the contralateral limb. Open surgery or percutaneous suturing require a shorter period of immobilization compared to conservative treatment, and, in general, these patients have greater functional demands and higher efficiency, which is manifested in careful and adequate adherence to the postoperative rehabilitation regimen. Insufficient tension of the immobilized gastrocnemius-soleus complex is another important factor in the development of calf muscle atrophy. Optimal results are achieved when the maximum possible and safe tension from the point of view of repeated rupture is applied to the site of fusion of the ruptured tendon as early as possible. For this purpose, it is recommended to regularly change the splint, gradually decreasing the angle of plantar flexion as much as possible.

A viable alternative is immobilization of the foot in a plantigrade position, which minimizes both the labor costs of changing immobilizing splints and the patient's discomfort associated with progressive dorsiflexion. This method is applicable only in cases where open surgical suturing of the Achilles tendon has been performed with sufficient primary stability for early tension. Numerous studies show that factors such as hypokinesia and inactivity cause profound changes in skeletal muscles. Reducing the gravitational load on the limb reduces the intensity of constant proprioceptive impulses necessary for the functioning of type 1 muscle fibers. Therefore, the greatest changes occur in the red tonic muscles. After 5 weeks, the horizontal position led to a decrease in triceps strength by 26% and its cross-sectional area by 12%, while the condition of the dorsiflexors of the foot changed insignificantly. Short-term physical exercises during suspension did not prevent atrophy, although they reduced its severity. Immobilization also causes a decrease in the size and strength of skeletal muscle with accompanying changes mainly in slow fibers. In this case, the muscle reaction depends not only on the duration of immobilization, but also on the position in which it is immobilized. Immobilization of a muscle in a shortened position, i.e. with weakened tension, leads to atrophy, degeneration and even necrosis of muscle fibers, a decrease in the length of fibers and the number of sarcomeres, proliferation of connective tissue, inhibition of protein

щими изменениями преимущественно в медленных волокнах. При этом реакция мышцы зависит не только от длительности иммобилизации, но и от положения, в котором она обездвижена. Иммобилизация мышцы в укороченной позиции, т.е. при ослабленном натяжении, приводит к атрофии, дегенерации и даже к некрозу мышечных волокон, уменьшению длины волокон и числа саркомеров, разрастанию соединительной ткани, угнетению синтеза протеинов и увеличению их деградации, понижению электровозбудимости мышцы. Наоборот, при обездвиживании мышцы в удлиненном положении заметной атрофии не происходит, сохраняется нормальный уровень активности ферментов синтеза коллагена и протеолитической активности, повышается электровозбудимость мышцы. Известно, что иммобилизация представляет собой модель изометрических мышечных сокращений. Этим усилием, по-видимому, достаточно в условиях натяжения мышцы для функционирования проприоцептивных структур и предупреждения атрофических и дегенеративных изменений в мышечной ткани. Даже периодическое пассивное растяжение мышцы в период иммобилизации в позиции укорочения предупреждает изменения внутримышечного соединительно-тканного эластического каркаса и несколько уменьшает укорочение мышечных волокон. Считают, что указанные изменения в обездвиженных мышцах происходят вследствие нейротрофического влияния измененной афферент/эфферент-интегративной деятельности. Неадекватный афферентный ответ от экстеро- и проприоцептивных структур ведет к начальному перевозбуждению гамма-фузомоторнейронов и длительному сокращению интрафузальных волокон, которые в состоянии гипоксии дегенерируют вместе с нервно-мышечными веретенами.

Наконец, крайним вариантом потери натяжения мышцей является разрыв сухожилия или тенотомия. Клинические и экспериментальные исследования показали, что при этом реакция мышц подобна процессам, возникающим при бездействии и иммобилизации, но еще более выраженная и стойкая. Признаки атрофии и дегенерации появляются уже через 1 неделю, а достигают своего максимального развития к 3-4-й неделе после тенотомии. Далее, в связи с замещением образовавшегося дефекта сухожилия рубцовой тканью, наблюдается постепенное восстановление структуры и функции мышцы, которое никогда не достигает нормы, если первоначальная длина сухожилия не была восстановлена. Наблюдение за больными с подкожным разрывом ахиллова сухожилия убедительно свидетельствует,

synthesis and an increase in their degradation, and a decrease in the electrical excitability of the muscle. On the contrary, when immobilizing a muscle in an extended position, noticeable atrophy does not occur, the normal level of activity of collagen synthesis enzymes and proteolytic activity is preserved, and the electrical excitability of the muscle increases. It is known that immobilization is a model of isometric muscle contractions. These efforts are apparently sufficient under muscle tension for the functioning of proprioceptive structures and the prevention of atrophic and degenerative changes in muscle tissue. Even periodic passive stretching of the muscle during immobilization in the shortening position prevents changes in the intramuscular connective tissue elastic framework and somewhat reduces the shortening of muscle fibers. It is believed that the indicated changes in immobilized muscles occur due to the neurotrophic effect of altered afferent/efferent-integrative activity. Inadequate afferent response from extero- and proprioceptive structures leads to initial overexcitation of gamma-fusomotor neurons and prolonged contraction of intrafusal fibers, which degenerate together with neuromuscular spindles in a state of hypoxia.

Finally, the extreme case of muscle tension loss is tendon rupture or tenotomy. Clinical and experimental studies have shown that the muscle reaction is similar to the processes that occur during inactivity and immobilization, but even more pronounced and persistent. Signs of atrophy and degeneration appear after 1 week, and reach their maximum development by the 3-4th week after tenotomy. Further, due to the replacement of the resulting tendon defect with scar tissue, a gradual restoration of the muscle structure and function is observed, which never reaches the norm if the original length of the tendon has not been restored. Observation of patients with subcutaneous rupture of the Achilles tendon convincingly shows that the restoration of the triceps muscle occurs faster and more completely, the less time passes from the rupture to the execution of the tendon suture. However, if the operation is performed later than 2 weeks from the moment of injury, then full restoration of muscle function does not occur. In principle, all methods of limb immobilization after Achilles tendon rupture can be divided into traditional immobilization with a splint, a functional splint or a brace (Fig. 3). Previously, it was believed that for successful tendon healing, movements in the ankle joint must be

что восстановление трехглавой мышцы наступает тем быстрее и полнее, чем меньше времени проходит от разрыва до выполнения сухожильного шва. Однако если операция выполнена позже 2-х недель с момента травмы, то полного восстановления функции мышцы не происходит.

Принципиально все способы иммобилизации конечности после разрыва ахиллова сухожилия можно разделить на традиционную иммобилизацию лонгетой, функциональной лонгетой или брейсом (Рис. 3). Ранее считалось, что для успешного заживления сухожилия движения в голеностопном суставе необходимо полностью исключить. Например, В.В.Сердюк (1974) на основании гистологических данных заключил, что движения благоприятны только с конца 4-й недели репарации. В 1988 году R. Cetti предложил специальную повязку, в которой возможны движения в объеме 20° при сохранении эквинуса стопы и получил прекрасные результаты. В более поздних работах также была доказана целесообразность такого функционального подхода, при котором разрешается плантарная флексия, но ограничивается дорсифлексия. Основной задачей такого функционального подхода является предотвращение атрофии трехглавой мышцы голени. В процессе иммобилизации угол эквинусного положения стопы целесообразно постепенно уменьшать, в связи с чем более предпочтительна иммобилизация ортезом.

completely excluded. For example, V.V. Serdyuk (1974) concluded on the basis of histological data that movements are favorable only from the end of the 4th week of reparation. In 1988, R. Cetti proposed a special bandage in which movements are possible in the range of 20° while maintaining equinus of the foot and obtained excellent results. In later works, the expediency of such a functional approach, which allows plantar flexion, but limits dorsiflexion, was also proven. The main objective of such a functional approach is to prevent atrophy of the triceps surae muscle. During the immobilization process, it is advisable to gradually reduce the equinus angle of the foot, in connection with which immobilization with an orthosis is preferable.

Рис. 3. А – иммобилизация лонгетой; В – лонгета, позволяющая выполнять активную плантарную флексию; С – иммобилизация ортезом

Fig. 3. А – immobilization with a splint; В – a splint that allows active plantar flexion; С – immobilization with an orthosis.

Реабилитационная программа имеет более 5 этапов восстановления, но мы выделим самые основные, в которых часто допускают ошибки, и пренебрегают временем: реабилитационную программу начинают спустя 1–6 недель после операции. Особое внимание следует уделить защите сшитого сухожилия, которая в первую очередь заключается в недопущении пассивной дорсифлексии как минимум в течение 12 недель после операции. Помимо этого, нагрузка должна быть строго дозированной, а ее увеличение должно быть обязательно согласовано с оперировавшим хирургом. Прогрессивный характер реабилитационной программы должен учитывать четыре фазы восстановления сухожилия (воспаление, пролиферация, ремоделиция и созревание). В механическом плане сухожилие наиболее слабо в течение первых 6 недель после опера-

The rehabilitation program has more than 5 stages of recovery, but we will highlight the most basic ones, in which mistakes are often made and time is neglected: the rehabilitation program begins 1-6 weeks after surgery. Particular attention should be paid to the protection of the sutured tendon, which primarily consists of preventing passive dorsiflexion for at least 12 weeks after surgery. In addition, the load should be strictly dosed, and its increase must be agreed upon with the operating surgeon. The progressive nature of the rehabilitation program should take into account the four phases of tendon recovery (inflammation, proliferation, remodeling and maturation). Mechanically, the tendon is weakest during the first 6 weeks after surgery (inflammation and proliferation phases), and then its mechanical strength gradually

ции (фазы воспаления и пролиферации), а затем его механическая прочность постепенно возрастает и восстанавливается в среднем через 12 месяцев после операции (фазы ремоделиции и матурации). Критериями перехода к следующему этапу реабилитационной программы являются не временные или морфологические параметры, а функциональный прогресс.

I фаза реабилитации: защита и сращение (1-6 недели)

В основе I фазы программы послеоперационной реабилитации лежит защита сшитого сухожилия от дорсифлексии, контроль отёка и болевого синдрома, минимизация формирования рубца и начало восстановления амплитуды движений. Выбор степени дозированной нагрузки и способ иммобилизации в послеоперационном периоде определяется оперировавшим хирургом. Дозированная нагрузка может варьировать от полного ее исключения в ортезе или лонгете до частичной нагрузки, ограниченной болевыми ощущениями. Ограничение нагрузки, как правило, продолжается от 2 до 8 недель. В настоящее время эволюция хирургических и реабилитационных методик в большинстве случаев позволяет иммобилизовать конечность пациента ортезами с регулируемым ограничением дорсифлексии (Рис. 3) и частичной нагрузкой на костылях. Ранняя мобилизация и ограниченная нагрузка являются наиболее важными принципами I фазы реабилитационной программы. Для успешного сращения сухожилия и восстановления его механической прочности необходима нагрузка и движения мышечно-сухожильного комплекса, которые, к тому же, предотвращают такие негативные последствия иммобилизации, как атрофию мышц, контрактуры суставов, дегенеративный артрит, спаечный процесс и тромбоз глубоких вен.

Пациента инструктируют о необходимости активных движений: дорсифлексии, плантарной флексии, инверсии и эверсии. Эти движения выполняются несколько раз в день. Активную дорсифлексию в голеностопном суставе ограничивают нейтральным положением (0 градусов) при согнутой конечности в коленном суставе на 90 градусов (Рис. 4). При этом исключают пассивные движения и упражнения с растяжением, для того чтобы защитить процесс сращения от чрезмерного удлинения сухожилия и разрыва.

II фаза реабилитации: ранняя мобилизация (6-12 недели)

Вторая фаза послеоперационной реабилитации характеризуется полной осевой нагрузкой, увеличением мобилизации конечности и взвешен-

increases and is restored on average 12 months after surgery (remodeling and maturation phases). The criteria for moving to the next stage of the rehabilitation program are not time or morphological parameters, but functional progress.

Phase I of rehabilitation: protection and fusion (1-6 weeks)

The first phase of the postoperative rehabilitation program is based on protecting the sutured tendon from dorsiflexion, controlling swelling and pain, minimizing scar formation, and beginning to restore the range of motion. The choice of the degree of dosed load and the method of immobilization in the postoperative period is determined by the operating surgeon. The dosed load can vary from its complete exclusion in an orthosis or splint to partial load limited by pain. Load limitation usually lasts from 2 to 8 weeks. Currently, the evolution of surgical and rehabilitation techniques in most cases allows immobilizing the patient's limb with orthoses with adjustable dorsiflexion limitation (Fig. 3) and partial load on crutches. Early mobilization and limited load are the most important principles of the first phase of the rehabilitation program. For successful tendon fusion and restoration of its mechanical strength, load and movement of the muscle-tendon complex are necessary, which, in addition, prevent such negative consequences of immobilization as muscle atrophy, joint contractures, degenerative arthritis, adhesions and deep vein thrombosis.

The patient is instructed on the need for active movements: dorsiflexion, plantar flexion, inversion and eversion. These movements are performed several times a day. Active dorsiflexion in the ankle joint is limited to a neutral position (0 degrees) with the limb bent at the knee joint by 90 degrees (Fig. 4). Passive movements and stretching exercises are excluded in order to protect the fusion process from excessive tendon elongation and rupture.

Phase II of rehabilitation: early mobilization (6-12 weeks)

The second phase of postoperative rehabilitation is characterized by full axial weight-bearing, increasing mobilization of the limb, and a

ным началом упражнений на растяжение. Сначала полная осевая нагрузка разрешается в брейсе и с костылями, а затем пациенту разрешают использовать повседневную обувь и отказаться от костылей. На этом этапе целесообразно в обувь помещать подпяточник (или приклеивать дополнительный каблук), который облегчает переход от брейса (обычно к этому моменту он

ограничивает дорсифлексию 20-30 градусами эквинуса) к обычной обуви. Высоту подпяточника (или каблука) постепенно уменьшают в соответствии с прогрессом амплитуды движений. Костыли, подпяточник (или каблук) прекращают использовать только после того, как пациент восстановит нормальную походку.

При условии полной эпителизации послеоперационной раны возможна ходьба по подводной беговой дорожке (Рис. 5; 6; 7). Ценность этого тренажера обусловлена тем, что он позволяет вырабатывать нормальную походку в условиях уменьшенного за счет силы Архимеда веса тела. Ходьба по подводной беговой дорожке при по-

Рис. 4. Активные движения при согнутой конечности в коленном суставе. А – дорсифлексия, В – плантарная флексия

Fig. 4. Active movements with the limb bent at the knee joint. A – dorsiflexion, B – plantar flexion

measured start of stretching exercises. Full axial weight-bearing is initially allowed in the brace and with crutches, and then the patient is allowed to use everyday shoes and give up crutches. At this stage, it is advisable to place a heel pad (or glue an additional heel) into the shoe, which facilitates the transition from the brace (usually by this point it limits dorsiflexion to 20-30 degrees of equinus) to regular shoes. The height of the heel pad (or heel) is gradually reduced in accordance with the progression of the range of motion. Crutches, heel pad (or heel) are discontinued only after the patient has restored normal gait. Provided that the postoperative wound is completely epithelialized, walking on an underwater treadmill is possible (Fig. 5; 6; 7). The value of this exercise machine is due to the fact that it allows developing a normal gait in conditions of reduced body weight due to the Archimedes force. Walking on an underwater treadmill with the body immersed in water to the level of the nipples allows reducing the axial load on the limb by 60-75%, and when immersed in water to the waist – by 40-50%.

Рис. 5. Ходьба по подводной беговой дорожке. Наиболее целесообразна ходьба со скоростью, комфортной для пациента. Особое внимание уделяется правильной походке: стопа держится прямо, соблюдаются фазы удара, переката и отталкивания

Fig. 5. Walking on an underwater treadmill. It is most appropriate to walk at a speed that is comfortable for the patient. Particular attention is paid to the correct gait: the foot is kept straight, the phases of impact, roll and push off are observed

Рис. 6. Плантарная флексия с сопротивлением. С 6 недели упражнение выполняют сидя на краю кушетки, свесив ноги. Пациент растягивает эластичную ленту, спроецированную на дистальном отделе стопы.

Fig. 6. Plantar flexion with resistance. From the 6th week, the exercise is performed sitting on the edge of the couch with the legs hanging down. The patient stretches the elastic band projected on the distal part of the foot.

Рис. 7. Плантарная флексия с сопротивлением. С 8 недели упражнение выполняют сидя на кушетке, выпрямив в коленном суставе тренируемую нижнюю конечность. Стопа свисает с края кушетки. Упражнение выполняется с той амплитудой движений, которая безболезненна для пациента.

Fig. 7. Plantar flexion with resistance. From the 8th week, the exercise is performed sitting on a couch, with the lower limb being trained straightened at the knee joint. The foot hangs over the edge of the couch. The exercise is performed with the range of motion that is painless for the patient.

груженном в воду туловище до уровня сосков позволяет снизить осевую нагрузку на конечность на 60-75%, а при погружении в воду до уровня талии – на 40-50%.

Выводы:

Данная программа по реабилитации после хирургического лечения разрыва ахиллова сухожилия позволяет, если, не нарушаются сроки начала реабилитации привести пациентов к своевременному восстановлению, и качеству его самостоятельности. Врачу и пациенту необходимо постоянно взаимодействовать друг с другом, для коррекции программы, ее дозировке. И в заключении, хочется добавить, что агрессивная программа реабилитации может привести к повторности операции, что в дальнейшем очень сильно отодвинет восстановление пациентов по срокам, но это не означает, что должна быть проявлена лояльность к процедурам по восстановлению.

Conclusions:

This program for rehabilitation after surgical treatment of Achilles tendon rupture allows, if the terms of the beginning of rehabilitation are not violated, to lead patients to timely recovery, and the quality of its independence. The doctor and the patient must constantly interact with each other, to correct the program, its dosage. And in conclusion, I would like to add that an aggressive rehabilitation program can lead to a repeat operation, which in the future will greatly delay the recovery of patients in terms of time, but this does not mean that loyalty to the recovery procedures should be shown.

Список литературы / Bibliography:

1. Anzell S.H., Covey K.W., Weiner A.D. et al. Disruption of muscles of and tendons: an analysis of 1014 cases // *Surgery*.- 1959.- Vol.45, N 3.- P.406-414.
2. Arner O., Lindholm Å., Orell S.R. Histologic changes in subcutaneous rupture of the Achilles tendon; a study of 74 cases. *Acta Chir Scand*. 1959; 116:484-90.
3. Barfred T. Achilles tendon rupture. Aethiology and pathogenesis of subcutaneous rupture assessed on the basis of the literature and rupture experiments in rats // *Acta Orthop. Scand*. – 1973, – Suppl. 152:7-126.
4. Cummins E. J., Anson B. J., Carr B. W., Wright R. R.: The structure of the calcaneal tendon (of Achilles) in relation to orthopaedic surgery. With additional observations on the plantaris muscle. *Surg., Gynec. and Obstet.*, 83: 107-116, 1946.
5. Dent C. M., Graham G. P. Osteogenesis imperfecta and Achilles tendon rupture. *Injury*, 22: 239-240, 1991.
6. Hicks J.H. The mechanics of the foot. *J Anat* 1953; 87:345–357.
7. Ker R.F., Bennett M.B., Bibby S.R., Kester R.C., Alexander R.M. The spring in the arch of the human foot. *Nature* 1987; 325:147–149.
8. Leppilahti J. Achilles tendon rupture, with special reference to epidemiology and results of surgery. Thesis, University of Oulu, Oulu, Finland, 1996.
9. Leppilahti J., Puranen J., Orava S.: Incidence of Achilles tendon rupture. *Acta Orthop. Scandinavica*, 67: 277-279, 1996.
10. Lo I.K., Kirkley A., Nonweiler B., Kumbhare D.A. Operative versus nonoperative treatment of acute Achilles tendon ruptures: a quantitative review. *Clin J Sport Med*. 1997 Jul;7(3):207-11.
11. Maffulli N. Current Concepts Review — Rupture of the Achilles Tendon. *J Bone Joint Surg Am*. 1999;81:1019-36.
12. Maffulli N., Irwin A. S., Kenward M. G., Smith F., Porter R. W. Achilles tendon rupture and sciatica: a possible correlation. *British J. Sports Med.*, 32: 174-177, 1998.
13. Manter J.T. Movements of the subtalar and transverse tarsal joints. *Anat Rec* 1941; 80:397–410.
14. Movin T., Ryberg A., McBride D.J., Maffulli N. (2005). Acute rupture of the Achilles tendon foot. *Ankle Clinics*, 10(2), 331–356.
15. Pajala A., Kangas J., Siira P., Ohtonen P., Leppilahti J. Augmented compared with nonaugmented surgical repair of a fresh total Achilles tendon rupture. A prospective randomized study. *J Bone Joint Surg Am*. 2009 May; 91(5):1092-100.
16. Palmer D.M. Assessment and Management of Patients With Achilles Tendon Rupture. *Advanced Emergency Nursing Journal*. 2007 Vol.29, No. 3, pp. 249–259.
17. Schepsis A.A., Jones H., Haas A.L. Achilles Tendon Disorders in Athletes. *Am J Sports Med* 2002,30(2):287-305.
18. September A.V., Schwellnus M.P., Collins M. (2007). Tendon and ligament injuries: The genetic component. *British Journal of Sports Medicine*, 41(4),241–246.
19. Simon S.R., Mann R.A., Hagy J.L., Larsen U. The role of the posterior calf muscles in normal gait. *J Bone Joint Surg [Am]* 1978;60-A: 465-72.
20. White J.W. Torsion of the Achilles tendon: Its surgical significance. *Arch Surg* 1943; 46:784–787.

IMPACTUL TEHNICILOR DE ELIBERARE ȘI AUTOREGLARE EMOȚIONALĂ ASUPRA PERFORMANȚEI ÎN MEDII ORGANIZAȚIONALE ȘI ACADEMICE

THE IMPACT OF EMOTIONAL RELEASE AND SELF-REGULATION TECHNIQUES ON PERFORMANCE IN ORGANIZATIONAL AND ACADEMIC ENVIRONMENTS

DOI: 10.5281/zenodo.17151232

ZONENSTAIN IULIAN¹
VLAD LUNGU

ORCID ID: 0009-0009-5941-8712

¹ PhD School of Psychology, "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau, Republic of Moldova

Corresponding author: Zonenstain Iulian – PhD student, Tel.: +40755144455

E-mail: iulian.zonenstain@gmail.com

Rezumat

Acest studiu analizează impactul tehnicilor de eliberare și autoreglare emoțională asupra performanței în medii organizaționale și academice, evidențind importanța gestionării emoțiilor pentru îmbunătățirea bunăstării, reducerea stresului și creșterea productivității. Rezultatele sugerează o corelație pozitivă între utilizarea tehnicilor de autoreglare și îmbunătățirea performanței individuale și de grup, demonstrând rolul esențial al intervențiilor pentru reducerea stresului și optimizarea rezultatelor profesionale și academice. Discuția se concentrează pe implicațiile teoretice și practice, oferind recomandări pentru implementarea acestor strategii în programe de formare și intervenții organizaționale, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu de lucru și educațional sănătos și productiv.

Cuvinte-cheie: autoreglare emoțională; eliberare emoțională; performanță; medii organizaționale; medii academice; stres; productivitate; intervenții emoționale

În mediile organizaționale și academice, gestionarea emoțiilor devine foarte importantă pentru a îmbunătăți performanțele individului și ale grupului. Tehnicile de eliberare emoțională și autoreglarea emoțională sunt din ce în ce mai recunoscute ca fiind importante pentru a crește bunăstarea, a reduce stresul și a maximiza productivitatea, având un impact direct asupra eficienței profesionale și aca-

Abstract

This study examines the impact of emotional release and self-regulation techniques on performance in organizational and academic settings, highlighting the importance of emotion management for enhancing well-being, reducing stress, and increasing productivity. The results suggest a positive correlation between the use of self-regulation techniques and improvements in both individual and group performance, demonstrating the essential role of interventions in reducing stress and optimizing professional and academic outcomes. The discussion focuses on both theoretical and practical implications, offering recommendations for the implementation of these strategies in training programs and organizational interventions, thereby contributing to the development of a healthy and productive work and educational environment.

Keywords: emotional self-regulation; emotional release; performance; organizational environments; academic environments; stress; productivity; emotional interventions

In organizational and academic environments, the management of emotions becomes crucial for improving individual and group performance. Emotional release and self-regulation techniques are increasingly recognized as important for enhancing well-being, reducing stress, and maximizing productivity, with a direct impact on professional and academic efficiency. Thus, it is necessary to

demice. Astfel, este necesară o examinare a modului în care aceste tehnici pot fi incluse în activitățile de zi cu zi. Deși literatura de specialitate subliniază beneficii considerabile, există lipsuri în ceea ce privește aplicarea și adaptarea acestor tehnici în diferite contexte. Această cercetare își propune să analizeze aceste aspecte, formulând ipoteze care vor ajuta în analiza impactului tehnicilor de eliberare emoțională asupra performanței, oferind un fundament pentru intervenții eficiente. [20]

Conștientizarea și controlul emoțiilor sunt importante în mediul de muncă și în școală, având efect asupra performanței persoanelor. Emoțiile netratate pot duce la stres și la scăderea productivității, așa că este important să se folosească tehnici de autoreglare emoțională. De exemplu, autorii spun că managementul a evoluat spre un model care se concentrează pe comportament, punând accent pe gestionarea emoțiilor și pe capacitatea angajaților de a se adapta la dificultățile actuale. Această schimbare nu este doar pentru a îmbunătăți performanța, ci și pentru a ajuta bunăstarea generală a angajaților. Între timp, teme legate de rezistența artistică și motivația emoțională a angajaților sugerează că exprimarea emoțiilor poate crea un mediu de lucru mai creativ și mai productiv. Astfel, gestionarea emoțiilor este o prioritate importantă pentru orice organizație sau instituție de învățământ. [9, 23]

În organizații și universități, managementul emoțional devine foarte important pentru a menține performanța și bunăstarea persoanelor. Auto-reglarea emoțională înseamnă că o persoană își poate controla emoțiile, un fenomen complicat care afectează starea de bine și eficiența în activități. Tehnicile de eliberare emoțională, ca metoda HeartLock-In, prezentată în studiile de la Institutul HeartMath, pot ajuta la reducerea stresului și la obținerea unei stări de coerență fiziologică, lucru care ajută mult la îmbunătățirea performanței. Stresul, văzut deseori ca un mare impediment pentru succes, influențează nu doar sănătatea mentală a angajaților, ci și cât de productivi sunt ei, subliniind importanța de a adopta intervenții eficiente pentru a-l gestiona. Astfel, o cunoaștere detaliată a acestor idei devine foarte importantă în crearea unor strategii eficiente pentru a crește performanța în diferite tipuri de medii. [11]

În timpul analizei literaturii existente, se vede clar că sunt lacune mari în înțelegerea impactului tehnicilor de autoreglare emoțională asupra performanței în medii organizații și educaționale. Chiar dacă cercetările anterioare au arătat eficiența unor metode ca mindfulness și terapia prin artă,

examine how these techniques can be integrated into daily activities. Although the literature highlights considerable benefits, there are gaps regarding the application and adaptation of these techniques in various contexts. This research aims to analyze these aspects by formulating hypotheses that will assist in assessing the impact of emotional release techniques on performance, thereby providing a foundation for effective interventions. [20]

Awareness and control of emotions are vital in both the workplace and academic settings, affecting individual performance. Untreated emotions can lead to stress and decreased productivity; hence, the use of self-regulation techniques is imperative. For instance, some authors argue that management has evolved toward a model focused on behavior, emphasizing emotion management and employees' ability to adapt to current challenges. This shift is intended not only to improve performance but also to promote the overall well-being of employees. Moreover, issues related to artistic resilience and employees' emotional motivation suggest that the expression of emotions can foster a more creative and productive work environment. Thus, emotion management is an important priority for any organization or educational institution. [9, 23]

In organizations and universities, emotional management is crucial for maintaining both performance and well-being. Emotional self-regulation refers to an individual's capacity to control their emotions – a complex phenomenon that affects well-being and efficiency in various activities. Emotional release techniques, such as the HeartLock-In method presented in studies by the HeartMath Institute, can help reduce stress and achieve a state of physiological coherence, which greatly contributes to improved performance. Stress, often viewed as a major barrier to success, influences not only employees' mental health but also their productivity, underlining the importance of adopting effective interventions to manage it. Thus, a detailed understanding of these concepts is essential for devising effective strategies to enhance performance across different environments. [11]

A review of the existing literature clearly reveals significant gaps in understanding the impact of emotional self-regulation techniques on performance in both organizational and educational settings. Although previous research has demonstrated the effectiveness of methods such as

nu s-au studiat suficient factorii de context care pot influența rezultatele acestor tehnici, cum ar fi cultura organizațională sau suportul social. De asemenea, aproximările legate de emoțiile reglate ar putea avea de câștigat de la o explorare mai detaliată a diversității subiective în percepția și utilizarea tehnicilor de eliberare emoțională, lucru ce ar putea oferi o mai bună înțelegere a variabilelor care intervin. Prin urmare, este important să se discute aceste aspecte neglijate, pregătind astfel terenul pentru cercetări viitoare care să extindă analiza legăturii dintre autoreglarea emoțională și performanță. [16, 17]

Pentru a înțelege cum sunt eficiente tehnicile de eliberare și autoreglare emoțională în performanța din organizații și instituții de învățământ, studiul vrea să cerceteze impactul acestor practici asupra bunăstării și productivității. Obiectivele specifice sunt să analizeze cum tehnicile de eliberare emoțională, precum mindfulness sau terapia prin artă, ajută la scăderea stresului și la creșterea performanțelor în studiu și muncă. De asemenea, se va verifica relația dintre autoreglarea emoțională și diversele rezultate de performanță, oferind o privire mai amplă asupra acestui fenomen. Un alt aspect important al cercetării va fi să evalueze cât de eficiente sunt aceste tehnici în diferite contexte, de la locul de muncă la școală, pentru a găsi cele mai bune metode și intervenții necesare. [16, 17]

Un aspect important care merită atenție este cum tehnicile de autoreglare emoțională afectează performanța, mai ales în organizații și școli. Studiile arată că strategiile de gestionare a emoțiilor nu doar ajută la adaptarea la provocările profesionale sau educaționale, dar influențează și procesele cognitive legate de învățare. Ipoteza că tehnicile emoționale ajută la auto-reglare eficientă este susținută de observațiile că oamenii care folosesc aceste tehnici au mai puțină anxietate și se adaptează mai bine la sarcini complexe, având rezultate mai bune decât cei care nu le folosesc. Astfel, aceste procese sunt corelate cu abilitățile cognitive, motivaționale și emoționale ale persoanelor. În concluzie, tehnicile de gestionare emoțională sunt esențiale pentru îmbunătățirea performanței, având un impact semnificativ asupra adaptabilității și eficienței în medii dificile. [7, 8]

În analiza tehnicilor de autoreglare emoțională și impactul lor asupra performanței, o revizuire a literaturii este importantă pentru a înțelege bazele

mindfulness and art therapy, there has been insufficient investigation into the contextual factors – such as organizational culture or social support – that may influence the outcomes of these techniques. Moreover, approaches to regulated emotions could benefit from a more in-depth exploration of the subjective diversity in the perception and application of emotional release techniques, which could offer a better understanding of the intervening variables. Therefore, it is important to discuss these overlooked aspects, thereby paving the way for future research to extend the analysis of the relationship between emotional self-regulation and performance. [16, 17]

To understand how effective emotional release and self-regulation techniques are in enhancing performance within organizations and educational institutions, this study seeks to investigate the impact of these practices on well-being and productivity. The specific objectives are to analyze how emotional release techniques – such as mindfulness or art therapy – aid in reducing stress and increasing performance in both academic and work environments. Additionally, the study will examine the relationship between emotional self-regulation and various performance outcomes, offering a broader perspective on this phenomenon. An important aspect of the research will be to evaluate the effectiveness of these techniques across different contexts – from the workplace to the classroom – in order to identify the best methods and necessary interventions. [16, 17]

A particularly noteworthy aspect is how emotional self-regulation techniques affect performance, especially in organizations and schools. Studies indicate that emotion management strategies not only facilitate adaptation to professional or educational challenges but also influence cognitive processes related to learning. The hypothesis that emotional techniques aid effective self-regulation is supported by observations that individuals who employ these techniques experience lower levels of anxiety and adapt more successfully to complex tasks, yielding better outcomes than those who do not. Consequently, these processes are linked to cognitive, motivational, and emotional abilities. In conclusion, emotion management techniques are essential for improving performance, exerting a significant influence on adaptability and efficiency in challenging environments. [7, 8]

An analysis of emotional self-regulation techniques and their impact on performance necessitates a thorough review of the literature to understand

teoretice și modul de aplicare a acestor metode. Studiile anterioare arată că autoreglarea emoțională nu este doar un mecanism de adaptare, ci și un element important pentru creșterea eficienței în domeniile academice și organizaționale. De exemplu, cercetările indică faptul că combinarea teoriei bunăstării cu învățarea prin experiențe poate ajuta la formarea abilităților necesare pentru gestionarea emoțiilor. De asemenea, tehnici precum mindfulness și terapia prin artă s-au dovedit utile în reducerea stresului și îmbunătățirea angajaților, subliniind importanța intervențiilor specifice. [19, 21]

În gestionarea stresului și a performanței în organizații și învățământ, autoreglarea emoțională este importantă. Studiile recente arată că tehnicile de auto-reglare ajută la îmbunătățirea bunăstării și a performanțelor. De exemplu, cercetările de la Institutul HeartMath subliniază importanța coerenței fiziologice, care ajută la diminuarea stresului și menținerea unei stări de bine durabile, influențând pozitiv performanțele mentale și emoționale. În plus, un program de gestionare a stresului pentru angajații cu hipertensiune a arătat îmbunătățiri semnificative, atât fizic, cât și în ceea ce privește sănătatea emoțională și rezultatele de performanță. Prin urmare, încurajarea tehnicilor de auto-reglare poate ajuta la formarea unui mediu de lucru și de învățare mai sănătos și mai productiv. [11, 30]

În modalitățile actuale de gestionare a emoțiilor, tehnicile de eliberare emoțională sunt unele importante pentru a îmbunătăți performanța în organizații și școli. Diferite metode, cum ar fi EFT (Tehnicile de Libertate Emoțională) și mindfulness, le oferă participanților modalități utile pentru a-și controla emoțiile și a reduce stresul, ajutând astfel la menținerea echilibrului psihic și emoțional. Conform studiilor făcute de Institute of HeartMath, coerența fiziologică generată de emoții pozitive este legată de rezultate pozitive în sănătatea mintală și în performanța la locul de muncă. De asemenea, educația pozitivă, un domeniu nou și în dezvoltare, caută să combine învățarea academică cu dezvoltarea caracterului, sprijinind starea de bine a studenților. Astfel, cercetarea acestor tehnici nu doar că ajută la reducerea stresului, dar îmbunătățește și abilitățile de adaptare în medii dificile, deci efectul lor este important pentru performanța individuală și de grup.

S-a observat o dorință crescută de a folosi tehnici de eliberare emoțională în organizații și în medii

both the theoretical underpinnings and practical applications of these methods. Previous studies indicate that emotional self-regulation is not merely an adaptation mechanism but also a critical element for enhancing efficiency in both academic and organizational domains. For example, research suggests that integrating well-being theories with experiential learning can help develop the skills necessary for emotion management. Additionally, techniques such as mindfulness and art therapy have proven effective in reducing stress and improving employee performance, underscoring the importance of targeted interventions. [19, 21]

In managing stress and performance in organizations and educational settings, emotional self-regulation is of paramount importance. Recent studies demonstrate that self-regulation techniques contribute to enhanced well-being and improved performance. For instance, research from the HeartMath Institute emphasizes the importance of physiological coherence – a state induced by positive emotions that helps reduce stress and sustain long-term well-being, thereby positively influencing both mental and emotional performance. Moreover, a stress management program for employees with hypertension showed significant improvements in physical health, emotional well-being, and performance outcomes. Consequently, promoting self-regulation techniques can help create a healthier and more productive environment for both work and learning. [11, 30]

Current emotion management methods employ emotional release techniques as key tools for improving performance in both organizations and schools. Various approaches, such as EFT (Emotional Freedom Techniques) and mindfulness, provide participants with practical means to control their emotions and mitigate stress, thereby aiding in the maintenance of psychological and emotional balance. According to studies conducted by the HeartMath Institute, the physiological coherence generated by positive emotions is associated with favorable outcomes in mental health and job performance. Furthermore, the emerging field of positive education seeks to combine academic learning with character development, supporting the overall well-being of students. Thus, research into these techniques not only aids in stress reduction but also enhances adaptive skills in challenging environments, making their effect crucial for both individual and group performance.

There has been an increased interest in employing emotional release techniques in both organ-

academice, dar literatura relevantă este insuficient explorată. Lacunele de cercetare se referă în special la cum aceste tehnici ajută efectiv performanța și productivitatea oamenilor. De exemplu, analiza lui Goleman despre inteligența emoțională arată că autoreglarea emoțională poate avea un impact mare asupra angajamentului și eficienței angajaților. Totuși, este necesară aprofundarea legăturii dintre metodele specifice de eliberare emoțională și rezultatele profesionale sau academice, care rămâne crucială. Pe de altă parte, creșterea interesului pentru educația pozitivă subliniază cât de important e să se facă un echilibru între performanța academică și bunăstarea mentală, demonstrând că este o cerere mai mare pentru programe ce abordează aceste subiecte. În aceste condiții, cercetările suplimentare sunt necesare pentru a completa acest peisaj de studiu. [21, 27]

În organizarea mediilor academice și de lucru, abilitatea de a controla emoțiile este foarte importantă în auto-reglare, contribuind la performanță. Inteligența emoțională este un factor important în acest proces, ajutând angajații și studenții să își gestioneze reacțiile emoționale, să își regleze stările interne și să îmbunătățească relațiile sociale. Astfel, gestionarea emoțiilor optimizează nu doar starea emoțională a persoanelor, ci și eficiența socială și performanța profesională. Acest lucru devine din ce în ce mai semnificativ în metodele educaționale moderne, care includ nu doar învățarea academică, ci și dezvoltarea personală, promovând un sistem educațional integrat care îmbină inteligența emoțională cu abilitățile cognitive. Așadar, investiția în inteligența emoțională este o strategie bună pentru a spori succesul în diferite medii. [3, 21]

Perspectiva interculturală despre gestionarea emoțiilor și performanță subliniază cât de important este să ne adaptăm strategiile de control al emoțiilor în diferite culturi, ceea ce influențează rezultatele în organizații și în educație. Studii anterioare sugerează că competența culturală, adică abilitatea de a funcționa bine în medii multiculturale, este crucială pentru a reglementa emoțiile eficiente. Cercetările arată că angajații din domeniul ospitalității cu un nivel înalt de competență culturală au o mai bună capacitate de a folosi tehnici profunde, ceea ce conduce la o performanță mai bună. De asemenea, în situații de colaborare virtuală, diferențele culturale pot provoca confuzii care afectează comunicarea și, astfel, performanța echipelor. Prin urmare, integrarea acestor perspective interculturale în dezvoltarea abilităților emoționale poate să îmbunătățească atât colabo-

izational and academic settings; however, the relevant literature remains insufficiently explored. The research gaps primarily concern how these techniques effectively enhance performance and productivity. For example, Goleman's analysis of emotional intelligence indicates that emotional self-regulation can have a significant impact on employee engagement and efficiency. Nonetheless, a deeper investigation into the link between specific emotional release methods and professional or academic outcomes remains crucial. On the other hand, the growing interest in positive education underscores the importance of balancing academic performance with mental well-being, demonstrating a heightened demand for programs that address these issues. Under these circumstances, further research is necessary to fill these gaps. [21, 27]

In structuring both academic and professional environments, the ability to control one's emotions is essential for effective self-regulation, which in turn contributes to performance. Emotional intelligence plays a key role in this process, aiding employees and students in managing their emotional reactions, regulating internal states, and improving social relationships. Thus, emotion management optimizes not only an individual's emotional state but also their social efficiency and professional performance. This is increasingly significant in modern educational methodologies that encompass not only academic instruction but also personal development, thereby promoting an integrated educational system that combines emotional intelligence with cognitive skills. Therefore, investing in emotional intelligence is a sound strategy for enhancing success in diverse settings. [3, 21]

The intercultural perspective on emotion management and performance underscores the necessity of adapting emotion control strategies across different cultures, which in turn influences outcomes in both organizations and education. Previous studies suggest that cultural competence – that is, the ability to function effectively in multicultural environments – is crucial for efficient emotion regulation. Research shows that employees in the hospitality industry with a high level of cultural competence are better able to apply in-depth techniques, leading to improved performance. Furthermore, in virtual collaboration scenarios, cultural differences can lead to misunderstandings that affect communication and, consequently, team performance. Therefore, incorporating these intercultural perspectives into the development of emotional skills can enhance both collaborative

rea, cât și rezultatele în educație sau în organizații. [6, 24]

Evaluarea stresului și performanței în organizații și educație este foarte importantă pentru a îmbunătăți rezultatele și starea angajaților. Se folosesc diverse instrumente pentru a măsura atât stresul, cât și efectul tehnicilor de gestionare emoțională asupra performanței. De exemplu, studiile de la Institute of HeartMath evidențiază importanța coerenței fiziologice, o stare creată de emoții pozitive care aduc beneficii pentru sănătate și performanță, folosind tehnici ca Freeze-Frame(R) și Heart Lock-In(R). De asemenea, Teoria Stărilor de Provocare și Amenințare (TCTSA) propune un mod de a înțelege cum sportivii și persoanele din medii stresante văd situațiile ca provocări sau amenințări, afectând astfel reacțiile lor fiziologice și cognitive. Aceste instrumente sunt esențiale pentru a dezvolta intervenții care să ajute la gestionarea stresului și la îmbunătățirea performanței. [2, 11]

Implementarea intervențiilor și colectarea datelor sunt pași foarte importanți în evaluarea impactului tehnicilor de eliberare emoțională și a strategiilor de autoreglare în organizații și școli. Aceste etape trebuie să fie bine planificate, iar fiecare pas să fie notat pentru a verifica corectitudinea rezultatelor. De exemplu, un studiu recent a arătat cât de eficiente sunt metodele bazate pe traumă, punând accent pe necesitatea de a pregăti personalul pentru a răspunde mai bine nevoilor emoționale ale elevilor din școli cu probleme. În plus, analiza datelor strânse ajută la înțelegerea modului în care intervențiile realizate afectează dezvoltarea abilităților de autoreglare la oameni, lucru care este important pentru îmbunătățirea proceselor de învățământ și organizare. Așadar, un sistem bine organizat pentru intervenție și evaluare poate spori avantajele acestor tehnici, având un efect pozitiv asupra performanței generale. [5, 31]

Abordarea tehnicilor de eliberare emoțională și a strategiilor de autoreglare a fost foarte importantă pentru a înțelege cum aceste metode afectează performanța în medii organizaționale și academice. Studiile recente arată că aceste intervenții pot ajuta la crearea unei stări de coerență fiziologică, ceea ce leagă emoțiile pozitive de rezultate bune în sănătate și performanță. Mai exact, aplicarea programelor de gestionare a stresului în companii a arătat scăderi importante ale tensiunii arteriale și îmbunătățiri ale sănătății emoționale. Aceste rezultate sugerează că tehnicile de autoreglare nu doar îmbunătățesc funcționarea individuală,

efforts and outcomes in educational and organizational settings. [6, 24]

Evaluating stress and performance in organizations and educational settings is critical for improving outcomes and employee well-being. Various instruments are employed to measure both stress and the impact of emotion management techniques on performance. For example, studies from the HeartMath Institute highlight the significance of physiological coherence – a state created by positive emotions that yields health and performance benefits – using techniques such as Freeze-Frame® and Heart Lock-In®. Additionally, the Challenge and Threat States Theory (TCTSA) offers a framework for understanding how athletes and individuals in stressful environments perceive situations as either challenges or threats, thereby influencing their physiological and cognitive responses. These tools are essential for developing interventions that assist in stress management and performance enhancement. [2, 11]

The implementation of interventions and systematic data collection are crucial steps in evaluating the impact of emotional release techniques and self-regulation strategies in organizations and schools. These phases must be carefully planned, with each step documented to ensure the accuracy of the results. For instance, a recent study demonstrated the effectiveness of trauma-based methods, emphasizing the need to prepare staff to better address the emotional needs of students in problematic schools. Moreover, analyzing the collected data aids in understanding how the implemented interventions influence the development of self-regulation skills in individuals – an important factor for enhancing educational and organizational processes. Therefore, a well-organized system for intervention and evaluation can amplify the benefits of these techniques, ultimately exerting a positive effect on overall performance. [5, 31]

The approach to emotional release techniques and self-regulation strategies has been fundamental for understanding how these methods affect performance in organizational and academic settings. Recent studies indicate that such interventions can foster a state of physiological coherence, linking positive emotions with favorable outcomes in health and performance. More specifically, the implementation of stress management programs in companies has led to significant reductions in blood pressure and improvements in emotional health. These findings suggest that self-regulation techniques not only enhance individual function-

dar ajută și la creșterea productivității generale în organizații. Aspectele observate sugerează că e nevoie de o înțelegere mai profundă a acestor procese, având în vedere impactul lor în diferite contexte profesionale și academice. [11, 30]

Analiza datelor strânse în studiu arată legătura între metodele de autoreglare emoțională și performanța oamenilor în organizații și academii. Rezultatele statistice, prezentate ca tabele și grafice, sugerează o corelație importantă între utilizarea tehnicilor de eliberare emoțională și creșterea productivității, arătând eficiența acestor metode în gestionarea stresului. Observațiile calitative, adunate din interviuri și grupuri de discuție, arată că participanții simt o creștere a motivației și a satisfacției personale, elemente esențiale pentru îmbunătățirea performanței în locurile de muncă și în învățare. Aceste descoperiri sunt în concordanță cu studiile anterioare, care subliniază rolul inteligenței emoționale și autocontrolului în obținerea succesului. În plus, diversificarea tehnicilor de eliberare emoțională poate ajuta la o îmbunătățire a dinamicii echipelor, promovând un mediu de colaborare mai eficient. [13, 27]

În contextul mediilor organizațiilor și educației, auto-reglarea și performanța sunt din ce în ce mai importante. Studiile recente arată tehnici de eliberare emoțională care ajută la gestionarea stresului și îmbunătățesc performanțele actuale. Conform cercetărilor de la Institutul HeartMath, coerența fiziologică generată de emoții pozitive se leagă cu rezultate bune pe plan personal și profesional, arătând legătura dintre emoții și performanță. De asemenea, într-o analiză în mediul militar, s-a descoperit că tehnicile de gestionare a stresului, ca exercițiile fizice și meditația, îmbunătățesc nu doar starea mentală, ci și eficiența operațională. Așadar, studiile sugerează că strategiile de auto-reglare afectează în mod semnificativ rezultatele profesionale și academice. [11, 19]

În cercetarea de față, este important să înțelegem cum tehnicile de eliberare și autoreglare emoțională afectează performanța în organizații și în educație. Studiind rezultatele, vedem o legătură între utilizarea acestor tehnici și îmbunătățirea bunăstării și a productivității, așa cum este arătat în literatura de specialitate. De exemplu, literatură recentă arată cât de importantă este integrarea educației pozitive în școli, sugerând că metodele inovative pot ajuta nu doar la învățarea academică, ci și la dezvoltarea personalității și a bunăstării.

ing but also contribute to an overall increase in organizational productivity. The observed results imply that a deeper understanding of these processes is necessary, given their impact across various professional and academic contexts. [11, 30]

Analysis of the data collected in this study reveals a connection between emotional self-regulation methods and individual performance in both organizational and academic settings. The statistical results, presented in tables and graphs, indicate a significant correlation between the use of emotional release techniques and increased productivity, thereby demonstrating the effectiveness of these methods in managing stress. Qualitative observations gathered from interviews and focus groups show that participants experience heightened motivation and personal satisfaction—key elements for improving performance in the workplace and in educational settings. These findings are consistent with previous studies that emphasize the role of emotional intelligence and self-control in achieving success. Furthermore, diversifying emotional release techniques may enhance team dynamics, thereby promoting a more efficient collaborative environment. [13, 27]

In the context of organizational and educational performance, self-regulation and overall performance are becoming increasingly important. Recent studies reveal that emotional release techniques help manage stress and improve current performance levels. According to research from the HeartMath Institute, the physiological coherence induced by positive emotions is associated with beneficial personal and professional outcomes, thereby illustrating the link between emotions and performance. Additionally, an analysis conducted in a military setting found that stress management techniques – such as physical exercise and meditation – improve not only mental states but also operational efficiency. Thus, the studies suggest that self-regulation strategies significantly affect both professional and academic outcomes. [11, 19]

In the present research, it is crucial to understand how emotional release and self-regulation techniques influence performance in both organizations and educational settings. The results reveal a relationship between the use of these techniques and improvements in well-being and productivity, as evidenced in the literature. For example, recent studies emphasize the importance of integrating positive education in schools, suggesting that innovative methods can support not only academic learning but also personal development and over-

Totodată, activitățile de mindfulness au demonstrat că pot contracara efectele neplăcute ale cerințelor de productivitate, contribuind la un mediu mai sănătos și mai eficient pentru angajați. Astfel, rezultatele studiului nostru susțin aceste descoperiri, indicând că tehnicile de gestionare emoțională pot influența semnificativ performanța în diferite domenii. [12, 21]

Analiza limitărilor cercetării este esențială pentru a înțelege impactul tehnicilor de eliberare și autoreglare emoțională asupra performanței în organizații și în educație. Există prejudecăți posibile, cum ar fi percepțiile greșite despre eficiența acestor tehnici, adesea influențate de experiențele personale anterioare. De exemplu, studiile anterioare sugerează că anxietatea necontrolată poate afecta negativ procesul de învățare, ceea ce arată necesitatea unor intervenții care se potrivesc. De asemenea, integrarea mindfulness-ului în educația formală a demonstrat că poate schimba experiențele de învățare, dar această abordare nu se aplică în toate cazurile, depinzând de contextul specific al fiecărui grup. Așadar, este important să examinăm critic aceste limitări și prejudecăți pentru a crea strategii mai eficiente de autoreglare emoțională care să răspundă nevoilor diverse ale indivizilor, crescând astfel performanța în medii diferite. [25, 26]

În contextul performanței în organizații și în învățământ, gestionarea emoțiilor devine foarte importantă pentru a crește eficiența și productivitatea. Rezultatele acestui studiu arată cum tehnicile de eliberare emoțională și autoreglare afectează puternic performanțele individuale și de grup. Aceste tehnici ajută nu doar la gestionarea stresului, dar și la îmbunătățirea coeziunii și colaborării în echipe, arătând aplicații practice valoroase în organizații. În același timp, studiul aduce contribuții la literatura de specialitate, lărgind înțelegerea teoretică a autoreglării emoționale și oferind o bază pentru cercetări viitoare. Implicațiile practice sugerează crearea de programe și intervenții care să includă aceste tehnici, promovând un mediu mai sănătos și mai productiv pentru angajați și studenți. [16, 17]

Pentru a înțelege cum tehnicile de eliberare emoțională și autoreglare afectează performanța în medii de lucru și școlare, este important să privim nu doar efectele directe asupra oamenilor, ci și relațiile complexe dintre stresul dăunător și comportamentele adaptabile. Cercetările recente eviden-

all well-being. Simultaneously, mindfulness activities have been shown to counteract the adverse effects of productivity pressures, thereby contributing to a healthier and more efficient environment for employees. Thus, the findings of our study support these observations, indicating that emotion management techniques can significantly influence performance across various domains. [12, 21]

A critical analysis of the study's limitations is essential for understanding the impact of emotional release and self-regulation techniques on performance in organizational and educational contexts. Potential biases exist, such as misconceptions regarding the effectiveness of these techniques, which are often influenced by prior personal experiences. For example, previous studies suggest that uncontrolled anxiety can negatively affect the learning process, underscoring the need for tailored interventions. Moreover, while the integration of mindfulness into formal education has demonstrated potential to alter learning experiences, this approach may not be universally applicable, as its success depends on the specific context of each group. Therefore, it is important to critically examine these limitations and biases in order to develop more effective emotional self-regulation strategies that address the diverse needs of individuals and, consequently, enhance performance across different environments. [25, 26]

In the realm of performance in both organizations and educational institutions, the management of emotions is critical for increasing efficiency and productivity. The results of this study illustrate how emotional release and self-regulation techniques strongly affect both individual and group performance. These techniques not only assist in managing stress but also improve cohesion and collaboration within teams, thereby demonstrating valuable practical applications in organizational settings. Simultaneously, the study contributes to the academic literature by broadening the theoretical understanding of emotional self-regulation and providing a basis for future research. The practical implications suggest the development of programs and interventions that incorporate these techniques, ultimately fostering a healthier and more productive environment for employees and students. [16, 17]

To comprehend how emotional release and self-regulation techniques affect performance in both work and school settings, it is important to consider not only their direct effects on individuals but also the complex interplay between detrimental stress and adaptive behaviors. Recent

țiază importanța învățării prin mindfulness în licee, sugerând că acest tip de intervenție poate ajuta atât elevii, cât și profesorii să facă față efectelor traumelor complicate, îmbunătățind astfel performanțele generale. În plus, în domeniul filmului, utilizarea analizelor de emoție oferă o înțelegere mai bună a publicului, ajutând la crearea de conținut care răspunde mai bine nevoilor acestora. Prin urmare, integrarea acestor tehnici în mediile de învățământ și organizare poate aduce o eficiență mai bună și o stare emoțională îmbunătățită. [1, 28]

Analiza rezultatelor din studiu a arătat corelații semnificative între tehnici de eliberare emoțională și performanțe în organizații și academie, dând astfel o legătură directă cu obiectivele stabilite. Studiul a arătat că utilizarea unor strategii de autoreglare, precum mindfulness-ul și terapia prin artă, ajută la reducerea stresului și îmbunătățirea productivității, aspecte susținute și de cercetări anterioare în domeniu. De asemenea, s-a remarcat că abilitatea de a menține calmul emoțional, vizibil prin indicatori cum ar fi controlul reacțiilor afective, este crucială pentru obținerea unor rezultate bune. Aceste constatări subliniază importanța strategiilor de autoreglare emoțională ca tehnici utile în creșterea performanței, aliniindu-se cu obiectivele definite, care vizează îmbunătățirea sănătății psihologice și a performanțelor individuale. [13, 30]

În mediile organizaționale și academice, autoreglarea emoțională este importantă pentru a avea rezultate bune. Aceasta înseamnă nu doar să gestionăm reacțiile emoționale, ci și să dezvoltăm abilități sociale care ajută la adaptarea la stres. Această interacțiune este susținută de diverse tehnici, ca cele de la Institutul HeartMath, care investighează legătura dintre emoțiile pozitive și sănătatea fizică, arătând că stările pozitive pot ajuta la performanță. Prin urmare, lucrările teoretice în aceste domenii nu doar că îmbogățesc informațiile disponibile, dar oferă și sugestii practice pentru metode ce pot îmbunătăți starea emoțională a oamenilor, sprijinind astfel dezvoltarea personală și profesională în competiții.

Integrarea tehnicilor de eliberare și autoreglare emoțională în firme și școli poate avea un efect important asupra productivității și bunăstării angajaților și studenților. Este foarte important ca șefii și profesorii să creeze intervenții care să susțină conștientizarea emoțională și să ajute la aplicarea unor strategii eficiente pentru a gestiona stresul. De exemplu, folosirea unei metode bazate pe

research highlights the importance of mindfulness-based learning in high schools, suggesting that such interventions can help both students and teachers cope with the effects of complex traumas, thereby improving overall performance. In addition, in the field of film, the use of emotion analytics offers a better understanding of the audience, aiding in the creation of content that more effectively meets their needs. Therefore, integrating these techniques in educational and organizational contexts can lead to enhanced efficiency and improved emotional well-being. [1, 28]

The analysis of the study's results revealed significant correlations between emotional release techniques and performance in both organizational and academic settings, thereby establishing a direct link with the established objectives. The study demonstrated that the use of self-regulation strategies, such as mindfulness and art therapy, helps reduce stress and improve productivity – findings that are corroborated by previous research in the field. Furthermore, it was noted that the ability to maintain emotional calm – evidenced by indicators such as controlled affective responses – is crucial for achieving favorable outcomes. These findings underscore the importance of emotional self-regulation strategies as effective techniques for enhancing performance, in line with the defined objectives aimed at improving psychological health and individual performance. [13, 30]

In organizational and academic environments, emotional self-regulation is essential for achieving good results. This involves not only managing emotional reactions but also developing social skills that facilitate adaptation to stress. Such interaction is supported by various techniques – for example, those developed by the HeartMath Institute – which investigate the link between positive emotions and physical health, demonstrating that positive states can enhance performance. Consequently, theoretical works in these areas not only enrich the existing body of knowledge but also offer practical suggestions for methods that can improve individuals' emotional states, thereby supporting both personal and professional development.

The integration of emotional release and self-regulation techniques in companies and schools can have a significant impact on the productivity and well-being of employees and students. It is crucial for managers and educators to develop interventions that foster emotional awareness and assist in applying effective strategies for stress management. For instance, employing a neuro-

neuroștiință în conducere, așa cum arată cercetările recente, poate îmbunătăți comportamentele esențiale ale șefilor și poate ajuta la crearea unui mediu de lucru mai sănătos și mai productiv. De asemenea, simpozioanele de cercetare, precum cel axat pe soluții interdisciplinare, oferă o oportunitate importantă pentru schimbul de idei și bune practici în acest domeniu, ajutând la diminuarea barierelor dintre teorie și practică. Aceste inițiative sunt foarte importante pentru a obține maximul din beneficiile tehnicilor emoționale în mediile profesionale și educaționale.

În contextul diversității abordărilor educaționale și organizaționale, cercetările viitoare ar putea să se axeze pe integrarea unor metode noi de eliberare emoțională în programele școlare și în formarea angajaților. O direcție interesantă ar fi aplicarea tehnicilor de mindfulness în școli, deoarece aceste metode au arătat rezultate bune în îmbunătățirea auto-reglării emoționale și a performanței pentru elevi și profesori, conform unor studii recente. De asemenea, este important să se examineze efectele tehnicilor de eliberare emoțională în mediile de lucru, unde stresul negativ afectează eficiența. Un alt domeniu care merită explorat este evaluarea eficacității programelor de formare care au scopul de a dezvolta abilități de auto-reglare emoțională, oferind astfel o experiență educațională și profesională mai echilibrată. Aceste direcții ar putea crea noi oportunități pentru îmbunătățirea sănătății mintale și a performanței în diferite medii. [21, 28]

În concluzie, importanța folosirii tehnicilor de eliberare emoțională și de autoreglare emoțională se arată prin efectul său asupra performanței în organizații și în școli. Studiile făcute, inclusiv cele de la Institutul HeartMath, arată că tehnici precum Freeze-Frame și Heart Lock-In ajută la creșterea coerenței fiziologice, ceea ce reduce stresul și îmbunătățește sănătatea mintală și fizică a oamenilor. În plus, studiile pe ofițerii de poliție din Santa Clara arată că aceste intervenții pot scădea reacțiile fiziologice și psihologice negative cauzate de stresul cronic, îmbunătățind astfel comunicarea și relațiile interumane. Aceste descoperiri subliniază importanța utilizării tehnicilor de autoreglare emoțională ca o strategie esențială pentru îmbunătățirea performanței și a bunăstării în diferite medii. [11, 29]

Studiul a arătat importanța tehnicilor pentru eliberare și autoreglare emoțională pentru a îmbunătăți performanța în organizații și școli. Se folosesc

science-based leadership approach – as suggested by recent research – can improve the essential behaviors of managers and contribute to creating a healthier and more productive work environment. Moreover, research symposiums focused on interdisciplinary solutions provide an important opportunity for the exchange of ideas and best practices in this field, thereby helping to bridge the gap between theory and practice. Such initiatives are critical for maximizing the benefits of emotional techniques in both professional and educational contexts.

In the context of diverse educational and organizational approaches, future research could focus on integrating novel emotional release methods into school programs and employee training initiatives. An intriguing direction would be the application of mindfulness techniques in schools, as these methods have demonstrated promising results in enhancing emotional self-regulation and performance for both students and teachers, according to recent studies. Additionally, it is important to examine the effects of emotional release techniques in work environments where negative stress adversely affects efficiency. Another area worth exploring is the evaluation of training programs designed to develop emotional self-regulation skills, thereby providing a more balanced educational and professional experience. These research directions could open new opportunities for improving mental health and performance across diverse settings. [21, 28]

In conclusion, the importance of employing emotional release and self-regulation techniques is evidenced by their impact on performance in organizational and educational settings. Studies – including those conducted by the HeartMath Institute – demonstrate that techniques such as Freeze-Frame and Heart Lock-In enhance physiological coherence, thereby reducing stress and improving both the mental and physical health of individuals. Furthermore, studies on Santa Clara police officers have shown that these interventions can diminish negative physiological and psychological responses caused by chronic stress, ultimately improving communication and interpersonal relationships. These findings underscore the critical role of emotional self-regulation techniques as a key strategy for enhancing performance and well-being across various environments. [11, 29]

The study underscores the importance of emotional release and self-regulation techniques in improving performance in organizations and schools.

metode cum sunt Freeze-Frame și Heart Lock-In, care arată o legătură semnificativă între gestionarea bună a emoțiilor și rezultatele în performanță. Această legătură subliniază nu doar avantajele directe pentru sănătatea mintală, ci și efectul pozitiv asupra productivității și creativității. Concluziile sugerează că învățarea tehnicilor de autoreglare ar putea fi o soluție bună pentru problemele actuale în educație și muncă, susținând un echilibru între studiu și dezvoltarea personală. Aceste descoperiri deschid noi căi pentru cercetări viitoare, punând accent pe integrarea acestor tehnici în programele educaționale și în cele de formare profesională. [11, 21]

Explorarea eliberării emoționale și a tehnicilor de autoreglare a adus la cunoștință factori importanți care afectează performanța în organizații și în școli. Studiile arată că aceste tehnici ajută nu doar la scăderea stresului, ci și la obținerea unei stări fiziologice de echilibru, care este bună pentru gândire și creativitate. De exemplu, cercetările de la Institutul HeartMath arată legătura dintre emoțiile pozitive și îmbunătățirea performanțelor, punând în evidență tehnici ca Freeze-Frame(R) și Heart Lock-In(R) care ajută la transformarea stresului în stări de echilibru benefic. În plus, studiile recente sugerează că trebuie integrată educația pozitivă în programele de învățământ, subliniind importanța echilibrului între studiu și sănătatea mintală. [11, 21]

Studiul tehnicilor de eliberare și de autoreglare emoțională este important pentru a înțelege cum aceste strategii afectează performanța în organizații și în învățământ. Prin utilizarea acestor metode, cercetătorii pot observa nu numai efectele pe termen scurt, dar și impactul pe termen lung asupra bunăstării angajaților și studenților. Conceptele de autoreglare emoțională se bazează pe teorii psihologice recente, care subliniază importanța controlului emoțiilor la locul de muncă și în educație, ajutând astfel la o cultură organizațională mai bună. De asemenea, importanța cercetării în acest domeniu este evidentă în aplicabilitatea sa practică, având capacitatea de a îmbunătăți atât performanța individuală, cât și munca în echipă. Analiza literaturii disponibile arată că studiul acestor tehnici este esențial pentru dezvoltarea unor teorii care să răspundă provocărilor actuale, cum sunt cele menționate. [4, 10]

În contextul schimbării rapide a metodelor de gestionare a emoțiilor, cercetările viitoare ar trebui să se axeze pe combinarea abordărilor din diferite domenii pentru a înțelege mai bine efectele acestor

Techniques such as Freeze-Frame and Heart Lock-In reveal a significant link between effective emotion management and performance outcomes. This link not only highlights direct benefits for mental health but also underscores positive effects on productivity and creativity. The conclusions suggest that training in self-regulation techniques could provide a viable solution to current challenges in education and the workplace by promoting a balance between academic endeavors and personal development. These findings open new avenues for future research, emphasizing the integration of these techniques into both educational curricula and professional training programs. [11, 21]

Exploration of emotional release and self-regulation techniques has unveiled key factors that affect performance in both organizations and schools. Studies indicate that these techniques not only help in reducing stress but also in establishing a physiological balance conducive to effective thinking and creativity. For example, research from the HeartMath Institute demonstrates the link between positive emotions and enhanced performance, highlighting techniques such as Freeze-Frame® and Heart Lock-In® that help transform stress into beneficial states of balance. Moreover, recent studies suggest that integrating positive education into school programs is essential, as it underscores the importance of maintaining a balance between academic pursuits and mental health. [11, 21]

The study of emotional release and self-regulation techniques is vital for understanding how these strategies affect performance in both organizations and educational institutions. By employing these methods, researchers can observe not only the short-term effects but also the long-term impact on the well-being of employees and students. The concepts underpinning emotional self-regulation are grounded in recent psychological theories that emphasize the importance of emotion control in the workplace and in educational settings, thereby contributing to a more favorable organizational culture. Moreover, the practical applicability of research in this field is evident, as these techniques have the potential to enhance both individual performance and team collaboration. An analysis of the available literature reveals that studying these techniques is essential for developing theories that address current challenges. [4, 10]

In light of the rapidly evolving methods of emotion management, future research should focus on integrating approaches from diverse fields to gain a better understanding of how these techniques

tor tehnici asupra performanței în diverse medii. De exemplu, analiza influenței tehnicilor de eliberare emoțională, cum ar fi mindfulness sau terapia prin artă, în organizații și instituții de învățământ poate oferi informații utile despre cum acestea afectează nu doar productivitatea, ci și starea de bine a angajaților și studenților. Este important să se investigheze, de asemenea, posibilele contradicții etice și efectele sociale ale folosirii acestor metode. Un alt domeniu care merită explorat este evaluarea impactului personalizării intervențiilor de auto-reglare emoțională în funcție de nevoile specifice ale persoanelor, ceea ce ar putea spori eficiența acestora și ar putea duce la rezultate mai bune în ceea ce privește performanța. [10, 22]

Într-o lume cu ritmuri rapide și multe cerințe, gestionarea emoțiilor este importantă pentru a avea bune performanțe în organizații și în școli. Tehnicile de eliberare emoțională și auto-reglare sunt foarte importante, ajutând la exprimarea sănătoasă a emoțiilor și la îmbunătățirea gândirii. Studiile demonstrează că folosirea acestor tehnici, ca mindfulness și terapia prin artă, face bine nu doar individului, ci și echipelor și rezultatelor școlare. De asemenea, discuțiile recente arată că e necesar să adaptăm aceste metode la educație, având în vedere provocările legate de tehnologie și anxietatea pe care o aduce. Cunoașterea și aplicarea acestor strategii sunt nu doar utile, ci esențiale pentru viitorul educațional și profesional al oamenilor. [15, 18]

În contextul actual, organizațiile și instituțiile educaționale au multe provocări care cer o abordare activă. Este foarte important ca acestea să facă loc tehnicilor de eliberare emoțională și autoreglare în modul lor de funcționare pentru a crește performanța angajaților și a studenților. De exemplu, modelul pozitiv de educație a fost sugerat ca un cadru bun, care nu doar că susține realizările academice, dar și sănătatea mentală a participanților. Această abordare totală poate să aducă avantaje importante, deoarece studii recente arată că gestionarea corectă a stresului și îmbunătățirea relațiilor umane creează un mediu de muncă și de învățare mai eficient. Astfel, necesitatea de a implementa aceste tehnici devine nu doar o alegere, ci o necesitate strategică pentru organizațiile de succes. [21]

În baza informațiilor adunate, se vede clar că bunăstarea emoțională este un factor important pentru a crește performanța, atât în organizații, cât și în mediul academic. Emoțiile pozitive ajută la crearea unui mediu de lucru motivant, ceea ce duce

affect performance in various environments. For example, analyzing the influence of emotional release techniques – such as mindfulness or art therapy – in organizations and educational institutions can provide valuable insights into how these methods impact not only productivity but also the well-being of employees and students. It is also important to investigate potential ethical dilemmas and social implications associated with these methods. Another promising area of research is the evaluation of personalized self-regulation interventions tailored to the specific needs of individuals, which could enhance their effectiveness and lead to improved performance outcomes. [10, 22]

In a fast-paced world with numerous demands, the management of emotions is crucial for achieving high performance in organizations and schools. Emotional release and self-regulation techniques are essential, as they facilitate the healthy expression of emotions and improve cognitive functioning. Studies demonstrate that the use of these techniques – such as mindfulness and art therapy – not only benefits individuals but also enhances team dynamics and educational outcomes. Moreover, recent discussions highlight the need to adapt these methods to educational settings, given the challenges posed by technology and the accompanying anxiety. The knowledge and application of these strategies are not only useful but essential for the future of education and professional development.

In the current context, organizations and educational institutions face many challenges that require proactive approaches. It is imperative that they incorporate emotional release and self-regulation techniques into their operational frameworks in order to boost the performance of both employees and students. For instance, the positive education model has been proposed as an effective framework that supports not only academic achievements but also the mental health of participants. Such a holistic approach can yield significant advantages, as recent studies indicate that effective stress management and enhanced interpersonal relationships contribute to a more efficient work and learning environment. Thus, the implementation of these techniques becomes not merely a choice but a strategic necessity for successful organizations. [21]

Based on the gathered evidence, it is evident that emotional well-being is a critical factor for enhancing performance in both organizational and academic settings. Positive emotions help create a motivating work environment, which leads to

la angajament și colaborare între membrii echipei. De asemenea, tehnicile de gestionare a emoțiilor, ca mindfulness-ul sau terapia prin artă, au arătat rezultate bune în controlarea stresului și anxietății, ajutând la autocontrol și reglementarea emoțiilor. Acestea nu doar că îmbunătățesc performanța individuală, dar și eficiența grupului, creând un mediu care susține inovația și creativitatea. Așadar, investiția în bunăstarea emoțională nu ar trebui văzută doar ca un avantaj, ci ca un element crucial în strategia organizațională și academică eficientă. Folosirea acestor tehnici poate aduce rezultate importante, ajutând atât dezvoltarea personală, cât și succesul colectiv.

increased engagement and collaboration among team members. Furthermore, emotion management techniques such as mindfulness or art therapy have demonstrated efficacy in controlling stress and anxiety, thereby promoting self-control and emotional regulation. These techniques improve not only individual performance but also group efficiency, fostering an environment that supports innovation and creativity. Consequently, investing in emotional well-being should be viewed not simply as an advantage but as an essential component of an effective organizational and academic strategy. The application of these techniques can yield significant benefits, facilitating both personal development and collective success.

REFERENCES / BIBLIOGRAFIE

1. Acquisti, A.; Carr, A.; De Vany, A.; De Vany, A.; Elberse, A.; Elberse, A.; Hanjalic, A.; et al. 2020, *Leveraging analytics to produce compelling and profitable film content*. Springer Science and Business Media LLC. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/286268074.pdf>
2. Allen, A.; Andersen, ...; Antonijevic, ...; Arnold, ...; Bandura, ...; Baumeister, ...; Behnke, ...; et al. 2020, *A Theory of Challenge and Threat States in Athletes: a revised conceptualization*. Frontiers Media SA. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/293868800.pdf>
3. Andries, Alina Maria 2025, *Emotions Management within organizations*. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/pdf/6372465.pdf>
4. Bahroun, Zied; Anane, Chiraz; Ahmed, Vian; Zacca, Andrew 2023, *Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis*. Sustainability, Volume(15), 12983–12983. Disponibil la: <https://doi.org/10.3390/su151712983>
5. Baker, Martha 2020, *Children's Development and Crisis: Comparing Developmental Best Practices Against Aid Program Curricula*. Scholarship @ Claremont. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/344755981.pdf>
6. Balasubramanian, Vinita 2021, *Mind the gap: gap factors in intercultural business communication: a study of German-Indian semi-virtual tech/engineering teams*. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/490788488.pdf>
7. Bell, Bradford S.; Kozlowski, Steve W. J. 2008, *Active Learning: Effects of Core Training Design Elements on Self-Regulatory Processes, Learning, and Adaptability*. DigitalCommons@ILR. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/5129729.pdf>
8. Bell, Bradford S.; Kozlowski, Steve W. J. 2009, *Toward a Theory of Learner-Centered Training Design: An Integrative Framework of Active Learning*. DigitalCommons@ILR. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/5130677.pdf>
9. Biehl-Missal, B. 2013, 'And if I don't want to work like an artist...?' *How the study of artistic resistance enriches organizational studies*. Universitățile Leicester și Essex. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/16387521.pdf>
10. Budhwar, Pawan; Chowdhury, Soumyadeb; Wood, Geoffrey; Aguinis, Herman; Bamber, Greg J.; Beltran, Jose R.; Boselie, Paul; et al. 2023, *Human resource management in the age of generative artificial intelligence: Perspectives and research directions on ChatGPT*. Human Resource Management Journal, Volume(33), 606–659. Disponibil la: <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12524>
11. Childre, Doc; McCraty, Rollin 2002, *The Appreciative Heart: The Psychophysiology of Positive Emotions and Optimal Functioning*. Institute of HeartMath. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/71342518.pdf>
12. Coleman, Breanna E.; Wilhelmi, Whitney J. 2016, *An Occupational Therapist's Guide for Mindful Practice Under High Productivity Standards*. UND Scholarly Commons. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/235073381.pdf>
13. Cooke, A.; Gallicchio, G.; Ring, C. 2017, *Eye quietness and quiet eye in expert and novice golf performance: an electrooculographic analysis*. International Society of Sport Psychology. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/187115165.pdf>
14. Cruz, Trent 2016, *Creative Management: Disciplining the Neoliberal Worker*. Scholarship@Western. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/76075341.pdf>
15. Dempere, Juan; Modugu, Kennedy Prince; Hesham, Allam; Ramasamy, Lakshmana Kumar 2023, *The impact of ChatGPT on higher education*. Frontiers in Education, Volume(8). Disponibil la: <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1206936>

16. Dwivedi, Yogesh K. 2022, *Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy*. International Journal of Information Management, Volume(66), 102542–102542. Disponibil la: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542>
17. Dwivedi, Yogesh K. 2023, *Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy*. International Journal of Information Management, Volume(71), 102642–102642. Disponibil la: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
18. Fütterer, Tim; Fischer, Christian; Alekseeva, Anastasiia; Chen, Xiaobin; Tate, Tamara; Warschauer, Mark; Gerjets, Peter 2023, *ChatGPT in education: global reactions to AI innovations*. Scientific Reports, Volume(13). Disponibil la: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42227-6>
19. Gagnon, Stephen R. 2023, *ALTERNATE STRESS MANAGEMENT BEHAVIORAL TECHNIQUES DURING SUSTAINED STRESSFUL PERIODS*. Monterey, CA; Naval Postgraduate School. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/565849551.pdf>
20. Goldsmith, Tina Bauer 2008, *Relationships Between Emotional Intelligence and Individual Workplace Performance*. Grupo Compas. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/228459759.pdf>
21. Gray, Carolyn; Jaye, Rosie; Laohasongkram, Supakorn; Narwhal, et al. 2017, *Living and Teaching Well-being: An Application Plan for a Professional Certificate in Applied Positive Education at The Shawnee Institute*. ScholarlyCommons. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/129587010.pdf>
22. Hadi, Muhammad Usman 2023, *A Survey on Large Language Models: Applications, Challenges, Limitations, and Practical Usage*. Disponibil la: <https://doi.org/10.36227/techrxiv.23589741.v1>
23. Kanabar, Vijay; Leybourne, Steve A.; Warburton, Roger 2014, *Is project management the new management 2.0?* Universitatea de Tehnologie din Sydney (UTS). Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/213631168.pdf>
24. McCance, Andrea S. 2010, *Emotional labor in intercultural service encounters: An experience sampling study*. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/4826880.pdf>
25. Mendiola, Michelle 2024, *THE IMPACT OF MINDFULNESS ON STUDENT ENGAGEMENT: DURING AND AFTER THE COVID-19 GLOBAL PANDEMIC*. CSUSB ScholarWorks. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/628471220.pdf>
26. Piscitelli, Ann-Marie 2021, *Overcoming Learning Anxiety in Workplace Learning: A Study of Best Practices and Training Accommodations that Improve Workplace Learning*. ScholarWorks@UARK. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/481648039.pdf>
27. Pope, Sheria Nicole 2019, *A Systematic Literature Review Of School Leadership Intelligences For The Development Of Neuro-Educational Leadership*. DUNE: DigitalUNE. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/323018049.pdf>
28. Rivers, Jonathan S. 2020, *Integrating Trauma Sensitive Mindfulness Interventions into Urban High Schools for the Benefit of both Teachers and Students*. ScholarlyCommons. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/334995925.pdf>
29. Tomasino, Dana; Sundram, Joseph; Atkinson, Mike; McCraty, Rollin 1999, *Impact of the HeartMath Self-Management Skills Program on Physiological and Psychological Stress in Police Officers*. Institute of HeartMath. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/71342457.pdf>
30. Tomasino, Dana; Atkinson, Mike; McCraty, Rollin 2003, *Impact of a Workplace Stress Reduction Program on Blood Pressure and Emotional Health in Hypertensive Employees*. Institute of HeartMath. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/71342520.pdf>
31. Vazquez, Aleli 2020, *An Evaluation of the Trauma-Informed Approach Implemented at a Title I Elementary School*. Digital Commons@NLU. Disponibil la: <https://core.ac.uk/download/386112323.pdf>

IMPORTANȚA PSIHOTERAPIEI INTEGRATIVE ÎN TRATAREA CANCERULUI – O ABORDARE HOLISTICĂ. STUDIU DE CAZ

THE IMPORTANCE OF INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY IN CANCER TREATMENT – A HOLISTIC APPROACH. CASE STUDY

DOI: 10.5281/zenodo.17151273

VISTIERU SOLOMIA¹

ORCID ID 0009-0002-6892-0260

¹IP Centrul de Exceelență în Economie și Finanțe

Author Corespondent: Solomia VISTIERU,
MA psihologie clinică, psihoterapeut integrativ.

Email: vistierusonya@gmail.com; vistierusonya@yahoo.com.

Keywords: integrative psychotherapy, cancer, therapeutic interventions, holistic approach, resilience, quality of life.

Abstract

Prezentul articol analizează rolul psihoterapiei integrative în tratamentul cancerului, prin intermediul unui studiu de caz auto-biografic. Diagnosticarea oncologică generează provocări majore atât la nivel fizic, cât și la nivel psihologic și emoțional, subliniind relevanța unei abordări holistice capabile să răspundă nevoilor fundamentale ale pacientului: existențiale și spirituale, emoționale și psihologice, relaționale și sociale, fizice și informaționale. Psihoterapia integrativă, prin îmbinarea intervențiilor medicale convenționale cu tehnici complementare orientate către corp, minte și emoții, susține dezvoltarea rezilienței și facilitează un proces autentic de adaptare și recuperare. Atenția acordată acestor dimensiuni de către profesioniștii din domeniul sănătății și de către rețeaua de suport personală s-a dovedit esențială nu doar pentru supraviețuire, ci și pentru o recuperare cuprinzătoare. Articolul își propune să evidențieze beneficiile modelului integrativ și să ofere repere pentru practica clinică în domeniul psiho-oncologiei.

Introducere

Cancerul reprezintă una dintre cele mai complexe și invalidante patologii ale societății contemporane, nu doar prin impactul său somatic, ci și prin consecințele psihologice, emoționale și sociale profunde pe care le generează. Numeroase studii au arătat că procesul oncologic afectează si-

Abstract

The present article analyzes the role of integrative psychotherapy in cancer treatment through a self-biographical case study. An oncological diagnosis generates major challenges on the physical, psychological, and emotional levels, highlighting the relevance of a holistic approach capable of addressing the patient's fundamental needs: existential and spiritual, emotional and psychological, relational and social, physical and informational. Integrative psychotherapy, by combining conventional medical interventions with complementary techniques directed toward body, mind, and emotions, supports the development of resilience and facilitates an authentic process of adaptation and recovery. The attention given to these dimensions by healthcare professionals and by the personal support network has proven essential not only for survival but also for comprehensive recovery. The article aims to emphasize the benefits of the integrative model and to provide guidelines for clinical practice in the field of psycho-oncology.

Introduction

Cancer represents one of the most complex and disabling pathologies of contemporary society, not only through its somatic impact but also through the profound psychological, emotional, and social consequences it generates. Numerous studies have shown that the oncological process simulta-

multan dimensiuni multiple ale vieții pacientului – de la imaginea corporală și identitatea personală, până la relațiile sociale și sensul existenței (Holland & Breitbart, 2010; Kissane, 2012).

În practica oncologică, tratamentele convenționale – chirurgie, chimioterapie, radioterapie sau terapii țintite – constituie elementul central al luptei pentru supraviețuire. Totuși, literatura de specialitate subliniază că acestea, deși indispensabile, nu reușesc să răspundă în mod complet nevoilor psihologice și spirituale ale pacientului (Fawzy & Fawzy, 1998). În acest context, psiho-oncologia și psihoterapia integrativă aduc o contribuție esențială, prin abordări complementare care au ca scop reducerea distresului emoțional, susținerea rezilienței și îmbunătățirea calității vieții (Spiegel & Classen, 2000; Breitbart & Poppito, 2014).

Psihoterapia integrativă se distinge prin flexibilitatea ei metodologică, valorificând atât tehnici cognitiv-comportamentale și experiențiale, cât și intervenții centrate pe corp și relație (Erskine & Moursund, 2017). În cazul pacienților oncologici, această abordare permite adaptarea intervențiilor la particularitățile fiecărui individ, luând în considerare dimensiunea fizică, psihologică, socială și existențială a experienței bolii.

Pornind de la aceste premise, articolul de față își propune să exploreze, prin intermediul unui studiu de caz personal, modul în care psihoterapia integrativă poate susține procesul de adaptare și recuperare a pacientului oncologic, ilustrând complementaritatea dintre tratamentele medicale standard și intervențiile psihoterapeutice orientate holistic.

Caz clinic

În 2024, la vârsta de 48 de ani, am fost diagnosticată cu carcinom mamar invaziv triplu negativ (TNBC), stadiul cT2N0Mx. Diagnosticul a fost confirmat prin USG (*BI-RADS V pe stânga, BI-RADS III–IV pe dreapta, mastopatie fibrocistică bilaterală, limfadenopatie axilară reactivă pe stânga*), mamografie (*BI-RADS 3 pe dreapta, BI-RADS 4 pe stânga*), puncție (*aspect de neoformațiune malignă pe fond de leziuni fibroadenomatose*) și, în final, biopsie, care a evidențiat un carcinom ductal invaziv moderat diferențiat. Imunohistochimia a arătat un profil triplu negativ, cu ER, PR și Her2 negativi și Ki67 de 20–30%. Testarea genetică nu a evidențiat mutații patogene.

Am urmat tratament neoadjuvant constând în 4 serii ACdd (Doxorubicină + Endoxan) în regim do-

neously affects multiple dimensions of a patient's life – from body image and personal identity to social relationships and the meaning of existence (Holland & Breitbart, 2010; Kissane, 2012).

In oncological practice, conventional treatments – surgery, chemotherapy, radiotherapy, or targeted therapies – constitute the central element in the fight for survival. However, the specialized literature emphasizes that although indispensable, these treatments fail to fully address the psychological and spiritual needs of the patient (Fawzy & Fawzy, 1998). In this context, psycho-oncology and integrative psychotherapy make an essential contribution through complementary approaches aimed at reducing emotional distress, supporting resilience, and improving quality of life (Spiegel & Classen, 2000; Breitbart & Poppito, 2014).

Integrative psychotherapy is distinguished by its methodological flexibility, drawing on cognitive-behavioral and experiential techniques, as well as body- and relationship-centered interventions (Erskine & Moursund, 2017). For oncological patients, this approach allows the adaptation of interventions to the particularities of each individual, taking into account the physical, psychological, social, and existential dimensions of the illness experience.

Starting from these premises, the present article aims to explore, through a personal case study, the way in which integrative psychotherapy can support the process of adaptation and recovery of oncological patients, illustrating the complementarity between standard medical treatments and holistically oriented psychotherapeutic interventions.

Clinical Case

In 2024, at the age of 48, I was diagnosed with triple-negative invasive breast carcinoma (TNBC), stage cT2N0Mx. The diagnosis was confirmed by ultrasound (*BI-RADS V on the left, BI-RADS III–IV on the right, bilateral fibrocystic mastopathy, reactive axillary lymphadenopathy on the left*), mammography (*BI-RADS 3 on the right, BI-RADS 4 on the left*), needle biopsy (*malignant neoplasm on a background of fibroadenomatous lesions*), and finally core biopsy, which revealed a moderately differentiated invasive ductal carcinoma. Immunohistochemistry showed a triple-negative profile, with negative expression of ER, PR, and Her2 receptors, and Ki67 of 20–30%. Genetic testing did not reveal pathogenic mutations.

I underwent neoadjuvant treatment consisting of 4 cycles of ACdd (Doxorubicin + Cyclophospha-

se-dense și 12 serii săptămânale cu Paclitaxel și Carboplatin. Tratamentul a fost dificil de tolerat, dar a determinat o reducere a volumului tumoral. În septembrie 2024 am suferit o mastectomie subcutanată bilaterală cu reconstrucție imediată prin lambou de latissimus dorsi și implant bilateral. Examenul histopatologic postoperator a evidențiat un carcinom rezidual slab diferențiat (G3), triplu negativ, de tip basal-like, cu celularitate tumorală de 40%, invazie angiolimfatică și perineurală, dar cu margini chirurgicale negative (ypT1cN0).

Ulterior, am urmat tratament adjuvant cu Capecitabină timp de 6 luni, conform protocolului CREATE-X. Răspunsul oncologic a fost favorabil, însă am dezvoltat efecte secundare semnificative, precum neuropatie periferică, sindrom mână-picior, greață, vărsături, slăbiciune și episoade de leșin, care au redus autonomia și capacitatea mea funcțională.

Această experiență evidențiază importanța terapiei multimodale în TNBC și provocările majore privind toleranța și calitatea vieții în timpul și după tratamentul oncologic.

Cancerul mi-a destabilizat echilibrul psiho-fizic și a afectat toate dimensiunile existențiale:

Fizică – Am trăit suferința corporală prin degradarea sănătății, durerile constante și efectele secundare severe ale tratamentului oncologic (neuropatie periferică, sindrom mână-picior, greață, vărsături, slăbiciune generalizată). Pierderea părului, asociată chimioterapiei, a reprezentat una dintre cele mai vizibile și greu de acceptat transformări. Toate acestea mi-au redus mobilitatea și autonomia zilnică.

Psihologică – Am resimțit anxietate, depresie, frica de recidivă și de moarte, simț de vinovăție, precum și o scădere a stimei de sine cauzată atât de transformările fizice, cât și de pierderile asociate bolii.

Socială – Am dezvoltat o reacție accentuată la influențele sociale externe, determinând tendințe de izolare și un comportament defensiv în interacțiunile cu ceilalți.

În psihoterapia integrativă, accentul pus de Richard Erskine pe relația terapeutică și conștientizarea corporală reflectă un angajament față de dimensiunea holistică a vindecării (Erskine, 2017). Prin validarea emoțională și explorarea conexiunii dintre corp și minte, terapia integrativă răspunde nevoilor complexe ale pacienților cu cancer. Având în vedere această complexitate, eram foar-

mide) in a dose-dense regimen and 12 weekly cycles of Paclitaxel and Carboplatin. The treatment was difficult to tolerate but resulted in a reduction of the tumor volume. In September 2024, I underwent bilateral subcutaneous mastectomy with immediate reconstruction using latissimus dorsi flap and bilateral implants. Postoperative histopathology revealed a poorly differentiated (G3) residual triple-negative carcinoma, basal-like subtype, with 40% tumor cellularity, angiolymphatic and perineural invasion, but with negative surgical margins (ypT1cN0).

Subsequently, I received adjuvant treatment with Capecitabine for 6 months, according to the CREATE-X protocol. The oncological response was favorable, but I developed significant side effects, such as peripheral neuropathy, hand-foot syndrome, nausea, vomiting, weakness, and fainting episodes, which reduced my autonomy and functional capacity.

This experience highlights the importance of multimodal therapy in TNBC and the major challenges regarding tolerance and quality of life during and after oncological treatment.

Cancer destabilized my psycho-physical balance and affected all existential dimensions:

Physical – I experienced bodily suffering through declining health, constant pain, and severe side effects of oncological treatment (peripheral neuropathy, hand-foot syndrome, nausea, vomiting, generalized weakness). Hair loss, associated with chemotherapy, represented one of the most visible and difficult-to-accept transformations. All of these reduced my mobility and daily autonomy.

Psychological – I felt anxiety, depression, fear of recurrence and death, guilt, as well as a decrease in self-esteem caused both by physical changes and by the losses associated with illness.

Social – I developed heightened sensitivity to external social influences, leading to tendencies toward isolation and defensive behavior in interactions with others.

In integrative psychotherapy, Richard Erskine's emphasis on the therapeutic relationship and body awareness reflects a commitment to the holistic dimension of healing (Erskine, 2017). Through emotional validation and exploration of the body-mind connection, integrative therapy addresses the complex needs of cancer patients. Considering this complexity, I was very attentive to my

te atentă la nevoile mele primare, iar din propria experiență pot descrie principalele nevoi ale pacientului oncologic.

1. Nevoi spirituale / existențiale

- Sensul vieții și al bolii
- Reconnectarea cu valorile personale
- Împăcare cu sine, cu ceilalți, cu o eventuală divinitate
- Spațiu pentru întrebări existențiale și reflecții profunde.

2. Nevoi emoționale și psihologice

- Gestionarea anxietății și depresiei
- Acceptarea diagnosticului și a transformărilor corporale
- Nevoia de speranță și sens
- Sprijin în procesul de doliu anticipativ (pentru sine sau familie)
- Validarea emoțiilor – furie, frică, tristețe, vinovăție.

3. Nevoi informaționale

- Informații clare despre diagnostic, opțiuni de tratament și prognostic
- Dreptul de a lua decizii informate
- Sprijin în navigarea sistemului medical

4. Nevoi relaționale și sociale

- Sprijin din partea familiei și prietenilor
- Comunicare autentică și empatică cu echipa medicală
- Menținerea rolurilor sociale și familiale (acolo unde este posibil)
- Combaterea izolării sociale

5. Nevoi fizice

- Controlul durerii și simptomelor (greață, oboseală, insomnie, etc.)
- Acces la tratament adecvat (medicamente, intervenții chirurgicale, chimioterapie)
- Nutriție adecvată și hidratare
- Somn și odihnă de calitate
- Îngrijire medicală continuă și monitorizare a stării de sănătate

Pe fondul destabilizării psihofizice și al nevoilor personale, și complementar rolului esențial al intervenției medicale și sprijinului social, psihoterapia integrativă a oferit un cadru terapeutic structurat, facilitând reglarea emoțională, reducerea simptomelor de anxietate și depresie și consolidarea resurselor psihologice necesare adaptării la experiența oncologică.

Luarea deciziilor terapeutice în oncologie presupune analiza preocupărilor emoționale și psiholo-

primary needs, and based on my own experience I can describe the main needs of oncological patients:

1. Spiritual / existential needs

- Meaning of life and illness
- Reconnection with personal values
- Reconciliation with oneself, with others, and with a possible divinity
- Space for existential questions and deep reflection

2. Emotional and psychological needs

- Managing anxiety and depression
- Accepting the diagnosis and bodily transformations
- The need for hope and meaning
- Support in the process of anticipatory grief (for oneself or family)
- Validation of emotions – anger, fear, sadness, guilt

3. Informational needs

- Clear information about diagnosis, treatment options, and prognosis
- The right to make informed decisions
- Support in navigating the medical system

4. Relational and social needs

- Support from family and friends
- Authentic and empathic communication with the medical team
- Maintaining social and family roles (where possible)
- Combating social isolation

5. Physical needs

- Control of pain and symptoms (nausea, fatigue, insomnia, etc.)
- Access to appropriate treatment (medication, surgery, chemotherapy)
- Adequate nutrition and hydration
- Quality sleep and rest
- Continuous medical care and health monitoring

Against the background of psychophysical destabilization and personal needs, and complementing the essential role of medical intervention and social support, integrative psychotherapy provided a structured therapeutic framework, facilitating emotional regulation, reducing symptoms of anxiety and depression, and strengthening the psychological resources necessary for adapting to the oncological experience.

Therapeutic decision-making in oncology requires analyzing the patient's emotional and psychologi-

gice ale pacientului, care pot fi fie realiste (legate de pierderi concrete, precum sănătatea), fie nerealiste (influențate de viziuni negative despre sine sau lume). Identificarea acestora permite adaptarea strategiilor terapeutice și optimizarea sprijinului oferit.

Figura nr. 1. Arbore decizional terapeutic

Un instrument util este arborele decizional, care ghidează alegerea tehnicilor:

- 1. Îngrijorări realiste** – abordate prin tehnici comportamentale.
- 2. Îngrijorări nerealiste** – abordate prin tehnici cognitive.

Pornind de la diferențierea între îngrijorările realiste și cele nerealiste, intervențiile psihoterapeutice pot fi adaptate pentru a răspunde nevoilor unice ale pacientului oncologic. În experiența mea personală, trec în revistă câteva tehnici terapeutice care m-au sprijinit pe parcursul bolii și care pot fi utilizate în cadrul psihoterapiei integrative:

- **Tehnici de conștientizare corporală** – scanarea corporală și exercițiile de respirație m-au ajutat să reduc anxietatea și să dezvolt o relație mai bună cu propriul corp afectat de boală.
- **Exercițiile de meditație ghidată** – au redus ruminările și mi-au îmbunătățit relația cu alimentația în timpul tratamentului.
- **Terapia prin metafore** – utilizarea metaforelor terapeutice (de exemplu, boala ca o „călătorie pe o mare agitată”) m-a ajutat să dau sens experienței oncologice și să identific resurse interioare.
- **Intervenții emoționale** – tehnica scaunului gol (ex. discuții față în față cu cancerul) și reevaluarea emoțională au facilitat exprimarea fricilor profunde și integrarea lor într-un mod mai adaptativ.
- **Tehnici narrative** – jurnalizarea experiențelor și rescrierea poveștii personale au contribuit la clarificarea emoțiilor și la redescoperirea resurselor de reziliență.

cal concerns, which may be either realistic (linked to concrete losses such as health) or unrealistic (influenced by negative self- or worldviews). Identifying these concerns allows for the adaptation of therapeutic strategies and optimization of support provided.

Figure no. 1. Therapeutic decision tree

A useful tool is the decision tree, which guides the choice of techniques:

- 1. Realistic concerns** – addressed through behavioral techniques
- 2. Unrealistic concerns** – addressed through cognitive techniques

Based on this distinction, psychotherapeutic interventions can be adapted to meet the unique needs of cancer patients. From my personal experience, I review several therapeutic techniques that supported me during the illness and that can be used within integrative psychotherapy:

- **Body awareness techniques** – body scanning and breathing exercises helped me reduce anxiety and develop a better relationship with my ill body.
- **Guided meditation exercises** – reduced ruminations and improved my relationship with food during treatment.
- **Metaphor therapy** – the use of therapeutic metaphors (e.g., illness as a “journey across a stormy sea”) helped me give meaning to the oncological experience and identify inner resources.
- **Emotional interventions** – the empty-chair technique (e.g. face to face discussions with cancer) and emotional reappraisal facilitated the expression of deep fears and their integration in a more adaptive way.
- **Narrative techniques** – journaling experiences and rewriting the personal story contributed to clarifying emotions and rediscovering resilience resources.

- **Intervenții orientate spre resurse** – exercițiile de imagistică dirijată și activarea resurselor relaționale (sprijinul celor apropiați) au consolidat sentimentul de siguranță și apartenență.
- **Intervenții cognitive și comportamentale** – restructurarea gândurilor negative și expunerea graduală la situații evitante m-au ajutat să reduc anxietatea și tendința de izolare.
- **Intervenții orientate spre sens** – logoterapia și explorarea valorilor personale au sprijinit procesul de a găsi un sens chiar și în fața suferinței, facilitând astfel acceptarea și adaptarea.
- **Resource-oriented interventions** – guided imagery and activating relational resources (support from loved ones) strengthened the sense of safety and belonging.
- Cognitive and behavioral interventions – restructuring negative thoughts and gradual exposure to avoided situations helped me reduce anxiety and tendencies toward isolation.
- Meaning-oriented interventions – logotherapy and the exploration of personal values supported the process of finding meaning even in the face of suffering, thus facilitating acceptance and adaptation.

Psihoterapia integrativă, prin diversitatea tehnicilor sale, oferă pacienților oncologici posibilitatea de a-și valorifica resursele interioare și de a transforma procesul terapeutic într-o experiență de creștere și de redescoperire de sine.

Integrative psychotherapy, through the diversity of its techniques, offers cancer patients the possibility to harness inner resources and transform the therapeutic process into an experience of growth and self-discovery.

Figura nr. 2. Evoluția emoțională în etapele pierderii sănătății
Figure no. 2. Emotional evolution in the stages of health loss

Am asociat situația mea cu teoria etapelor pierderii dezvoltată de Elisabeth Kübler-Ross (2009), adaptând-o la experiența personală a pierderii sănătății. Boala a reprezentat o schimbare profundă, aducând provocări fizice și emoționale, dar și o pierdere a percepției de sine de dinainte de diagnostic. Etapele pierderii nu au fost liniare și au variat în intensitate de-a lungul diferitelor momente ale experienței, așa cum reiese și din evoluția emoțională reprezentată grafic.

I associated my situation with the theory of the stages of loss developed by Elisabeth Kübler-Ross (2009), adapting it to the personal experience of health loss. Illness represented a profound change, bringing physical and emotional challenges, but also a loss of the pre-diagnosis sense of self. The stages of loss were not linear and varied in intensity across different moments of the experience, as illustrated in the emotional evolution graph.

- **Negarea** a fost intensă în momentul diagnosti-cării, fiind o formă de protecție inițială față de realitate, însă s-a diminuat treptat până la recu-perarea actuală.
- **Furia** a atins apogeul în timpul tratamentului, ca răspuns la frustrările și neputința resimțite, dar a început să scadă după perioada post-operatorie.
- **Negocierea**, deși prezentă în fazele inițiale, a fost mai puțin intensă decât alte emoții și s-a di-minuat odată cu acceptarea inevitabilității situa-ției.
- **Depresia** a crescut semnificativ în perioada post-operatorie, reflectând impactul profund al schimbărilor, dar a scăzut pe măsură ce am avansat către recuperare.
- **Acceptarea**, inițial foarte scăzută, a crescut constant pe parcursul procesului de vindecare, ajungând să fie predominantă în prezent.

Această abordare m-a ajutat să îmi înțeleg mai bine stările emoționale și să descopăr resursele interioare necesare pentru a mă reconecta cu lu-crurile care contează cu adevărat în viață.

Examinarea CT efectuată în august 2025 a evi-dențiat un status imagistic favorabil, fără modifi-cări patologice cu semnificație oncologică.

Concluzii

În analiza parcursului meu terapeutic de succes, se evidențiază că rezultatul pozitiv a fost posibil datorită interacțiunii echilibrate dintre tratamen-tele medicale și farmaceutice, expertiza profesio-nală a medicilor, suportul social și intervențiile psihologice, toate componentele funcționând complementar, asemenea unui tratament multi-modal, integrativ și sinergic.

Referințe / References:

1. Kübler-Ross, E. (2009). *Despre moarte și a muri*. București: Editura Trei.
2. Erskine, R. (2017). *Psihoterapia integrativă: Relație în terapie*. București: Editura SPER.
3. Fawzy, F. I., & Fawzy, N. W. (1998). Terapia de grup în context oncologic. *Journal of Psychosomatic Research*, 45(3), 191–200. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(98\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(98)00015-4)
4. Spiegel, D., & Classen, C. (2000). *Terapia de grup pentru pacienții cu cancer: Un manual de îngrijire psiho-socială bazată pe cercetare*. New York: Basic Books.
5. Breitbart, W., & Poppito, S. (2014). *Psihoterapie de grup centrată pe sens pentru pacienții cu cancer avansat: Manual de tratament*. New York: Oxford University Press.

- **Denial** was intense at the moment of diagnosis, serving as an initial protection from reality, but gradually diminished until the current stage of recovery.
- **Anger** peaked during treatment, as a response to frustrations and feelings of helplessness, but began to decrease in the postoperative period.
- **Bargaining**, although present in the initial phas-es, was less intense than other emotions and diminished as acceptance of the inevitability of the situation grew.
- **Depression** increased significantly in the post-operative period, reflecting the profound impact of changes, but decreased as I progressed to-ward recovery.
- **Acceptance**, initially very low, grew steadily throughout the healing process, becoming pre-dominant in the present.

This approach helped me better understand my emotional states and discover the inner resourc-es needed to reconnect with what truly matters in life.

A CT scan performed in August 2025 showed a favorable imaging status, without pathological changes of oncological significance.

Conclusions

In analyzing my successful therapeutic journey, it becomes evident that the positive outcome was made possible by the balanced interaction be-tween medical and pharmaceutical treatments, the professional expertise of physicians, social support, and psychological interventions — all components functioning complementarily, like a multimodal, integrative, and synergistic treatment.

6. Schuler, T. A., Zaider, T. I., & Kissane, D. W. (2012). Terapia doliului în familie: un model vital în oncol-ogie, îngrijiri paliative și doliu. *Family Matters*, 90, 77–86.
7. Erskine, R. G., & Moursund, J. (2022). *Arta și știința relației: Practica psihoterapiei integrative*. Londra/ New York: Routledge / Phoenix Publishing House.
8. Holland, J. C., & Breitbart, W. (Eds.). (2010). *Psi-ho-oncologie* (ed. a 2-a). New York: Oxford Univer-sity Press.
9. Greer, S., Moorey, S., & Watson, M. (1992). Terapie psihologică adjuvantă pentru pacienții cu cancer: un studiu randomizat prospectiv. *BMJ*, 304, 675–680. <https://doi.org/10.1136/bmj.304.6828.675>

RADIOTERAPIA ÎN CANCERUL RECTAL ȘI GESTIONAREA STRESULUI PRE-TRATAMENT ȘI POST-TRATAMENT RADIANT

RADIATION THERAPY IN RECTAL CANCER AND STRESS MANAGEMENT PRE-TREATMENT AND POST-TREATMENT RADIANT

DOI: 10.5281/zenodo.17151374

UNGUREANU CEZARA^{1,2}
GHIDIRIM NICOLAE¹

ORCID: 0009-0007-8250-0816
ORCID: 0000-0003-1430-5203

¹ Catedra de Oncologie, USMF „Nicolae Testemițanu” Republica Moldova, Chișinău.

² Institutul Oncologic din Republica Moldova, Chișinău.

Phone: (+373) 68327840,
e-mail: cezarajalenco24@gmail.com

¹ Department (Chair) of Oncology, „Nicolae Testemițanu” University, Republic of Moldova, Chisinau.

² Institute of Oncology, Republic of Moldova, Chisinau.

Editorial Office Address: Republic of Moldova,
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 30.

Importanța subiectului:

Gestionarea integrată și timpurie a stresului psihologic la pacienții cu cancer rectal supuși radioterapiei de conduce la dezvoltarea complianței, eficienței tratamentului și a calității vieții acestora.

Ipoteza de cercetare:

Articolul aduce în atenție o abordare holistică și multidisciplinară a tratamentului radioterapic în cancerul rectal, subliniind importanța majoră a gestionării stresului psihologic ca factor determinant al succesului terapeutic și al recuperării post-tratament.

Rezumat

Introducere: Prezenta cercetare urmărește evaluarea impactului stresului psihologic asupra rezultatelor tratamentului radioterapic în cancerul rectal și identificarea strategiilor eficiente de gestionare a stresului în vederea optimizării rezultatelor terapeutice și calității vieții pacienților.

Material și metode: Studiul a inclus analiza datelor de la 104 pacienți diagnosticați cu cancer rectal, tratați prin radioterapie utilizând tehnici modern: radioterapie cu intensitate modulată și terapie cu arc modulată volumetric comparativ cu tehnica convențională 3D3D conformațională. Pacienții au beneficiat de strategii integrate de suport psihologic, inclusiv terapie cognitiv-comportamentală, grupuri de suport, mindfulness și comunicare empatică pentru evaluarea nivelului

The importance of the subject:

The integrated and early management of psychological stress in patients with rectal cancer undergoing radiotherapy leads to the development of compliance, treatment efficiency and their quality of life.

The research hypothesis:

The article brings to attention a holistic and multidisciplinary approach to radiotherapy treatment in rectal cancer, emphasizing the major importance of managing psychological stress as a determinant of therapeutic success and post-treatment recovery.

Summary

Introduction: The current research aims to evaluate the impact of psychological stress on the results of radiotherapy treatment in rectal cancer and identify effective strategies for managing stress in order to optimize therapeutic results and quality of life of patients.

Materials and methods: The study included analysis of data from 104 patients diagnosed with rectal cancer, treated by radiotherapy using modern techniques: radiation therapy with modulated intensity and volumetric modulated arc therapy compared to conventional conformational 3D3D technique. Patients have benefited from integrated psychological support strategies, including cognitive-behavioral therapy, support groups, mindfulness and empathic communication for

de stres și a calității vieții înainte, în timpul și după finalizarea tratamentului.

Rezultate: Analiza datelor relevă că stresul cronic experimentat de pacienți în timpul radioterapiei are consecințe semnificative asupra eficienței tratamentului. Pacienții cu nivel ridicat de stres au prezentat reducerea imunității, scăderea complianței și rezultate terapeutice mai slabe. În schimb, pacienții care au beneficiat de intervenții de gestionare a stresului au demonstrat complianță crescută, scăderea efectelor secundare și rezultate terapeutice semnificativ îmbunătățite. Tehnicile moderne de radioterapie: radioterapie cu intensitate modulată și terapie cu arc modulată volumetric au redus semnificativ toxicitatea și au îmbunătățit calitatea vieții comparativ cu tehnica 3D conformațională.

Concluzii: Studiul confirmă ipoteza că gestionarea timpurie și integrată a stresului psihologic este esențială în tratamentul radioterapic al cancerului rectal. Implementarea unor strategii psihologice și emoționale eficiente conduce la rezultate terapeutice superioare și îmbunătățește considerabil calitatea vieții pacienților. Tehnicile avansate de radioterapie (IMRT și VMAT) aduc beneficii suplimentare prin reducerea efectelor secundare și a stresului asociat tratamentului.

Cuvinte cheie: Stres psihologic, radioterapie, cancer rectal, calitatea vieții, suport.

Introducere: Cancerul rectal este o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, iar tratamentul său optim necesită o abordare multimodală (chirurgie, radioterapie și chimioterapie). Radioterapia (adesea administrată preoperatoriu în cancerele rectale) are rolul de a micșora tumora, de a crește rata de rezecabilitate și de a reduce riscul recurenței locale. Progresele tehnice în radioterapie – de la tehnica 3D conformațională la tehnici moderne precum :radioterapie cu intensitate modulate și terapie cu arc modulată volumetric– au permis îmbunătățirea distribuției dozei către țintă și protejarea organelor sănătoase, cu potențial de reducere a toxicității. În același timp, se recunoaște importanța abordării holistice a pacientului oncologic: pe lângă eficacitatea tratamentului, trebuie gestionat și impactul psihologic pre- și post-tratament, având în vedere stresul și posibilele tulburări de adaptare ce pot apărea în timpul și după încheierea terapiei radiante. La nivel global, cancerul colorectal (colon și rect) este al treilea cel mai frecvent diagnosticat cancer. În 2020 s-au înregistrat peste 1,9 milioane de cazuri noi de cancer colorectal și 935 de mii de decese

assessing stress levels and quality of life before, during and after treatment.

Results: The analysis of the data reveals that the chronic stress experienced by patients during radiation therapy has significant consequences on the effectiveness of treatment. Patients with high stress levels experienced reduced immunity, decreased compliance and poorer therapeutic results. In contrast, patients who received stress management interventions showed increased compliance, decreased side effects and significantly improved therapeutic results. Modern radiotherapy techniques: modulated intensity radiotherapy and volumetric modulated arc therapy have significantly reduced toxicity and improved quality of life compared to 3D conformational technique.

Conclusions: The study confirms the hypothesis that early and integrated management of psychological stress is essential in the radiotherapy treatment of rectal cancer. The implementation of effective psychological and emotional strategies leads to superior therapeutic results and greatly improves the quality of life of patients. Advanced radiotherapy techniques (IMRT and VMAT) bring additional benefits by reducing the side effects and stress associated with treatment.

Keywords: Psychological stress, radiotherapy, rectal cancer, quality of life, support.

Introduction: Rectal cancer is a major global health problem, and its optimal treatment requires a multimodal approach (surgery, radiation therapy and chemotherapy). Radiation therapy (often administered preoperatively in rectal cancers) has the role of shrinking the tumor, increasing the rate of resectability and reducing the risk of local recurrence. Technical advances in radiotherapy – from the conformational 3D technique to modern techniques such as: modulated intensity radiotherapy and volumetric– modulated arc therapy have allowed to improve the dose distribution to the target and protect healthy organs with the potential to reduce toxicity. At the same time, the importance of the holistic approach of the oncological patient is recognized: in addition to the effectiveness of the treatment, the psychological impact of pre-and post-treatment should also be managed, given the stress and possible adaptation disorders that may occur during and after the end of radiating therapy. Globally, colorectal cancer (colon and rectum) is the third most commonly diagnosed cancer. In 2020, there were over 1.9 million new cases of colorectal cancer and 935

asociate, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din totalul cancerelor diagnosticate și 9.4% din mortalitatea prin cancer (*Colorectal Cancer: A Systematic Review of the Current Situation and Screening in North and Central Asian Countries – PMC*) [1]. Incidența cancerului rectal urmează un pattern similar cu cel al cancerului de colon, cu rate mai mari în țările dezvoltate și unele regiuni din Asia de Est (*Colorectal Cancer: A Systematic Review of the Current Situation and Screening in North and Central Asian Countries – PMC*). [1] În Republica Moldova, cancerul colo-rectal constituie una dintre cele mai importante probleme oncologice. Conform datelor GLOBOCAN și ale registrului național, cancerul colorectal ocupă locul 1 la incidență (aproximativ 1.868 cazuri noi în 2022, reprezentând ≈12,6% din totalul cancerelor) și este a doua cauză de deces prin cancer (în 2022 s-au înregistrat ≈1.133 decese prin cancer colorectal, ≈13,9% din mortalitatea prin cancer). Aceste statistici subliniază povara mare a bolii și necesitatea optimizării tratamentelor. Radioterapia este parte integrantă a tratamentului curativ în majoritatea cazurilor de cancer rectal local avansat, contribuind la îmbunătățirea controlului local al bolii. (De altfel, se estimează că aproximativ **50%** dintre toți pacienții cu cancer vor necesita radioterapie la un moment dat pe parcursul managementului bolii (*Psychosocial needs of postradiotherapy cancer survivors and their direct caregivers – a systematic review – PMC*). [2, 3]

Material și metode: Tehnici de radioterapie: 3DCRT versus IMRT/VMAT.

Radioterapia 3D conformațională (3DCRT) reprezintă o tehnică mai veche în care fasciculele de radiații sunt modelate conform formei tumorii folosind colimatori și câmpuri fixe din mai multe unghiuri. Aceasta oferă o dozare tridimensională conformă, însă distribuția dozei rămâne relativ uniformă în interiorul fiecărui fascicul, ceea ce poate duce la iradierea unei porțiuni mai mari din țesutul sănătos din jurul tumorii. Radioterapia cu intensitate modulată (IMRT) este o evoluție a 3DCRT ce permite modularea intensității fiecărui fascicul de radiație. Prin optimizare computerizată, se obține o distribuție a dozei mult mai conformă și omogenă în volumul-țintă comparativ cu 3DCRT (*Dosimetric comparisons of VMAT, IMRT and 3DCRT for locally advanced rectal cancer with simultaneous integrated boost | Oncotarget*). [4] IMRT utilizează numeroase segmente de fascicule cu intensități variabile, ceea ce face posibilă o mai bună scutire a organelor la risc (ex: intestin subțire, vezică urinară, măduva spinării) situate în proximitatea tu-

thousand associated deaths, representing about 10% of all diagnosed cancers and 9.4% of cancer mortality (*Colorectal Cancer: A Systematic Review of the Current Situation and Screening in North and Central Asian Countries – PMC*). [1] The incidence of rectal cancer follows a pattern similar to that of colon cancer, with higher rates in developed countries and some regions of East Asia (*Colorectal Cancer: A Systematic Review of the Current Situation and Screening in North and Central Asian Countries – PMC*). [1] In the Republic of Moldova, colorectal cancer is one of the most important oncological problems. According to GLOBOCAN and national registry data, colorectal cancer ranks 1st at incidence (about 1,868 new cases in 2022, accounting for ≈12.6% of all cancers) and is the second cause of cancer death (in 2022 there were ≈1,133 deaths from colorectal cancers, ≈13.9% from cancer mortality). These statistics emphasize the great burden of the disease and the need to optimize treatments. Radiation therapy is an integral part of curative treatment in most cases of locally advanced rectal cancer, helping to improve local control of the disease. (In fact, it is estimated that about 50% of all cancer patients will require radiation therapy at some point during disease management (*Psychosocial needs of post-radiotherapy cancer survivors and their direct caregivers – a systematic review – PMC*). [2, 3]

Material and methods: Radiation therapy techniques: 3DCRT versus IMRT/VMAT.

Conformational 3D radiotherapy (3DCRT) is an older technique in which radiation beams are modeled according to the shape of the tumor using collimators and fixed fields from several angles. This provides a compliant three-dimensional dosage, but the dose distribution remains relatively uniform within each beam, which can lead to the irradiation of a larger portion of the healthy tissue surrounding the tumor. Intensity modulated radiation therapy (IMRT) is an evolution of 3DCRT that allows modulating the intensity of each beam of radiation. By computer optimization, a more compliant and homogeneous dose distribution is achieved in the target volume compared to 3DCRT (Dosimetric comparisons of VMAT, IMRT and 3DCRT for locally advanced rectal cancer with simultaneous integrated boost | Oncotarget). [4] IMRT uses numerous segments of beams with varying intensities, which makes it possible to better relieve organs at risk (e.g., small intestine, bladder, spinal cord) located in the proximity of the tumor. An advanced variant of IMRT is VMAT (Volumetric

morii. O variantă avansată a IMRT este VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), în care aparatul de radioterapie administrează doza în timp ce roțește continuu în jurul pacientului. VMAT permite același nivel de conformare a dozei ca IMRT, dar cu un timp de tratament per fracțiune adesea mai scurt (fasciculul se deplasează continuu, administrând radiația pe un arc de 360°).

Avantajele tehnicilor moderne (IMRT/VMAT) în comparație cu 3DCRT includ: **Conformitate și omogenitate superioară a dozei în volumul tumoral:** Planurile IMRT/VMAT ating indici de conformitate și omogenitate mai buni decât 3DCRT, asigurând că tumora primește doza prescrisă uniform, în timp ce doza către țesuturile sănătoase din jur este minimizată. [7,8] Acest lucru poate fi critic în cancerul rectal, unde structuri sensibile precum intestinul subțire și vezica sunt în vecinătatea țintei. Studiile dosimetrice arată că IMRT și VMAT reduc semnificativ volumul de intestin subțire și vezică iradiat la doze medii-înalte, comparativ cu 3DCRT. [9, 10]

Cu alte cuvinte, **organele la risc sunt mai bine protejate:** de exemplu, volumul intestinului subțire iradiat la doze >15–40 Gy este mai mic cu IMRT/VMAT, iar vezica urinară primește o doză medie mai redusă. [9, 10] Prin menajarea acestor organe, **toxicitatea gastrointestinală și genito-urinară acută este scăzută.** Într-un studiu clinic comparativ, utilizarea VMAT a redus drastic incidența toxicităților acute gastro-intestinale de grad înalt la doar 5%, față de 20% în grupul tratat prin 3DCRT ($p=0,0081$). Similar, toxicitatea tardivă severă a scăzut la 6% cu VMAT comparativ cu 22% cu 3DCRT ($p=0,0039$) [11, 12]. S-au observat diferențe notabile în favoarea VMAT mai ales privind reacțiile cutanate și proctita radică. [13]. Aceste date demonstrează un profil de siguranță îmbunătățit al tehnicilor moderne, ceea ce poate permite intensificarea tratamentului sistemic (de exemplu, administrarea concomitentă de chimioterapie sau creșterea dozei la tumora țintă) fără a crește riscul de efecte adverse grave [14].

• **Posibilitatea escaladării dozei și a boost-ului integrat:** Datorită preciziei sporite, IMRT/VMAT permit aplicarea unor doze mai mari tumorii sau realizarea unui *boost* simultan integrat (SIB) în volumurile cu încărcătură tumorală mai mare, fără a extinde durata totală a tratamentului. Astfel, se poate îmbunătăți rata de răspuns patologic complet sau controlul local, menținând totodată toxicitatea la un nivel acceptabil. Studiile au arătat că prin IMRT/VMAT se pot obține doze mai concen-

Modulated Arc Therapy), in which the radiotherapy machine administers the dose while rotating continuously around the patient. VMAT allows the same level of dose compliance as IMRT, but with a treatment time per fraction often shorter (beam moves continuously, administering radiation on a 360° arc).

Advantages of modern techniques (IMRT/VMAT) compared to 3DCRT include: **Superior consistency and homogeneity of the dose in the tumor volume:** IMRT/VMAT plans achieve better compliance and homogeneity indices than 3DCRT, ensuring that the tumor receives the prescribed dose evenly, while the dose to surrounding healthy tissues is minimized. [7,8] This can be critical in rectal cancer, where sensitive structures such as the small intestine and bladder are in the vicinity of the target. Dosimetry studies show that IMRT and VMAT significantly reduce the volume of small intestine and irradiated bladder at medium-high doses compared to 3DCRT [9, 10].

In other words, organs at risk are better protected: for example, the volume of the small intestine irradiated at doses >15–40 Gy is lower with IMRT/VMAT, and the bladder receives a lower average dose. [9, 10] By the housekeeping of these organs, acute gastrointestinal and genitourinary toxicity is decreased. In a comparative clinical trial, the use of VMAT drastically reduced the incidence of high-grade acute gastrointestinal toxicities to only 5%, compared to 20% in the 3DCRT group ($p=0.0081$). Similarly, severe late toxicity decreased to 6% with VMAT compared to 22% with 3DCRT ($p=0.0039$) [11, 12]. Notable differences in favour of VMAT were noted, especially with regard to skin reactions and radic proctitis. [13]. These data demonstrate an improved safety profile of modern techniques, which may allow intensification of systemic treatment (e.g., co-administration of chemotherapy or dose increase to the target tumour) without increasing the risk of serious adverse effects [14].

• **Possibility of dose escalation and integrated boost:** Due to the increased accuracy, IMRT/VMAT allow higher doses of the tumour to be applied or a simultaneous integrated boost (SIB) to the higher tumour burden volumes without extending the overall treatment duration. Thus, complete pathological response or local control can be improved while maintaining toxicity to an acceptable level. Studies have shown that more concentrated doses of the tumour (better controlled hot spot)

trate în tumoră (**hot-spot** mai bine controlat) și o scădere a dozei către țesuturile sănătoase, comparativ atât cu 3DCRT, cât și cu alte tehnici (ex: Tomoterapia) [15].

Confortul pacientului și alinierea optimă: Tehnica VMAT, în special, are avantajul **scurtării timpului de iradiere per ședință** față de IMRT convențional (care necesită livrarea succesivă a mai multor câmpuri staționare). Un timp de tratament mai scurt înseamnă că pacientul trebuie să stea nemșcat mai puțin timp pe masă, reducându-se disconfortul și riscul de mișcare internă a organelor (de exemplu, peristaltism intestinal) în timpul iradierii. Prin reducerea erorilor de aliniere cauzate de mișcare, se **sporește acuratețea** livrării dozei. (Notă: Unele studii semnaleză drept dezavantaj al IMRT prelungirea timpului de tratament per fracțiune, ceea ce, fără măsuri compensatorii, poate diminua precizia datorită mișcărilor pacientului (VMAT planning study in rectal cancer patients | springermedizin.de). [16, 17]. VMAT reușește însă să atenueze această problemă prin livrarea rapidă pe arc.) În concluzie, IMRT și VMAT oferă **avantaje clinice clare** în tratamentul cancerului rectal: distribuție optimă a radiației, toxicitate redusă și posibilitatea de intensificare a terapiei. Pe de altă parte, ele solicită investiții tehnologice și o atenție sporită la detalii tehnice. Alegerea tehnicii depinde de dotarea centrului și de situația clinică individuală, însă tendința globală este de a **înlocui 3DCRT** cu tehnici modulate acolo unde este fezabil, datorită profilului superior risc/beneficiu al acestora. Pe baza cercetărilor preoperatorii efectuate pacienților din lotul de studiu în 13 cazuri a fost stabilit stadiul I (cT1-2N0M0), în 57 – stadiul II (cT3-4N0M0) și în 46 cazuri stadiul III (cT1-4N1-2M0) al cancerului rectal. După radiochimioterapia neoadjuvantă de lungă durată, pe baza cercetărilor imagistice (RMN) efectul pozitiv a fost semnalizat în 93 cazuri, ceea ce reprezintă 80,2%; în 82 din cazuri s-a determinat o ameliorare a statutului local tumoral (“down size”), ganglionii limfatici suspecți preoperator a fi metastaze dispărând, iar acești pacienți fiind transferați în grupul cu stadiul II al maladiei. Astfel, radiochimioterapia neoadjuvantă de lungă durată micșorează esențial riscul de diseminare intraoperatorie a celulelor tumorale și probabilitatea progresării loco-regionale a tumorii și are o influență majoră tratamentul oncologic neoadjuvant a supra rezultatelor tratamentul chirurgical (cuantificat ca și rezecție R0 sau non – R0) la pacienții cu neoplasm rectal.

Impactul psihologic post-radioterapie și gestionarea stresului la supraviețuitorii de cancer

and a decrease in dose to healthy tissues can be achieved with IMRT/VMAT compared to both 3DCRT and other techniques (e.g.: Tomotherapy) [15].

Patient comfort and optimal alignment: The VMAT technique, in particular, has the advantage of shortening the irradiation time per session compared to conventional IMRT (which requires successive delivery of several stationary fields). A shorter treatment time means that the patient should sit still for less time on the table, reducing discomfort and the risk of internal movement of the organs (eg intestinal peristalsis) during irradiation. By reducing alignment errors caused by movement, the accuracy of dose delivery is enhanced. (Note: Some studies point to IMRT prolonging treatment time per fraction, which, without compensatory measures, may reduce accuracy due to patient movements (VMAT planning study in rectal cancer patients | springermedizin.de). [16,17]. VMAT, however, manages to mitigate this problem by delivering fast on the arc.) In conclusion, IMRT and VMAT offer clear clinical advantages in the treatment of rectal cancer: optimal radiation distribution, reduced toxicity and the possibility of intensification of therapy. On the other hand, they call for technological investments and increased attention to technical details. The choice of technique depends on the endowment of the center and the individual clinical situation, but the overall trend is to replace 3DCRT with modulated techniques where feasible, due to their higher risk/benefit profile. On the basis of preoperative research conducted to patients in the study group in 13 cases was established stage I (cT1-2N0M0), the study group of patients in 57-stage II (cT3-4N0M0) and in 46 cases stage III (cT1-4N1-2M0) of rectal cancer. After long-term neoadjuvant radiochemotherapy, based on MRI imaging research) the positive effect was signaled in 93 cases, which is 80.2%; in 82 cases an improvement in local tumour status was determined (“down size”), lymph nodes suspected pre-surgery to be metastases, and these patients were transferred to the stage II group of the disease. Thus, long-term neoadjuvant radiochemotherapy essentially reduces the risk of intraoperative dissemination of tumor cells and the likelihood of loco-regional tumor progression and has a major influence on neoadjuvant oncological treatment over the results of surgical treatment (quantified as R0 or non-R0 resection) in patients with rectal cancer.

The psychological impact of post-radiotherapy and stress management in rectal-survival cancer

rectal – Supraviețuire în cancerul rectal a crescut odată cu îmbunătățirea tratamentelor, ceea ce înseamnă că tot mai mulți pacienți trăiesc pe termen lung după încheierea terapiei. **Calitatea vieții (QoL) și sănătatea mentală** a acestor supraviețuitori au devenit preocupări majore. Radioterapia – deși esențială pentru controlul bolii – poate lăsa sechele fizice și psihologice pe termen lung. Studii centrate pe **QoL după radioterapie** în cancere colorectale arată că tratamentul radian poate afecta în mod particular **continuența fecală (aparitia incontinenței sau a urgențelor defecației) și funcția sexuală** (disfuncții erectile la bărbați, simptome de uscăciune vaginală sau dispareunie la femei), influențând viața intimă a pacienților [18]. Pacienții pot prezenta diaree cronică, mucus rectal, sângerări sau stricturi anale care le afectează confortul zilnic și încrederea de a socializa. Bărbații pot suferi de impotență din cauza afectării nervilor erecti de către radiații, iar femeile pot experimenta simptome de menopauză precoce sau disfuncție sexuală. Aceste efecte fizice au adesea și o componentă psihologică: pot genera **rușine, jenă și anxietate socială**, afectând relațiile personale și imaginea de sine a supraviețuitorilor [19, 20]. În plus, experiența diagnosticării cu cancer și parcurgerea tratamentului (inclusiv ședințele de radioterapie zilnice, pe o durată de 5-6 săptămâni) constituie un **stres psihologic major**. În timpul radioterapiei, pacienții se confruntă cu **frici și anxietăți** legate de procedură: de exemplu, unii resimt **distres legat de imobilizarea pe masa de tratament** (fiind fixați în poziție cu ajutorul dispozitivelor de imobilizare) și **teama de necunoscut** față de aparatura și mediul de tratament [21].

Figura 1. Reprezentarea grafică a consecințelor stresului asupra rezultatelor radioterapiei

După încheierea tratamentului activ, deseori pacienții se simt „abandonați” în lupta cu boala, iar **frica de recidivă** poate deveni copleșitoare. Problemele de ordin psiho-social sunt frecvente: un **review sistematic din 2023** a arătat că aproxi-

survivors in rectal cancer has increased with improved treatments, which means that more and more patients are living long-term after the end of therapy. The quality of life (QoL) and mental health of these survivors have become major concerns. Radiation therapy – although essential for disease control – can leave physical and psychological sequelae in the long run. QoL-centered studies after radiotherapy in colorectal cancers show that radian treatment can particularly affect the continuation of feces (the occurrence of incontinence or defecation emergencies) and sexual function (erectile dysfunction in men, symptoms of vaginal dryness or dyspareunia in women), influencing the intimate life of patients [18]. Patients may experience chronic diarrhea, rectal mucus, bleeding, or anal strictures that affect their daily comfort and confidence to socialize. Men may suffer from impotence due to damage to the erect nerves by radiation, and women may experience symptoms of early menopause or sexual dysfunction. These physical effects often also have a psychological component: they can generate shame, embarrassment and social anxiety, affecting personal relationships and the self-image of survivors [19, 20]. In addition, the experience of diagnosing cancer and undergoing treatment (including daily radiation therapy sessions for 5-6 weeks) is a major psychological stress. During radiation therapy, patients experience fears and anxieties related to the procedure: for example, some feel distressed about being immobilized on the treatment table (being fixed in place with immobilization devices) and fear of the unknown against the equipment and the treatment environment [21].

Figure 1. Graphical representation of the consequences of stress on the results of radiotherapy.

After the end of active treatment, often patients feel „abandoned” in the fight with the disease, and the fear of relapse can become overwhelming. Psychosocial problems are common: a systematic review in 2023 showed that about one-

mativ **o treime** dintre pacienții care au trecut prin radioterapie au **nevoi psihosociale neacoperite**, cum ar fi nevoie de consiliere emoțională, sprijin informațional suplimentar sau ajutor în gestionarea relațiilor familiale afectate [21]. Un aspect adesea raportat de pacienți și partenerii lor este deteriorarea **vieții intime** – modificările fizice (ex. disfuncția sexuală) și psihice (scăderea libidoului, depresie) pot duce la probleme de relaționare și comunicare în cuplu. În absența intervenției, aceste nevoi neadresate pot duce la **scăderea calității vieții** pe termen lung și chiar pot influența negativ recuperarea completă sau monitorizarea ulterioară a pacientului [22, 23].

Rezultate: Gestionarea stresului post-tratament în rândul supraviețuitorilor de cancer rectal trebuie să fie multidimensională și adaptată fiecărui individ. Câteva strategii și intervenții dovedite includ: **Informarea și educația** – O bună parte din anxietatea pacienților provine din teama de necunoscut și incertitudine. Asigurarea unor **ședințe de informare pre-tratament** (așa-numitele “*pre-radiotherapy counseling sessions*”) poate reduce frica și stresul legate de proceduri, familiarizând pacientul cu pașii tratamentului și efectele așteptate [21, 24]. De asemenea, la finalul tratamentului, oferirea unui plan clar de urmărire (ce investigații și consultații urmează, la ce semne de alarmă să fie atenți) poate diminua teama de recidivă prin creșterea sentimentului de control.

Suport psihologic și intervenții creative – Este recomandată implicarea specialiștilor în sănătate mintală (psihologi, psihiatri) în echipa de îngrijire a pacientului oncologic. **Consilierea psihologică individuală** sau participarea la **grupuri de suport** pentru supraviețuitorii de cancer pot oferi un cadru în care pacienții își pot exprima temerile și împărtăși experiențe cu alții care au trecut prin situații similare. Tehnici de terapie prin arta (art-terapie), muzică sau alte metode expresive s-au dovedit utile în reducerea distresului psihologic post-cancer [21, 24]. Unii pacienți beneficiază de **terapie cognitiv-comportamentală** pentru a învăța mecanisme de coping (adaptare) la stres și pentru a combate gândurile catastrofice legate de boală.

Reabilitare și recuperare funcțională – Având în vedere impactul tratamentului asupra funcțiilor organelor pelvine, pot fi necesare programe de reabilitare specifice. **Kinetoterapia și exercițiile de reeducare a planșeului pelvin** pot ajuta la îmbunătățirea continenței anale și a funcției sfincateriene după radioterapie. La fel, intervențiile de recuperare sexuală sunt esențiale: de exemplu,

third of patients who have undergone radiation therapy have unmet psychosocial needs, such as the need for emotional counseling, additional informational support or help in managing affected family relationships [21]. An aspect often reported by patients and their partners is the deterioration of intimate life – physical changes (eg sexual dysfunction) and mental (decreased libido, depression) can lead to relationship problems and communication in the couple. In the absence of intervention, these unaddressed needs can lead to a decrease in long-term quality of life and even negatively influence the full recovery or subsequent monitoring of the patient [22, 23].

Results: Managing post-treatment stress among rectal cancer survivors must be multidimensional and tailored to each individual. Some proven strategies and interventions include: – Training and education A good part of patient anxiety comes from fear of the unknown and uncertainty. Providing pre-treatment information sessions (so-called “pre-radiotherapy counseling sessions”) can reduce the fear and stress related to the procedures, familiarizing the patient with the steps of treatment and the expected effects [21, 24]. Also, at the end of the treatment, offering a clear follow-up plan (what investigations and consultations follow, what alarm signs to be attentive) can reduce the fear of relapse by increasing the sense of control.

– Psychological support and creative interventions – The involvement of mental health specialists (psychologists, psychiatrists) in the oncological patient care team is recommended. Individual psychological counseling or participation in support groups for cancer survivors can provide a framework in which patients can express their fears and share experiences with others who have gone through similar situations. Art therapy techniques (art therapy), music or other expressive methods have proven useful in reducing post-cancer psychological distress [21, 24]. Some patients benefit from cognitive-behavioral therapy to learn coping mechanisms (adapting) to stress and to combat catastrophic thoughts related to the disease.

– Functional rehabilitation and rehabilitation Given the impact of treatment on pelvic organ functions, specific rehabilitation programmes may be required. Physical therapy and pelvic floor re-education exercises can help improve anal continence and sphincter function after radiation therapy. Similarly, sexual recovery interventions are essential: for example, couple counseling, sex-

consilierea de cuplu, terapia sexuală și, acolo unde este indicat, tratamente medicale (inhibitori de fosfodiesterază pentru disfuncția erectilă, tratamente hormonale sau lubrifianți pentru femei) pot ameliora **disfuncțiile sexuale** și reduce impactul lor asupra relațiilor interpersonale [25]. Acest tip de **program de reabilitare sexuală** este recomandat de experți pentru a aborda frontal problema, întrucât atât pacienții cât și partenerii pot ezita să discute astfel de subiecte sensibile dacă nu sunt întrebați proactiv [25]. **Monitorizarea pe termen lung a sănătății mintale** – Este important ca supraviețuitoarii de cancer rectal să fie monitorizați periodic nu doar somatic (analize, colonoscopie, imagistică), ci și în ceea ce privește starea psihologică.

Medicul oncolog ar trebui să evalueze la fiecare control semne de depresie, anxietate sau tulburare de stres post-traumatic și să îndrume pacientul către servicii de specialitate dacă este cazul. Implicarea familiei și a comunității (grupuri de pacienți, organizații non-profit) poate oferi un sistem de sprijin valoros în procesul de reintegrare în viața normală.

Discuții: Merită de subliniat că dezvoltarea tehnicilor moderne de radioterapie contribuie și la **ameliorarea calității vieții**. Prin reducerea toxicităților acute și cronice, pacienții au șanse mai mari să nu dezvolte complicații pe termen lung care să le afecteze starea psihică. De exemplu, menținerea unei mai bune continențe fecale și a funcției sexuale datorită protejării nervilor și organelor pelvine (posibilă cu IMRT/VMAT) face ca pacientul să se confrunte cu mai puține motive de stres și izolare [26]. Totuși, chiar și în condițiile unui tratament optim tehnic, **suportul psihologic este indispensabil**. Abordarea integrată mind-body a pacientului cu cancer rectal – adică tratarea tumorii, dar și îngrijirea suferinței emoționale – reprezintă standardul actual către care tindem într-o medicină oncologică centrată pe pacient.

Concluzii: Radioterapia joacă un rol esențial în managementul cancerului rectal, aducând un aport substanțial la controlul local al bolii și la creșterea ratelor de supraviețuire, mai ales în combinație cu chirurgia și chimioterapia. **Evoluțiile tehnologice** de la 3DCRT la IMRT și VMAT au îmbunătățit considerabil **raportul risc-beneficiu** al tratamentului radian: astăzi putem administra doze eficiente tumorii cu **minime efecte adverse** comparativ cu trecutul, fapt demonstrat de scăderea marcantă a toxicității severe gastrointestinale și genito-urinare în studiile recente [27]. Acest lucru permite personalizarea și intensificarea tratamentului atunci când este necesar, fără a compromite calitatea

ual therapy and, where indicated, medical treatments (phosphodiesterase inhibitors for erectile dysfunction, hormonal treatments or lubricants for women) can improve sexual dysfunction and reduce their impact on interpersonal relationships [25]. This type of sexual rehabilitation program is recommended by experts to address the issue frontally, as both patients and partners may hesitate to discuss such sensitive topics if not asked proactively [25]. – Long-term monitoring of mental health – It is important that rectal cancer survivors are periodically monitored not only somatic (analyses, colonoscopy, imaging), but also in terms of psychological state.

The oncologist should evaluate at each control signs of depression, anxiety or post-traumatic stress disorder and guide the patient to specialized services if necessary. Family and community involvement (patient groups, non-profit organizations) can provide a valuable support system in the process of reintegration into normal life.

Discussion: It is worth pointing out that the development of modern radiotherapy techniques also contributes to the improvement of the quality of life. By reducing acute and chronic toxicities, patients are more likely not to develop long-term complications that affect their mental state. For example, maintaining better fecal continence and sexual function due to the protection of the nerves and pelvic organs (possible with IMRT/VMAT) makes the patient face fewer reasons for distress and isolation [26]. However, even under the conditions of optimal technical treatment, psychological support is indispensable. The integrated mind-body approach of the patient with rectal cancer – that is, treating the tumor, but also caring for emotional suffering – is the current standard towards which we tend in a patient-centered oncology medicine.

Conclusions: Radiation therapy plays a key role in the management of rectal cancer, bringing a substantial contribution to local control of the disease and increasing survival rates, especially in combination with surgery and chemotherapy. Technological developments from 3DCRT to IMRT and VMAT have considerably improved the risk-benefit ratio of radian treatment: today we can administer effective tumour doses with minimal adverse effects compared to the past, as demonstrated by the marked decrease in severe gastrointestinal and genitourinary toxicity in recent studies [27]. This allows personalization and intensification of treatment when necessary without compromising

vieții pacientului. Studiile clinice care au analizat cohorte de pacienți (incluzând ~104 pacienți sau mai mult) confirmă că **metodele moderne de radioterapie oferă aceleași șanse de vindecare ca și tehnicile convenționale, dar cu toleranță mai bună**. Pe de altă parte, succesul pe termen lung în tratarea cancerului rectal nu se măsoară doar în parametri oncologici, ci și în **recuperarea psihosocială** a pacientului.

Gestionarea stresului post-tratament a devenit o componentă integrală a îngrijirii supraviețuitorilor de cancer. Este crucial ca sistemul medical să ofere suport multidisciplinar: îngrijiri paliative și psihologice precoce, consiliere, precum și intervenții de reabilitare adaptate nevoilor individuale. Astfel, pacienții pot fi ajutați să depășească **trauma cancerului și** să își reia viața cu un nivel cât mai ridicat de funcționalitate și bunăstare emoțională. În final, **analiza comprehensivă** a datelor epidemiologice și clinice subliniază necesitatea continuării cercetării și investițiilor în tehnologii avansate de radioterapie, simultan cu dezvoltarea programelor de suport pentru supraviețuitori. În Republica Moldova, alinierea la standardele internaționale atât în dotarea tehnică, cât și în **serviciile de suport psihoncologic**, va fi esențială pentru a îmbunătăți prognosticul și calitatea vieții pacienților cu cancer rectal. Prin combinarea **științei medicale** (datele din studii actualizate, precum cele oferite de OMS, GLOBOCAN și registrele de cancer) cu o abordare **umanistă** a îngrijirii, putem asigura pacienților tratamente eficiente, sigure și o recuperare cât mai completă, atât fizică cât și psihică.

Lista abrevierilor:

OMS – Organizația Mondială a Sănătății
IMRT – Radioterapie cu intensitate modulată
VMAT – Terapie cu arc modulată volumetric
3DCRT – Radioterapie tridimensională conformațională
TCC – Terapie cognitiv-comportamentală
QoL – Calitatea vieții
RT – Radioterapie

Bibliografie:

1. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. *CA Cancer J Clin.* 2021;71:209–249. doi: 10.3322/caac.21660. [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
2. International WCRF. Global cancer data by country (2022). Available at: <https://www.wcrf.org/cancer-trends/global-cancer-data-by-country/>.

the quality of life of the patient. Clinical studies that have looked at patient cohorts (including ~104 patients or more) confirm that modern radiotherapy methods offer the same chances of healing as conventional techniques, but with better tolerance. On the other hand, long-term success in treating rectal cancer is measured not only in oncological parameters, but also in the psychosocial recovery of the patient.

Post-treatment stress management has become an integral component of cancer survivor care. It is crucial that the medical system provides multidisciplinary support: early palliative and psychological care, counseling, and rehabilitation interventions tailored to individual needs. Thus, patients can be helped to overcome the trauma of cancer and resume their lives with the highest level of functionality and emotional well-being. In the end, comprehensive analysis of epidemiological and clinical data emphasizes the need for further research and investment in advanced radiotherapy technologies, simultaneously with the development of support programs for survivors. In the Republic of Moldova, alignment with international standards both in technical endowment and in psycho-oncological support services will be essential to improve the prognosis and quality of life of patients with rectal cancer. By combining medical science (data from up-to-date studies, such as those provided by WHO, GLOBOCAN and cancer registries) with a humanistic approach to care, we can provide patients with effective, safe treatments and as complete a recovery as possible, both physically and mentally.

Abbreviations list:

WHO – World Health Organization
IMRT – Radiotherapy with modulated intensity
VMAT – Volumetric modulated arc therapy
3DCRT – Three-dimensional conformational radiotherapy
TCC – Cognitive-behavioral therapy
QoL – Quality of life
RT – Radiotherapy

3. Baskar R, Lee KA, Yeo R, Yeoh KW. Cancer and radiation therapy: current advances and future directions. *Int J Med Sci* (2012) 9(3):193–9. doi: 10.7150/ijms.3635
4. Duthoy W, De Gerssem W, Vergote K, Boterberg T, Derie C, Smeets P, De Wagter C, De Neve W. Clinical implementation of intensity-modulated arc therapy (IMAT) for rectal cancer. *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2004; 60:794–806.

5. Guerrero Urbano MT, Henrys AJ, Adams EJ, Norman AR, Bedford JL, Harrington KJ, Nutting CM, Dearnaley DP, Tait DM. Intensity-modulated radiotherapy in patients with locally advanced rectal cancer reduces volume of bowel treated to high dose levels. *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2006; 65:907–916.
6. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Rectal Cancer, Version 4. 2024. Available online: www.nccn.org (accessed on 23 August 2024).
7. Baglan KL, Frazier RC, Yan D, Huang RR, Martinez AA, Robertson JM. The dose-volume relationship of acute small bowel toxicity from concurrent 5-FU-based chemotherapy and radiation therapy for rectal cancer. *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2002; 52:176–183.
8. Tho LM, Glegg M, Paterson J, Yap C, MacLeod A, McCabe M, McDonald AC. Acute small bowel toxicity and preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer: investigating dose-volume relationships and role for inverse planning. *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2006; 66:505–513.
9. Robertson JM, Lockman D, Yan D, Wallace M. The dose-volume relationship of small bowel irradiation and acute grade 3 diarrhea during chemoradiotherapy for rectal cancer. *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2008; 70:413–418.
10. Wolff HA, Wagner DM, Conradi LC, Hennies S, Ghadimi M, Hess CF, Christiansen H. Irradiation with protons for the individualized treatment of patients with locally advanced rectal cancer: A planning study with clinical implications. *Radiotherapy and Oncology.* 2012; 102:30–37. doi: 10.1016/j.radonc.2011.10.018.
11. Sauer R, Liersch T, Merkel S, Fietkau R, Hohenberger W, Hess C, Becker H, Raab HR, Villanueva MT, Witzigmann H, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: results of the German CAO/ARO/AIO-94 randomized phase III trial after a median follow-up of 11 years. *J Clin Oncol.* 2012;30(16):1926–1933. doi: 10.1200/JCO.2011.40.1836.
12. Engelen SM, Maas M, Lahaye MJ, Leijtens JW, van Berlo CL, Jansen RL, Breukink SO, Dejong CH, van de Velde CJ, Beets-Tan RG, et al. Modern multidisciplinary treatment of rectal cancer based on staging with magnetic resonance imaging leads to excellent local control, but distant control remains a challenge. *Eur J Cancer.* 2013;49(10):2311–2320. doi: 10.1016/j.ejca.2013.03.006.
13. Jabbour SK, Patel S, Herman JM, Wild A, Nagda SN, Altoos T, Tunceroglu A, Azad N, Gearheart S, Moss RA, et al. Intensity-modulated radiation therapy for rectal carcinoma can reduce treatment breaks and emergency department visits. *Int J Surg Oncol.* 2012;2012:891067. doi: 10.1155/2012/891067.
14. Richetti A, Fogliata A, Clivio A, Nicolini G, Pesce G, Salati E, Vanetti E, Cozzi L. Neo-adjuvant chemotherapy of rectal cancer with volumetric modulated arc therapy: summary of technical and dosimetric features and early clinical experience. *Radiat Oncol.* 2010;5:14. doi: 10.1186/1748-717X-5-14. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
15. Compared planning dosimetry of TOMO, VMAT and IMRT in rectal cancer with different simulated positions
16. Jang-Chun Lin^{1,2,3,4}, Jo-Ting Tsai^{1,2}, Li-Jhen Chen¹, Ming-Hsien Li¹, Wei-Hsiu Liu^{5,6} PMID: PMC5522046 PMID: 28159930; *Oncotarget.* 2017 Jan 31; 8(26):42020–42029. doi: 10.18632/oncotarget.14923.
17. Guerrero Urbano MT, Henrys AJ, Adams EJ, Norman AR, Bedford JL, Harrington KJ, Nutting CM, Dearnaley DP, Tait DM: Intensity-modulated radiotherapy in patients with locally advanced rectal cancer reduces volume of bowel treated to high dose levels. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2006, 65(3):907–916.
18. Mok H, Crane CH, Palmer MB, Briere TM, Beddar S, Delclos ME, Krishnan S, Das P: Intensity modulated radiation therapy (IMRT): differences in target volumes and improvement in clinically relevant doses to small bowel in rectal carcinoma. *Radiat Oncol* 2011, 6:63.
19. Gilbert A, Ziegler L, Martland M, Davidson S, Efficace F, Sebag-Montefiore D, et al. Systematic Review of Radiation Therapy Toxicity Reporting in Randomized Controlled Trials of Rectal Cancer: A Comparison of Patient-Reported Outcomes and Clinician Toxicity Reporting. *International journal of radiation oncology, biology, physics.* 2015;92(3):555–67.
20. Sodergren SC, Vassiliou V, Dennis K, Tomaszewski KA, Gilbert A, Glynne-Jones R, et al. Systematic review of the quality of life issues associated with anal cancer and its treatment with radiochemotherapy. *Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer.* 2015;23(12):3613–23. An important systematic review that characterizes the common QOL complaints of anal cancer survivors and highlights the need for an anal cancer-specific-QOL questionnaire.
21. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. *Journal of the National Cancer Institute.* 1993;85(5):365–76. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
22. Psychosocial needs of post-radiotherapy cancer survivors and their direct caregivers – a systematic review Ka Hei Man¹, Helen Ka-Wai Law^{1,*}, Shing Yau Tam^{1,2} *Front Oncol.* 2023 Oct 26;13:1246844. doi: 10.3389/fonc.2023.1246844
23. American Cancer Society. How radiation therapy is used to treat cancer(2019). Available at: <https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/radiation/basics.html>.

-
-
24. Elsner K, Naehrig D, Halkett GKB, Dhillon HM. Reduced patient anxiety as a result of radiation therapist-led psychosocial support: a systematic review. *J Med Radiat Sci* (2017) 64(3):220–31. doi: 10.1002/jmrs.208.
25. Riedl D, Gastl R, Gamper E, Arnold CR, Dejaco D, Schoellmann F, et al. Cancer patients' wish for psychological support during outpatient radiation therapy: Findings from a psychooncological monitoring program in clinical routine. *Strahlenther Onkol* (2018) 194(7):655–63. doi: 10.1007/s00066-018-1288-0 .
26. Insider L. Psychosocialneedsdefinition. Available at: <https://www.lawinsider.com/dictionary/psychosocial-needs>.
27. Sprangers MA, te Velde A, Aaronson NK. The construction and testing of the EORTC colorectal cancer-specific quality of life questionnaire module (QLQ-CR38). European Organization for Research and Treatment of Cancer Study Group on Quality of Life. *Eur J Cancer*. 1999;35(2):238–47.
28. Reduced toxicity in the treatment of locally advanced rectal cancer: a comparison of volumetric modulated arc therapy and 3D conformal radiotherapy.
29. Leif Hendrik Dröge¹, Hanne Elisabeth Weber¹, Manuel Guhlich¹, Martin Leu¹, Lena-Christin Conradi², Jochen Gaedcke², Steffen Hennies^{1,3}, Markus Karl Herrmann^{1,4}, Margret Rave-Fränk¹, Hendrik Andreas Wolff^{1,3}, *BMC Cancer*. 2015 Oct 20;15:750. doi: 10.1186/s12885-015-1812-x.

IMPLICAȚII FUNCȚIONALE ALE EVALUĂRII STABILOMETRICE LA PACIENȚII CU RECONSTRUCȚIA CHIRURGICALĂ A LIGAMENTULUI ÎNCRUCIȘAT ANTERIOR

FUNCTIONAL IMPLICATIONS OF STABILOMETRIC ASSESSMENT IN PATIENTS WITH SURGICAL RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT

DOI: 10.5281/zenodo.17151438

SOLOMON-PÂRȚAC SERGIU¹

ORCID ID

0000-0001-6765-3928

SOLOMON-PÂRȚAC MARIA ȘTEFANA¹

0009-0009-4176-4676

BOUARIU BIANCA SEBASTIANA¹

0000-0008-5758-0014

¹Centru de Recuperare Medicală Kinesis Medical Care

* Solomon-Pârțac Sergiu, partacsergiu@yahoo.com

Keywords: ACL, assesment, rehabilitation, functional reeducation

Cuvinte-cheie: ligamentoplastie, reeducare funcțională, propiocepție, grad de încărcare.

Abstract

Total anterior cruciate ligament injuries require surgical reconstruction, and postoperatively it is necessary to follow a functional rehabilitation program in order to improve joint mobility, muscle strength, joint stability and balance. The latter parameter requires an objective assessment, through which its evolution can be observed throughout the functional reeducation protocol.

The functional recovery of patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction is complex, and the approaches of physiotherapists can be quite diverse, depending on the recommendations of the orthopedic doctor, but also depending on the existing resources, being able to outline a well-outlined rehabilitation protocol.

The purpose of this research refers to highlighting the way in which the assessment of balance in patients after anterior cruciate ligament reconstruction provides information related to their functional reeducation. The objectives of the research include the use of the stabilometric platform to determine the oscillations of the center of gravity in relation to the support polygon for post-ligamentoplasty patients, and the achievement of analogies between the results obtained in this research with similar studies.

Premisele cercetării

Leziunile totale de ligament încrucișat anterior necesită reconstrucția chirurgicală, iar postoperator este necesar a se urma un program de reabilitare funcțională în vederea îmbunătățirii mobilității articulare, forței musculare, stabilității articulare și echilibrului. Cel din urmă parametru necesită o evaluare obiectivă, prin intermediul căreia să se poată observa evoluția acestuia de-a lungul protocolului de reeducare funcțională.

Recuperarea funcțională a pacienților supuși intervenției de reconstrucție a ligamentului încruci-

șat anterior este una complexă, iar abordările fizioterapeuților pot fi destul de diverse, în funcție de recomandările medicului ortoped, dar și în funcție de resursele existente putându-se contura un protocol de reabilitare bine-conturat.

Scopul acestei cercetări se referă la punerea în evidență a modului în care evaluarea echilibrului în cazul pacienților postreconstrucție ligament încrucișat anterior oferă informații legate de reeducarea funcțională a acestora. Printre obiectivele cercetării se numără utilizarea platformei stabilometrice în vederea determinării oscilațiilor centru-

lui de greutate în raport cu poligonul de susținere pentru pacienții postligamentoplastie, și realizarea unor analogii între rezultatele obținute în cadrul acestei cercetări cu studii asemănătoare.

Ipoteza cercetării

Scopul acestei cercetări se referă la punerea în evidență a modului în care evaluarea echilibrului în cazul pacienților postreconstrucție ligament încrucișat anterior oferă informații legate de reeducarea funcțională a acestora. Printre obiectivele cercetării se numără utilizarea platformei stabilometrice în vederea determinării oscilațiilor centrului de greutate în raport cu poligonul de susținere pentru pacienții postligamentoplastie, compararea rezultatelor obținute de pacienți cu un grup-control (subiecți sănătoși), precum și realizarea unor analogii între rezultatele obținute în cadrul acestei cercetări cu studii asemănătoare.

Studiul de față a pornit de la ipoteza conform căreia pacienții postreconstrucție ligament încrucișat anterior prezintă modificări ale echilibrului și astfel este necesară evaluarea obiectivă a acestuia prin instrumente tehnologice eficiente.

Noutatea adusă literaturii de specialitate

Noutatea pe care acest studiu o aduce literaturii de specialitate este evidențiată de modul în care evaluarea stabilometrică poate conduce la îmbunătățirea statusului funcțional al pacienților cu reconstrucția chirurgicală a ligamentului încrucișat anterior.

Studiul de față a fost realizat pe un grup de 13 subiecți cu vârste cuprinse între 26 și 48 de ani. Aceștia au fost diagnosticați cu leziunea totală a ligamentului încrucișat anterior și au fost supuși intervenției chirurgicale de reconstrucție a acestuia. Toți subiecții au urmat un program de recuperare pe durata a șase luni, care a fost împărțit în stadii cu obiective bine-stabilite și care au fost clar delimitate din punct de vedere temporal. În ceea ce privește evaluarea stabilometrică aceasta a fost realizată prin intermediul dispozitivului Global Postural System 400, care este dotat cu o platformă ce permite determinarea gradului de încărcare al greutății corporale la nivelul membrilor inferioare. Evaluarea a fost efectuată la patru săptămâni postoperator (când pacienții pot încărcă 100% greutatea pe membrul inferior afectat), la trei luni și la șase luni postoperator.

Rezultatele acestei cercetări scot în relief importanța realizării unei evaluări stabilometrice în cazul pacienților cu reconstrucția ligamentului încrucișat anterior prin intermediul unor dispozitive perfor-

mante, ce pot furniza informații de mare acuratețe, scopul final regăsindu-se în îmbunătățirea procesului de reabilitare și în obținerea unei recuperări complete.

1. Introducere

Societatea modernă scoate din ce în ce mai mult în prim-plan necesitatea abordării pacienților într-un mod cât mai complex astfel încât reabilitarea funcțională a acestora să se realizeze în cel mai scurt timp posibil și fără instalarea unor deficite funcționale. În cazul subiecților postreconstrucție ligament încrucișat anterior se impune o abordare multidisciplinară, iar tehnica chirurgicală, urmată de programul de recuperare, trebuie să minimalizeze riscul recidivelor. Tehnicile moderne pentru reconstrucția ligamentului încrucișat anterior sunt în continuă evoluție și în prezent există mai multe opțiuni pentru sursa grefei și tehnica de pregătire. Pot fi amintiți mai mulți factori care trebuie luați în considerare atunci când se selectează tehnica chirurgicală precum caracteristicile specifice pacienților, inclusiv vârsta, sexul, nivelul de activitate și așteptările cu privire la vindecarea cicatricială, precum și considerațiile specifice grefei, cum ar fi disponibilitatea, preferința chirurgului, nivelul de dificultate al tehnicii asociat cu grefe particulare și complicațiile asociate grefei [1].

Terapeuții care se ocupă de problematica discutată vizează un obiectiv primordial și anume recuperarea sau normalizarea statusului funcțional. Majoritatea pacienților cu reconstrucția ligamentului încrucișat anterior sunt tineri și activi, îndeplinesc sarcini mai dinamice și au tendința de a experimenta zilnic o încărcare mai mare a articulațiilor genunchilor [2].

Reconstrucția ligamentului încrucișat anterior urmărește restabilirea funcției genunchiului, protejându-l de leziuni meniscale [3].

Importanța abordării unei astfel de cercetări reiese și din faptul că reconstrucția chirurgicală a ligamentului încrucișat anterior este una dintre cele mai frecvente proceduri ortopedice, cu aproximativ 100.000 până la 175.000 de proceduri efectuate anual. Recent, tehnica de reconstrucție integrală s-a dovedit eficientă și este teoretizată ca fiind superioară tehnicii complete a tunelului tibial [4].

Reabilitarea funcțională a pacienților postreconstrucție ligament încrucișat anterior poate fi atinsă prin utilizarea unor evaluări eficiente. Pe de-o parte se pot realiza testul articular și bilanțul muscular, precum și măsurarea circumferinței coapsei sau cea medio-rotuliană, aspecte care vizează

evaluarea funcției articulare și musculare. Forța musculară poate fi măsurată subiectiv prin intermediul unei scale nominale, o astfel de scală este recunoscută ca fiind precisă de către statisticieni [5]. Evaluarea forței musculare se poate realiza prin utilizarea unui sistem cotelat, reprezentat în 6 trepte. Pe de altă parte pacienții cu astfel de afecțiuni pot prezenta diferențe în ceea ce privește gradul de încărcare al greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare, fiind astfel necesar a se evalua acest parametru. Unul din echipamentele care poate efectua acest lucru este Global Postural System. Global Postural System-GPS este un sistem computerizat de evaluare posturală dezvoltat recent. Hardware-ul GPS-ului cuprinde o cameră digitală, un cadru cu marcaje și o platformă fixă care permite identificarea reperelor posturale și/sau stabilometrice [6]. Sistemul postural global poate fi folosit în vederea identificării parametrilor echilibrului și stabilității sau în vederea evaluării coloanei vertebrale, prin posibilitatea evidențierii unor măsurători ale alinierii capului și trunchiului în plan sagital [7]. Acest lucru este important întrucât există studii care atestă faptul că această categorie de pacienți poate prezenta asimetrii la nivelul încărcării greutateii corporale și la distanță de 2 ani de la intervenția chirurgicală. De exemplu controlul neuromuscular modificat al șoldului și genunchiului în timpul unei sarcini dinamice de aterizare și a deficitelor de stabilitate posturală după reconstrucția ligamentului încrucișat anterior sunt factori care pot fi predictorii ai unei recidive [8]. Un astfel de dispozitiv a fost utilizat pentru evaluarea posturală, în vederea evidențierii modului de încărcare a greutateii corporale, precum și oscilațiile centrului de greutate în vederea determinării eficienței intervenției chirurgicale și a programului de recuperare. Utilizarea pe scară largă a acestor instrumente sau sisteme electronice poate accelera ritmul colectării de date și poate îmbunătăți calitatea cercetării clinice ortopedice.

Ținând cont de toate aceste aspecte putem afirma faptul că reabilitarea funcțională postreconstrucție ligament încrucișat anterior reprezintă o temă de mare actualitate, cu o importantă componentă socială întrucât scopul final este ca astfel de pacienți să se reintegreze din punct de vedere socio-profesional.

2. Obiectiv

Obiectivul principal al acestei cercetări este reprezentat de evidențierea modului în care evaluarea stabilometrică poate oferi informații prețioase cu privire la procesul de reeducare funcțională al pa-

cienților postreconstrucție ligament încrucișat anterior. În același timp în urma acestui studiu vom realiza o sinteză cu privire la tema abordată, din care să reiasă necesitatea realizării unor cercetări asemănătoare, care să conducă în cele din urmă la optimizarea reabilitării medicale.

3. Metode

Studiu de față a fost realizat pe un lot de 13 subiecți, cu vârste cuprinse între 26 și 45 de ani, atât de gen masculin ($n=7$), cât și de gen feminin ($n=6$). Criteriile de includere ale subiecților în studiu s-au bazat pe diagnostic (leziune totală de ligament încrucișat anterior), modalitatea de tratare (artroscopie de genunchi și utilizarea tehnicii chirurgicale *all graft inside*), perioada de recuperare (șase luni), acordul privind evaluarea stabilometrică, lipsa unor leziuni asociate sau a altor afecțiuni care ar fi putut influența rezultatele, precum și parcurgerea în întregime a protocolului de reabilitare; în același timp a fost respectat principiul progresivității, dar și al participării active și conștiente a pacienților în cadrul procesului de reeducare funcțională. Aceștia au urmat programul de reeducare funcțională Campbell (descriș de Shelbourne&Nitz), care a fost stadializat pe mai multe etape, pe durata a șase luni, fiecare etapă având obiective specifice. În același timp au fost efectuate testul articular și bilanțul muscular, precum și măsurarea circumferinței coapsei și medio-rotuliană, în vederea evaluării funcției musculare și articulare, dar și a edemului de la nivelul genunchiului. Testul articular a fost realizat cu ajutorul goniometrului, fiind obținute astfel date obiective și concrete cu privire la unghiurile mișcărilor de flexie și extensie ale genunchiului afectat. Testul muscular a fost efectuat de către examinator prin intermediul scalei de la 0 la 5, unde 0 înseamnă lipsa contracției musculare, iar 5 înseamnă forța normală și astfel s-a putut observa forța musculară a mușchilor flexori ai extensori ai genunchiului afectat. Măsurarea circumferinței coapsei s-a realizat cu ajutorul benzii metrice, la 10 cm suprarotulian și astfel a fost evaluat parametrul troficității musculare, iar circumferința medio-rotuliană a fost măsurată tot cu banda metrică, în vederea determinării staturii edemului care se instalează postchirurgical. Aceste ultime două măsurători s-au realizat și la nivelul membrului inferior sănătos, iar rezultatele au fost comparate între ele. În ceea ce privește mijloacele kinetice folosite de-a lungul programului de recuperare putem enumera mobilizarea pasivă, contractile izometrice, exercițiile active asistate, exercițiile active libere, exercițiile active contra unor rezistențe progresiv crescătoare, tehnicile de facilitare neuroproprioceptive de tipul

„hold-relax” sau „inversare lentă” și posturărilor. Este important de specificat faptul că în primele trei luni postoperator exercițiile s-au realizat în lanț kinetic închis, în vederea protejării grefei și prevenirii agravării sindromului algic și inflamator.

Din punct de vedere al stabilirii gradului de încărcare al greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare au fost realizate stabilometrii prin intermediul platformei stabilometrice Global Postural System-400. Protocolul de testare a presupus ca pacienții să se poziționeze pe placa de testare în poziție ortostatică, cu brațele pe lângă corp, fiind realizate evaluări stabilometrice mai întâi cu ochii deschiși, pe urmă cu ochii închiși, în poziție ortostatică, dar cu poziția capului răsucit spre membru inferior sănătos, respectiv spre membru inferior bolnav. Durata pentru fiecare dintre cele patru poziții a fost de 20 de secunde, iar datele au fost înregistrate prin intermediul senzorilor calibrați la un software. Softul cu care este dotată platforma stabilometrică oferă posibilitatea centralizării rezultatelor colectate cu privire la parametrul distribuției greutateii corporale, iar acestea pot fi încadrate în trei mari grupe și anume grupa 1, care presupune prezența unor diferențe minime de încărcare (raportul distribuției greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare maxim de 53%-47%), grupa a doua, care presupune diferențe medii de încărcare (raportul distribuției greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare maxim de 57%-43%) și grupa a treia, care se referă la prezența unor diferențe mari de încărcare (raportul distribuției greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare mai mare de 57%-43%).

Aceste evaluări au fost realizate în trei etape: etapa 1-la patru săptămâni postoperator, când pacienții primesc acordul încărcării totale pe membrul inferior afectat, etapa a doua-la trei luni postoperator și etapa a treia-la șase luni postoperator.

4. Rezultate

Rezultatele acestei cercetări scot în evidență procentajul de încărcare a greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare, în cazul tuturor celor patru poziții de testare și anume cu ochii deschiși, cu ochii închiși, capul răsucit spre membru inferior sănătos, respectiv capul răsucit spre membru inferior bolnav.

Mai jos sunt prezentate graficele care sunt edificatoare pentru cercetarea realizată.

În cadrul Graficului 1 sunt prezentate rezultatele obținute de către subiecții studiului în ceea ce privește distribuția greutateii corporale la nive-

Grafic 1. Distribuția greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare în poziția de testare cu ochii deschiși

lul membrilor inferioare, în poziția de testare cu ochii deschiși. A fost realizată media aritmetică a datelor colectate prin intermediul stabilometriei și astfel putem observa faptul că în cadrul evaluării inițiale (la o lună postoperator) raportul privind încărcarea pe membrul inferior sănătos-bolnav s-a încadrat în categoria diferențelor mari de încărcare. Acest lucru se poate datora pe de-o parte lipsei de redobândire a forței musculare normale a membrului inferior bolnav, iar pe de altă parte tendinței subiecților de a-l proteja, încărcând astfel membrul inferior sănătos într-un mod compensator. În cadrul evaluării intermediare (la trei luni postoperator) poate fi observat faptul că raportul de încărcare se diminuează, valorile obținute încadrându-se în diferențe medii de încărcare, iar acest aspect poate fi datorat exercițiilor de tonifiere musculară și exercițiilor de echilibru static. Evaluarea finală scoate în evidență diferențe minime de încărcare membrul inferior sănătos-membrul inferior bolnav, ceea ce poate sugera faptul că parcurgerea în totalitate a programului de recuperare conduce la obținerea normalizării funcției musculare și proprioceptive, ceea ce se traduce și prin echilibrarea raportului de încărcare la nivelul membrilor inferioare.

Grafic 2. Distribuția greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare în poziția de testare cu ochii închiși

Prin intermediul Graficului 2 sunt analizate rezultatele obținute de către subiecții studiului în ceea ce privește distribuția greutății corporale la nivelul membrelor inferioare, în poziția de testare cu ochii închiși. Această poziție de testare a fost folosită în vederea identificării unor aspecte ce țin de analizatorul vizual și modul în care anularea acestuia influențează capacitatea subiecților de menținere a echilibrului bipodal. A fost realizată media aritmetică a datelor colectate prin intermediul stabilometriei și astfel putem observa faptul că în cadrul evaluării inițiale (la o lună postoperator) raportul privind încărcarea pe membrul inferior sănătos-bolnav s-a încadrat în categoria diferențelor mari de încărcare. În cadrul evaluării intermediare (la trei luni postoperator) poate fi observat faptul că raportul de încărcare se diminuează, valorile obținute încadrându-se în diferențe medii de încărcare, iar acest aspect poate fi datorat exercițiilor de tonifiere musculară și exercițiilor de echilibru static. Evaluarea finală scoate în evidență diferențe minime de încărcare membrul inferior sănătos-membrul inferior bolnav. Putem remarca că diferențele de încărcare nu sunt mari în ceea ce privește pozițiile de testare ochi deschiși-ochi închiși, ceea ce poate însemna că această diferență se datorează mai degrabă lipsei de redobândire a forței musculare normale a membrului inferior bolnav și tendinței subiecților de a-l proteja decât suplínirii analizatorului vizual întrucât rezultatele finale sugerează faptul că parcurgerea în totalitate a programului de recuperare conduce la obținerea normalizării funcției musculare și proprioceptive, ceea ce se traduce și prin echilibrarea raportului de încărcare la nivelul membrelor inferioare.

Grafic 3. Distribuția greutății corporale la nivelul membrelor inferioare în poziția de testare capul răsucit spre membrul inferior sănătos

În cadrul Graficului 3 sunt prezentate rezultatele obținute de către subiecții studiului în ceea ce privește distribuția greutății corporale la nivelul membrelor inferioare, în poziția de testare capul

răsucit spre membrul inferior sănătos. Această poziție de testare a fost folosită în vederea identificării unor aspecte ce țin de analizatorul vestibular și modul în care schimbarea poziției capului influențează capacitatea subiecților de menținere a echilibrului bipodal. A fost realizată media aritmetică a datelor colectate prin intermediul stabilometriei și astfel putem observa faptul că în cadrul evaluării inițiale (la o lună postoperator) raportul privind încărcarea pe membrul inferior sănătos-bolnav s-a încadrat în categoria diferențelor mari de încărcare. În cadrul evaluării intermediare (la trei luni postoperator) poate fi observat faptul că raportul de încărcare se diminuează, valorile obținute încadrându-se în diferențe medii de încărcare, iar acest aspect poate fi datorat exercițiilor de tonifiere musculară și exercițiilor de echilibru static. Evaluarea finală scoate în evidență diferențe minime de încărcare membrul inferior sănătos-membrul inferior bolnav. Putem remarca că diferențele de încărcare nu sunt mari în ceea ce privește pozițiile de testare ochi deschiși, ochi închiși și capul răsucit spre membrul sănătos ceea ce poate însemna că această diferență se datorează mai degrabă lipsei de redobândire a forței musculare normale a membrului inferior bolnav și tendinței subiecților de a-l proteja decât suplínirii analizatorului vestibular întrucât rezultatele finale sugerează faptul că parcurgerea în totalitate a programului de recuperare conduce la obținerea normalizării funcției musculare și proprioceptive, ceea ce se traduce și prin echilibrarea raportului de încărcare la nivelul membrelor inferioare.

Grafic 4. Distribuția greutății corporale la nivelul membrelor inferioare în poziția de testare capul răsucit spre membrul inferior bolnav

Prin intermediul Graficului 4 sunt evidențiate rezultatele obținute de către subiecții studiului în ceea ce privește distribuția greutății corporale la nivelul membrelor inferioare, în poziția de testare capul răsucit spre membrul inferior bolnav. Această po-

ziție de testare a fost folosită în vederea identificării unor aspecte ce țin de analizatorul vestibular și modul în care schimbarea poziției capului influențează capacitatea subiecților de menținere a echilibrului bipodal. A fost realizată media aritmetică a datelor colectate prin intermediul stabilometriei și astfel putem observa faptul că în cadrul evaluării inițiale (la o lună postoperator) raportul privind încărcarea pe membrul inferior sănătos-bolnav s-a încadrat în categoria diferențelor mari de încărcare. În cadrul evaluării intermediare (la trei luni postoperator) poate fi observat faptul că raportul de încărcare se diminuează, valorile obținute încadrându-se în diferențe medii de încărcare, iar acest aspect poate fi datorat exercițiilor de tonifiere musculară și exercițiilor de echilibru static. Evaluarea finală scoate în evidență diferențe minime de încărcare membrul inferior sănătos-membrul inferior bolnav. Putem remarca că diferențele de încărcare nu sunt mari în ceea ce privește pozițiile de testare ochi deschiși, ochi închiși, capul răsucit spre membrul sănătos și capul răsucit spre membrul bolnav, ceea ce poate însemna că această diferență se datorează mai degrabă lipsei de redobândire a forței musculare normale a membrului inferior bolnav și tendinței subiecților de a-l proteja decât suplínirii analizatorului vestibular întrucât rezultatele finale sugerează faptul că parcurgerea în totalitate a programului de recuperare conduce la obținerea normalizării funcției musculare și proprioceptive, ceea ce se traduce și prin echilibrarea raportului de încărcare la nivelul membrilor inferioare. Poate fi totuși observat faptul că în cadrul poziției de testare capul răsucit spre membrul bolnav au fost înregistrate rezultatele cele mai slabe, ceea ce poate însemna că procesul de concentrare a atenției asupra membrului bolnav determină subiecții să fie mai protectivi, însă diferențele nu sunt atât de mari încât să fie decisive în ceea ce privește rezultatele generale obținute.

5. Discuții

Corelarea rezultatelor obținute în cadrul acestei cercetări cu rezultatele unor cercetări asemănătoare ne sugerează o serie de aspecte importante în ceea ce privește distribuția greutateii corporale la nivelul membrilor inferioare în cazul pacienților postreconstrucție ligament încrucișat anterior.

În primul rând putem deduce faptul că diferențele de încărcare a greutateii corporale nu sunt esențiale în cazul pozițiilor de testare, ci păstrează aproximativ același raport, ceea ce înseamnă că protocolul de reabilitare este unul eficient, iar tendința pacienților de a proteja membrul bolnav se datorează mai degrabă lipsei forței musculare

decât analizatorilor vizuali sau vestibulari. Există studii care demonstrează existența unor asimetrii ale cvadricepsului membrului inferior operat în comparație cu cel sănătos: la șase luni postoperator a fost descrisă o asimetrie la 20% dintre cazurile înscrise în cercetare. De asemeni, s-a observat un deficit de 14% pentru membrul inferior operat în comparație cu cel sănătos în ceea ce privește momentul total de încărcare, iar autorii sugerează faptul că este prezent un deficit al încărcării greutateii [9]. Într-un alt studiu [10] s-a tras concluzia conform căreia subiecții postligamentoplastie ligament încrucișat anterior au înregistrat un contact mai mare pe membrul inferior sănătos, existând tendința pacienților de a reduce presiunea la nivelul genunchiului afectat, din dorința de a-l proteja. Toate aceste studii confirmă parțial rezultatele obținute în cadrul cercetării noastre întrucât, chiar dacă la șase luni postoperator parametrul distribuției greutateii corporale este încadrat în diferențe minime de încărcare, totuși încărcarea este mai mare pe membrul inferior sănătos. Acest lucru ar putea semnala necesitatea monitorizării pe termen lung al acestor pacienți, inclusiv după finalizarea programului de reeducare funcțională. În același timp ar putea fi de mare importanță testarea pacienților și în cadrul unor activități dinamice întrucât unele studii au constatat că nu au existat diferențe între membrele inferioare în ceea ce privește încărcarea greutateii, fiind prezente modificări doar în cazul unor acțiuni dinamice [11].

Studiul de față își regăsește utilitatea întrucât pacienții care suferă intervenția de ligamentoplastie necesită parcurgerea programului de reeducare o perioadă îndelungată, iar întreruperea acestuia timpuriu poate duce la lipsa de uniformizare a distribuției greutateii corporale. Indivizii cu leziuni de ligament încrucișat anterior prezintă adesea asimetrii între membrul inferior sănătos și cel afectat, iar recuperarea ar putea fi îmbunătățită printr-o mai bună înțelegere a controlului motor subiacent [12]. Studiile care scot în evidență gradul de încărcare a greutateii corporale sunt valoroase deoarece persistența asimetriilor poate reprezenta un factor de risc pentru recidivă sau pentru instalarea osteoartritei [13].

6. Concluzii

În urma realizării acestui studiu pot fi trasate o serie de concluzii care să fie elocvente pentru tematica abordată.

Intervenția de reconstrucție a ligamentului încrucișat anterior necesită parcurgerea unui program de recuperare postoperator în vederea obținerii,

printre altele, a unei distribuții uniforme a greutatei corporale la nivelul membrelor inferioare, iar acest lucru se poate realiza prin intermediul unor echipamente tehnologice precum Sistemul Postural Global. Stabilometriile realizate cu ajutorul acestuia ne-a furnizat informații conform cărora pacienții supuși acestui tip de intervenție prezintă o afectare a distribuției greutății corporale, fiind necesar ca acest parametru să fie evaluat, iar ulterior să se aplice cele mai eficiente mijloace în vederea normalizării acestuia.

Diferențele de încărcare a greutății corporale la nivelul membrelor inferioare în cazul pacienților postreconstrucție ligament încrucișat anterior se datorează mai degrabă lipsei de forță musculară a coapsei decât afectării sau influențării stimulului vizual sau proprioceptiv, rezultatele exprimate prin graficele de mai sus fiind cele care evidențiază într-un mod obiectiv acest aspect.

Necesitatea realizării unor studii cu privire la reabilitarea funcțională a pacienților cu leziuni totale de ligament încrucișat anterior ce sunt supuși intervenției chirurgicale este evidentă, iar utilizarea unor echipamente moderne de evaluare sprijină considerabil dezideratul terapeutic. Una dintre metodele de evaluare se referă la stabilometrie, iar informațiile colectate cu ajutorul acesteia pot fi esențiale în ceea ce privește optimizarea actului terapeutic.

Bibliografie

1. Sprowls, G. R. & Robin, B. N. (2018). The Quad Link Technique for an All-Soft-Tissue Quadriceps Graft in Minimally Invasive, All-Inside Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. *Arthrosc Tech.* 7(8): e845–e852
2. Shimizu, T., Markes, A. R., Samaan, M. A., Tanaka, M. S., Souza, R. B., Li, X. & Ma, C. B. (2020). Patients With Abnormal Limb Kinetics at 6 Months After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Have an Increased Risk of Persistent Medial Meniscal Abnormality at 3 Years. *Orthop J Sports Med.* 8(1)
3. Korpershoek, J., de Windt, T. S., Vonk, L. A., Krych, A. J. & Saris, D. B. F. (2020). Does Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Protect the Meniscus and Its Repair? A Systematic Review. *Orthop J Sports Med.* 8(7)
4. Desai, V. S., Anderson, G. R., Wu, I. T., Lecy, B. A., Dahm, S. L., Camp, C. L., Krych, A. J. & Stuart, M. J. (2019). Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With Hamstring Autograft: A Matched Cohort Comparison of the All-Inside and Complete Tibial Tunnel Techniques. *Orthop J Sports Med.* 7(1): 2325967118820297
5. Ylinen, J. (2009). Étirements musculaire en thérapie manuelle, Théorie et pratique. *L'editure Elsevier Masson*, Issy-les-Moulineaux, France, p. 79
6. Yu, Q., Huang, H., Zhang, Z., Hu, X., Li, W., Li, L., Chen, M. ... Wang, C. (2020). The association between pelvic asymmetry and non-specific chronic low back pain as assessed by the global postural system. *BMC Musculoskeletal Disorders.* 21:596
7. Toprak, M., Alptekin, H. K. & Turhan, D. (2018). Correction to: P-12 Assessment of Symmetrigraph and Global Postural System Results for the Posture Analysis of the Healthy Individuals. *Chiropractic & Manual Therapies.* 26-20
8. Paterno, M. V., Schmitt, L. C., Ford, K. R., Raugh, M. J., Myer, G. D., Huang, B. & Hewett, T. E. (2010). Biomechanical measures during landing and postural stability predict second anterior cruciate ligament injury after anterior cruciate ligament reconstruction and return to sport. *Am J Sports Med.* 38(10):1968-78
9. De Fontenay, B. P., Argaud, S., Blache, Y. & Monteil, K. (2014). Motion Alterations After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Comparison of the Injured and Uninjured Lower Limbs During a Single-Legged Jump. *J Athl Train.* 49(3): 311–316
10. Huang, H., Keijsers, N., Horemans, H., Guo, Q., Yu, Y., Stam, H., Praet, S. & Ao, Y. (2017). Anterior cruciate ligament rupture is associated with abnormal and asymmetrical lower limb loading during walking. *J Sci Med Sport.* 20(5):432-437
11. Ernst, G. P., Saliba, E., Hurwitz, S. R. & Ball, D. W. (2000). Lower extremity compensations following anterior cruciate ligament reconstruction. *Phys Ther.* 80(3):251-60
12. Ross, O. E., Button, K. & van Deursen, R. W. M. (2014). Motor control strategies during double leg squat following anterior cruciate ligament rupture and reconstruction: an observational study. *J Neuroeng Rehabil.* 11: 19
13. Meyer, C. A. G., Gette, P., Mouton, C., Seil, R. & Theisen, D. (2018). Side-to-side asymmetries in landing mechanics from a drop vertical jump test are not related to asymmetries in knee joint laxity following anterior cruciate ligament reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 26(2): 381–390

OSTEOPATHIC MANIPULATIVE THERAPY IN TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY

DOI: 10.5281/zenodo.17151489

FEDERICA CURNIS^{1,†}

ORCID ID

0009-0006-9202-2494

ALICE ORSINI^{1,†}

0009-0006-0564-7630

CHIARA TARTARINI^{1,†}

0009-0007-9066-8416

STEFANO MANGIAVILLANO¹

0009-0006-0193-5344

FRANCESCO SENIGAGLIESI²

0009-0001-5565-2183

MARCELLO LUCA MARASCO²

0009-0004-8108-6199

AbeOS Osteopathy School, 67027 Raiano, Italy

Research Department, AbeOS Osteopathy School, 67027 Raiano, Italy

† The authors contributed equally to this work

** Corresponding author: e-mail address ice_69@hotmail.it (A. Orsini)*

Short Title: Effects of semi-standardized OMT in patients with GERD

Keywords: GERD, gastroesophageal reflux, Osteopathic Manipulative Treatment, OMT, randomized controlled trial

Abstract

Background: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a common disorder, which happens when gastric material flows back up into the esophagus, caused by a malfunction of the lower esophageal sphincter, resulting in heartburn. Conventional therapies, such as proton pump inhibitors and surgery, often provide limited relief. This study explores the effectiveness of osteopathic manipulative treatment (OMT) as a complementary approach for GERD patients, focusing on symptoms improvement and changes in medication use.

Materials and Methods: This multicenter randomized controlled clinical trial was conducted in Italy between 2022 and 2024. A total of 89 participants aged 18 to 75 years, diagnosed GERD symptoms based on specific inclusion criteria, were enrolled. The study group received a semi-standardized OMT, in which the treatment of individual somatic dysfunctions found during

the evaluation was combined with a technique for the cardia.

The control group received two hand positioning techniques, without exert any traction or push, and a thoracic mobilization technique. The study used an Italian version of the “GERD Health-related Quality of Life (GERD-HRQL) Questionnaire”, administered at baseline, post-treatment, and three months after the final session.

Results: In the short term, patients receiving OMT experienced significant symptom relief and reduced medication intake, with these benefits persisting at follow-up. Although improvements were also observed in the control group, the benefits associated with OMT were significantly greater and sustained over time.

Conclusions: OMT could be a valuable complementary therapeutic tool to conventional therapy in patients with GERD, leading to a positive impact on health status and patient satisfaction and on public health by reducing the use of GERD medications.

Introduction

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a common multifactorial gastrointestinal system disorder.

der, due to a defect in the sphincter mechanism of the gastroesophageal junction. It occurs when the gastric material flows back up into esophagus, due to incompetence of lower esophageal sphincter (LES), producing annoying symptoms (e.g., heartburn and/or regurgitation) and/or complications. The condition may result from a generalized loss of intrinsic sphincter tone or from frequent, transient relaxations of the LES that are not associated with swallowing. The factors influencing the competence of the gastroesophageal junction are the cardio esophageal junction (angle of Hiss), the diaphragm action, gravity, orthostatic position, and age of the patient. Several risk factors can increase the likelihood of reflux, including weight gain, fat foods consumption, carbonated beverages, caffeine, alcohol, tobacco smoke and some drugs [1-3]. GERD is highly predominant in Western populations, often manifesting both esophageal and extra-esophageal disorders, significantly impairing the quality of life. The number of Italians suffering from GERD is increasing, with approximately 20% of adults complaining at least one episode per week, and around 9% suffering from clinically significant reflux disease [4; 5].

Today, the primary treatment for people with GERD is pharmacological, mainly using Proton Pump Inhibitors (PPIs), which reduce acids production. Nevertheless, this approach is not curative and requires continuous medications. Lifestyle modifications are also recommended to decrease reflux episodes, including quitting smoking, reducing coffee and fats consumption, avoiding meals within two hours before bedtime and sleeping with the upper body elevated.

Surgical intervention remains the only approved curative option today, particularly for patients with severe GERD symptoms who do not respond adequately to medication. The most common surgical procedure is *fundoplication*, which involves wrapping part of the gastric *fundus* around the lower esophagus to reinforce the LES and prevent reflux. This procedure aims to protect the esophageal mucosa from damage caused by gastric reflux. Often combined with hiatoplasty, the repair of the diaphragmatic hiatus, it addresses associated structural issues such as sliding hiatal hernia and thickened pyloric tissue that can contribute to reflux by preventing stomach displacement into the thoracic cavity [6]. This procedure is routinely performed laparoscopically, although it carries risks such as irreversibility and potential side effects.

Osteopathy, a manual therapy focusing on the musculoskeletal system, has been recognized for over a century. Recent advancements have highlighted the effectiveness of Osteopathic Manipulative Treatment (OMT) based on a visceral approach. In fact, the World Health Organization (WHO) considers osteopathy to be a form of complementary and alternative medicine to traditional medical treatments, and recommends its use for visceral symptoms within a multidisciplinary treatment approach [7]. Evidence supports the beneficial effects of OMT in patients affected by GERD as documented in several studies [8-16]. Specifically, randomized controlled clinical trials show improvements in symptoms associated with GERD following the use of OMT. In most of these works, treatment was proposed in a standardized manner with an intervention protocol that included specific techniques on the gastro-oesophageal and diaphragmatic areas [8-12; 15]. In contrast, Lynen et al. used a black box approach based on the diagnosis and treatment of the relevant somatic dysfunctions in individual patients, evaluating any changes at the end of the study [13]. The available studies identified positive effects mainly through the use of specific questionnaires for the assessment of GERD-related symptoms and quality of life. Eguaras et al. associated the evaluation of GERD-specific symptoms with the use of outcomes related to the assessment of cervical mobility and the C4 spinous process pressure pain threshold [12], while Lynen et al. combined the questionnaires with the observation of changes related to drug therapy. Also, of interest is the work of Da Silva et al., who examined the effects of OMT on lower oesophageal sphincter pressure using oesophageal manometry [9]. Although several randomized controlled clinical trials exist, the research protocols used are mainly based on standardized treatment approaches and on the evaluation of outcomes related to GERD-associated symptoms, and to date there are no randomized controlled clinical trials in which a semi-standardized OMT evaluated on the basis of different outcomes has been proposed. Therefore, the aim of this study is to investigate the efficacy of OMT using an innovative research protocol, characterized by a semi-standardized approach targeting both the diaphragmatic and epigastric area and the somatic dysfunctions detected in the patient through an osteopathic palpatory assessment. At the same time, the study aims to investigate its effects through both the use of a questionnaire for the evaluation of the quality of life associated with GERD, and the as-

assessment of health satisfaction and GERD-specific medication intake.

MATERIAL AND METHODS

Study design

The study is a multicenter randomized controlled clinical trial and was carried out in Italy from 2022 to 2024. Patients of both genders, aged between 18 and 75 years old, diagnosed with GERD symptoms and available to give written “informed consent form (ICF)/processing of personal data” were considered for the study.

Exclusion criteria

For patient enrollment, individuals with medical diagnoses of the following conditions were excluded, as these could potentially affect the efficacy of GERD symptoms treatment:

- Previous gastric surgery
- Long Covid
- Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and pulmonary emphysema
- Crohn’s disease
- Obesity

The use of medications related to GERD was not considered an exclusion criterion. Indeed, reductions in medication intake during and after the treatment period were part of our study.

Based on these criteria, the study population considered 86 patients: 50 women (mean age 48.44 years) and 36 men (mean age 44.17 years). To ensure privacy and proper handling of sensitive data, each patient was assigned an identification code. All participants signed an “ICF/personal data processing”.

The study used an Italian translation of the GERD Health-Related Quality of Life (GERD-HRQL) Questionnaire. This instrument assesses GERD-related pain symptoms with a maximum discomfort score of 50 points, and acid regurgitation with a maximum score of 30 points. It also includes a patient’s subjective assessment of their health status based on personal feelings, and an evaluation of any GERD medication taken.

The questionnaire was administered at the three points: at baseline (before treatment), at the end of treatments, and three months after the final session.

By analyzing the score across these three evaluation phases, improvements in symptoms during treatment period were evaluated, and the persistence of effects after treatment cessation was determined.

Patients were randomly assigned into two study groups (trial and control), with the aim to ensure homogeneity concerning gender and average age. Additionally, the initial symptom severity declared by patients in the first questionnaire was considered to maintain a balanced distribution across mild, moderate and severe symptom categories ($p = 0.012$, Table 1).

SYMPTOM SEVERITY RANGES	
BURNING/PAIN:	
Mild (1st range):	0 to 17 points out of 50 (0-34%)
Moderate (2nd range):	18 to 34 points out of 50 (36-68%)
Severe (3rd range):	35 to 50 points out of 50 (70-100%)
REFLUX:	
Mild (1st range):	0 to 10 points out of 30 (0-33%)
Moderate (2nd range):	11 to 20 points out of 30 (36.7-66.7%)
Severe (3rd range):	21 to 30 points out of 30 (70-100%)

Table 1. Class of symptoms

A. Study Group: comprising 43 patients with an average age of 46.60 years (25 women, mean age 48.16 – 18 men, mean age 44.44). Nine patients (20.93 %) has a diagnosis of hiatal hernia confirmed by diagnostic examination.

B. Control Group: comprising 43 patients with an average age of 46.79 years (25 women, mean age 48.80 – 18 men, mean age 44). Eight patients (18.60 %) had a diagnosed hiatal hernia.

The division of participants into these two groups is illustrated schematically in the CONSORT Flow diagram of the study (Figure 1).

Study treatment and procedure

The study group was treated with a semi-standardized approach. Each patient therefore underwent an OMT based on individual palpatory findings of clinically relevant somatic dysfunction. The only standardization concerned the use of a specific manual technique for the cardia or thoracic and abdominal oesophagus during each session. The technique used was chosen on the basis of the clinical findings, the patient’s build and degree of cooperation. The techniques are the following:

Figure 1. CONSORT Flow diagram of the study

I. Cardias traction (Figure 2):

Figure 2. Patient seated, operator stands behind him. The operator places both hands at the cardia and performs a caudal traction. The patient is asked to perform a movement in cervical and thoracolumbar hyperextension and a subsequent right rotation of the head, while the operator maintains caudal traction on the cardia. The patient then returns to a neutral position and the technique is repeated until tissue release is perceived. The hyperextension and return movement can be associated with an inspiratory and expiratory respiratory phase respectively.

II. Cross-hand technique (Figure 3):

Figure 3. Supine patient, operator at the patient's side. The operator places the caudal hand on the junction between the manubrium and the body of the sternum, while the cranial hand is placed in projection of the stomach (Labbé's triangle). The cranial hand performs a caudal traction until movement is felt on the sternum. Tension is maintained until tissue release.

III. Small Omentum stretch technique (Figure 4):

Figure 4. Patient seated, operator standing behind him. The operator places the right hand on the anteroinferior border of the liver near the xiphoid process, while the left hand is placed in projection on the most cranial portion of the stomach. Traction is performed with both hands in a latero-lateral direction until tissue release is perceived. While maintaining traction, an inspiratory apnea may be required of

the patient in order to increase tissue tension.

IV. Esophagus stretch (Figure 5):

Figure 5. Patient seated, operator standing behind him. The operator places his left hand in projection of the cardia, while his right hand is resting between the manubrium and the body of the sternum. Maintaining fixed contact on the stomach, the patient is asked to perform a hyperextension movement of the lower thoracic tract until tension is perceived at abdominal level, and a subsequent right thoracic rotation. The patient then returns to a neutral position and the technique is repeated until tissue release is perceived. The hyperextension and return movement can be associated with an inspiratory and expiratory respiratory phase respectively.

The operators who participated in the study underwent training in order to become confident with the techniques used during the treatments and standardize their execution. The number of sessions was tailored to meet the individual needs of each patient, never exceeding a total of

five sessions. The interval between appointments was set at two weeks between the first two sessions, and three-to-four weeks between subsequent sessions. All treatments were scheduled away from mealtimes to avoid any disruptions for the patients, although the specific time of day for each session varied.

Regarding the patients enrolled in the control group, they underwent the same number of sessions, interval between appointments, and osteopathic assessments as those in the study group. The control group was treated with two hand positioning techniques without exerting any traction or pushing, along with a dorsal spine mobilization technique:

I. Hands on the epigastric zone (Figure 6):

Figure 6. Patient in a seated position, operator at his back with both hands on the epigastric zone. The patient is asked to make a spine hyperextension, inhaling in extension, exhaling in flexion. This operation is fulfilled for 5 repetitions, while the operator simply maintains his hands over the epigastric area without making any traction or movement.

II. Hands on the rib cage (Figure 7):

Figure 7. Patient lying supine, operator at his side with both hands on the rib cage over the diaphragmatic area. The patient is asked to inhale and exhale deeply, while the operator makes no traction or movement.

III. Thoracic spine mobilization technique (Figure 8):

Figure 8. Patient in a seated position, operator standing in front of him. The patient folds his hands and rests his forehead on them, keeping his elbows wide. Subsequently, he rests forearms and hands on operator’s chest. The operator places both hands on the patient’s thoracic paravertebral area, where he has detected the greatest restriction. The operator performs a few passive thoracic mobilizations until tissue release is perceived.

Statistical analysis

All the statistical analysis was performed through an Excel worksheet validated by Alberto Curnis, Management Engineer at Observatory Digital Innovation of “Milan’s Polytechnic” and Elena Pastorelli, registered accountant and Tax Specialist at GD S.p.A. Bologna.

The spreadsheet file is available at the following link: <https://drive.google.com/drive/folders/15tHmSr9irc-MXnVz2rqM7z6fznLLZ7t?usp=sharing>

Results

Data and observed variations were collected through three questionnaires administered at different time points: the first at “time zero” (T0) – prior to treatment initiation; the second upon treatment completion (T1); and the third three months’ post-treatment (T2). The key findings include:

- distribution of the population across the three symptom severity ranges for burning/pain and reflux at the second and third questionnaire;
- patient health satisfaction levels before, during and after OMT (including percentages variations);
- changes in medication use before, during and after OMT (including percentage variations);
- worsening or improvement rates after OMT

Figures 9 and 10 show the distribution of the population involved in the study group based on the severity of the burning/pain and reflux symptoms, patient health and use of medications (antacids and PPIs) at T0 and T1, respectively.

Figure 9. Distribution of the participants in the Study Group across the symptoms’ severity ranges (mild, moderate and severe) for burning/pain and reflux at T0 (histograms left side). Health satisfaction levels (dissatisfied, neutral and satisfied) of the participants in the Study Group at T0 (histograms in the middle). Medication use (antacids and PPI) of the participants in the Study Group at T0 (histograms at right side).

Figure 10. Distribution of the participants in the Study Group across the symptoms’ severity ranges (mild, moderate and severe) for burning/pain and reflux at T1 (histograms left side). Health satisfaction levels (dissatisfied, neutral and satisfied) of the participants in the Study Group at T1 (histograms in the middle). Medication use (antacids and PPI) of the participants in the Study Group at T1 (histograms at right side).

In the revised third questionnaire (follow-up), proposed to patients three months after completing the treatments, the collected statistical data focused on:

- the percentages of patients experiencing either worsening or further improvement three months’ post-treatment, in the absence of additional manipulations. Any improvements observed be-

yond those reported at the time of the second questionnaire would suggest that the body's adaptations continued even after sessions concluded;

- the maintenance of symptoms, three months' post-treatment, at levels lower than the initial baseline. This data could also inform whether future sessions might be scheduled at shorter intervals than initially planned.

The most notable finding was that the study group demonstrated further symptom improvement even without additional treatments, supporting the hypothesis that the OMT has ongoing beneficial effects on the body beyond the sessions. Over time, 93% of participants remained in the "mild" symptom range for both burning/pain (initially 27.9% – Figure 9 histograms left side) and reflux (initially 16.3% – Figure 9 histograms left side). In the "moderate" range, only 7% of the population persisted (Figure 11), compared to the initial 60.5% for burning/pain and 53.5% for reflux (Figure 9 histograms left side). In particular, it was observed that 53.5% of the population experienced a further reduction in the pain symptoms compared to T2 ($p = 0.0001$), with an average improvement of 5.1 points. Additionally, 32.6% of participants reported a decrease in reflux symptoms ($p = 0.0001$), with an improvement of 3.9 points.

The remaining patients either showed a worsening of symptoms compared to T2, but maintained symptom severity lower or at most equal to the baseline, or exhibited no change relative to the end of the treatments.

Figure 11. Distribution of the participants in the Study Group experiencing an improvement/maintenance or worsening/returning to the initial situation for burning/pain and reflux three months' post OMT (T2).

Detailed results over the approximately 6-months period can be summarized as following:

• **Burning/Pain**

TIME 1 (at treatments end - $p = 0.0001$, please refers to Table 2; Figure 12):

- *Patients with Mild Symptoms (12 patients):*
 - exhibited an average improvement of 8.5 pts;
- *Patients with Moderate Symptoms (26 patients):*
 - 92.3% moved into the mild symptoms range;
 - 7.7% continued to experience moderate symptoms, with an average improvement of 3.5 points;
- *Patients with Severe Symptoms (5 patients):*
 - 40% progressed to the mild symptoms range;
 - 60% shifted into the moderate symptoms range;
- *Others:*
 - only 2.3% of the total population reported no changes in pain symptoms;
 - No participants showed a worsening of symptoms compared to baseline.

TIME 2 (follow up - $p = 0.0001$):

- *Worsening Observed:*
 - 30.2% of patients experienced an average increase of 2.8 points in pain severity compared to T1
- *Symptom Range After Worsening:*
 - 84.6% remained in the "mild symptoms range";
 - 7.7% persisted in the "moderate symptoms range" (Figure 10);
 - only 7.7% (1 patient) worsened from mild to moderate symptoms but still remained better off than at baseline;
- *No Change:*
 - 16.3% of patients showed no changes in symptoms compared to T1.

Across the entire follow-up period, most patients maintained or improved their symptom status, with minimal reports of worsening. None experienced deterioration beyond their initial baseline symptoms.

• **Reflux**

TIME 1 (at treatments end - $p = 0.0001$, please refers to Table 2; Figure 12):

- *Patients with Mild Symptoms (7 patients):* exhibited an average improvement of 6.7 points;
- *Patients with Moderate Symptoms (23 patients):*
 - 82.6% transitioned into the "mild" symptom range;
 - 17.4% experienced a reduction in reflux symptoms, moving into the "moderate" range;

- *Patients with Severe Symptoms (13 patients):*
 - 69.2% improved enough to fall into the “mild” range;
 - 23.1% shifted into the “moderate range”;
 - 7.7% (1 patient) remained in the “severe” range, with a 3-points improvement;

➤ *Others:* Noparticipants showed symptom worsening or remained unchanged compared to baseline.

TIME 2 (follow up - p = 0.0001):

➤ *Worsening Observed:* 34.8% of patients experienced a slight worsening, averaging 2.8 points, but their symptoms remained within the ranges observed at T1

➤ *Symptom Range After Worsening:*

- 86.6% continued to report “mild symptoms range”;
- 6.7% remained in the “moderate symptoms range”;
- 6.7% (1 patient) moved from the lowest symptoms range to “moderate”, but still worse than T0;

∅ *Others:* 32.6% showed no change in reflux severity compared T1.

For some patients, shorter intervals between treatments may be beneficial, especially considering the three-month latency period before observing sustained improvements.

Figure 12. Distribution of the participants in the Study Group across the symptoms’ severity ranges (mild, moderate and severe) for burning/pain and reflux at T0, post OMT (T1) and three months post OMT (T2).

• **Drugs assumption** (Figure 13)

TIME 1 (at treatments end) (note: p not calculable due to lack of initial observed X value expressed verbally):

Table 2. Symptom class changes in STUDY GROUP at treatments’ end

STUDY GROUP AT TREATMENT’S END					
INITIAL CLASS OF SYMPTOMS (n° of patients)		FINAL CLASS OF SYMPTOMS (n° of patients)		AVERAGE IMPROVEMENT SCORE	AVERAGE WORSENING SCORE
BURNING/PAIN		BURNING/PAIN			
MILD	12	MILD	12	8.5 pts.	
		MODERATE	/		
		SEVERE	/		
MODERATE	26	MILD	23	17.6 pts	
		MODERATE	2	3.5 pts.	
		SEVERE	/		
SEVERE	5	MILD	2	28 pts.	
		MODERATE	3	13.3 pts.	
		SEVERE	/		
Only one patient declared that he had had no changes in painful symptoms and no subject included in the group showed worsening compared to the initial situation.					
REFLUX		REFLUX			
MILD	7	MILD	7	6.7 pts.	
		MODERATE	/		
		SEVERE	/		
MODERATE	23	MILD	19	12.4 pts.	
		MODERATE	4	6 pts.	
		SEVERE	/		
SEVERE	13	MILD	9	19.7 pts.	
		MODERATE	3	10.7 pts.	
		SEVERE	1	3 pts.	
No one included in the group showed worsening compared to the initial situation.					

➤ **PPI:** 63.2% reduction in PPI use among the population undergoing pharmacological therapy at T1.

➤ **Antacids:** 75% reduction in antacid use among the population undergoing pharmacological therapy at T1.

TIME 2 (follow up):

➤ **PPI:** 11.6% of the population further decreased or stopped PPI use, while 2.3% experienced a worsening at T2 compared to T1.

➤ **Antacids:** 11.6% of the population further decreased or stopped antacids use, whereas 4.7% showed a worsening at T2 compared to T1.

Figure 13. Variations in drugs' intake and any drops in assumption for participants in the Study Group during the entire observation period.

• **Health satisfaction** (Figure 14)

TIME 1 (at treatments end) (note: p not calculable due to lack of initial observed X value expressed verbally):

- 81.4% of participants reported an improvement in their perception of health satisfaction;
- 18.6% showed no change in their health perception;
- none of the participants reported a decline or worse health status compared to the initial baseline.

TIME 2 (follow up): 18.6% of the participants indicated a further increase in their health satisfaction compared to their responses in the second questionnaire. Only one patient experienced a decline, returning to their initial level of health perception.

As expected with a manual approach, the control group also shown some improvements, although with lower percentages compared to those observed in the study group. In addition, there was also a noticeable worsening of symptoms in some cases, conversely to the improvements observed in patients actually treated for gastroesophageal reflux. The distribution of this population, before and after treatments, is summarized in Figure 15 and Figure 16.

STUDY GROUP – health satisfaction

Figure 14. Health satisfaction distribution (dissatisfied, neutral and satisfied) among the participants in the Study Group during the entire study period.

Figure 15. Distribution of the participants in the Control Group across the symptoms' severity ranges (mild, moderate and severe) for burning/pain and reflux at T0 (histograms left side). Health satisfaction levels (dissatisfied, neutral and satisfied) of the participants in the Control Group at T0 (histograms in the middle). Medication use (antacids and PPI) of the participants in the Control Group at T0 (histograms at right side).

Figure 16. Distribution of the participants in the Control Group across the symptoms' severity ranges (mild, moderate and severe) for burning/pain and reflux at T1 (histograms left side). Health satisfaction levels (dissatisfied, neutral and satisfied) of the participants in the Control Group at T1 (histograms in the middle). Medication use (antacids and PPI) of the participants in the Control Group at T1 (histograms at right side).

However, in the control group, a clear return to baseline symptoms or even a worsening was observed, indicating that, despite the evident benefits observed even in patients not treated with OMT – highlighting a placebo effect of manual approaches – their effects do not last as long as those achieved through OMT (Figure 17).

Figure 17. Distribution of the participants in the Control Group experiencing an improvement/maintenance or worsening/returning to the initial situation for burning/pain and reflux three months' post OMT (T2).

Detailed results over the approximately 6-months period can be summarized as following

• **Burning/pain**

TIME 1 (at treatments end - p = 0.0025, Table 3; Figure 18):

➤ **Patients with Mild Symptoms (14 patients):**

- 14.2% experienced a reduction in symptoms' intensity with an average score of 4.5 points;
- 42.9% worsened, with an average score of 7.3 points, though remaining within "mild range";
- 42.9% experienced worsening sufficient to shift from "mild" to "moderate" range;

➤ **Patients with Moderate Symptoms (23 patients):**

- 13.1% improved enough to move into the "mild range";
- 60.8% maintained their "moderate" state;
- 30.4% showed deterioration within the "moderate range", with an average worsening of 1.6 points;
- 26.1% declared no changes in the symptom;

➤ **Patients with Severe Symptoms (6 patients):**

- no patients shifted to "mild" range;
- 33.3% improved by an average 1.5 points;
- 66.7% worsened with an average of 2.3 points.

TIME 2 (follow up - p =0.0028) of the 32.6% of the total population showing improvements at the second questionnaire:

- 14.3% maintained better results than baseline; however, their scores worsened by 1 point;
- 7.1% reverted to the initial baseline, nullifying prior gains.

• **Reflux**

TIME 1 (at treatments end - p = 0.0217, Table 3; Figure 18):

➤ **Patients with Mild Symptoms (11 patients):**

- 36.4% showed improvement, with an average reduction of 1.5 points;
- 9.1% worsened by an average of 2 points, remaining within "mild symptom" range;
- 54.5% experienced worsening, shifting from "mild symptom" to "moderate symptom" range;

➤ **Patients with Moderate Symptoms (23 patients):**

- 13.1% improved, moving into the "mild symptom" range;
- 56.1% remained in the "moderate symptom" range;
- 30.4% showed no change;

➤ **Patients with Severe Symptoms (9 patients):**

- 11.1% improved to "moderate symptoms" range;
- 77.8% remained in the same severity symptoms range;
- 11.1% (1 patient) maintained identical symptom levels.

TIME 2 (follow up - p = 0.0309) of the 37.2% of the control group that improved after the sessions:

- 12.5% sustained milder symptoms compared to the baseline, but experienced a 1-point worsening at T2;
- 25% returned to their initial symptom levels, losing earlier improvements.

• **Drugs assumption (Figure 19)**

TIME 1 (at treatments end, p-value cannot be calculable due to the absence of an initial observed X value expressed verbally):

➤ **PPI:** no decrease at T1.

➤ **ANTACIDS:** no reduction in the use was recorded.

TIME 2 (during the follow up):

➤ compared to the Study Group, no patient exhibited additional declines in medications use three months after completing the treatments.

Table 3: Symptom class changes in Control Group at treatments' end

CONTROL GROUP AT TREATMENT'S END					
INITIAL CLASS OF SYMPTOMS (n° of patients)		FINAL CLASS OF SYMPTOMS (n° of patients)		AVERAGE IMPROVEMENT SCORE	AVERAGE WORSENING SCORE
BURNING/PAIN		BURNING/PAIN			
MILD	14	MILD	2	4.5 pts.	
		MODERATE	6	7.3 pts.	
		SEVERE	6		6 pts.
MODERATE	23	MILD	3	6.7 pts.	
		MODERATE	14	2.4 pts. (7 patients)	1.6 pts. (7 patients)
		SEVERE	/		
SEVERE	6	MILD	/		
		MODERATE	/		
		SEVERE	6	1.5 pts. (2 patients)	2.3 pts. (4 patients)
6 patients declared any change in this symptom.					
REFLUX		REFLUX			
MILD	11	MILD	5	1.5 pts. (4 patients)	2 pts. (1 patient)
		MODERATE	6		4.2 pts.
		SEVERE	/		
MODERATE	23	MILD	3	5.7 pts.	
		MODERATE	13	1.8 pts. (6 patients)	2.4 pts. (7 patients)
		SEVERE	/		
SEVERE	9	MILD	/		
		MODERATE	1	2 pts.	
		SEVERE	7	1.5 pts. (2 patients)	1.5 pts. (5 patients)
8 patients declared any change in this symptom.					

Figure 18. Distribution of the participants in the Control Group across the symptoms' severity ranges (mild, moderate and severe) for burning/pain and reflux at T0, post OMT (T1) and three months post OMT (T2).

Figure 19. Variations in drugs' intake and any drops in assumption for participants in the Control Group during the entire observation period.

• **Health satisfaction** (Figure 20)

TIME 1 (at treatments end, p-value cannot be calculable due to the absence of an initial observed X value expressed verbally):

- 7% of participants reported improved perception of their health status;
- 83.7% of participants showed no changes;
- 9.3% of participants experienced decreased satisfaction regarding their health status, with no worsening observed in the Study Group.

TIME 2 (follow up):

- 14% of participants reported a worsening in the perception of their health status compared to those declared at T1

Figure 20. Health satisfaction distribution (dissatisfied, neutral and satisfied) among the participants in the Control Group at during the entire study period.

Discussion

The results show the effectiveness of OMT with respect to symptom severity in subjects with GERD. The study group showed significant improvements in both the short and long term. During follow-up three months after the last treatment, only 4.7% of patients reported symptoms similar to those at the start regarding burning/pain, and 2.3% regarding reflux. The other subjects in the study group maintained symptoms' levels much lower than the initial situation. No worsening of the initial symptoms was recorded among OMT treated subjects. The results are also encouraging with regard to medication, as it was reduced within the study group for both antacids and proton pump inhibitors. This change occurred within the three months of treatment for some patients and over the long term for others. Interviews conducted with some patients revealed that some of them continued to avoid taking medication for GERD, despite taking it daily in the pre-study period. The perception of their health status also underwent substantial changes. A large proportion of the subjects in the study group showed an increase in

their satisfaction already during the study. These results remained unchanged three months after the end of the treatments. The results shown by the study group with regard to GERD symptoms were significantly better than those documented in the control group. This difference is even more pronounced when the level of health satisfaction and the use of medication are taken into account.

Specifically, the difference between the two groups is evident both with regard to the extent of improvement and its duration over time. The lack of improvement compared to taking medication in the control group could support the hypothesis of a high subjectivity of verbal or written communication of symptoms by the patient underlying the described improvement. No patient taking proton pump inhibitors stopped or reduced their medication, showing on the contrary a worsening of 4.2% at the three-month follow-up assessment. With regard to antacids, two individuals who initially were not taking medication started using them, while two participants who were using them stopped or reduced their intake. The partial improvements seen in some subjects in the control group could be justified by the presence of non-specific contextual factors mediated by the inhibitory descending pain modulation pathway. While the effects of OMT seem to be associated with a specific bottom-up action on the gastro-oesophageal area and areas of somatic dysfunction, the approach used in the control group comparable to a sham therapy would suggest a top-down modulation effect. However, it must be emphasized that the use of the thoracic mobilization technique in the control group does not allow this hypothesis to be confirmed, which must be investigated in future studies. At the same time, this aspect must certainly be considered in the clinical setting in order to better manage the psychosocial and emotional components often correlated with GERD symptoms.

The results of the study are in line with those of the available work. Specifically, randomized controlled clinical trials and case reports that have investigated the effects of OMT in patients with GERD confirm the improvement in reflux symptoms using different evaluation questionnaires [8-16]. Only Lynen et al. investigated through a randomized controlled clinical trial any changes in medication, documenting a reduction in GERD-specific medication taken in subjects treated with OMT [13]. Overall, therefore, the study confirms the benefits induced by OMT in patients with GERD, with respect to symptomatology, quality of life and spe-

cific pharmacological therapy. The peculiarity of the study proposed here, however, consists in the proposal of a semi-standardized intervention, in which a specific treatment of the gastro-oesophageal area is flanked by an approach aimed at individual somatic dysfunctions. This makes it possible to consider the globality and uniqueness of the individual, structuring a therapeutic pathway tailored to individual clinical

needs and characteristics, while respecting the osteopathic approach and philosophy. At the same time, the semi-standardized intervention can represent a valid solution as it allows the area of greatest symptomatology to be approached in a standardized manner, increasing the therapeutic benefits through both a specific bottom-up approach and a placebo-related one. This semi-standardized intervention is therefore particularly suitable for a controlled clinical trial and may represent a valid alternative for possible future studies. Another strength of the study is its methodology and randomized controlled clinical trials design. Specifically, the large sample, its randomization and the use of a control group support its internal validity. As far as external validity is concerned, the particularly broad selection criteria allow a good degree of generalizability within the population of patients with GERD symptoms, although this is partially limited by the specific exclusion criteria required for the purposes of the study. Finally, it must be emphasized that one of the possible limitations of the study is related to the use of the thoracic mobilization

technique in the control group subjects. Although this choice is consequent to the desire to compare the semi-standardized OMT approach with a standardized one that is not specific to the gastro-oesophageal area, the inclusion of this technique associated with the sham-type approaches in the control group does not allow the placebo effects associated with the manipulation to be adequately assessed, nor to compare these results with those achieved in the OMT-treated subjects.

In conclusion, the study supports the available results regarding the effects of OMT in patients with GERD, introducing an innovative therapeutic modality and outcomes that are poorly investigated in currently available studies. The data that emerged suggest a possible positive role for osteopathic treatment within a complementary and multidisciplinary management of GERD, supported moreover by potential benefits in terms of public health costs resulting from reduced pharmacological intake in subjects treated with OMT.

Conclusions

The results of this multicenter randomized controlled trial highlighted the benefits induced by OMT on patients diagnosed with GERD in terms of symptoms, health satisfaction and medication intake. It is hoped that these data will be confirmed in the future through further clinical trials with semi-standardized or black-box approaches, and that osteopathic treatment will be progressively included within the multidisciplinary therapeutic management of patients with GERD.

References

- [1] Bertelé, A., "Malattia da reflusso gastro-esofageo: nuovi aspetti terapeutici". *Società Italiana di Medicina Generale* (2015);5. ISSN 1724-1375.
- [2] Boeckstaens, G.E., Rohof, W.O. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease. *Gastroenterol Clin North Am.* (2014);43(1):15-25.
- [3] Desai, M., Ruan, W., Thosani, N.C., Amaris, M., Scott, J.S., Saeed, A., Abu Dayyeh, B., Canto, M.I., Abidi, W., Alipour, O., Amateau, S.K., Cosgrove, N., Elhanafi, S.E., Forbes, N., Kohli, D.R., Kwon, R.S., Fujii-Lau, L.L., Machicado, J.D., Marya, N.B., Ngamruengphong, S., Pawa, S., Sheth, S.G., Thiruvengadam, N.R., Qumseya, B.J. "ASGE Standards of Practice Committee Chair. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the diagnosis and management of GERD: summary and recommendations". *Gastrointest. Endosc.* (2025); 101(2):267-284.
- [4] Savarino EV, Barberio B, Scarpignato C, Savarino V, Barbara G, Bertin L, Bonazzi E, de Bortoli N, Sario AD, Esposito G, Frazzoni M, Galloro G, Gatta L, Ghisa M, Londoni C, Marabotto E, Meggio A, Pisani A, Ribolsi M, Usai Satta P, Stanghellini V, Tosetti C, Visaggi P, Zingone F, Pesce M, Sarnelli G. Italian guidelines for the diagnosis and management of gastro-esophageal reflux disease: Joint consensus from the Italian Societies of: Gastroenterology and Endoscopy (SIGE), Neurogastroenterology and Motility (SINGEM), Hospital Gastroenterologists and Endoscopists (AIGO), Digestive Endoscopy (SIED), and General Medicine (SIMG). *Dig Liver Dis.* 2025 Aug;57(8):1550-1577.
- [5] Dulbecco, P., Savarino, V., "Terapia della malattia da reflusso gastroesofageo". *Società Italiana di Endoscopia* (2008); XXIX(1).
- [6] Moore, M., Afaneh, C., Benhuri, D., Antonacci, C., Abelson, J., Zarnegar, R. "Gastroesophageal reflux disease: A review of surgical decision making". *World J Gastrointest Surg.* (2016); 8(1):77-83.
- [7] Fei, L., Rossetti, G., Moccia, F., Marra, T., Guadagno, P., Docimo, L., Cimmino, M., Napolitano, V., Docimo,

- G., Napoletano, D., Guerriero, L., Pascotto, B. "Is the advanced age a contraindication to GERD laparoscopic surgery? Results of a long-term follow-up". *BMC Surg.* (2013);13 Suppl 2 (Suppl 2): S13.
- [8] Simonelli, M., Buccolieri, C., Annibaldi, D., Sciarretta, L., Lombardozi, M. "Studio pilota sull'efficacia del trattamento osteopatico, dispepsia funzionale e nel reflusso gastro-esofageo non erosivo". *G. Med. Mil.* (2011); 161(2).
- [9] da Silva, R.C., de Sá, C.C., Pascual-Vaca, Á.O., de Souza Fontes, L.H., Herbella Fernandes, F.A., Dib, R.A., Blanco, C.R., Queiroz, R.A., Navarro-Rodriguez, T. "Increase of lower esophageal sphincter pressure after osteopathic intervention on the diaphragm in patients with gastroesophageal reflux". *Dis. Esophagus.* (2013); 26(5):451-456.
- [10] Diniz, L.R., Nesi, J., Curi, A.C., Martins, W. "Qualitative evaluation of osteopathic manipulative therapy in a patient with gastroesophageal reflux disease: a brief report". *J. Am. Osteopath. Assoc.* (2014); 114(3):180-188.
- [11] Bjørnæs, K.E., Larsen, S., Fosse, E., Myklebust, Ø., Skauvik, T., & Reiertsen, O. "The effect of Osteopathic Manipulation Therapy (OMT) in patients suffering from Gastro Esophageal Reflux Disease (GERD)". *Int. J. Clin. Pharmacol. Pharmacother.* (2017), 2.
- [12] Eguaras, N., Rodríguez-López, E.S., Lopez-Dicastillo, O., Franco-Sierra, M.Á., Ricard, F., & Olivapascual-Vaca, Á. "Effects of osteopathic visceral treatment in patients with gastroesophageal reflux: a randomized controlled trial". *J. Clin. Med.* (2019), 8(10), 1738.
- [13] Lynen, A., Schömitz, M., Vahle, M., Jäkel, A., Rütz, M., & Schwerla, F. "Osteopathic treatment in addition to standard care in patients with Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) – A pragmatic randomized controlled trial". *J. Bodyw. Mov. Ther.* (2022); 29, 223-231.
- [14] Volokitin, M., Song, A., Peck, M. T., & Milani, S. "Reduction and Resolution of a Hiatal Hernia Using Osteopathic Manipulative Treatment: A Case Report". *Cureus* (2022), 14(7).
- [15] Collebrusco, L., Lombardini, R., Censi, G. "An Alternative Approach to the Gastroesophageal Reflux Disease: Manual Techniques and Nutrition". *OJTR* (2017); 5(3).
- [16] Johnson, T., Jahnke, A.R., & Reindel, K. "Using Osteopathic Manipulative Therapy to Treat Irritable Bowel Syndrome and Severe Refractory Gastroesophageal Reflux Disease: A Case Report". *Cureus* (2024), 16(12).
- [17] Senior, R.M., & Anthonisen, N.R. "Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). American journal of respiratory and critical care medicine" (1998), 157(4), S139-S147.

“JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE”

Powered by “MEDKINETICA”
Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
Republic of Moldova, Chisinau.

Editorial Office Address:

Republic of Moldova, mun. Chişinău, str. Valea Trandafirilor 18, of. 287.
A.O. A.P.K.T.M. “MEDKINETICA”. Phone: (+373) 60508858, e-mail: medkinetica@gmail.com
Facebook: /medkinetica
F: / **Potapenco Roman** / Editor – in – Chief.

GHIDUL AUTORULUI

Criteria pentru publicare

Articolele originale trebuie să conțină cercetări noi (originale), sau viziuni, rezultatele cărora contribuie la acumularea de noi cunoștințe în domeniul publicat și cu condiția că rezultatele prezentate nu au mai fost publicate înainte sau nu sunt depuse, în paralel, la o altă revistă, în vederea publicării.

Prezentarea manuscrisului

Manuscrisele trebuie să fie prezentate doar în formă electronică, în limba engleză (de bază) și/sau română/rusa, la alegerea autorului. În două limbi.

Fotografiile cu pacienți identificabili

În conformitate cu ghidurile internaționale ale Comitetului de Etică a Publicațiilor (*COPE Guidelines*), în cazul când în imaginile prezente în manuscris (fotografii, radiograme, rezultate de laborator, rezultatele investigațiilor paraclinice, înregistrări video sau sonore ș. a.) o persoană este identificabilă fizic, de la aceasta trebuie obținută o permisiune în scris de utilizare a imaginii date. Se recomandă ca permisiunea dată să fie depusă împreună cu manuscrisul, iar în manuscris să fie stipulat în mod clar, că această permisiune a fost obținută.

Formatul fișierelor

Se acceptă următoarele formate de text pentru manuscrisul principal: Microsoft Word (97, 2003, 2007, 2010) și formatele „.rtf“, „.doc“. Se acceptă următoarele formate pentru imagini: „.jpeg“, „.tiff“, „.eps“, „.ppt“, „.pptx“. Este posibil ca imaginile articolului să fie transmise în format „.ppt“ sau „.pptx“ (o imagine – un slide).

Calitatea imaginilor, indiferent de format, trebuie să fie, minim: pentru desene – 800 dpi, pentru imagini cu detalii fine – 1000 dpi, pentru imagini alb-negru – de 300 dpi.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Criteria for publication

Original articles should contain new (original) results, or views, which bring new knowledge in the field. The submitted manuscripts should contain data unpublished before and not submitted in parallel for publication to another journal.

Manuscript submission

Manuscripts must be submitted only in electronic form, in English(main) and/or Romanian/Russian (author choice). In 2 languages.

Pictures

In accordance with international guidelines of the Publications Committee of Ethics (*COPE Guidelines*), if the manuscript contains pictures (photographs, radiograms, laboratory results, results of laboratory investigations, videos or sound etc.) which allows physical identification of the person, it must be obtained a written permission for the use of the image data. It is recommended to submit the permission along with the manuscript. Also in the manuscript text should be clearly stated that permission was obtained.

Files format

The following file formats for manuscript text are accepted: Microsoft Word (97, 2003, 2007, 2010) “.rtf“, “.doc“, “.docx“. Pictures should be submitted in one of the following formats: “.jpeg“, “.tiff“, “.eps“, “.ppt“, “.pptx“. The images could be transmitted also, in a format item “.ppt“ or “.pptx“ (one image – one slide). “.docx“.

Scanning, resolution should be as follows: drawings – at least 800 dpi, fine line images – 1000 dpi and greyscale images – at least 300 dpi.

Structura manuscrisului

Jurnalul periodic *Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine* respectă recomandările STROBE de raportare a cercetărilor observaționale biomedicale. Pentru a vă ușura procesul de elaborare și structurare a manuscrisului, vă recomandăm să consultați informația respectivă, disponibilă online, pe site-ul www.strobe-statement.org.

Volumul textului unui manuscris nu trebuie să depășească 6000 de cuvinte. Cu toate că numărul figurilor și tabelelor în manuscris rămâne la discreția autorilor, se recomandă ca numărul lor să fie limitate la 5, pentru a nu reduce din lizibilitatea articolului pe paginile Jurnalului.

Structura unui articol original trebuie să respecte următoarea consecutivitate:

- Titlul lung (format în conformitate cu ghidurile STROBE)
- Numele și prenumele complete ale autorului (autorilor)
- Afilierile autorului (autorilor)
- Datele de contact ale autorului corespondent
- Titlul scurt (va fi utilizat în calitate de colontitlu pe paginile Revistei)
- Elementele scoase în evidență din articol:
 - o Question. Importanța la subiectul abordat (descriș în 1-3 fraze)
 - o Ipoteza de cercetare (formată în 1-2 fraze) sau/și Noutatea adusă de articol literaturii științifice din domeniu (limitată la 1-3 fraze).
- Rezumatul articolului (compus din: introducere, materiale și metode, rezultate, concluzii), limitat la maximum 350 de cuvinte.
- Cuvinte cheie
- Introducere
- Materiale și metode
- Rezultate
- Discuții
- Concluzii
- Lista abrevierilor utilizate (dacă este cazul)
- Declarația de conflict de interese
- Contribuțiile autorilor
- Mulțumiri și finanțare (dacă este cazul)
- Referințe bibliografice
- Tabele și legende la tabele (dacă este cazul)
- Ilustrații și figuri (dacă este cazul)
- Legendele figurilor (dacă este cazul)
- Descrierea datelor suplimentare, anexe (dacă este cazul)

Pe pagina de titlu a manuscrisului trebuie să fie prezente următoarele elemente:

- Titlul manuscrisului: formulat în conformitate cu ghidurile STROBE, trebuie să fie laconic, relevant pentru conținutul manuscrisului, să reflecte tipul

Structure of the manuscript

Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine follows STROBE recommendations for reporting observational biomedical research studies. To facilitate the development of the manuscript, please consult this information available online at www.strobe-statement.org.

The volume of the manuscript text should not exceed 6000 words.

Structure of original article must comply with the following sequence:

- Full title (according to the STROBE guidelines)
- Full authors' name
- Authors' affiliations
- Contact details of corresponding author Short title (to be used as a running head on the journal)
- Article highlights:
 - o Question. Importance of the issue addressed in the submitted manuscript (described in 1-3 sentences)
 - o The research hypothesis (described in 1-2 sentences) and/or The novelty added by manuscript to the already published scientific literature (limited to 1-3 sentences).
- Abstract (consisting of background, materials and methods, results and conclusions), to not exceed 350 words.
- Keywords
- Introduction
- Materials and methods
- Results
- Discussions
- Conclusions
- List of abbreviations used (if applicable)
- Declaration of conflict of interests
- Authors' contributions
- Acknowledgements and funding (if applicable)
- References
- Tables and tables' captions (if applicable)
- Pictures and figures (if applicable)
- Figures' legends (if applicable)
- Description of additional data, appendices (if applicable)

The cover page of the manuscript should include:

- **Title of the manuscript:** written according to the STROBE guidelines, should be concise, relevant to the content of the manuscript, and reflect the study design. The title length should not exceed

(*design*-ul) studiului și să nu depășească 25 de cuvinte. Nu se admit prezența abrevierilor în titlu

- **Titlul scurt** (ce va fi utilizat drept colontitlu pe paginile Revistei) reprezintă o versiune scurtă, de esență, a titlului complet. Va fi limitat la 40 de caractere, inclusiv spațiile.
- **Numele autorului (autorilor).** Autori sunt numiți doar acele persoane, care au avut o contribuție substanțială la lucrare. Exemple de contribuție esențială la lucrare sunt: elaborarea *design*-ului studiului, recrutarea pacienților, participarea în colectarea datelor, analiza datelor, interpretarea rezultatelor, scrierea propriu-zisă a articolului, realizarea tehnică a testelor, investigațiilor, realizarea imaginilor, formularea concluziilor. Pot fi citați până la 10 autori individuali. În cazul când grupul de lucru depășește 10 autori individuali, vor fi citați în secțiunea „Numele și prenumele autorilor” doar primii doi, iar restul vor fi menționați la sfârșitul articolului, la secțiunea „Mulțumiri și finanțare”.

Membrii grupului de lucru, care nu îndeplinesc criteriile formale de autor enumerate, dar au avut o oarecare contribuție la lucrare, pot fi menționați în secțiunea „Mulțumiri și finanțare”.

Notă: Pentru a diferenția autorul corespondent și autorii care au contribuit în aceeași măsură la lucrare, folosiți caractere speciale, ca exponenți, la sfârșitul numelor lor:

(¹) – pentru Autorul corespondent; (²) – pentru Autorii care au avut o contribuție egală. (De exemplu: Potapenco Roman^{*}, Potapenco Roman[†]) Nu se vor menționa gradele și titlurile științifice și cele științifico-didactice.

- **Afilieri:** Afilieră autorilor se va scrie după secțiunea „Numele autorului (autorilor)”. În acest sens, se va menționa numele complet al instituției de afiliere a autorului (autorilor), localitatea și țara. Afilieră se marchează cu cifre arabe, în superscript (de exemplu: Potapenco Roman¹)
- **Elementele scoase în evidență din articol:**
 - Importanța la subiectul abordat (descrie în 1-3 fraze)
 - Ipoteza de cercetare (formulată în 1-2 fraze) și/ sau Noutatea adusă de articol literaturii științifice din domeniu (limitată la 1-3 fraze).

Din pagină nouă:

Rezumatul

Rezumatul trebuie să fie scris la timpul trecut, persoana a treia. Acesta trebuie să ofere un sumar concis al scopului, obiectivelor, rezultatelor semnificative și concluziilor studiului, în limitele la 350 de cuvinte, organizate în următoarele secțiuni:

25 words. It is not allowed the presence of abbreviations in the title.

- **Short title:** (to be used as a running title) is a short version of the essential of the full title. Short title will be limited to 40 characters, including spaces.
- **Author(s) name:** Authors list must include only those persons who had a substantial contribution to the work. Examples of essential contribution to the work are: developing of the study design, patients recruitment, participation in data collection, data analysis, interpretation of results, writing of the manuscript, performing of the tests, pictures taking, drawing conclusions. The authors list should not exceed 10 persons. If the research group exceed 10 individual authors, in the “Authors name” section first two will be cited, all others should be mentioned at the end of the article, in the “Acknowledgements and funding” section.

Members of the research group who do not meet the formal criteria of the authorship, but have had some contribution to the paper, may be mentioned in the “Acknowledgements and funding” section.

Note: To differentiate the corresponding author, as well as authors who have an equal contribution to the work, using special characters as a superscript index at the end of their names is recommended:

(¹) – Corresponding author; (²) – Authors with equal contribution. (e.g. Potapenco Roman^{*}, Potapenco Roman[†])

- **Affiliation:** Please state the full name of institution, city and country to which the author(s) is affiliated. Affiliation should be marked with Arabic numerals in superscript after the author(s) name (e.g. Potapenco Roman¹)
- **Article highlights:**
 - Importance of the issue addressed in the submitted manuscript (described in 1-3 sentences)
 - The research hypothesis (described in 1-2 sentences) and/or the novelty added by manuscript to the already published scientific literature (limited to 1-3 sentences).

From new page:

Abstract

The abstract should be written using the past tense, third person. It should provide a concise summary of the purpose, objectives, significant results and conclusions of the study. The summary text should

- **Introducere** – unde se va reflecta, pe scurt, conținutul și scopul principal al studiului;
- **Material și metode** – cum a fost realizat studiul și ce teste statistice au fost aplicate;
- **Rezultate** – prezintă rezultatele principale ale studiului;
- **Concluzii** – o scurtă trecere în revistă a constatărilor făcute, cu posibile implicări pentru studii ulterioare.

Nu utilizați abrevieri și citații în rezumatul articolului.

Cuvintele cheie

Enumerați 4-10 cuvinte cheie, care sunt reprezentative pentru conținutul articolului. Pentru a ușura găsirea articolului Dvs. de către motoarele de căutare ale bazelor de date, folosiți termeni recomandați din lista de titluri cu subiect medical de pe <http://nlm.nih.gov/mesh>.

Din pagină nouă:

Introducerea

Introducerea, scrisă la timpul trecut, persoana a treia, trebuie:

- să ofere informații care ar permite cititorilor din afara domeniului să intre în contextul studiului, să-i înțeleagă semnificația;
- să definească problema abordată și să explice de ce aceasta este importantă;

Material și metode

În secțiunea „Materiale și metode” trebuie să fie descrise cu detalii suficiente procedurile efectuate. Aici se vor menționa protocoalele detaliate privind metodele utilizate precum și informații justificative. Se vor include: *design*-ul studiului, descrierea participanților și materialelor implicate, descrierea clară a tuturor intervențiilor și comparațiilor efectuate, precum și testele statistice aplicate. Se vor specifica denumirile generice de medicamente. Atunci când în cercetare sunt folosite branduri, se indică în paranteze denumirea lor comercială. În cazul studiilor pe subiecți umani sau pe animale, trebuie să fie menționată aprobarea etică (data și nr. procesului verbal al ședinței Comitetului de Etică, președintele CE și denumirea instituției, în cadrul căreia activează CE), precum și consimțământul informat al persoanelor.

Rezultate

Rezultate și discuțiile vor fi prezentate în secțiuni separate. Autorii trebuie să prezinte rezultate clare

not exceed 350 words organized into the following sections:

- § **Introduction** – reflect in short the context and purpose of the study;
- § **Material and methods** – describe how the study was conducted and specify the applied statistics;
- § **Results** – present the key results of the study;
- § **Conclusions** – a brief overview of the findings, with possible implications for further studies.

Do not use abbreviations or citations in the abstract of the article.

Key words

List 4-10 keywords that are representative for the contents of the article. To facilitate finding of your article by search engines of electronic databases, use MESH keywords list (available on <http://nlm.nih.gov/mesh>).

From new page:

Introduction

The Introduction section should be written using past tense, third person, and should:

- provide information that would allow readers outside of the field to enter the context of the study, to understand its meaning;
- define the problem addressed and explain why it is important;
- include a brief review of recent literature in the field;
- mention any controversy or disagreement existing in the field;
- formulate research hypothesis and present the main and secondary assessed outcomes;
- conclude with the research' propose and a short comment whether the purpose has been achieved.

Material and methods

“Materials and methods” section should present in sufficient details all carried out procedures. Here should be described protocols and supporting information on the used methods. It will include study design, subjects' recruitment procedure, clear description of all interventions and comparisons and applied statistics. In the manuscript text the generic names of drugs should be used. When drug brands are used their trade name will be shown in parentheses. For studies on humans or animals a statement about ethical approval and informed consent of study subjects should be included. Please specify date and number of Ethics Committee (EC) decision, chair of the EC as well as institution within EC is organized.

Results

Results and discussion should be presented in separate sections. Authors must present results in a clear

și exacte. Rezultatele prezentate trebuie explicate (nu justificate sau comparate, în această secțiune) cu constatări fundamentale, evident, referitoare la ipoteza care a stat la baza studiului. Rezultatele trebuie redactate concis și logic, cu accentuarea celor noi.

Discuții

Se va descrie impactul, relevanța și semnificația rezultatelor obținute în domeniul respectiv. Rezultatele obținute se vor compara cu cele provenite din studiile anterioare din domeniu și se vor trasa potențiale direcții viitoare de cercetare. Discuțiile trebuie să conțină interpretări importante ale constatărilor și rezultatelor, în comparație cu studiile anterioare. De asemenea, se vor menționa limitele studiului și factorii potențiali de *bias*.

Concluzii

Această secțiune trebuie să concludă laconic întregul studiu și să specifice, care este plus-valoarea adusă la informațiile disponibile despre subiectul abordat. În concluzii nu se vor oferi informații noi și nu se vor dubla (repetă) cele prezentate în secțiunea „Rezultate”.

Abrevieri

Folosiți numai abrevieri standard. De asemenea, pot fi formulate și alte abrevieri, cu condiția că acestea vor fi descifrate în text atunci când sunt utilizate pentru prima dată. Abrevierile din figuri și tabele vor fi descifrate în legendă. Abrevierile trebuie folosite cât mai rar posibil.

Declarația de conflict de interese

După publicare, persoanele sau organizațiile implicate în studiu vor deveni publice și astfel poate fi influențată reputația lor. Prin urmare, autorii trebuie să dezvăluie relația financiară sau nonfinanciară cu persoane sau organizații și să declare conflictele de interese pentru datele și informațiile prezentate în manuscris. În conformitate cu ghidurile ICMJE, Autorul (autorii) trebuie să completeze o declarație privind Conflictele de interese, care va fi prezentată la sfârșitul articolului publicat

Completând declarația referitoare la Conflictele de interes, se vor lua în considerație:

Pentru Conflicte de interese financiare

- ✓ specificați dacă vreo organizație are relație financiară cu lucrarea științifică reflectată în manuscris, inclusiv de finanțare, salariu, rambursări;
- ✓ menționați, dacă articolul are un impact asupra organizației date, ce ar genera pierderi sau profituri după publicare, în prezent sau în viitor;
- ✓ autorul (autorii) trebuie să precizeze dacă dețin cote de proprietate în orice organizație care ar putea să suporte pierderi sau să aibă profituri

and accurate manner. Results should be explained (not justified or compared in this section) and include fundamental statements related to hypothesis behind the study. The results should be presented concisely and logically, emphasizing on new original data.

Discussion

Describe the impact, relevance and significance of the obtained results for the field. The results are compared with those from previous publications and draw potential future research directions. Discussions should include important interpretations of the findings and results compared with previous studies. Also, study limitations and potential bias should be mentioned.

Conclusions

This section should conclude laconically entire study, and highlight the added-value brought on the studied issue. The conclusions should not provide new information or double (repeat) those presented in the “Results” section.

Abbreviations

Use only standard abbreviations. Other abbreviations may be defined and provided when are used for the first time in the manuscript. Abbreviations in the figures and tables will be explained in legend. Abbreviations should be used as rare as possible.

Declaration of conflict of interests

Following publication, persons or organizations involved in the study become public and thus their reputation may be influenced. Therefore, authors must disclose financial and non-financial relationship with people or organizations and to declare conflicts of interest related to the data presented in the manuscript. In accordance with the ICMJE guidelines, authors must fulfill a statement of conflicts of interest, which will be published at the end of the article.

Complementing the declaration of conflicts of interest the following will be taken into consideration

For financial conflicts of interest

- ✓ specify whether any organization has financial relationship with research presented in the manuscript, including funding, salary, reimbursements;
- ✓ mentioned, if the article has any impact on the eventually involved organization and could generate losses or profits after publication, now or in the future;
- ✓ authors must indicate if they have shares ownership in any organization that may incur losses or take profits after publication, now or in the future.

după publicare, în prezent sau în viitor. De asemenea, se recomandă să se specifice dacă autorul (autorii) dețin(e) sau aplică pentru orice drepturi de proprietate (brevet) în legătură cu conținutul utilizat în manuscris;

- ✓ precizați dacă există oricare alte conflicte de interese.

Pentru Conflicte de interese non-financiare

- ✓ Vă rugăm să specificați oricare conflicte de interese non-financiare legate de politică, individuale, religioase, ideologice, educationale, raționale, comerciale etc., care au legătură cu manuscrisul.

Contribuția autorilor

Această secțiune a manuscrisului are rolul de a specifica contribuția și gradul de implicare a fiecărui autor.

Fiecare Autor trebuie să aibă o contribuție individuală în desfășurarea cercetării, pregătirii manuscrisului și publicării lucrării. Un Autor trebuie să contribuie semnificativ la conceptul și *design*-ul lucrării, la efectuarea procedurilor experimentale, la colectarea datelor, la compilarea, analiza, interpretarea și validarea rezultatelor.

- ❖ Conform recomandărilor Comitetului

Internațional al Editorilor Revistelor Medicale, ICMJE, (www.icmje.org), drept autor poate fi considerată persoana care se încadrează în toate cele 4 criterii:

1. a adus o contribuție individuală substanțială conceperii, elaborării design-ului cercetării, sau a colectat, analizat sau interpretat datele;
2. a elaborat manuscrisul sau l-a revăzut în mod critic, aducând o contribuție intelectuală importantă;
3. a aprobat versiunea finală a manuscrisului, gata pentru publicare;
4. este de acord să fie responsabilă pentru toate aspectele legate de cercetarea efectuată și de manuscrisul depus pentru publicare și să dea asigurare, că toate întrebările referitoare la acuratețea sau integritatea lucrării vor investiga și rezolvate în mod corespunzător.

Notă: Persoanele, care au contribuit la realizarea lucrării, însă nu se încadrează în toate cele 4 criterii enunțate mai sus, nu pot fi considerate drept autori; contribuția acestora va fi menționată în secțiunea „mulțumiri și finanțare” a manuscrisului. De asemenea, persoanele care au fost implicate doar în colectarea datelor, supraveghere, asistență tehnică și finanțare, nu dețin drept de Autor, dar ei pot fi menționați în secțiunea „mulțumiri și finanțare”. Simpla deținere a funcției de șef de unitate, departament sau instituție, în cadrul căreia s-a efectuat cercetarea, fără îndeplinirea tuturor celor 4 recomandări ale ICMJE, nu oferă dreptul de a fi (co)autor al lucrării.

Also, you should specify whether the author (s) own (s) or apply to any property rights (patent) on the content used in the manuscript;

- ✓ indicate if there are any other conflicts of interest.

For non-financial conflicts of interest

- ✓ Please specify any non-financial conflicts of interest: political individual, religious, ideological, educational, rational, commercial etc. related to manuscript.

Authors' contributions

This section of the manuscript is to specify the input and involvement of each author.

Each author must have an individual contribution to the research, manuscript preparation and work publication. An author should contribute substantially to one of the following: the concept and design of the work, performing of the experimental procedures, data collection, compilation, analysis, interpretation and validation of results.

- ❖ According to the International

Committee of Medical Journals Editors, ICMJE (www.icmje.org), as author may be a person who fit all four of following criteria:

1. has made a substantial personal contribution in designing, developing research protocol, or collected, analyzed and interpreted data;
2. developed or reviewed critically the manuscript bringing a significant intellectual contribution;
3. approved the final version of the manuscript ready for publication;
4. agrees to be responsible for all aspects of the conducted research and submitted manuscript and to assure that all questions relating to accuracy or completeness of the work was adequately assessed and resolved.

Note: Persons who have contributed to the work, but not fit the four criteria mentioned above cannot be considered as authors. Their contribution will be mentioned in the “Acknowledgment and funding section” of the manuscript. Also, people who have only been involved in data collection, monitoring, technical assistance and funding, are not eligible as coauthors, but they may be mentioned in the “Acknowledgements and funding” section. Mere position of head of unit, department or institution, on which the research was conducted, without fulfilling all four ICMJE criteria, doesn't provide the right to be a coauthor of the work.

Mulțumiri și finanțare

Persoanele care au contribuit la elaborarea *design*-ul studiului, colectarea datelor, analiza și interpretarea acestora, la pregătirea manuscrisului și la redactarea lui critică, au oferit suport general sau tehnic, au contribuit cu materiale esențiale pentru studiu, dar care nu îndeplinesc criteriile ICMJE de Autor, nu vor fi considerate drept Autori, dar contribuția lor va fi menționată în secțiunea „mulțumiri și finanțare”. Tot în această secțiune se vor menționa sursele de finanțare ale lucrării. Menționarea persoanelor fizice sau juridice, care au contribuit la realizarea lucrării și manuscrisului, poate fi făcută doar după obținerea unei permisiuni de la fiecare dintre ele.

Tabelele

Fiecare tabel va fi creat cu dublu-spațiere și amplasat pe o pagină separată, după textul manuscrisului. Enumerarea tabelelor va fi consecutivă, cu cifre arabe, în ordinea primei lor citări în text, scris cu caractere grase (**bold**), alinierea – pe stânga, deasupra tabelului. Fiecare tabel va avea un titlu laconic, care va fi scris cu caracter grase (**bold**).

Figurile

Figurile vor fi prezentate atât în manuscris, cât și pe fișiere separate. În manuscris, figurile vor fi prezentate după textul lucrării, fiecare pe pagină separată și vor fi numerotate consecutiv, cu cifre arabe, în ordinea citării lor în text. Numerotarea va fi scrisă abreviat (**Fig. 1**), cu caractere grase (**bold**), alinierea – pe stânga, sub figură. Fiecare figură va avea un titlu laconic, care va fi scris cu caractere normale (regular) în dreptul numerotării.

Figurile trebuie să fie calitative, vizibile în detaliu. Fotografiile cu persoane potențial identificabile trebuie să fie însoțite de permisiunea scrisă de a utiliza fotografia. În caz contrar, fața persoanelor trebuie acoperită cu o bandă neagră. În cazul în care o figură a fost publicată anterior, faceți referință la sursa originală și prezentați permisiunea scrisă de la deținătorul drepturilor de autor pentru a reproduce figura. Permisuniunea poate fi luată atât de la autorul figurii, cât și de la editor, cu excepția documentelor din domeniul public. Pentru figuri, sunt acceptate următoarele formate de fișiere:

- o TIFF
- o JPEG
- o EPS (format preferat pentru diagrame)
- o PowerPoint (figurile trebuie să fie de mărimea unui singur diapozitiv)

Titlul fișierului va consta din numărul figurii și un titlu scurt, identificabil.

Referințele bibliografice

Toate referințele bibliografice trebuie să fie nume-

Acknowledgements and funding

People who contributed to the study design, data collection, analysis and interpretation, manuscript preparation and editing, offered general or technical support, contributed with essential materials to the study, but do not meet ICMJE authorship criteria will not be considered as authors, but their contribution will be mentioned in section “Acknowledgements and funding”. Also in this section must be specified the sources of work funding. Mention of persons or institutions who have contributed to the work and manuscript can be made only after obtaining permission from each of them.

Tables

Content of each table should be double-spaced and placed on a separate page after the text of the manuscript. Tables numbering will be done using consecutive Arabic numerals in the order of their first citation in the text; it should be written in **bold**, align to left and place above the table. Each table should have a concise title that will be written in bold (regular) under table number.

Figures

Figures will be included in the main manuscript, and also submitted as separate files. The manuscript figures should be presented, each one on a separate page and should be numbered consecutively with Arabic numerals in the order of their citation in the text. Figure numbering will be written abbreviated (**Fig. 1**), using bold fonts, left alignment, and placed under the figure. Each figure should have a laconic title that will be written using regular font and place in the right of the figure's number.

Figures' quality should assure the visibility of details. Pictures of persons potentially identified must be accompanied by written permission to use it. If a figure has been previously published, please cite the original source and submit the written permission to reproduce the figure from the copyright owner. Permission can be taken from both the author and the publisher, except the documents of public domain. For figures, the following file formats are accepted:

- o TIFF
- o JPEG
- o EPS (preferred format for diagrams)
- o PowerPoint (figures should be of the size of a single slide)

The file title should include the figure number and an identifiable short title.

References

All references must be numbered consecutively, in square brackets [], in the order they are cited

rotate consecutiv, între paranteze pătrate [], în ordinea în care sunt citate în text. Citatele de referință nu trebuie să apară în titluri sau unui singur set de paranteze trebuie să fie subtitluri. Fiecare referință trebuie să aibă un număr individual. Citările multiple din cadrul separate prin virgulă și spațiu. În cazul în care există trei sau mai multe citări secvențiale, acestea ar trebui să fie indicate sub formă de serie. Exemplu: [1, 5-7, 28].

Vă rugăm să evitați folosirea excesivă a referințelor. În cazul în care se folosesc sisteme automate de numerotare, numerele de referință trebuie să fie finalizate, iar bibliografia trebuie formatată complet înainte de depunere. Lista de referință trebuie să conțină toți autorii. Abrevierea revistelor trebuie să fie în conformitate cu Index Medicus / MEDLINE. Pot fi citate doar articolele sau rezumatele care au fost publicate și care sunt disponibile, accesibile prin intermediul serverelor publice. Orice rezumate sau articole nepublicate sau cu caracter personal nu trebuie să fie incluse în lista de referință, dar pot fi incluse în text și citate în mod corespunzător, indicând cercetătorii implicați. Obținerea permisiunii printr-o scrisoare de la autori pentru a le cita comunicările sau datele nepublicate sunt în responsabilitatea autorului corespondent al articolului.

Formatul referințelor

Autorii sunt rugați să furnizeze cel puțin un link pentru fiecare referință bibliografică (preferabil PubMed).

▪ Referință la revistă

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă (regular). Titlul articolului (regular). Forma abreviată a denumirii revistei (italice), urmat de anul, numărul volumului: numărul paginilor (regular). Articolele în curs de publicare citate vor fi menționate cu „**In press**” (italic, bold), după numărul paginilor. Se vor menționa toți autorii articolului.

e.g. “ 1. Potapenco R. Biomecanica. Lanțul cinematic deschis. Interacțiunea humerusului pe scapula (p. 56-59). In: Testarea și recuperarea fizica a umărului dureros. Editors: Potapenco R. Ed. Valinex, Chisinau, Republica Moldova, 2019”.

▪ Referință la carte

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă (regular). Titlul capitolului (regular) (numărul paginii sau paginilor citate). În: Titlul cărții. Detalii privind Editorul. Editura, locul, anul editării.

Ex: „1. Potapenco R. Biomecanica. Lanțul cinematic deschis. Interacțiunea humerusului pe scapula (p. 56-59). In: Testarea și recuperarea fizica a umărului dureros. Editors: Potapenco R. Ed. Valinex, Chisinau, Republica Moldova, 2019”.

in the text. Reference citations should not appear in titles or subtitles. Each reference should have an individual number. Multiple citations within a single set of brackets must be separated by commas and spaces. If there is a sequence of three or more citations, they have to be given as a range (e.g. [1, 5-7, 28]).

Please avoid excessive use of references. If an automatic system of citation is used, reference numbers must be finalized and the bibliography must be fully formatted before submission. Reference list should include all authors. Journals' abbreviation must be in accordance with Index Medicus/MEDLINE. It may be cited only articles or abstracts that have been published and are available through public servers. Any abstracts or unpublished data or personal items should not be included in the reference list, but may be included in the text and cited accordingly, indicating the involved researchers. It is of manuscript authors' responsibility to obtain the permission to refer to unpublished data.

References format

Authors are asked to provide at least one link for each citation (preferably PubMed).

▪ Journal article reference

Surname and initials of the author(s), separated by commas (regular). Title of article (regular). Abbreviated name of the journal (in italics), followed by the year, volume number: pages number (regular). Articles in press should be specified as “**In press**” (italic, bold), after the pages number. All the authors should be listed.

e.g.: “1. Potapenco Roman. Analysis of disorders of the lumbar spine, based on x-ray images, of patients with back pain syndrome. *Journ Physic Rehab Sports Med*, 2019; 1: 51-57.”

▪ Book reference

Surname and initials of the author (s), separated by commas (regular). Title of chapter (regular) (cited page(s) number). In: Title of book. Details of the editor, publisher, place, year of publication.

e.g. “ 1. Potapenco R. Biomecanica. Lanțul cinematic deschis. Interacțiunea humerusului pe scapula (p. 56-59). In: Testarea și recuperarea fizica a umărului dureros. Editors: Potapenco R. Ed. Valinex, Chisinau, Republica Moldova, 2019”.

▪ **Referința la Web**

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă, sau denumirea deținătorului de drept de autor (regular). Titlul. Numele site-ului. Disponibil la adresa: [URL]. Accesat pe: data.

Exemplu: „Agency For Healthcare Research and Quality (AHRQ). Production pressures. WebM&M. Disponibil la adresa: [http://webmm.ahrq.gov/case.aspx?caseID=150]. Accesat pe: 18.06.2020.”

Pentru precizări și informații suplimentare:

Drd. Potapenco Roman, KT, MT.
Redactor-șef tel.: +373 60508858
e-mail: medkinetica@gmail.com
www.jprsm.com; www.romanpotapenco.com

▪ **Web reference**

Name and initials of the author(s), separated by commas, or Copyright holder (regular). Title. Site Name. Available at: [URL]. Accessed: date.

E.g.: “Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Production Pressures. WebM & M. Available at: [http://webmm.ahrq.gov/case.aspx? caseID = 150]. Accessed on: 18.06.2020”.

For more details, please contact:

Drd. Potapenco Roman, KT, MT.
Editor-in-chief tel.: +373 60508858
e-mail: medkinetica@gmail.com
www.jprsm.com; www.romanpotapenco.com

SUMAR/CONTENTS

COMITETUL ORGANIZATORIC / ORGANIZATIONAL COMMITTEE.....	4
COMITETUL ȘTIINȚIFIC / SCIENTIFIC COMMITTEE	4
PROGRAMA CONGRESULUI INTERNAȚIONAL „FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHIȘINĂU 2025”	5
Greeting Letter from Professor Dr. LISNIC VITALIE	8
Greeting Letter from Professor Dr. GAVRILIUȘ MIHAIL	9
Greeting Letter from Professor Dr. ANCA IRINA GALACTION	10
Greeting Letter from Professor Dr. PULBERE OLEG	11
Greeting Letter from Professor Dr. GUMENIUȘ ANATOLY	12
Greeting Letter from Professor Dr. MELENTIEV IURIE	13
Greeting Letter from Drd., Ph.T., M.T., POTAPENCO ROMAN	14
Pahulpreet Kaur A COMPREHENSIVE CASE REPORT OF EDH ACCOMPANIED WITH MULTIPLE FACIAL BONE FRACTURE IN 21 YEAR OLD MALE WRESTLER.....	17
Andrezza Luiza Silva Viana, Arthur Monjardim Barboza Moura, Aleandra dos Santos Castro, Juliana Carla da Silva, Edgard Morya, Fabíola Rodrigues de França Campos, Heloisa M.J. de S. Britto CONTINUOUS AND INTERMITTENT PROTOCOLS OF WHOLE BODY VIBRATION ON DECREASING SPASTICITY IN PEOPLE WITH SPINAL CORD INJURY: A CROSSOVER STUDY.....	21
Paul-Claudiu Jaba, Daniel Vîlcioiu ACTUALIZAREA ȘI FORMALIZAREA UNUI PROTOCOL POST-OPERATOR PENTRU FRACTURILE DE COL METACARPIAN TRATATE PRIN FIXARE CU ȘURUB INTRAMEDULAR RETROGRAD / UPDATING AND FORMALIZING A POST-OPERATIVE PROTOCOL FOR METACARPAL NECK FRACTURES TREATED BY RETROGRADE INTRAMEDULLARY SCREW FIXATION.....	31
Dimitriu Bogdan, Anastasia Catrenev, Vlad Lungu CIFOZA SAU ATITUDINE “FORWARD HEAD POSTURE”? ABORDARE TRATAMENT LA COPIII CU CIFOZA / KYPHOSIS OR FORWARD HEAD POSTURE? TREATMENT APPROACH FOR CHILDREN WITH KYPHOSIS	38
Mark Muscat POST-STROKE PSYCHOLOGICAL DYNAMICS: IMPACT OF REHABILITATION ON DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS.....	41
Rusu Evgheni РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗРЫВА АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ / REHABILITATION AFTER SURGICAL TREATMENT OF ACHILLES TENDON RUPTURE	48

Zonenstain Iulian, Vlad Lungu

IMPACTUL TEHNICILOR DE ELIBERARE ȘI AUTOREGLARE EMOȚIONALĂ ASUPRA
PERFORMANȚEI ÎN MEDII ORGANIZAȚIONALE ȘI ACADEMICE / THE IMPACT OF EMOTIONAL
RELEASE AND SELF-REGULATION TECHNIQUES ON PERFORMANCE IN ORGANIZATIONAL
AND ACADEMIC ENVIRONMENTS 62

Vistieru Solomia

IMPORTANȚA PSIHOTERAPIEI INTEGRATIVE ÎN TRATAREA CANCERULUI – O ABORDARE
HOLISTICĂ. STUDIU DE CAZ / THE IMPORTANCE OF INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY
IN CANCER TREATMENT – A HOLISTIC APPROACH. CASE STUDY 76

Ungureanu Cezara, Ghidirim Nicolae

RADIOTERAPIA ÎN CANCERUL RECTAL ȘI GESTIONAREA STRESULUI PRE-TRATAMENT
ȘI POST-TRATAMENT RADIANT / RADIATION THERAPY IN RECTAL CANCER AND STRESS
MANAGEMENT PRE-TREATMENT AND POST-TREATMENT RADIANT 83

Solomon-Pârțac Sergiu, Solomon-Pârțac Maria Ștefana, Bouariu Bianca Sebastiana

IMPLICAȚII FUNCȚIONALE ALE EVALUĂRII STABILOMETRICE LA PACIENȚII
CU RECONSTRUCȚIA CHIRURGICALĂ A LIGAMENTULUI ÎNCRUCIȘAT ANTERIOR /
FUNCTIONAL IMPLICATIONS OF STABILOMETRIC ASSESSMENT IN PATIENTS
WITH SURGICAL RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT 94

**Federica Curnis, Alice Orsini, Chiara Tartarini, Stefano Mangiavillano, Francesco Senigagliesi,
Marcello Luca Marasco**

OSTEOPATHIC MANIPULATIVE THERAPY IN TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX
DISEASE: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY 101

GHIDUL AUTORULUI / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 115

Tipar executat la Tipografia „PRINT-CARO”
Tel.: 022 85 33 86; fax: 022 85 33 87
printcaro@gmail.com

Efect terapeutic complex:

- psihotonizant
- vasodilatator
- oligodinamic
- metabolic asupra sistemului nervos
- efect de drenaj (la nivelul matricei țesutului nervos)
- optimizează conductibilitatea celulelor nervoase ale creierului

Indicații terapeutice:

În tratamentul complex al

— vertijului de diferită origine:

- neurogenă
- vasculară
- traumatică

— sindromului răului de mișcare

VERTIGOHEEL® comprimate. Se utilizează în tratamentul complex al vertijului de diferită origine: de origine nervoasă, de origine vasculară (apărute din cauza aterosclerozei cerebrale - boală cronică produsă prin depunerea de grăsimi și colesterol în perețele intern al arterelor, determinând sclerozarea acestora), traumatică (după traumatisme ale capului) și rău de mișcare. Doza recomandată: Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi. Doza în debut acut al maladiei sau doza inițială: În cazuri acute sau în debut acut al maladiei, se va administra 1 comprimat la fiecare 0,5-1 oră, până la 12 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard. Comprimatul trebuie menținut în cavitatea bucală până la dizolvare. Preparatul trebuie administrat cu 15-20 minute înainte de mese, sau cu o oră după acestea. Durata curei de tratament: până la 3 săptămâni. Pentru o utilizare extinsă a acestui medicament după o cură de 3 săptămâni, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Nu utilizați Vertigoheel: - dacă sunteți hipersensibil la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament. 1 comprimat conține: Substanțe active: Ambra grisea D6 30 mg; Anamirta cocculus D4 210 mg; Conium maculatum D3 30 mg; Petroleum rectificatum D8 30 mg. Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, stearat de magneziu. Vertigoheel conține lactoză. Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiență de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament. Discutați cu un medic înainte de a administra Vertigoheel. Dacă simptomele se mențin sau se înrăutățesc, este necesară consultarea unui medic sau farmacist. În caz de menținerea sau agravarea simptomelor existente, sau apariția simptomelor noi, este necesar de a consulta medicul. Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Vertigoheel: - apariția unor pete roșii pe piele. *Acesta este un medicament. Citii cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.*

Powered by

“MEDKINETICA”

PROFESSIONAL ASSOCIATION
OF PHYSIOTHERAPISTS
AND MANUAL THERAPISTS
FROM REPUBLIC OF MOLDOVA,
CHISINAU